

COGNITIO
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION

Международная исследовательская
организация "Cognitio"
с огромной радостью и гордостью представляет
вам, дорогие читатели, сборник статей по итогам
**V МЕЖДУНАРОДНОЙ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**
"Актуальные проблемы науки XXI века".
В конференции приняли участие представители
стран СНГ, Европы и Азии. Конференция дала
возможность, обменяться опытом решения
актуальных проблем современного образования,
актуализировала основные направления
развития науки.

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**"Актуальные проблемы
науки XXI века"**

**СБОРНИК
СТАТЕЙ**

1 Часть

CiteFactor
Academic Scientific Journals

Scientific Indexing Services

issuu

calaméo
publish, share, browse

zenodo

Academic
Resource
Index
ResearchBib

SlideShare

г. Москва

15/12/2015

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«COGNITIO»**

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(15.12.2015г.)
1 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам V международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» 1 часть, г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 158с.
ISSN: 3684-8976

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ананикян Г.С., Галстян А.М., Ананикян В.В., Ерибемян М.И. СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ДУБРОВНИКА БЕЛОВОЙЛОЧНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ГИДРОПОНИКИ, ПОЧВЫ И В ПРИРОДЕ.....	5
Антонов Г.И., Кондакова О.Э., Чмуж О.А., Поплаухин А.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО АЗОТНОГО ФОНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОКОНВЕРСИИ ОПИЛОЧНОЙ МАССЫ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИИ 11 Бачу А.Я. МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛЯЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СЕНСОРНО-МОТОРНОГО КОНТРОЛЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЛОКОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.....	15
Ибрагимов А.М., Набиева Ф.Х., Ибрагимов А.Ш. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТРЕХ ОЗЕР БАТАБАТА ШАХБУЗСКОГО РАЙОНА НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА.....	20
Цагараева Э.А. ПАРАДИГМА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГОРНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ И ВЛИЯНИЕ БОБОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ИХ СОХРАННОСТЬ.....	26

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дерягин В.В., Сотников В.В. ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РУБЕЖА ПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ.....	31
Салькаева Д.Ф. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА.....	34

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Быкова Н.И., Щасный А. Ю. ВИДЕО-АРТ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....	37
---	----

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абакумова Е.А. КОНФЛИКТЫ МЕЩАН И ПОЛИЦИИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX В.....	41
Sarsambekova A.S., Ayarova D.B. HOLY PLACES IN KAZAKHSTAN.....	44
Тимшина Е.Л. ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВВ.: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ47 Тучина Ю.А. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОШЕЛЕВ КАК УЧАСТНИК ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА РАИЧА И ОБЩЕСТВА ЛЮБОМУДРИЯ.....	51

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Губская Н.С., Дудина А.А., Чернышова Т.В. ДОЛЖНОЕ ЧИСЛО СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА55 Жумалина А.К., Иргалиева Н.Г., Жилкибаева Б.Ж., Болякова Л.Д. ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ЗАДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РЕГИОНАХ.....	57
Ильдербаева Г.О., Жетписбаев Б.А., К.Мутиг, Ильдербаев О.З. АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АОС ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА НА ФОНЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСТРОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ (0,2 Гр).....	62
Кашина Ю.В., Гостищев А.Ф., Рабданов М.М., Киек Ю.В. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЛИЧНОСТИ	68
Корчин В. И., Лапенко И.В., Макаева Ю.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЕНОМ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	71

Костенко О.В., МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ	75
Недосейкина М.С. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕДА ПРИ НЕДОНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ	79
Койносов П.Г., Чирятьева Т.В., Орлов С.А., Жвавый П.Н. КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ	84
Пономарева И.Б., Субботин С.В., Вьюнова А.Н. ОЦЕНКА ЛЕГОЧНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОБЪЕМНОЙ КАПНОГРАФИИ	89
Сафин В.Ф., Хуснарязанова Р.Ф., Гайнуллина М.К., Каримова Л.К. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	94
Черкесова Д.Р., Тихонова М.А., Морозова А.В. ДОЛЖНОЕ ЧИСЛО СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЛИЦ «НЕЙТРАЛЬНОГО ДЕТСТВА» СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ЭТНОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОСТА-ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА	98
Цой Л.В. РЕКОВЕРИН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР ОПУХОЛЕЙ ПОЧКИ. ...	101
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ	
Звягельский Г.А. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА В-ЛАКТОГЛОБУЛИНА У КАЛМЫЦКОГО, ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО-ПЕСТРОГО И ЗЕБУВИДНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	104
Кочнев А.Д., Евстропов В.М. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАБОТЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	108
Назарова С., Курвантаев Р. ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ ЗЕРАФШАНА	111
Лещенко М.А., Самофалов А.П., Самофалова Н.Е., ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВА КЛЕЙКОВИНЫ ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО SDS- СЕДИМЕНТАЦИИ В ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ F ₂ -F ₃	116
Рыбась И.А. ПАРАМЕТРЫ АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКУ ЧЕРНЫЙ ПАР	121
Сагитов А.О., Сарсенбаева Г.Б. ВРЕДИТЕЛИ ЗАПАСОВ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В КАЗАХСТАНЕ	125
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Василенко И.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В СОЦИАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	130
Заднепровский Р.П. О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ, РАЗУМНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АНАЛОГОВОЙ МОДЕЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	133
Нальгиева Х.Л. ПРОБЛЕМА ОСОЗНАННОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА	137
Явнова Н.А. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ С Х В. ДО КОНЦА XVIII В.	141
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Белюсов Ю.В. РАЗУМНОЕ НАЧАЛО ОБИТАЕМОЙ ПЛАНЕТЫ (ЧАСТЬ 1)	145
Ильяненко В.О., Колбасинский Д.В. КРИВАЯ РАЗГОНА ВАГОНА МЕТРОПОЛИТЕНА 81-714/717	151
Чеголин А.П. МОДИФИКАЦИИ КЛАССОВ ГЕЛЬДЕРА ДЛЯ ДВУМЕРНОГО ДРОБНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ	155

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ДУБРОВНИКА БЕЛОВОЙЛОЧНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ГИДРОПОНИКИ, ПОЧВЫ И В ПРИРОДЕ.

Ананикян Г.С.

*Научно-технологический центр органической и
фармацевтической химии НАН РА*

Галстян А.М.

Кафедра Фармакогнозии ЕГМУ им. М. Гераци

Ананикян В.В.

*Научно-технологический центр органической и
фармацевтической химии НАН РА*

Ерибекян М.И.

*Научно-технологический центр органической и
фармацевтической химии НАН РА*

COMPARATIVE ANTIRADICAL ACTIVITY OF EXTRACTS FROM SOIL, HYDROPONICAL AND WILD TEUCRIUM POLIUM

Ananikyan H.S.

Scientific-Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS

Galstyan H.M.

Department of Pharmacognosy YSMU after M. Heratsi

Ananikyan V.V.

Scientific-Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS

Yeribekyan M.I.

*Scientific-Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry NAS
Republic of Armenia*

Аннотация

Статья посвящена определению антирадикальной активности экстрактов полученных из различных образцов дубровника безвойлочного. Было установлено что экстракты проявляют антирадикальную активность (АРА) и экстракт образца выращенного в гидропонических условиях обладает более выраженной АРА.

Abstract

The article is about determination of antiradical activity of extracts from Teucrium polium that was grown in conditions of hydroponics, soil and in nature. It had been shown that extracts from the different samples of Teucrium polium have an antiradical activity (ARA) and ARA of extracts from hydroponical samples is highest from all investigated.

Ключевые слова: антирадикальная активность, Гидропоника, дубровника безвойлочный,ДФПГ.

Keywords: antiradical activity, Hydroponic, Teucrium polium, DPPH

Антиоксиданты (АО) играют важную роль для предотвращения многих заболеваний, как атеросклероз, сердечно-сосудистые и онкологические, сахарный диабет и т.д. Одним из таких АО являются суммарные экстракты растений, которые содержат суммы фенольных соединений [1]. АО играют важную роль в регуляции протекания свободнорадикальных превращений в организме, так как являются

неотъемлемой частью всех биологических структур [2]. Исследование лекарственных растений, являющиеся богатым источником природных антиоксидантов, весьма актуально. Одним из таких растений, богатое фенольными и флавоноидными гликозидами, является дубровник белойочный (*Teucrium (T.) polium* L.). Ранее нами были выделены флавоноидные гликозиды (рутинозиды, глюкозиды апигенина и лютеолина), фенилпропаноидные гликозиды (вербаскозид, полиумозид, теуполиозид). Последние являются главными соединениями *T. polium* [3]. Исследованиями выявлено, что этими веществами обусловлены кардиотонические, антимикробные, противоопухолевые [4], антихолинэстеразные, эстрогенные [5], антистрессовые активности *T. polium* [6].

Цель настоящей работы – выявление сравнительной антирадикальной активности (АРА) *T. polium*, произрастающего в природе и культивируемое в почвенной и беспочвенной культурах.

Материалы и методы

Объектами исследования служили надземные части дикорастущего и культивируемого (почва, гидропоника) *T. polium*.

В опытах использовались метанол, стабильный радикал ДФПГ ((2,2- дифенил-1-пикрилгидразил, $C_{18}H_{12}N_5O_6$, $M=394,33$) (SigmaAldrichGmbH)) и сухие спиртовые растительные экстракты *T. polium*, приготовленные вытяжкой из воздушно-сухого растительного сырья в 50 %-ом этаноле в течение 60 мин., с дальнейшим выпариванием экстракта.

АРА проводилась фотометрическим методом, при котором природные АО взаимодействуют со стабильным хромоген-радикалом ДФПГ. Опыты проводились в лаборатории «Природных соединений» Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА [7, 8].

Процентное соотношение АРА определялось после взаимодействия метанольного раствора ДФПГ с испытуемым раствором и вычислялось с помощью калибровочного графика ДФПГ (зависимость оптической плотности при 515 нм от концентрации ДФПГ). Для определения оптической плотности испытуемых растворов использовался прибор Helios Comp. Thermoelectron (Англия). Измерения проводились в трех повторностях. Оптическая плотность ДФПГ регистрировалась через каждые 1, 5, 20 и 40 мин.

В воздушно-сухом лекарственном сырье *T. polium* определялись экстрактивные вещества, сумма флавоноидов и фенилпропаноидных гликозидов.

Результаты и обсуждения

Установлено, что количество экстрактивных веществ, сумма флавоноидов и фенилпропаноидных гликозидов в образцах гидропонических растений *T. polium* в 1,1 – 1,3 раза превышает все аналогичные показатели почвенного и дикорастущего растения (Таблица 1).

Таблица 1.

Содержание биологически активных веществ в сырье *T. polium*, %

Варианты	Экстрактивные вещества	Сумма флавоноидов	Сумма фенилпропаноидных гликозидов
Гидропонический (гравий, Давтян)	25,46	2,40	5,50
Дикорастущий (Чаренцаван)	21,30	2,10	4,60
Почвенная культура (ИПГ*)	19,71	2,10	5,10

* ИПГ – Институт проблем гидропонии.

На рисунках 1 - 4 изображены корреляционные графики ДФПГ гидропонического (T_1), дикорастущего (T_2) и почвенного (T_3) *T. polium*, результаты которых приведены в таблицах 2 - 3.

Рис.1. Корреляция ДФПГ для T_1 и T_3

Рис.2. Корреляционный график ДФПГ для T_1 и T_3

Рис. 3. Корреляция ДФПГ для T_2

Рис. 4. Корреляционный график ДФПГ для T_2

Таблица 2.
Корреляция ДФПГ для T_1 и T_3

Оптическая плотность для T_1 и T_3	Концентрация
x	y
$Y=78,94X-6,763$	
0,339	20
0,111	2

Таблица 3
КорреляцияДФПГ для T₂

Оптическая плотность для T ₂	Концентрация
x	y
Y=64,51X-1,871	
0,339	20
0,06	2

Установлена положительная АРА *T. polium*, которая определялась по скорости восстановления ДФПГ. Из результатов проведенных анализов, представленных в таблицах 2 - 4, выяснилось, что экстракты как гидропонического, так и дикорастущего и почвенного лекарственного сырья показали выраженную АРА, но отличились друг от друга по скорости проявления реакции.

Результаты, представленные в табл. 5 показывают, что наибольшую АРА проявил экстракт гидропонического лекарственного сырья.

Таблица 4.
Взаимосвязь оптической плотности (D) и концентрации (C) ДФПГ

Варианты		Время, мин.			
		1	5	20	40
Гидропонический	D	0,275	0,180	0,135	0,135
	C	14,946	7,446	3,894	3,894
Гидропонический	D	0,216	0,094	0,073	0,073
	C	10,288	0,657	0,000	0,000
Дикорастущий	D	0,265	0,181	0,181	0,181
	C	15,224	9,805	9,805	9,805
Дикорастущий	D	0,262	0,124	0,124	0,124
	C	15,031	6,128	6,128	6,128
Почвенный	D	0,296	0,234	0,239	0,239
	C	16,603	4,709	12,104	12,104
Почвенный	D	0,224	0,092	0,087	0,087
	C	10,920	0,499	0,105	0,105

Таблица 5.
АРА сухих 50 %-ных этанольных экстрактов *T. polium*, %

Варианты	Экстракт мг	Время проявления реакции, мин и АРА %			
		1	5	20	40
Гидропонический	2	25,27	62,77	80,53	80,53
	8	48,56	96,72	100	100
Дикорастущий	2	23,88	50,98	50,98	50,98
	8	24,84	69,36	69,36	69,36
Почвенный	2	16,99	41,46	39,48	39,48
	8	45,40	99,54	99,57	99,57

При концентрации 8 мг экстракта гидропонического сырья к 20-й минуте АРА достигала 100%. Скорость АРА у 8 мг экстракта дикорастущего сырья достигала 69,3% к 5-ой минуте. В случае почвенного сырья, в количестве 8 мг, АРА достигала к 5-ой минуте 99,54%.

Выводы. Таким образом выяснилось, что экстракты как гидропонического, так и почвенного и дикорастущего *T. polium* проявили положительную АРА. Данные

фитохимических анализов показали, что гидропонические растения, которые содержат большее количество экстрактивных веществ, флавоноидов и фенилпропаноидных гликозидов, по сравнению с почвенными и дикорастущими растениями, проявляют высокую АРА. Результатами проведенных исследований, установлена эффективность выращивания гидропонического лекарственного сырья *T. polium*, что может служить богатым сырьем природных АО.

Список использованной литературы

1. Gromovaya V.F., Shapoval G.S., Mironyuk I.E., Nestyuk N.V. Antioxidant properties of medicinal plants. *Pharmacocetical Chemistry Journal*, 2008, v.42(1), p.25-28.

2. Halliwell B., Oxidative Stress, Nutrition and Health. *Experimental Strategies for optimization of Nutritional Antioxidant Intake in Humans. Free Rad. Res.*, v.25, p.54-74.

3. Оганесян Г.Б., Галстян А.М., Мнацакянян В.А., Шашков А.С. Фенилпропаноидные гликозиды *Teucrium polium* L. *Химия природных соединений*, 1991, N5, с.630-634.

4. Чичоян А.А., Алексанян Р.А., Галстян А.М., Пароникян Р.Г. Исследование биологической активности дубровника беловойлочного (*Teucrium polium* L. *Lamiaceae*). *Расширительные ресурсы* 1992, вып.3, с. 81-85.

5. Galstyan N.M., Chavushyan V.A., Simonyan K.V. Phytochemical and pharmacological properties of wild and cultural Germander (*Teucrium polium* L.) and prospects of application in condition of ovariectomy. *Материалы международной конференции Горисского Университета, Горис, июнь 2011, с. 200-204.*

6. Мелкумян К.В., Саркисян С.Г., Минасян С.М., Галстян А.М. Корректирующее влияние дубровника беловойлочного на функциональную связь между нижневестибулярным и гипоталамическим супраоптическим ядрами. *Мед. Наука Армении*, т. LIV, N3, 2014, с.78-86.

7. Ананикян В.В., Ерибекиян М.И., Мнацакянян В. А. Ускоренный метод выявления антирадикальной активности органических соединений. *Глобус науки*, N7, 2007, с. 31-33.

8. Мнацакянян В.А., Ерибекиян М.И., Ананикян В.В. Сравнительная оценка антирадикальной активности некоторых изохинолиновых алкалоидов. *Глобус науки*, N8, 2009, с.31-33.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОГО АЗОТНОГО ФОНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОКОНВЕРСИИ ОПИЛОЧНОЙ МАССЫ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИИ

Антонов Г.И.

*Лаборатория микробиологии и экологической биотехнологии
ФГБУН Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
кандидат биологических наук, младший научный сотрудник*

Кондакова О.Э.

*Лаборатория микробиологии и экологической биотехнологии
ФГБУН Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
аспирант III года обучения*

Чмуз О.А.

*ФГАОУ ВПО Сибирский Федеральный Университет
Базовая кафедра биотехнологии
Магистр II года обучения*

Поплаухин А.А.

*ФГАОУ ВПО Сибирский Федеральный Университет
Базовая кафедра биотехнологии
Бакалавр III года обучения*

OPTMIZATION OF SOIL NITROGEN FUND USING BIOCONVERSION OF SAWDUST WITH ARTIFICIAL FOREST CULTIVATION

Antonov G.I.

*Laboratory of microbiology and ecological biotechnology
FSBIS Institute of forest V.N.Suckachev
Candidate of biological scienses, junior research associate*

Kondakova O.E.

*Laboratory of microbiology and ecological biotechnology
FSBIS Institute of forest V.N.Suckachev
3rd year post-graduate student*

Chmuzh O.A.

*FSAEI HPE Siberian Federal University
The Basic department of biotechnology
2nd year student of magistracy*

Poplaukhin A.A.

*FSAEI HPE Siberian Federal University
The Basic department of biotechnology
3rd year student of baccalaureate*

Аннотация

Разработана система биокомпостирования древесных отходов (опилок) в условиях Красноярской лесостепи. Оценена эффективность полученных опилочно-почвенных субстратов на примере трансформации почвенного азотного фонда под саженцами сосны и ели.

Abstract

The system of bio-composting of wood waste (sawdust) in conditions of Krasnoyarsk forest-steppe is developed. Efficiency of the produced sawdust soil substrates on an example of transformation of soil nitric fund under pinewood and spruce seedlings is estimated.

Ключевые слова: биоконверсия, опилки, почвенный азот, минерализация азота, искусственное лесовыращивание, сосна, ель

Key words: bio-conversion, saw dust, soil nitrogen, nitrogen mineralization, artificial forest cultivation, pinewood, spruce

Введение

Запасы трудногидролизуемого растительного сырья в Российской Федерации чрезвычайно велики, только масса древесной зелени составляет более 3-х млрд. тонн, из которых только 30,4 млн. тонн являются экономически доступными, в том числе в Красноярском крае – до 1,5-2 млн. тонн [4, с. 116-121]. Опилки, щепа, кора и прочие отходы лесоперерабатывающей промышленности представляют собой пожарную опасность, как на месте рубок, так и на участках предприятий лесного комплекса. В тоже время антропогенное воздействие на почвы спровоцировало ухудшение лесорастительных свойств почвы и вызвало нехватку ряда элементов питания. Для повышения производительного потенциала почвы практикуется внесение древесных отходов: щепы, опилок, коры. Однако их включение в экосистему вызывает азотное голодание растений, хотя при этом наличие в массе опилок целлюлозно-лигнинного комплекса способствует обогащению почвы гумусом и ее оструктуриванию. Чаще всего при выращивании сельскохозяйственных культур опилки насыщают довольно высокими дозами минеральных удобрений и проводят длительное компостирование опилочной массы. Но при искусственном лесовыращивании нет необходимости применения дорогостоящих минеральных удобрений. В последнее время все более активно используется способность почвенной микробиоты в биоремедиации (улучшении качества) состояния окружающей среды. При этом функциональная активность микроорганизмов и почвенных беспозвоночных применяется для активной деструкции органических соединений в виде щепы, опилок и других компонентов лигно-целлюлозного комплекса. Для ферментативно-микробиологической переработки свежей опилочной массы достаточно применения “затравки”, состоящей из микродоз азотных удобрений, определенного количества гашеной извести и мицелия почвенных микроскопических грибов (в особенности *Trichoderma*) [3, 6, 7, с. 65-77].

Объекты и методы

В условиях Красноярской лесостепи на питомнике экспериментального хозяйства Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН авторами постановлен модельный эксперимент с биокомпостированием опилочной массы и последующим внесением полученных микробиологически-активных удобрительных композиций в почву. В целях формирования микробно-ферментного пула и создания удобрительных композиций принципиально нового типа эксперимент включал в себя насыщение девятью вариантами микродоз удобрений: 1. Вариант: Диаммофоска $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$, N:P:K 10:24:24 / 40 г на 10 л воды + CaCO_3 2. Вариант: Аммиачная селитра (NH_4NO_3) N-34,5% / 40 г на 10 л воды + CaCO_3 3. Вариант: Аммиачная селитра + KCl, N-34,5% K – 60% / 40 г на 10 л воды + CaCO_3 4. Вариант: Аммофос $(\text{NH}_4)_2\text{H}_2\text{PO}_4$ N-12% P-46% / 40 г на 10 л воды + CaCO_3 5. Вариант: Сульфат аммония $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ N-21% S-24% / 40 г на 10 л воды + CaCO_3 6. Вариант: Мочевина CO $(\text{NH}_2)_2$ N-46% / 40 г на 10 л воды + CaCO_3 7. Вариант: Кальциевая селитра Ca $(\text{NO}_3)_2$ N-15,5% Ca-19% / 40 г на 10 л воды 8. Вариант: Сульфат калия K_2SO_4 , K_2O – 45% / 40 г на 10 л воды + CaCO_3 9. Контроль: Опилки+Почва + CaCO_3 .

Данные микродозы удобрений добавлялись соответственно в девять специально подготовленных коробов-биореакторов размером 3×4 метра с опилочно-почвенной смесью (50:50).

Компостирование длилось около месяца. И в середине вегетационного периода получившиеся опилочно-почвенные субстраты были перевезены на лесной питомник.

Почва питомника: темно-серая слабо-оподзоленная оглееная тяжелосуглинистая на древнеаллювиальных отложениях.

26 сентября 2014 года нами высажены двухлетние саженцы ели и сосны в трех повторностях на участках с вариантами удобрительных композиций. Также высажены культуры в контрольный вариант почвы без опилок. Таким образом, были посажены 30 елей и 30 сосен.

Удобрительные субстраты в количестве около 100 кг были заделаны непосредственно в почву; для определения лесорастительных свойств почвы производили точечный отбор почвенных образцов на всех вышеописанных вариантах удобрительных композиций с глубины 0-10 см. Готовился смешанный образец, который далее высушивался и перерабатывался до пылевого состояния. Для определения содержания валового азота в почве применялся метод мокрого озоления в присутствии хлорной кислоты по Кьельдалю. Для определения гидролизуемых форм использовалась методика ступенчатого щелочного гидролиза по Корнфилду в чашках Конвея с помощью NaOH [1, с. 179-180]. Потенциальную минерализационную активность оценивали по накоплению аммонийного азота ($N-NH_4$) после 2-недельного компостирования образцов почвы в оптимальных условиях температуры (28°C) и влажности (60%) с последующим колориметрированием с реактивом Несслера при 440 нм [2, с. 95-106]. Минерализацию выражали в процентах от гидролизуемой фракции азота. Активность уреазы, фермента азотного обмена, анализировали по методике Т.А. Щербаковой [5, с. 164-165]

Результаты и их обсуждение

Жизнедеятельность почвенной биоты находится под контролем гидротермических условий и зависит от кислотности среды. В нашем эксперименте температура слоя почвы 0-10 см на участках под елью была на 1°C выше в среднем за июль на участках с субстратами из микродоз мочевины и сульфата калия, и примерно на 1,5°C выше на обоих контролях. Почва питомника обладает нейтральным рН и незначительно варьирует от 6,19 до 7,13 под саженцами сосны, и от 6,11 до 6,67 под саженцами ели, при этом на контрольном участке без опилочных субстратов рН=6,64 под сосной и 6,35 под елью.

Содержание валового азота под культурами сосны не превышало 115 мг/100 г почвы в слое почвы 0-10 см. Под культурами ели - 94 мг/100 г почвы. Как на участках с опилочными субстратами, так и на контроле более 90% почвенного азота приходится на негидролизуемую форму. Однако в большинстве опилочно-почвенных субстратов содержание легкогидролизующего азота превышает содержание трудногидролизующего как под сосной (от 3,4 до 4,7% от всего валового азота) так и под елью (от 4,3 до 5,8%), что может говорить о высокой биологической активности почвы и оптимальных условиях для ферментативного разложения почвенного азота под саженцами. В результате анализа фракционного состава почвенного азота также выяснилось, что на участках с саженцами сосны и ели содержание всего гидролизующего азота достигает 8,7-9,2 мг/100 г почвы, в варианте с кальциевой селитрой и 7,2-8,2 мг/100 г в контрольном варианте “опилки+почва” (рис.1). В процентном соотношении это составляет 6,3-7,9% от всего валового азота под сосной, и 8,7-9,3% - под елью. В тоже время по содержания минеральной формы азота ($N-NH_4$) выделяются кальциевая селитра (1,16 мг) и оба контроля в случае с саженцами сосны (1,08-1,65 мг), а под елью еще аммофос и мочевина (1,08 и 1,18 мг соответственно).

При создании идеальных для азотобилизующей микрофлоры условий максимум накопления аммонийного азота, как ближайшей питательной формы азота для растений и почвенных микроорганизмов пришелся на контроль “опилки+почва” – в результате 2-х недельного компостирования почвы аммонийного азота накопилось 1,82 мг под сосной и 2,09 мг под елью, что составило 10,2 и 14,7% от всего гидролизующего азота.

Рис.1 Минерализация азота под саженцами сосны (А) и ели (Б) после применения опилочно-почвенных субстратов.

Также микродозы гидрофосфата аммония (диаммофоска) в опилочно-почвенном субстрате спровоцировали накопление аммонийной формы в почве как под сосной (до 13,2%), так и под елью (до 14,2%). В контролях обеих культур почвы без опилок наблюдается иммобилизация азота, то есть можно говорить о сбалансированном азотном питании отсутствии поступления органического вещества на участках без опилочных субстратов. Но на участках с вариантами микродоз мочевины под елью мы также наблюдаем отсутствие накопления аммонийной формы при идеальных для микрофлоры условиях, а под сосной в случае применения микродоз сульфата аммония и кальциевой селитры. Этот факт может говорить об удовлетворительном азотном питании саженцев на участках с данными видами опилочно-почвенных субстратов.

Оптимизацию процессов трансформации опилочно-почвенной смеси наглядно отражает еще одна характеристика азотного метаболизма – потенциальная активность фермента уреазы в почве. Обращает на себя внимание более высокая активность этого фермента в почве под саженцами ели, за исключением вариантов с кальциевой селитры и сульфатом калия, где активность уреазы под сосной немногим выше. Наибольшей же активностью уреазы характеризуются варианты контроля (опилки+почва) и сульфата калия, как под сосной (5,53-5,55 мг/1 г) так и под елью (5,25-5,68 мг/1 г). Также под саженцами ели на активность уреазы повлияло применение аммофоса при компостировании, повысив активность фермента до 5,09 мг/1 г почвы. Сопряжено с этим под вариантами ели наблюдается достоверная зависимость содержания гидролизующего азота в почве от температуры верхнего слоя, и содержания аммонийного азота от активности уреазы ($R^2=0,5$ и $R^2=0,4$).

Закключение

В свете всего вышеизложенного позволим пояснить, что у любых почв достаточно своих внутренних ресурсов в виде микробного пула для инициации лесовосстановления, и применение больших доз удобрений не только экономически невыгодно, но и неоправданно с точки зрения охраны окружающей среды. На примере трансформации азотного фонда под разными культурами мы можем наблюдать как положительные, так и отрицательные стороны. Очевидно, что под саженцами ели процессы трансформации азота идут интенсивнее, что обусловлено как применением опилочных субстратов, так и сложившимися микроклиматическими условиями эксперимента. Однако применение таких субстратов с “затравкой” из кальциевой селитры, сульфата аммония, а в случае с саженцами ели еще и мочевины никаким образом не повлияло на скорость оборота питательных веществ, что мы наглядно увидели на примере отсутствия минерализации гидролизующего азота в вариантах с

данными субстратами. Благодаря опытам по микробно-ферментативному расщеплению древесных остатков удастся понять механизмы биокруговорота азота в системе “растение-почва”, определить скорость разложения опилочно-почвенных субстратов и оценить вклад их органической части в почвенные микробоценозы под разными древесными культурами при искусственном лесовыращивании. Планируется также применение подобных видов субстратов на технологических элементах рубок (пасеках и волоках), после верховых и низовых пожаров, а также на угольных отвалах при рекультивации земель.

Список использованной литературы

1. Голубева П.П. Определение щелочно-гидролизуемого азота по Корнфильду // Пособие по проведению анализов почв и составлению агрохимических картограмм. М.: Наука, 1969. С. 179–180.
2. Кислых Е.Е. К методике фракционирования органического азота и оценке плодородия подзолистых почв // В кн.: Органическое вещество в почвах Кольского полуострова. Апатиты, Изд-во Кольского научного центра РАН, 1975. С. 95–106.
3. Рабинович, Г.Ю. Биоконверсия органического сырья в удобрения и кормовые добавки: (Микробиол. аспекты) / Г. Ю. Рабинович, Н. Г. Ковалев, Э. М. Сульман ; М-во образования Рос. Федерации, Твер. гос. техн. ун-т, 1999, 167 с.
4. Степень, Р.А. Альтернативные пути рациональной переработки древесных отходов. В сб.: Инвестиционный потенциал лесопромышленного комплекса Красноярского края / Р.А. Степень, С.М. Репях // Лесосибирск, 2001. С.116-121
5. Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии / Ф.Х. Хазиев. – Ин-т биологии Уфим. НЦ. - М.: Наука, 2005. – 252 с.
6. Arantes, V. Lignocellulosic polysaccharides and lignin degradation by wood decay fungi: the relevance of nonenzymatic Fenton-based reactions. / V. Arantes, A.M.F. Milagres, T.R. Filley, and B. Goodell // Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2010. Vol. 38. - P.541-555
7. Yang, H.H. Factor's influencing fungal degradation of lignin in a representative lignocellulosic, thermomechanical pulp. / H.H. Yang, M.J. Effland, T.K. Kirk // Biotechnology and Bio-engineering, 1980. Vol. 22 (1). - 65-77.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИМУЛЯЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СЕНСОРНО-МОТОРНОГО КОНТРОЛЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЛОКОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Бачу А.Я.

*ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»,
Тирасполь;
Институт физиологии и санокреатологии АНМ, Кишинев, Молдова*

THE MODELING AND SIMULATION OF SENSORIMOTOR CONTROL MECHANISMS AND OPTIMIZATION OF HUMAN LOCOMOTOR ACTIVITY

A.Ja. Baciu

*SEI “T.G. Shevchenko Trans-Dniester State University”, Tiraspol;
Institute of Physiology and Sanocreatology Academy of Sciences of Moldova, Chisinau,
Moldova*

Аннотация

Обзорная статья, представляющая анализ достижений изысканий и разработок на стыке нейронаук, нейроинженерии и биомеханики. Цель работы – обратить внимание

на острую актуальность и проектабельность фундаментальных исследований в данной области, которые обладают неоспоримым прикладным характером.

Abstract

Review article consist of an analysis of researches and developments achievements on the overlap between neuroscience, neuroengineering and biomechanics. The purpose of the article is to pay attention on actuality and projectability of fundamental investigations on this domain that have indisputable applied importance.

Ключевые слова: моделирование, симуляция нейронных сетей, сенсорно-моторный контроль, оптимизация локомоции

Keywords: modeling, neuron network simulation, sensorimotor control, optimization of locomotion

Основной текст

В условиях современного глобального экономического кризиса, который протекает на фоне перенасыщения рынка товарами широкого потребления, спасти может создание наукоёмкого, высокотехнологичного и относительно дешевого по себестоимости продукта. Поэтому остро необходимы инвестиции в научные инновационные исследования и разработки. В поиске новых идей научники и инноваторы устремили свои взоры в живую природу. Технологии, скрытые в биологических объектах, уникальны, а, главное, что они отвечают требованиям, возникшим в условиях кризиса. Идея создания рукотворных моделей живых объектов и использования закономерностей структуры и функции живой материи не нова, но сейчас она обретает острейшую актуальность. Внедрение такого подхода в современные попытки выхода из кризисной ситуации даст огромный экономический эффект и позволит улучшить экологическую обстановку. Особую интригу составляют проекты, направленные на моделирование или симуляцию физиологических механизмов, действующих в нервной системе, обеспечивающих восприятие окружающего мира, переработку и хранение в памяти всей информации, генерирование верных решений и адекватное координирование движения и поведения. Стремление понять: как работает головной мозг человека, является наиболее интригующим вызовом цивилизации.

Например, проект «Проект мозга человека» («*Human brain project, HBP*») привлёк 1,6 млрд долларов США и продолжает ещё разрабатываться. В современные модели головного мозга обязательно включается рецептивная составляющая, которая обеспечивает приток сенсорной информации различной модальности (аудиторной, визуальной, тактильной и др.). Моторные реакции, которые выполняет, например, бионическая конечность, координируются этим сенсорным притоком и системой его процессинга. Система процессинга – это симуляция головного мозга или суперкомпьютер, которая построена на основе архитектуры нейронных сетей. Одна из таких моделей называется *Spaun* («*Semantic Pointer Architecture Unified Network*», семантический указатель архитектуры единой сети), фактически, представляет собой искусственный мозг из 2,5 млн виртуальных нейронов. Эти виртуальные нейроны разбиты на популяции, которые симулируют подсистемы головного мозга: префронтальную область неокортекса, базальные ганглии и таламус (рис.1). Эти подсистемы тесно взаимодействуют между собой, моделируя реальный головной мозг. Именно, в этом состоит базовая идея проекта. Виртуальные нейроны представляют собой составные элементы этих подсистем. Виртуальные нейроны также способны генерировать спайковую разрядную активность, симулируя работу реальных нейронов и имитируя некоторые когнитивные реакции. В ходе работы модель воспринимает зрительные образы, поток сенсорных сигналов передается в виртуальный таламус, данные накапливаются в нейронах, разрядная активность нейронов передается в

базальные ганглии, а оттуда в области, которые посылают координирующие команды на эффектор (бионическую конечность).

Рис. 1. Сеть взаимодействий между субсистемами в модели Sprain, проецированная на мозг человека

Сейчас уже созданы модели ещё более прогрессивные, чем Sprain. Модель Blue Brain («голубой мозг», Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Франция) включает в себя 1 млн нейронов. Модель IBM's SyNAPSE («Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics», «системы нейроморфной адаптивной пластической масштабируемой электроники») создана на базе 1000 млн нейронов [7]. Модель IBM's SyNAPSE называют мыслящей системой. Такая мыслящая система способна осуществлять функции, присущие головному мозгу человека, которые обеспечивают чувствительность, восприятие, осмысление, эмоции, генерирование сигнала-команды к действию и взаимодействие. Исследователи IBM продолжают работу над созданием компьютерного чипа новейшего дизайна, который будет обрабатывать информацию мощнее и эффективнее всех известных в мире устройств. Такие модели могут быть использованы не только для выполнения определённых технических задач, но и позволяют наилучшим образом понять физиологические механизмы нормальной работы головного мозга человека и патофизиологию различных нервных расстройств [7].

Результатом работы искусственного интеллекта должно быть какое-либо действие. В животном мире главным действием или поведенческим актом является движение. Даже для того, чтоб осуществить элементарные двигательные акты, соответствующие группы скелетной мускулатуры получают тысячи сигналов из головного мозга. Такой поток множественных сигналов успешно может быть прочитан с помощью электроэнцефалографии и ее последующей компьютерной обработки. Нейроинженеры осуществляют все более успешные попытки декодировать поток сигналов и использовать его в качестве средства для запуска и тонкого контроля двигательных манипуляций, выполняемых бионическими протезами конечностей. Очевидно, что для реализации таких проектов требуется тесное взаимодействие специалистов из разных областей нейронаук, биоинженеров, программистов и др. Проекты становятся чрезвычайно наукоемкими и инвестиционно привлекательными [1, 2, 3, 4, 6].

Учитывая вышесказанное, цель состоит в подборе и анализе фактов развития технологий биологической инженерии, которые позволяют моделировать и симулировать сенсорно-моторный контроль и оптимизацию локомоции.

Для получения потока командных сигналов из головного мозга биоэлектрической природы применяется электроэнцефалография (ЭЭГ). Усилитель и рекордер обеспечивают усиление сигналов и их оцифровывание. С использованием

программного обеспечения осуществляется калибровка и фильтрация колебаний (осцилляций). Современное программное обеспечение дает уникальные возможности декодирования записей и построение карт и диаграмм. Например, EEG DE361 BAS decoder Software Release 1.2.6. При исследовании двигательной активности запись электроэнцефалограммы и её декодирование осложняется, становится трудно исполнимой, поскольку возникает множество шумов. В головном мозге в это время при ходьбе кроме активизирования механизмов регуляции двигательных актов всегда идут и другие процессы, изменяющие его биоэлектрическую активность.

Более детальное декодирование потока биоэлектрических сигналов из головного мозга может быть обеспечено повышением разрешающей способности ЭЭГ, а для этого придумано инженерское решение на основе устройства в виде шапочки для плавания с существенно увеличенным количеством электродов (рис. 2).

Рис. 2. Устройство для монтирования электродов ЭЭГ на поверхности черепа человека, включающее в себя увеличенное число отведений

Также эффективно можно использовать комбинирование функционального магниторезонансного имаджинга (фМРИ) с ЭЭГ. Для тестирований функций отдельных нейронов на молекулярном уровне у человека также успешно применяется оптический имаджинг мозга, который позволяет проследить распределение флуоресцентной метки в сосудистом русле головного мозга. Преимущество ЭЭГ исследования состоит в том, что оно позволяет увеличить пространственную разрешающую способность (резолуцию); неинвазивно провести картирование головного мозга и спектральный анализ интегрированной биоэлектрической активности в зависимости от уровня когнитивной или физической деятельности.

Параллельно с разработкой инженерных устройств создается модернизированное программное обеспечение, которое базируется на фундаментальных знаниях о работе нейронных сетей головного мозга. Например, разработанное IBM syNAPSE software, базируется на закономерностях действия механизмов нейронной и синаптической пластичности регуляторных центров головного мозга человека.

Уже в наши дни достигнуты успехи в создании симуляции нейронов головного мозга. Такая симуляция включает в себя различные детали структуры нейронов и используемые ими нейротрансмиттеры. Удастся симулировать генерирование нервного импульса и вызвать межнейронные взаимодействия, т.е. моделировать нейронные сети. Благодаря таким возможностям становится реальным симулировать главные функции нервной системы: восприятие потока сенсорных сигналов, их анализ и процессинг, а также генерирование моторных команд на бионический эффектор. Реальный успех возможен только при тесном взаимодействии исследователей-физиологов и инженеров.

В настоящее время уже имеются разработки, превосходящие по своим характеристикам моторизованные протезы конечностей, они успешно используются и коммерциализируются [8, 9, 10]. Моторизованные протезы конечностей позволяют производить лишь минимум необходимых манипуляций. Поэтому интенсивно ведется работа над созданием таких бионических протезов, которые бы идеально симулировали

моторику и сенсорике живых частей тела животного или человека [3, 4, 11]. Научная лаборатория профессора биомедицинской инженерии Элен Хуанг (Helen Huang) разработала механизм, который обеспечивает интегрирование детекции сигналов из головного мозга в аппарат движения составных компонентов бионической конечности [5]. На разработку такой бионической конечности (ноги) был выделен грант, который составляет 1,2 млн долларов США (рис. 3). Фактически, была совершена попытка имитировать физиологический механизм сопряжения нервного возбуждения и мышечного сокращения. Такая конструкция дает возможность пациенту максимально комфортно и эффективно использовать протез, управляя им силой своей мысли.

Рис. 3. Бионическая конечность, созданная в лаборатории Helen Huang

Итак, накопленный фундаментальный материал из области нейронаук может и должен быть применен для создания уникальных конструкций, которые позволят решать многие проблемы, стоящие перед человечеством.

Более того, создание рукотворных моделей физиологических механизмов позволяет более фундаментально понять их биологическую природу. Например, модели двигательных актов верхних и нижних конечностей существенно различаются, что со всей очевидностью демонстрирует определённые особенности биомеханики движений. Пешая ходьба не требует от головного мозга напряженного мыслительного процесса, а более сложная двигательная активность такая, как переход тела из положения сидя в положение стоя строго вертикально, включает некоторую степень осмысления своих действий. Вследствие такого двигательного акта активизируются межнейронные связи и усиливается поток сигналов к различным группам мышц. Моделирование такой системы контроля двигательных актов, которая способна понижать уровень воздействия и повышать его при возникшей необходимости, является одной из ключевых задач разработки технологии управления движениями.

Список использованной литературы

1. Alexander R.M. Energy-minimizing choices of muscles and patterns of movement. // *Motor Control*. 2000; 4: 45–47.
2. An K.N., Kwak B.M., Chao E.Y., Morrey B.F. Determination of muscle and joint forces: a new technique to solve the indeterminate problem. // *Trans ASME*. 1984; 106: 364–367.
3. Anderson F.C., Pandy M.G. Static and dynamic optimization solutions for gait are practically equivalent. // *J Biomech*. 2001; 34: 153–161.
4. Crowninshield R.D., Brand R.A. A physiologically based criterion of muscle force prediction in locomotion. // *J Biomech*. 1981; 14: 793–801.
5. Du, Lin, Fan Zhang, Haibo He and He Huang. "Improving the Performance of a Neural Machine Interface for Prosthetic Legs Using Adaptive Pattern Classifiers." IN: *Proceedings of the 35th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Conference*. 2013. P.1571-1574.

6. Herzog W. Muscle activation and movement control. In: Nigg BM, MacIntosh BR, Mester J, editors. Biomechanics and Biology of Movement. Champaign, IL: Human Kinetics; 2000.

7. IBM creates new foundation to program SyNAPSE chips inspired by human brain // Phys.org, Aug 08, 2013.

8. Morecki A., Ekiel J., Fidelus K. Cybernetic Systems of Limb Movements in Man, Animals and Robots. New York: John Wiley & Sons; 1984.

9. Prilutsky B.I. Coordination of two- and one-joint muscles: functional consequences and implications for motor control. // Motor Control. 2000; 4: 1–44. 97–116.

10. Seireg A., Arvikar R. Biomechanical Analysis of the Musculoskeletal Structure for Medicine and Sports. New York: Hemisphere Publishing Corporation; 1989.

11. Zatsiorsky V.M., Li Z.M., Latash M.L. Coordinated force production in multi-finger tasks: finger interaction and neural network modeling. // Biol Cybern. 1998; 79: 139–150.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТРЕХ ОЗЕР БАТАБАТА ШАХБУЗСКОГО РАЙОНА НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ибрагимова А.М.

Докторант Нахчыванского Государственного Университета

Набиева Ф.Х.

*К.с/х.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела «Систематика растений»
Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения Национальной Академии Наук
Азербайджана, г. Нахчыван*

Ибрагимов А.Ш.

*Д.б.н., проф., руководитель отдела «Систематика растений» Института
Биоресурсов Нахчыванского Отделения Национальной Академии Наук
Азербайджана, г. Нахчыван*

COMPARATIVE STUDIES OF THE FLORA AND VEGETATION OF THREE LAKES BATABAT OF SHAHBUZ DISTRICT OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC AZERBAIJAN

Ibrahimova A.M.

Nabiyeva F. KH.

Ibrahimov A. SH.

Аннотация

Батабатгель - 1, 2, 3 расположен 2113-2200 м над уровнем моря Шахбузского района. Сравнительно исследовались их флора и растительность. Проведены геоботанические исследования по выявлению их формаций и ассоциаций. Изучено видовое разнообразие, плотность, биоэкологических особенностей доминанты водных и прибрежных растений.

Abstract

Lakes Batabat-1,2,3 located 2113-2200 meters above sea level in Shahbuz district. Comparatively we studied them flora and vegetation. To identify their formations and associations, was carried out geobotanical studies. Was studied, the diversity of species, density, biological and ecological characteristics of the dominant aquatic and riparian plants.

Ключевые слова: озера, флора, водные, прибрежные, формация, ассоциация, растения, сравнение.

Key words: lake, flora, aquatic, coastal, formation, association, plants, comparison

Нахчыванская Автономная Республика типичная горная страна. Территория ее составляет 5,5 тыс. кв. км. В орографическом отношении принадлежит к Закавказскому нагорью и входит в Азербайджанскую Республику. Наиболее высокие вершины гор Капуджик (3906 м), Низменный ботанико-географический район занимает 1/3 часть территории автономной республики. Климат Нахчыванской АР характеризуется значительной сухостью и резкой континентальностью, а климат горной тундры охватывает, высоту выше 3200 м вершины [4].

Для изучения флоры и растительности озера Нахчыванской АР использованы общепринятые геоботанические методы и работы, Дж. А. Алиева [1, с. 76; 2, с. 52], И.М. Распопова [10, с. 20-179], А.Н.Лупина [9, с. 78-167] и др. Для уточнения названий таксонов и их авторов использовали работы С.К.Черепанова [12, с. 50-800]. Территория Нахчыванской АР является одним из богатейших ботанико-географических регионов Кавказа. В настоящее время флора региона представлена более 3200 видами, относящиеся к 175 семействам и 900 родам. Для изучения флоры и растительности водной среды озера Батабат-1,2,3 Шахбузского района Нахчыванской АР мы использовали также монографии Заманова Х.С. [12, 13].

На Батабате есть 4 озера и 3-4 небольших болот. Батабатский массив Шахбузского района покрыт высокогорным дубовым лесом с доминированием дуба восточного - *Guercus macranthera* (2500 га). Здесь имеется 4 озера: Батабатгель 1,2,3 и Карагель. Последний находится далеко от них, на северо-западной части пониженной глубине леса. Батабатгель 1,2,3 расположен близко друг от друга по вертикали. Флористический состав их неодинаков. Они в основном представлены крепкостебельными, высокорослыми растениями. А также видами, покрывающими своими надземными частями поверхность водной среды и болота [3, 4]. Водная, водно-болотная и болотная растительность региона расположена закономерно по высотным поясам [4]. Однако, их флора и растительность по богатству видового состава и структуре явно отличается. Поэтому мы решили сравнительно исследовать их флору и растительность.

Батабатгель-1 расположен на высоте 2200м над уровнем моря [Зам]. Шахбузского района, в верхней части бассейна реки Нахчыванчай, на юге Биченакского перевала. Батабатгель-1 составляет 1,8 млн. м³, площадь 18га, длина 530м, средняя ширина 302м, длина береговой линии 1800м. Питается снегом, водой Родника Зорбулаг и дождевой водой. Общая масса минеральных веществ составляет весной 90 мг/л, летом 98,7 мг/л, осенью 146,0 мг/л. Площадь 2,7га, водоемкость 0,8 млн.м³. Состав воды кальциево - гидрокарбонатный. Батабатгель-3 глубже других и играет важную роль в регулировании течения реки

Нахчыванчай [3, с. 12-14]. Состав воды такой же, как в 1-ом и 2-ом озере Батабатгель-1 и 2. По разнообразию растений 2-ое озеро выделяется.

В центре этого озера имеется небольшой остров с древесно-кустарниковой и травянистой растительностью. Растительность сформирована из *Salix caprea*, *S. Phlomoides*, *S. alba*, *Berberis vulgaris*, *Alopecurus aequalis* Sobol., *Phalaroides arundinaceae* (L.) Rauschert, *Alima plantago -aquatica* L., *Mentha aquatica* L., *Geum urbanum* L., *Typha latifolia* L., *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. и др. В

центральной части озера до прибрежий 3-5, иногда до 7-10м распространены погруженные растения, на поверхности, воды которых невидны. Погруженным в воду растениям можно отнести : *Ceratophyllum demersum* L., *Batrachium divaricatum* L., *Potamogeton crispus* L., *P. pectinatus* L., *P. perfoliatus* L., *P. trichoides* L., *Ruppia maritima* L., *Zannichillia palustris* L. и др. Прибрежная растительность богата и разнообразна. Здесь преобладают невысокие кустарники и высокорослые травянистые-е растения : *Rosa canina*, *Cerasus melanocarpa*, *Rosa rapini*, *Arctium tomentosum*, *Epilobium nervosa*, *Symphytum asperum* L,

Батабатгель 2 отличается наличием торфяного покрова. Развитие флоры и растительности региона относится к Мезофитовой и Кайнофитовой эрам [3,6]. Наиболее благоприятными местами для сохранения ледниковых реликтов являются озера и болота высокогорной зоны. Сфагновые болота являются вторым типом убежища ледниковых форм. В высокогорьях Малого Кавказа пока достоверно известно два месторождения торфяных болот со сфагновыми мхами. Один из них находится на западной оконечности Приалетской горной цепи, недалеко с. Бакурьяни Грузинской Республики, в лесной зоне, на высоте 1570 м над ур. моря. Второе месторождение торфяных болот находится на Зангезурской аорте, у озера Батабат Шахбузского района, на высоте 2113 м над ур. моря [Заманов Х]. Здесь растут ледниковые реликты, такие как *Eriophorum vaginatum* L., *Comarum palustre* L., *Sparganium minimum* L., *Menyanthes trifolia* L. и др.

В Батабатгель - 2 имеются торфяные островки толщиной более 2-х м. Так как эти островки плавают в зависимости от направления ветра местное население Нахчыванской АР, их называет «плавающие острова». Такие торфяные острова образовались наличием торфяных мхов, как *Mnium seligeri*, *Marchantia polymorpha*, *M. palleacea*, *Sphagnum girgensohnii*, *S. finbriatum*. Из цветковых растений более или менее постоянными их компонентами являются: *Carex otrubae* Podp., *C. Aterrima* Норпе, *C. tristis* Vieb., *Caltha polypetala* Hochst., *Alopecurus arundinaceus* Poir., *Deschampsia caespitosa*

Beauv., *Blysmus compressus* Link., *Swertia iberica* Fisch., *Sagina procumbens* L., *Persicaria amphibia* F. S. Gray и др. Верхний слой этих торфяных островков покрыты травянистыми, травянисто-кустарниковыми *Salix wilhelmsiana* Vieb., *S. caprea* L. сообществами, которые используются здесь для сенокосения. Несколько раз торфяные островки очищали для предохранения от зарастания озера, но они вновь образовывались. В настоящее время торфяные болота сильно развиты и покрывают почти более 50 % поверхности озера Батабат-2.

Здесь преобладают *Ranunculus brachylobus* Boiss., *Carex acuta* L., *C. diandra* Schrank, *Alopecurus aucheri* Boiss., и др. виды растений. Кроме того, на заболоченных местах одно из ведущих мест занимают гигрофитные мхи, которые часто доминируют на ключевых озерах. Они ярко выражены в озерах Батабатгель, Бююкгель, Казангель, Сальвартыгель, Джингель. Высокогорные альпийские болота иногда носят чисто моховый характер. Доминантом такого мохового покрова является *Bryum weigelii*, растущий сплошным кольцом по всему побережью болот и озер.

Такие торфяные острова образовались наличием торфяных мхов, как *Mnium seligeri*, *Marchantia polymorpha*, *M. palleacea*, *Sphagnum girgensohnii*, *S. finbriatum*. Из цветковых растений более или менее постоянными их компонентами являются: *Carex*

otrubae Podp., *C. Aterrima* Hoppe, *C. tristis* Bieb., *Caltha polypetala* Hochst., *Alopecurus arundinaceus* Poir., *Deschampsia caespitosa* Beauv., *Blysmus compressus* Link., *Swertia iberica* Fisch., *Sagina procumbens* L., *Persicaria amphibia* F. S. Gray и др. Верхний слой этих торфяных островков покрыта травянистыми, травянисто - кустарниковыми *Salix wilhelmsiana* Bieb., *S. caprea* L. сообществами, которые используются здесь для сенокосения. Несколько раз торфяные островки очищали для предохранения от зарастания озера, но они вновь образовывались. Здесь наиболее широко распространены видами являются *Typha lanifolia* L., *T. Angustifolia* L., *T. minima* Funck, *Phragmites australis* Steud., *Sparganium erectum* L., *S. emersum* Rehm., *Alisma lanceolata* With., *A. plantago - aguatica* L., *Lemna minor* L., *L. trisulca* L., *L. gibba* L., и др. водные и водно-болотные растения. доминантам и местами эдификатором обыкновенно водноосенковых сообществ является сам *Hippuris vulgaris* L., занимающий первый ярус. Проективное покрытие фитоценоза составляет 85-90%. В состав фитоценоза входят травянистые растения: *Glyceria arundinaceae* Kunth, *Juncus effusus* L., *Rorippa amphibia* (L.) Bess., *Carex riparia* Curt., *Persicaria amphibia* F.S. Gray., *Lemna trisulca* L., *L. minor* L., *Potamogeton filiformis* L., *P. natans* L., *P. nodosus* Poir., *Batrachium trichophyllum* Bosch, *Eleocharis austriaca* Hayek, деревья и кустарники: *Salix alba* L., *S. triandra* L., *S. phlomoides* x *S. caprea*, *Tamarix ramosissima* Ledeb., *Myricaria bracteata* Royle, *Parnassia palustris* L. и др. Бриосинузию образуют *Sphagnum riparium*, *Polytrichum commune*. Растительность Батабатгель - 2 представлена многочисленными формациями, ассоциациями и группировками. Значение растительности болот в народном хозяйстве огромное. Они являются ценным растительным сырьем для кормопроизводства, пищевой, парфюмерной, бумажной, текстильной, медицинской и др. отраслей промышленности.

Впервые нами исследована флора и растительность озера Батабат-3. Она состоит из двух неотделимых частей. Между двумя частями этого озера с севера на юг находится пологи холма, покрытые древесно-кустарниковой растительностью с травянистым покровом. Водная растительность озера Батабатгель-3 представлена развитыми крепкостебельными, высокорослыми растениями прибрежий. Водную поверхность покрывают виды растений своими листьями,

растениями, плавающими в воде или погруженными в воду листьями. Здесь нами зарегистрированы, нижеуказанные экологические группы: гигрофиты, гидрофиты, гидатофиты, гелофиты и относящиеся этим группам водные растения. Воздушно - водные растения отнесены к гелофитам. Водным растениям близки гигрофиты - сухопутные растения, в процессе онтогенеза требующие всегда большой влажности среды. Они так же как гидатофиты имеют гидроморфное состояние стебля и листьев.

Между гидра и гигрофитами трудно провести границу [9, 10]. *Batrachium divaricatum* L., *Potamogeton crispus* L., *P. lucens* L. *P. pectinatus* L., *P. natans* L., *P. perfoliatus* L., *Lemna trisulca* L., *L. minor* L. *Carex vesicaria* L. *C. acutiformis* L. *Eleocharis meridionalis* L. *E. palustris* (L.) Roem. et Schult. *Glyceria arundinacea* L. *Phragmites australis* (Cav.) Trim. *Typha latifolia* L. *Persicaria amphibia* L.

Класс формаций настоящей водной растительности (*Aquiherbosa genuina*) Батабатгель 1,2,3 подразделяется на следующие группы формаций:

1.Группа формаций растений, полностью погруженных в воду (*Aquiherbosa immersa*) с подгруппами формаций:

а) растений неукореняющихся, свободно взвешенных в толще воды (*Aquiherbosa immersa natanta*) с формациями: роголистника погруженного (эдификатор – *Ceratophyllum demersu*);

б) растений укореняющихся, полностью погруженных в воду (*Aquiherbosa immersa radicata*) с формациями: (эдификатор – *Zannichellia palustris*).

2. Группа формаций растений, погруженных в воду, у которых цветение и опыление происходит над водой (*Aquiherbosa submersa*) с подгруппами формаций:

а) растений неукореняющихся, погруженных в воду, у которых цветение и опыление происходит над водой (*Aquiherbosa submersa natanta*) с формациями: пузырчатка обыкновенной (эдификатор – *Utricularia vulgaris*);

б) растений неукореняющихся, погруженных в воду, у которых цветение и опыление происходит над водой (*Aquiherbosa submersa radicata*) с формациями: рдеста блестящего (эдификатор – *Potamogeton lucens*), рдеста курчавого (эдификатор – *Potamogeton crispus*), рдеста гребенчатого (эдификатор – *Potamogeton pectinatus*), шелковника распростертого (эдификатор – *Batrachium divaricatum*).

3. Группа формаций растений с плавающими на поверхности воды листьями (*Aquiherbosa natanta*) с подгруппами формаций:

а) растений неукореняющихся в воде листьями (*Aquiherbosa natanta genuina*) с формациями: ряски малой (эдификатор – *Lemna minor*), ряски тройчатой (эдификатор – *Lemna trisulca*);

б) растений укореняющихся с плавающими на поверхности воды листьями (*Aquiherbosa filia natanta radicata*) с формациями: рдеста узловатого (эдификатор – *Potamogeton nodosus*), рдеста (эдификатор – *Potamogeton perfoliatus*).

Формация ряски малой. Встречается в Батабатгель -1,2,3 почти чистая (*Lemna minor submersum purum ass.*) она встречается почти во всех водоемах автономной республики. Однако наиболее распространение имеет в озера Гарагель, Батабатгель-2. По обильности ряски малой Батабатгель-1,2, занимают третье места. Особенно *Lemna minor* L. образует значительный покров в прибрежных участках, защищенных от ветра, и внутри группировок полупогруженных растений. Плотность составляет: Гарагель 100%, Батабатгель-2 – 95-100% и Батабатгель-1,2 – 90-95%. Кое где в формации-*Lemnetum* и ассоциации – *Lemnetum* участвуют виды группы формаций погруженных в воду растений, у которых цветение и плодоношение происходит над водой *Ceratophyllum demersum* L., *Batrachium aquatile* (L.) Dumort., *Utricularia vulgaris* L., *Ranunculus reptans* L., *Potamogeton crispus* L., *P. Perfoliatus* L. и др.

Формация рдеста гребенчатого - встречается в озере Батабат-2. Занимает большие площади в севера - западной и восточной части озера на заиленном песке и глинистом иле на глубине 20-30 см. Формацию образуют 9 видов макрофитов. Здесь хорошо выражено только подъярус погруженных растений. Плотность растительного покрова составляет 80-95%. В составе чистой ассоциации (*Potamogeton pectinatus submersum purum ass.*) единично встречается рдест пронзеннолистный и хара. Другая ассоциация рдеста гребенчатого с разнотравьем (*Potamogeton pectinatus + Herbae mixtae aquatiles ass.*) встречается в илистых, заболоченных и торфяных почвах на глубине 50-120 см. Состоит из 2 ярусов. Верхний ярус составлен рдестом гребенчатым, а нижний ярус харей обыкновенной и шелковинкам распростертым. Плотность в указанных ярусах составляет соответственно 50-60 и 80-90%.

Формация шелковника распростертого - Встречается как в больших, так и небольших водоемах. Образует чистые и смешанные ассоциации с участием других видов. Ассоциации этого вида много в озерах Батабат, особенно озере Батабат-2. В мелководных и небольших водоемах ассоциации шелковника распростертого бывают чистыми, а в глубоководных водоемах смешанными. Из других видов в данной ассоциации отмечены рдест гребенчатый, пузырчатка обыкновенная, роголистник,

погруженный и другие растения. Плотность покрова составляет 100%, продуктивность сырой массы 2650 г/м³. Несмотря на то, что это ассоциация регулирует течение и защищает берега от размыва, но в тоже время ускоряет заболачивание озера

В результате установлено что, в озерах Батабат растительность представлена 2 классами формаций. Одна из них настоящая водная растительность включает в себе 5 групп формаций, 25 формаций и около 40 ассоциаций. Водная и прибрежная растительность служат основным кормом для водоплавающих птиц, нутрии и рыбы. Их полезные виды растений -лекарственные, эфиромасличные, медоносные и др. заслуживают использовать в разных отраслях народного хозяйства.

Список использованной литературы

1. Алиев Дж. А. Флора и растительность водоемов Азербайджана и их хозяйственное значение. Автореф. дис. докт. биол. наук. Баку: 1969, 76 с.
2. Алиев Дж. А. Водоемы Азербайджана и их использование. Баку: Азернешр, 1990, 52 с.
3. Заманов Х.Д. Водный баланс озер и водохранилищ Малого Кавказа. Баку: Элм, 1969, 153 с.
4. Ибрагимов А.Ш. Растительность высокогорий Нахичеванской АССР и ее хозяйственное значение: Автореф. дис. доктора. биол. наук. Баку, 2007, 46 с.
5. Ибрагимов А.Ш., Кулиев А.А., Мамедов Г.Д. Новые виды рдеста для флоры Нахичеванской АР // Известия АН Азерб. ССР, сер. биол. наук, 1982, № 5, с. 142-144
6. Ибрагимов А.Ш., Амиров Г.А., Нуриев Д.Г. О новых флористических находках в Нахичеванской АР // Доклады АН Азерб. ССР, т.1989, XLV, № 6, с. 54-56
7. Ибрагимов А.Ш., Талыбов Т.Г. *Ruppiaceae* новое семейство для флоры Нахичеванской АССР // Бот. жур. Санкт-Петербург, 2001, т.86, №8, с.136
8. Ибрагимова А.М., Ибрагимов А.Ш. Новые данные водной растительности Нахичеванской Автономной Республики // IX Международной научно - практической конференции «Актуальные вопросы образования, науки и техники». Донецк: 2013, с. 8-14
9. Лупин А.Н. Пресные воды и их жизнь. Учпедгиз, 1950, 350 с.
10. Распопов И.М. Высшая водная растительность больших озер Северо-запада СССР. Л.: Наука, 1985, 199 с.
11. Фаталиев Р.А. Водные цветковые растения из Нахичеванской АССР. Деп.ВИНИТИ. 1988, № 1301-82, 5 с.
12. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Мир и семья-95, Санкт-Петербург, 1995, 992 с.

ПАРАДИГМА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГОРНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ И ВЛИЯНИЕ БОБОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ИХ СОХРАННОСТЬ

Цагараева Э.А.

*ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»
Владикавказ*

THE PARADIGM OF BIODIVERSITY AND NATURAL MOUNTAIN PHYTOCENOSSES THE IMPACT OF LEGUME COMPONENTS ON THEIR SAFETY

Tsagaraeva E.A.

*VPO "Gorsky State Agrarian University",
Vladikavkaz*

Аннотация

Особенность данного научного исследования заключается в разработке концепции и практическом обосновании влияния бобовых компонентов естественного горного фитоценоза на качество травостоя.

Abstract

The peculiarity of this research is to develop concepts and practical study of influence of legume components mountain natural phytocenosis on the quality of the herbage.

Ключевые слова: бобовые растения, естественный горный фитоценоз, биологическое разнообразие, биоресурсы, микроэлементы.

Keywords: legumes, natural mountain phytocenosis, biological diversity, biological resources, minerals.

Общепризнанно, что в объеме горной луговой растительности значительное место занимают бобовые виды, как основные компоненты естественного фитоценоза, активно участвующие в биогенных процессах и, улучшающие качество травостоя, снижение количества которых обуславливает обеднение угодий и почвенного плодородия.

Современное состояние продуктивности горных лугов и пастбищ, являющихся одним из важных сегментов обширного биологического разнообразия, оставляет желать лучшего и зависит от многих факторов: погодных, антропогенных, зоогенных, техногенных и других [2,3].

В результате этих воздействий большая часть ценных кормовых и лекарственных трав выпадает, снижается их биомасса и численность, а мало поедаемые и ядовитые растения преобладают. Кроме того, разрушается дернина, происходит деградация склоновых земель, усиливаются эрозионные процессы [4].

Такое состояние естественных кормовых угодий требует применения ряда мероприятий по увеличению их продуктивности и сохранению ценного генофонда кормовых, пищевых и лекарственных растений.

В России, в 1994 году, составлена национальная программа по сохранению биоразнообразия, состоящая из восьми основных блоков, в которых обозначены и сформулированы основные цели и задачи, даны рекомендации к исполнению поставленных задач, а также составлен общий кадастр биоразнообразия [1,5].

Изученность современных парадигм биологического потенциала бобовых растений, в сложившихся не простых экологических и экономических условиях, позволила нам спланировать научно – исследовательскую деятельность, ориентированную на изучение видового состава и продуктивности растительных

сообществ горного луга, их физиономического облика и структуры, определяющие состояние экосистем, зависящих от климата, почвы и рельефа.

Бобовые растения являются прекрасными, экологически значимыми фитомелиорантами и занимают преобладающее место среди почвозащитных растений, имеющих развитую корневую систему, которая позволяет укреплять структуру почв, превращая их верхние слои в пласт, не подверженный разрушению. Они образуют мощную дернину, обогащают почву органическим веществом, накапливая значительную массу растительных остатков на большой глубине, положительно влияя на гумусовый баланс почв, влагоемкость и аэрацию, химические, биологические и агрофизические показатели плодородия. А мощный травостой предохраняет от воздействий сильных ветров или ливневых дождей, предотвращая ветровую и водную эрозию. [4,5,6].

Цель и задачи исследований. Особенность данного научного исследования заключается в разработке концепции и практическом обосновании влияния бобовых компонентов естественного горного фитоценоза на качество травостоя.

Условия и методика исследований. Исследования проводились на опытном участке Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ), который расположен в Даргавской котловине горно-луговой субальпийской зоны, имеющей почвы различного экологического и химического контраста, с целью повышения урожайности и улучшения качества лугопастбищных трав.

В ходе научного поиска нами использовались водные растворы микроэлементов, с определенной концентрацией, вносимые в качестве подкормок поверхностно - 200 г/га и при опрыскивании, в период отрастания растительности горного луга - травостоя астрагала, вязеля, клевера, козлятника и люцерны, из расчета - 100 г/га.

Участки для опыта отбирали с наличием бобовых трав, не менее 10 - 15 %, на горных склонах 8 – 12° и площадью 15 – 20 м², в трехкратной повторности, на высоте 1460 м над уровнем моря.

Методология исследований позволила использовать: современные инструментальные и химические методы исследования по стандартным методикам; оборудование; приборы; методы полевого эксперимента; компьютерную и вычислительную технику, давшие возможность проведения математической обработки, полученных результатов, с помощью которых построены диаграммы, таблицы, графики.

Результаты исследований. На изначальном этапе нашего исследования мы изучили приблизительный состав, массы укоса ценопопуляций травянистых компонентов горного биоценоза и их долевое участие в оказании влияния на качество и продуктивность травосмесей, делая акценты на бобовые компоненты (таблица №1).

Таблица №1.

Состав и массы укоса ценопопуляций травянистых компонентов на горно – луговых субальпийских почвах.

№ Участка	Масса укоса, в г/м ² , и массовая доля ценопопуляций, в %					
	Бобовые, г/м ²	Массовая доля, %	Злаковые г/м ²	Массовая доля, %	Разнотравье г/м ²	Массовая доля, %
1-участок	550	24,23	630	27,75	1090	48,02
2-участок	420	25,15	370	22,16	880	52,70
3-участок	580	23,58	720	29,27	1160	47,16
4-участок	370	20,91	530	29,94	870	49,15
5-участок	290	17,06	490	28,82	920	54,12
Среднее	442	22,39	548	27,59	984	50,23

Как показали наши результаты, масса всех популяций на участке № 1 составила – 2270 г/м², на участке № 2 - 1670 г/м², на участке № 3 - 2460 г/м², на участке № 4 - 1770 г/м², на участке № 5 - 1700 г/м², а средняя масса укоса с 1 м² составила - 1974 г/м².

Масса укоса на 50,23 % состояла из разнотравья, что в среднем составило – 984 г/м², на долю злаковых растений приходилось – 27,59 % или 548 г/м², бобовые виды растений заняли третью позицию – 22,39 % или 442 г/м². Изученные бобовые культуры: астрагал, вязель, козлятник, клевер и люцерна в составе ценопопуляций травянистых компонентов горного фитоценоза на пяти исследованных делянках имели массовую долю, варьирующую в интервале от 17,06 % - на участке № 5, до 25,15 % - на участке №2.

Высота всех популяций по участкам составила: 24 – 65 см – на участке № 1; 32 – 54 см – на участке –№ 2; 42 – 67 см – на участке – №3; 36 – 49 см – на участке № 4 и 28 – 70 см - на участке № 5. Среднее значение высоты пяти участков составило 32,4 – 61 см.

В горном сообществе растений ботанический состав обладает различными морфофизиологическими особенностями, и по-разному реагирует на: температурные градиенты, на степень увлажнения воздуха и почв, на количество выпадаемых осадков. Используя ресурсы среды, мы провели мониторинг и дали сравнительную характеристику, по исследованию лугопастбищных трав в естественных природных условиях, а также после использования попарно вносимых микроэлементов, основным фоном которого был молибден.

Для достижения цели, нами были проведены химические и инструментальные анализы, позволившие определить валовое содержание тяжелых металлов и их подвижных форм на опытном участке Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства (рис. 1).

Рис.1. Динамика валового содержания тяжелых металлов и их подвижных форм в пахотном слое горно-луговых, дерновых субальпийских почв. (Примечание* - под цифрой – 1 – отмечены валовое содержание элементов, а под цифрой – 2 – массы подвижных форм элементов.)

Максимальные значения валового содержания, исследуемых микроэлементов, мы отметили у: марганца - 109,4 мг/кг и железа - 32,4 мг/кг – на участке № 1; 9,7 мг/кг меди и 0,43 мг/кг кобальта – на участке № 3; 0,48 мг/кг молибдена – на участке № 4 и 7,3 мг/кг цинка – на участке № 5.

Изучая влияние вносимых микроэлементов на долевой состав компонентов горного биоценоза и на качественную продуктивность травосмесей, мы делали акценты на бобовые компоненты. Нами установлено, что между микроэлементами задействованы механизмы, как синергизма, так и антагонизма, связанные с процессами поглощения и метаболизмом растительного сообщества горного луга, влияющие на качественный и количественный состав бобовых трав. Эти процессы протекают под

воздействием биологических катализаторов – ферментов, которые оказывают влияние на количество микроорганизмов в почве, на их биоактивность и ауксиновые потенциальные возможности, обеспечивающие качество и продуктивность как бобовых, так и соседствующих растений [6,7].

Таблица №2.

Состав и массы укоса ценопопуляций травянистых компонентов на горно – луговых субальпийских почвах, после внесения пары Мо – Cu.

Участки с вносимыми микроэлементами	Масса укоса ценопопуляций, в г/м ²				Массовая доля бобовых видов, в %
	Бобовые виды	Злаковые виды	Разнотравье	Всего	
Участок №1 Мо	640	580	940	2160	29,62
Участок №2 Cu	440	280	1115	1835	23,98
Участок №3 Мо - Cu	730	680	1060	2470	29,56
Участок №4 Мо - Cu	470	420	930	1820	25,82
Участок №5 Мо- Cu	410	430	890	1730	23,70
Среднее	538	478	987	2003	26,54

Идентифицируя, полученные результаты, можно свидетельствовать о том, что внесение микроэлементов повлияло на качественное и количественное соотношение ценопопуляций в фитоценозе, особенно после внесения пары микрокомпонентов Мо – Cu, в сравнении с контрольными участками, на которых не было оказано антропогенного воздействия и растения произрастали в естественных условиях (таблица 2).

На участке №1 – вносили только молибденсодержащее микроудобрение, на участке № 2 – вносили медьсодержащее микроудобрение, а участки № 3 – 5 обрабатывали представленной парой микроэлементов.

Средняя масса укоса ценопопуляций составила 2003 г/ м², из которой средняя масса бобовых видов составила - 538 г/ м², против 478 г/ м²- злаковых видов и 987 г/ м² – разнотравья.

Нами установлено, что поверхностное внесение молибдата аммония и медного купороса ранней весной способствовало повышению урожая сена. Опрыскивание травостоя раствором молибдата аммония увеличивало урожай сена на участке № 1 -на 10,1 ц/га, опрыскивание раствором медного купороса на участке № 2, увеличивало урожай сена на 7,1 ц/га. А совместное опрыскивание молибдатом аммония с медным купоросом на участках № 3 – 5, в среднем, способствовало повышению урожая на величину, меняющуюся от 7,9 ц/га до 14,3 ц/га, тем самым подтверждая синергизм двух микроэлементов: молибдена и меди.

Выводы:

1. Нами *впервые* изложены научные положения, определяющие биологический круговорот и водную миграцию микроэлементов, из изученной почвы горно–луговой субальпийской зоны, в бобовые растения, усиливающие их транслокационную активность. Эти процессы находятся в зависимости от почвенной среды, способов подкормки, от перепадов температурных градиентов, от адвекции и конвекции различной направленности, а также от сопутствующих композиций.

2. Использование композиции микроудобрений Мо – Cu, в условиях естественного фитоценоза, увеличило среднюю массу укоса бобовых компонентов горно – лугового сообщества на 17, 84 %, а массовая доля бобовых видов в горно-

луговом сообществе выросла на 4,47 – 6,64 %, что свидетельствует об улучшении качественного показателя травостоя.

Список использованной литературы:

1. Бродский, А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. /А.К. Бродский// Иллюстрированный справочник.- Санкт - Петербург: СПбГУ. – 2002. – 144 с.

2. Владыченский, А.С. Почвенно – экологический мониторинг горных пастбищ. /А.С. Владыченский// Почвенно – экологический мониторинг. М.: МГУ.- 1994. – С. 200 – 218.

3. Заславский, Е.М. О нормировании в области охраны окружающей среды. /Е.М. Заславский// Экология производства. - 2006. - №6. - С. 58 – 64.

4. Кирилова, В.П. Бобовые. /В.П. Кирилова.// Продуктивность луговых сообществ. – Л.: Наука. – 1978. – С. 115 – 135.

5. Соколов, В.Е. Национальная программа России по сохранению биологического разнообразия. /В.Е. Соколов, Ю.И. Чернов, Ю.С. Решетников// Биоразнообразие. – М.: Наука.- 1994.

6. Цагараева, Э.А. Бобовые компоненты – основа сохранения биоразнообразия горных фитоценозов. /Э.А. Цагараева// Известия Горского государственного университета. Т.50, часть 4. Владикавказ.- 2013. - С.253 –257.

7. Цагараева, Э.А. Влияние микроудобрений на биоресурсный потенциал бобовых растений. /Э.А. Цагараева// Известия Горского государственного университета. Т.50. - часть 4. – Владикавказ. – 2013. - С.257 – 263.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РУБЕЖА ПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Дерягин В.В.
Сотников В.В.

*ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»,
Челябинск*

THE PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF NATURAL CONDITIONS THE TURN OF THE PLEISTOCENE AND HOLOCENE IN THE SOUTHERN URALS

*V. V. Deryagin
V. V. Sotnikov*

*FGBOU VPO "Chelyabinsk state pedagogical University",
Chelyabinsk*

Аннотация

Главной причиной отсутствия озерных отложений до времени среднего дриаса на Южном Урале нужно считать стоковую циркуляцию холодных сухих ветров со Скандинавского ледникового щита, которая препятствовала накоплению воды в котловинах. Отступление ледникового покрова Скандинавии и затухание стоковых ветров является причиной формирования западной циркуляции и ее прорыва на Урал. Существование озер до рубежа 12500 лет назад на Южном Урале маловероятно.

Abstract

The main reason for the lack of lake sediments up to the middle Dryas in the southern Urals should be considered a katabatic circulation of cold dry winds from the Scandinavian ice sheet, which prevented the accumulation of water in depressions. The retreat of the ice sheet in Scandinavia and the attenuation of the katabatic winds is the cause of the formation of the Western circulation and its breakthrough to the Urals. The existence of lakes to the turn of 12500 years ago in the southern Urals is unlikely.

Ключевые слова: озера, Южный Урал, Скандинавский ледниковый щит, стоковые ветры, плейстоцен, голоцен

Keywords: lake, Southern Urals, the Scandinavian ice sheet, katabatic winds, Pleistocene, Holocene

В условиях меняющегося климата возникает вопрос о последствиях таких изменений. Относительно подробный ответ по аналогичным состояниям природы могут дать исследования вещественного состава донных отложений озер, которые считаются «высокоразрешающей летописью природных событий» [4]. Однако пока что на Южном Урале не найдены озерные отложения возрастом более 12 500 лет, т.е. времени среднего дриаса.

Это создаёт проблему реконструкции природных событий конца плейстоцена и выявления факторов, влиявших на формирование особенностей природы Южного Урала. Поэтому цель данной работы – выявление факторов перехода к голоцену и особенностей отражения этого процесса на природе Южного Урала

Основные результаты предыдущих исследований озер Южного Урала содержатся в монографиях М.А.Андреевой [1], Института озероведения АН СССР [2, 5],

Масленниковой и др. [3]. Они установили, что наиболее древние озерные осадки на Южном Урале датируются временем 12000-12500 л.н.

Отсутствие озерных осадков возрастом более, чем средний дриас, говорит о том, что в плейстоцене на Урале не было озер. Поэтому проведение реконструкции природных условий Южного Урала для конца плейстоцена – это актуальная, но пока что не решенная проблема. Для ее решения необходимо обратиться к результатам реконструкции природы Скандинавии в конце последнего максимального оледенения (22-18 тыс.л.н.) Северной Евразии. Установлено, что в районе Ботнического залива находился центр ледового щита с покровом более 2 500 м [10]. Покровный ледник создавал своеобразную стоковую циркуляцию холодного воздуха, как любой щит покровного оледенения. К тому же покров препятствовал продвижению теплых вод Северной Атлантики в Северный Ледовитый океан. Сосредоточение больших объемов воды в покровных ледниках планеты вызвало падение уровня Мирового океана до 120-130 м ниже современного [7, 12]. Поэтому значительные участки шельфа оказались осушены, что способствовало аридизации климата. В таких условиях развивалась субмеридиональная циркуляция, в которой господствовали северные (стоковые) ветры.

Не только европейская часть континента, но и Урал вместе с Западной Сибирью находились под влиянием этих стоковых ветров. Сухие и холодные северо-западные ветры, преобладавшие на Южном Урале в связи с существованием ледникового щита, незначительно трансформировались при прохождении по перигляциальным областям. Вероятно, осадки на Южном Урале в этот период составляли не более 10% от современных, летняя температура не поднималась выше +3...+7⁰С. Субмеридиональное движение воздушных масс лишало Уральские горы роли климатического барьера, но на выдающихся горных вершинах могли формироваться горные ледники. Возможно, при преобладающих северо-западных ветрах они получали несколько большее развитие на западе Уральских гор. Южный Урал, хотя и удаленный примерно на 1500 км от края ледникового щита, фактически лежал в перигляциальной зоне. Накоплению воды в тектонических котловинах препятствовал суровый климат, он же тормозил формирование растительного покрова. По этим причинам палеоботанические данные для конца плейстоцена в озерных отложениях Южного Урала отсутствуют. Предположительно, в таких суровых условиях 20 тыс. л.н. существовала сильно изреженная растительность «арктической» тундры, занимающая пониженные территории.

Однако горный рельеф и удаленность от края ледника формировали особый микроклимат как в горах и предгорьях Европы, так и в некоторых частях Южного Урала. Поэтому для начинающегося межледникового стадиала на стоянках человека археологи фиксируют исключительно своеобразный состав костей млекопитающих. В одном слое могут быть обнаружены остатки костей и тундровых, и степных, и, зачастую, лесных животных [8, 9]. Ситуация подтверждается AMS-датированием костных остатков в отложениях позднеплейстоценовых стоянок Урала, Восточной Европы и Северной Америки [11]. Видимо, на перигляциальной территории Урала, вместе с холодными тундростепями, в некоторых долинах существовали условия для произрастания скудной лесной растительности. Многообразие условий горных ландшафтов Южного Урала (высотная поясность, разная экспозиция склонов, наличие межгорных впадин и т.п. на ограниченной территории), можно предположить наличие разнообразных экотопов на рубеже плейстоцена-голоцена: и холодных «арктических» тундр, и тундростепей, и березового или лиственничного редколесья [6].

Покровное оледенение просуществовало в Скандинавии некоторое время и после начала голоцена. Пока не исчезло покровное оледенение, сохранялись стоковые ветры от центра ледника на перигляциальные области. Если в Европе это были северные ветры [6], то на Урале они имели направление с северо-запада на юго-восток.

Деградация ледового щита привела к постепенному изменению атмосферной циркуляции в потепление рауниса, 17-16 тыс.л.н. Западно-восточный градиент, который формировался при этом по мере уменьшения площади ледникового покрова, набирал силу. Холодные стоковые ветры постепенно теряли былое значение. В теплое время года, вероятно, преобладал западный перенос. Ледник окончательно исчез около 8 500 л.н., в конце раннего голоцена [10]. Вслед за понижением роли стоковых ветров, возник устойчивый перенос влажных морских масс с Атлантики. Климатические изменения способствовали накоплению воды в сухих до этого тектонических котловинах Южного Урала. Рубеж 12-10 тыс.л.н. фактически является событийной границей плейстоцена и голоцена для Южноуральского региона: появились первые озера и приозерные леса.

Таким образом, в результате проделанной работы выявлено следующее.

1. Главной причиной отсутствия озерных отложений до среднего дриаса на Южном Урале нужно считать стоковую циркуляцию холодных сухих ветров со Скандинавского ледникового щита, которая препятствовала накоплению воды в котловинах. Вероятно, что в самых глубоких котловинах озер (Увильды, Тургояк, Бол.Кисегач) могла накапливаться вода и соответствующие донные отложения.

2. Глобальное потепление, таяние ледникового покрова Скандинавии и затухание стоковых ветров является причиной прорыва западной циркуляции на Урал и увлажнение территории вплоть до формирования водных масс озер в тектонических котловинах восточного склона Южного Урала.

3. Природные условия на Южном Урале с конца плейстоцена (20-16 тыс.л.н.) и до начала голоцена (10 тыс.л.н.) характеризуются нарастанием летних температур от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+10^{\circ}\text{C} \dots +12^{\circ}\text{C}$ и увеличением осадков. Растительный покров при этом изменился от «арктических» тундр через тундростепи и холодные лесостепи до лесной растительности.

Следовательно, фактором перехода к голоцену, как и на всей территории Евразии, было глобальное потепление. Но на Южном Урале переход был сложным, длительным и не всегда однонаправленным, причиной чему было географическое положение региона и сложный рельеф, создающий микроклиматические особенности. Возможно, получение нижних слоев донных отложений из осадков наиболее глубоких озер Южного Урала позволит детально реконструировать позднеплейстоценовую историю природы южноуральского региона.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки РФ (Гос. задание №2014/396, проект № 2616)

Список использованной литературы

1. Андреева М.А. Озера Среднего и Южного Урала / М.А.Андреева. – Челябинск: ЮУКИ, 1973. 270с.

2. Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озер Южного Урала. – Л.: Наука, 1978.

3. Масленникова А.В. Палеоэкология и геохимия озерной седиментации голоцена Урала / А.В. Масленникова, В.Н. Удачин, В.В. Дерягин. – Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2014. –134 с.

4. Субетто, Д.А. Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции / Д.А. Субетто. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – 339 с.

5. Хомутова, В.И. Южный Урал. Озеро Увильды /В.И.Хомутова, М.А.Андреева, Н.Н.Давыдова, И.Ю.Неуструева, В.Ю.Радаева, Д.А.Субетто // История озер Севера Азии. (ред. Давыдова Н.Н., Мартинсон Г.Г., Севастьянов Д.В.).- СПб: Наука, 1995. С.22-40.

6. Эволюция экосистем Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24-18 тыс л.н.) / Отв.ред. А.К.Маркова, Т.ван Кольфсхотен.– Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2008. 556 с.

7. Bard, E. U-TH ages obtained by mass spectrometry in corals from Barbados: sea level during the past 130,000 years / E.Bard, B.Hamelin, R.G.Fairbanks // Nature. 1990. Vol. 346. P. 456-458.

8. Faunmap Working Group. Spatial response of mammals to Late Quaternary environmental fluctuation // Science. 1996.Vol. 272. P. 1601-1606.

9. Graham, R.W. Diversity and community structure of the late Pleistocene mammal fauna of North America/ R.W. Graham // Acta Zool.Fennica. 1985.Vol.170. P.181-192.

10. Lundqvist, J. Late Weichselian glaciation and deglaciation in Scandinavia/ J. Lundqvist // Quaternary Sciens Reviews. 1986. Vol.5. P.269-292.

11. Markova, A.K. Late Pleistocene distribution and diversity of mammals in Northern Eurasia (PALEOFAUNA data-base) / A.K. Markova, N.G. Smirnov, A.V. Kozharinov, A.N. Simakova, L.M. Kitaev // Paleontologia and Evolucio. 1995.Vol. 28/29. P. 1-143.

12. Sidall, M. Sea-level fluctuations during the last glacial cycle / M. Sidall, E.J.Rohling, A.Almogi-Labin, Ch. Hemleben, D.Meischner, I.Schmelzer, D.A. Smeed // Nature. 2003. Vol. 423. P. 853-858.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Салькаева Д.Ф.

*ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева», Саранск*

APPROACHES TO THE STUDY OF THE TRANSFORMATION PROCESSES OF URBAN SPACE

Salkaeva D.F.

Ogarev Mordovia State University

Аннотация

Статья касается вопросов экономико-географического изучения процессов трансформации на локальных иерархических уровнях на примере городского пространства. Рассмотрены подходы отечественных и зарубежных ученых к особенностям изменений инфраструктуры, сферы обслуживания, линейных сетей в условиях города.

Abstract

The article concerns the issues of economic and geographical study of the processes of transformation in the local hierarchy levels on the example of urban space. The approaches of domestic and foreign scholars to the characteristics of infrastructure changes, the service sector, linear networks in the city.

Ключевые слова: город, трансформация, городское пространство, экономико-географический подход, инфраструктура.

Keywords: city, transformation, urban space, economic and geographical approach, infrastructure.

На сегодняшний день актуальность приобретают задачи комплексного развития территориальных систем, будь то глобального или локального иерархического уровней. Растет необходимость изучения связей между их отдельными элементами. В рамках

экономико-географического подхода территория рассматривается как ресурс для развития. Город и его пространство, как пример локальной территориальной системы, выступает своеобразным индикатором различного рода трансформационных процессов, которые оказывают решающее влияние на развитие инфраструктуры, транспортной городской системы, разного рода предприятий и самой городской среды.

Тема трансформации городского пространства, которая связана с изменением планировочной структуры городов, развитием третичного сектора экономики и воздействием этих процессов на пространственную среду была интересна исследователям-урбанистам. Еще в начале 90-х г. XX в. Стефан Кратке отметил, что «возникает модель пространственного развития ... с усилением социально-экономической поляризации внутри городов» [1]. В целом, существуют два подхода, на которые следует опираться при исследовании трансформационных процессов в городах [2]:

1. Социально-экологический подход. Городское развитие рассматривается как процесс, который сам определяет свое направление. В соответствии с этим подходом структура и развитие городов находятся под воздействием факторов внеобщественного характера, таких как демографические процессы, пространственная конкуренция, стадия развития общественного производства и коммуникационные технологии.

2. Регуляционный подход. Развитие городского пространства представляет собой последовательность определенных исторических фаз, внутри которых вырабатываются соответствующие политические и институциональные механизмы регуляции.

Одной из особенностей, которые выделили западные урбанисты в трансформации городского пространства (Дж. Бурдак, Г. Херфент) явилось то, что пригородная зона и спальные районы городов становятся сами по себе мини-центрами, так называемыми «специализированными фрагментарными местоположениями» [3]. Иными словами, исторический центр города теряет позиции монополиста в сосредоточении финансовой, торговой, бытовой, а ныне даже научной деятельности. В последнее время периферия городов становится конкурентом исторического и делового ядра города.

Немецкий урбанист Рудольф связывает изменения в городской среде со следующими факторами [2]:

- развития малого и среднего предпринимательства в сфере услуг;
- формирования новых услуг, не существовавших ранее (информационные, консалтинговые и инжиниринговые услуги);
- формирование сектора государственных услуг.

Все это в той или иной степени влияет на территориальную реорганизацию внутригородского пространства.

Среди отечественных географов-обществоведов господствовала районно-планировочная концепция развития городской системы, которая предполагала жесткую регламентацию развития служб города. Впервые понятие о трансформации городского пространства относительно подробно было затронуто в работе «Район и страна» В.П. Семенова-Тян-Шанского (1930-ые г.г.), в которой он дал схему функционально-пространственной эволюции крупного города и прилегающих к нему территорий. М.Г. Диканский (1926 г.) в своем труде «Проблемы современных городов» доказал, что город представляет собой саморазвивающуюся систему, в которой происходят изменения на основе циркуляции потоков людей. В.В. Покшишевский и С.А. Ковалев являясь основоположниками географии сферы обслуживания, делали акцент на то, что трансформационные процессы в городах отражаются именно на сфере обслуживания.

Современный подход к экономико-географическому изучению города предполагает принцип устойчивости развития в градостроительстве. Так, Д.Ю Ломакина предлагает в процессе реализации стратегии развития города, основанной на принципах устойчивости задействовать следующие механизмы [4]:

- управления и градорегулирования;
- законодательно-нормативного обеспечения;
- научно-информационного обеспечения;
- планирования и проектирования;
- финансово-экономические и инвестиционные механизмы.

Важное место в трансформации города отводится инфраструктуре как базису и платформе дальнейший изменений. Оценка инфраструктурного потенциала и его пространственный анализ в региональном развитии представляют собой особый интерес, направленный на выявление различий и контрастов инфраструктурой обустроенности для выявления перспективных направлений региональной политики [5]. Проблемы формирования и развития инфраструктуры в городе занимались такие географы как Г.М. Лаппо, Н.Е. Перцик, В.В. Покшишевский, В.П. Дронов, С.И. Яковлева, Т. Нефедова и другие.

Таким образом, можно сказать, что современный тренд исследований трансформации городского пространства проводится в рамках концепции устойчивого развития и плавного трансформационного перехода.

Список использованной литературы

1.Kratke S. Strukturwandel der Stadte. Stadte-system und Grundstucksmart in der postfordisti-schen Ara / Frankfurt am - Main New-York: Campus Verlag, 1991. P. 4.

2. Салькаева Д.Ф. Трансформация городской среды и развитие инфраструктуры (на примере городского округа Саранск) / European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2014. № 9. Том 3. – С. 375-381.

3.Burdack J., Herfert G. Neue Entwicklungen an der Peripherie europai-scher Grosstadte / Europa Regional. 1998. № 6 (2). P. 26-44.

4.Ломакина Д.Ю. Направления реализации концепции устойчивого развития в градостроительстве России в современных условиях / География, градостроительство, архитектура: синтез наук и практик / Под ред. А.Д. Акименко, В.Л. Бабурина [и др.] – Смоленск: Ойкумена, 2013. С. 35-42

5.Салькаева Д.Ф. Основные фонды в оценке инфраструктурного потенциала в развитии регионов Приволжского федерального округа / Регионология. 2014. № 4 (89) – С. 79-85

* Статья подготовлена в рамках фундаментальной НИР № 53/5-15

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ВИДЕО-АРТ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Быкова Н.И.

*ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
заведующий кафедрой кино-, фото-, видеотворчества
Омск*

Щасный. А. Ю.

*студент 3 курса
ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Омск*

VIDEO ART IN THE CONTEXT OF MODERN MASS CULTURE

N. I. Bykova

*VPO OmSU name F.M. Dostoevsky,
head of department of film, photo, video creativity
Omsk*

A. Y. Schasny

*VPO OmSU name F.M. Dostoevsky,
3rd year student
Omsk*

Аннотация

В данной статье мы обращаемся к проблеме существования и распространения в нашей стране видео-арта и рассматриваем его значение для массовой культуры. На основе социологического опроса и статистических данных изучается современное состояние массовой культуры и её влияние на общество и человека. Видео-арт исследуется нами как один из возможных инструментов, способствующих качественному развитию массовой культуры.

Abstract

In this article, we address the problem of the existence and spread in our country, video art and consider its implications for the mass culture. Based on a poll and statistics is considered the current state of popular culture and its impact on society and human beings. Video art is seen by us as one of the potential instruments contributing to the qualitative development of mass culture.

Ключевые слова

Видео-арт, видео-инсталляция, массовая культура, медиа культура

Keywords

Video-art, video installation, mass culture, mass media culture

Видео-арт в современном понимании - это направление в медиаискусстве конца XX - начала XXI века, которое ориентировано на высокотехнологические возможности использования новейших приемов и возможностей компьютерной и видеотехники для художественного решения поставленных задач.

Начиная с 60-х годов XX века многие художники, такие как Нам Джун Пайк, Ричард Серра, Вульф Фостель, Крис Бурден, Гия Реввава, Вито Аккончи начали открывать миру новое направление в искусстве, которое какое-то время было принято называть видео-инсталляцией. Видео-инсталляция становится своего рода прародителем видео-арта.

Во второй половине XX века многие видели в развивающемся телевидении инструмент негативного клиширования мышления общества. «В США и странах Европы шестидесятые годы прошлого века были отмечены общественными протестами против власти корпоративных медиа, закрытости и необъективности телевидения... Критика художников была направлена на... кинематограф, телевидение, массовую культуру» [1].

Видео-арт, возникнув на подмостках экранных искусств, за последние годы становится все более самостоятельным. Экспериментальное видео в нашей стране начало обращать на себя серьезное внимание. В этих работах затрагиваются самые разные вопросы, в том числе и те, благодаря которым видео-арт начал так бурно развиваться в 60-х годах XX века.

Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкивается искусство на протяжении столетий, это проблема массовой культуры. Размышления о плюсах и минусах массовой культуры неизбежны в связи с тем, что с одной стороны, эта культура должна быть доступна широким кругам потребителей культуры, с другой стороны, не должна опускаться до уровня потребителей, стремясь, наоборот, возвысить широкий круг тех, на конъюнктурный уровень кого она рассчитана.

Наиболее востребована в массах сегодня именно медиакultura. В бурном потоке экспериментов видео-арт рождает множество новых приёмов, образов и идей, которыми могут наполняться рядом стоящие субъекты массовой культуры, тем самым развиваясь и поднимая свой уровень.

Видео-арт и видео-инсталляция стали для многих авторов своеобразным протестом против коммерциализации искусства, в том числе и кинематографа. Работы Ричарда Серры «Проект телевидения — это аудитория», «Телевидение поставляет людей рекламодателю» или хеппенинг «Арт-бум» группы «Муравьиная Ферма» являются яркими примерами выражения авторского отношения к телевидению и массовой медиа культуре.

Несмотря на то, что кинематограф также подвергается критике со стороны видео-арта, с ним у нового направления медиаискусства сложились более лояльные отношения. Художники видео-арта обвиняли кинематограф в том, что он является, по сути «языком грёз», однако в тоже время сам видео-арт полон аллюзий, обращённых к кинематографу.

Воспринимать сегодня видео-арт необходимо как экспериментальное направление в искусстве. Как любая новая волна, видео-арт стремится освободиться от правил традиционного искусства. Отсюда эксперименты с повествованием, операторской работой, светом, монтажом, звуком. Поэтому можно предположить, что художественные формы, которые создаются сегодня видео-артом, могут предложить кинематографу новые приёмы, художественные образы, интересные идеи.

Уже сегодня можно сказать, что идеи видео-арта нередко использовались режиссёрами в экспериментальном кино. В числе режиссёров, в чьих работах прослеживается влияние видео-арта, можно назвать Питера Гринуэя, Дэвида Линча, Дерека Джармена, Апичатпонга Верасетакуна, Виктора Алимпиева, Александра Карагальцева и многих других. В числе видео-артистов, вдохновлявшихся кинематографом, можно выделить Дугласа Гордона, Пьера Хьюге, Метью Барни, Мари Люсьер, Сергея Шутова, Алексея Исаева.

Видео-арт во многих странах давно стал вполне самостоятельным направлением в экранных искусствах. Последние несколько лет наблюдается заметный интерес к видео-арту и в России. Например, на некоторых кинофестивалях начинает появляться номинация, которая так и называется «Видео-арт». Более того проходят фестивали, посвящённые исключительно этому направлению, среди них: Сейчас&Потом (организатор - Центр медиаискусства Сейчас&Потом), Международный Канский

видеофестиваль (организатор - студия видеоДОМ), Мультиматограф (организаторы: Максим Петряев, Алексей Зорин, Андрей Маринов, Евгений Краснов, Евгений Целик и др.). На кинофестивалях и творческих конкурсах проходят мастер-классы и лекции по истории и теории видео-арта.

Антонио Джеуза в 2010-м году подготовил для Московского музея современного искусства проект «История российского видео-арта». В интервью российскому интернет журналу «Look at me» он уверен, что «Видео-арт сегодня жив и будет жить. Мне трудно назвать несколько имен, и молодых не хотелось бы называть, потому что молодые — это уже опасно. Часто бывает, что у художника есть талант, но проходит два-три года и он бросает карьеру. Как и в любой профессии, нужно подождать. Я могу сказать только о больших художниках, которые работают не меньше десяти лет. Конечно, это Виктор Алимпиев, «Синий суп», Анна Ермолаева. И Владимир Логутов — на мой взгляд, это вообще один из самых интересных художников, и он достаточно молод» [2].

Что происходит в сознании массового зрителя сегодня? Откуда такой интерес к видео-арту в последние десятилетия? Возможно, это объясняется поиском новых художественных решений.

Аналогичная тенденция в области экспериментальных моделей, касающихся формы художественного произведения, наблюдается в конце XIX - начале XX века. Искусство этого периода искало новые формы для передачи изменившегося мировосприятия.

Менталитет человека, расширившиеся границы которого не вмещались в традиционные формы, искал выхода. И этот выход был найден в многочисленных художественных направлениях начала XX века.

Спустя десятилетия мы видим ситуацию перенасыщения рынка медиа продукцией. Можно говорить о том, что потребитель стал более требователен и ждет новых художественных решений. В этом ключе видео-арт является хорошей базой для экспериментов. Новые техники монтажа, операторская работа, логика повествования - всё это в видео-арте не имеет стандартизированных решений. Отсюда база для новых кинематографических приёмов.

Таким образом, можно сделать смелый вывод о том, что видео-арт становится одним из источников обновления киноязыка.

Деникин А. А. утверждает, что «Благодаря присущей видео-арту экспериментальности, этот вид современного искусства способен обращаться к широкому спектру тем, проблем - эстетических, социальных, культурных, философских... видеохудожники создают оригинальные многозначные работы, в которых по-своему отражают личный взгляд и понимание проблем современности» [1].

Результаты проведённого нами опроса среди людей в возрасте от 18-ти до 30-ти лет свидетельствуют, что 27% опрошенных знают, что такое видео-арт. Вопросы, позволяющие оценить отношение респондентов к массовой культуре, позволяют сделать вывод о том, что многих не устраивает качество современного состояния массовой культуры.

В социологическом опросе участвовали студенты разных вузов города Омска, в том числе и студенты факультета культуры и искусств Омского государственного университета. Так как участники социологического опроса - это достаточно молодая аудитория, можно было предположить, что они мало смотрят телевизор, поэтому больше времени проводят за компьютером и чаще посещают кинотеатр. Однако результат превысил все ожидания, только 7% опрошенных респондентов смотрят телевизор, большинство посещает кинотеатр не реже, чем раз в месяц. Оценка нынешнего состояния качества и уровня кинематографа колеблется от одного до пяти по десятибалльной шкале.

С необходимостью поднимать уровень массовой культуры согласны практически все, любопытно, что большая часть респондентов видит наиболее действенными способами развития массовой культуры именно критику этой культуры и экспериментальное творчество, то есть то, чем является видео-арт.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что видео-арт, несмотря на свою уже немалую мировую историю, с одной стороны, всё ещё малоизвестен российскому зрителю и малоизучен. С другой стороны, интерес к нему в России растёт, что свидетельствует о желании деятелей культуры и искусства, в том числе организаторов фестивалей, развивать и обновлять отечественное медиа-пространство.

Список использованной литературы

1. Деникин А.А. ВидеоАрт/Видеохудожники [Электронный ресурс] Videoart Digital std. - Москва, 2013. Режим доступа: http://videoarts.narod.ru/videoart_denikin.pdf

2. Антонио Джеуза. О видео-арте в интернет-эпоху // Lookatme [Электронный ресурс] <http://www.lookatme.ru> Режим доступа: <http://www.lookatme.ru/mag/archive/experience-other/190625-antonio-geusa>

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОНФЛИКТЫ МЕЩАН И ПОЛИЦИИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX В.

Абакумова Е.А.

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»

Курск

CONFLICTS PHILISTINE AND POLICE KURSK PROVINCE IN THE EARLY XX CENTURY.

Abakumova E.A.

Kursk State University

Kursk

Аннотация

Начало XX в. в России характеризовалось политической и социальной нестабильностью, в связи с чем вопросы, связанные с безопасностью власти и населения вышли на первый план, т.к. охрана общественного порядка – функция любого государства. На примере документов Государственного архива Курской области мы рассмотрим некоторые споры между мещанами и полицией в начале XX в.

Annotation

The beginning of XX century in Russia it was characterized by political and social instability, and therefore issues relating to the safety authorities and the population came to the fore, as protection of public order – the function of any state. For example, the documents of the State Archive of the Kursk region, we look at some of the disputes between the philistine and the police at the beginning of the XX century.

Ключевые слова: полицейский, общественное мнение, жалоба, лжесвидетельство, следствие.

Key words: policeman, public opinion, a complaint, perjury, consequence.

В деле борьбы с преступностью важное значение имеет общественное мнение, которое выступает необходимой предпосылкой правовой активности населения. Чем активнее население оценивает деятельность органов охраны общественного порядка, тем выше становится уровень доверия к ним, а также готовность оказывать им содействие.

При рассмотрении взаимоотношений населения и полиции нужно учитывать несколько факторов. Например, неоднородность самого населения. Так в начале XX в. наряду с традиционным разделением социальных групп, по имущественному, образовательному, профессиональному признакам по-прежнему важное значение имели национальные и сословные различия.

Еще одним фактором, который влиял на складывание общественного мнения в отношении полиции, являлось историческое восприятие полицейских органов населением. Так, исследователь Ю.А. Реент указывает, что «осторожное отношение к представителям полицейской власти издавна воспитывалось с малого возраста. Плачущего или плохо ведущего ребенка всегда пугали тем, что отдадут его городовому. Следовательно, детские впечатления подсознательно переходили на мысли и действия зрелого человека[7, с. 223]».

Вот почему значительное внимание уделялось подготовке и законодательному закреплению правил взаимоотношения чинов полиции с населением. Полицейские

должны были «относиться к заподозренным и ко всем вообще лицам...спокойно, вежливо и терпеливо, отнюдь не позволяя себе прибегать к каким-либо насильственным действиям или угрозам для получения нужных сведений[6, с. 8]».

Нужно учитывать, что взаимоотношения населения и полиции в начале XX в. характеризовались явными контрастами. Конечно, общество признавало необходимость и полезность полицейских, но в тоже время нередки были и случаи, когда отношение к полиции и оценке ее деятельности менялись. При этом, следует отметить, несмотря на критику полицейских чинов население иногда писало необоснованные жалобы. Рассмотрим на основе документов Государственного архива Курской области некоторые конфликтные ситуации мещан с полицией накануне революционных событий начала XX в. К примеру, мещанка М.И. Тишина в 1901 г. подала жалобу на действия полицейского урядника 2-го стана Курского уезда А.В. Волкова. В своем прошении М.И. Тишина жалуется губернатору на полицейского урядника Волкова, который «ворвался в ее дом с обнаженной шашкой угрожая зарубить всякого встречного[1]». Тишина в своей жалобе указала двух свидетелей – это крестьяне Даниил и Матрена Тарасовы. На требование со стороны губернского правления курский уездный исправник в рапорте от 17 июля 1901 г. предоставил в правление объяснительную урядника А.В. Волкова и документы дознания опрошенных свидетелей Тарасовых и псаломщика Ф.А. Кутепова. Согласно протоколу заседания свидетели показали, что «урядник 2-го стана А.В. Волков проходил мимо дома Тарасовых, где квартирует М.И. Тишина и на него напали собаки, схватили его за ноги и разорвали ему пальто. Как показали свидетели, урядник отбивался шашкой, но при этом он не доставал ее из ножен. Подходя к окну хаты, Матрена Тарасова увидела, что А.В. Волков долго звал хозяев, при чем вежливо просил их привязать собак, при чем в дом к Тарасовым он не входил[1]». Как показывают свидетели собаки у Тарасовых были действительно злые и проходу никому не давали. Крестьянин Пахом Тарасов в своих показаниях указывал, что «в апреле месяце урядник заходил к нему и просил его чтобы он привязал свою собаку, которая чуть его не разорвала. Было установлено, что А.В. Волков разговаривал вежливо и ни кому не угрожал. Эти сведения подтвердила и крестьянка Матрена Тарасова[2]».

Полицейский урядник 2-го стана А.В. Волков в своей объяснительной изложил, что «16 апреля он шел по делам службы мимо дворов крестьян Тарасовых. В это время выбежали две собаки схватили его за ноги и разорвали пальто. Для самообороны А.В. Волков схватился за ножны и начал от них отмахиваться и звать на помощь. Что же касается М.И. Тишиной, то она находилась в квартире в доме Тарасовых все это видела в окно и смеялась, но не вышла на улицу, и А.В. Волков в свою очередь не входил в ее квартиру[2]».

В ходе следствия стало известно, что мещанка М.И. Тишина имеет личную неприязнь к полицейскому уряднику А.В. Волкову. Последний не принимал ни каких строгих мер по отношению к ее мужу Михаилу Тишину, который занимался слесарным ремеслом, часто был пьян и заводил ссоры с женой. Как указывал А.В. Волков, «поступить с ним по инструкции он не мог чем и заслужил личную неприязнь мещанки М.И. Тишиной[2]».

Проведя расследование данного дела, Губернское правление нашло жалобу мещанки М.И. Тишиной на действия полицейского урядника 2-го стана Курского уезда А.В. Волкова не заслуживающей внимания, т.к. ни один из указанных свидетелей не подтвердил того, что урядник входил в квартиру М.И. Тишиной с обнаженной шашкой и угрожал зарубить первого попавшегося. Было установлено, что А.В. Волков требовал лишь привязать собак, т.к. они порвали его пальто. В связи с этим Губернское правление постановило: жалобу мещанки М.И. Тишиной оставить без последствий, о чем сообщить ей по месту жительства в с. Дьяконово Курского уезда, о том что дело

закончено. Возникает вопрос, были ли в то время наказания за ложные жалобы на полицейских?

Конечно, такие случаи лжесвидетельств не были единичными, но были инциденты, которые возникали уже в ходе следствия. Для этого рассмотрим жалобу мещанина слободы Казацкая Обоянского уезда А.Г. Ткачева о нанесении ему побоев приставом 1-го стана И.В. Евглевским[3].

Из этого дела видно, что А.Г. Ткачев в прошении на имя губернатора жалуется на то, что крестьянка Василиса Немченкова, выйдя из больницы, пришла к нему на квартиру переночевать, а на следующий день она умерла. В своей жалобе А.Г. Ткачев указывает, что он как человек бедный обратился к земскому врачу, чтобы получить вид на бесплатные похороны в чем ему было отказано. С этой просьбой он обратился к приставу 1-го стана Обоянского уезда И. В. Евглевскому. Но тот «его просьбу не стал слушать и два раза ударил его кулаком по лицу, а потом вытолкал из канцелярии[4]».

На требования со стороны Губернского правления Обоянский уездный исправник в своем рапорте представил объяснения пристава на поступившую жалобу. В ходе следствия свидетели по этому делу показали следующее: за неделю до Рождества в доме Ткачева А.Г. пришла его знакомая крестьянка Василиса Демченкова только что вышедшая из больницы и пробыла у него два дня, а на третий день умерла без принятия святых тайн. В тот же день А.Г. Ткачев вместе со своим зятем отправился к приставу 1-го стана, чтобы заявить о смерти В. Демченковой и попросить у него записку для священника для беспрепятственного погребения. Когда А.Г. Ткачев подъехал к квартире пристава, он вошел в канцелярию, а зять остался на улице. В канцелярии А.Г. Ткачев застал пристава и объяснил цель своего приезда. После этого как сообщает потерпевшая сторона «пристав подскочил ко мне ударил меня два раза в висок и вытолкал из канцелярии»[4]. Вскоре после этого происшествия А.Г. Ткачева догнал дежурный десятский и сказал, что пристав приказал вернуться. После того как А.Г. Ткачев вернулся в канцелярию пристав снова выслушал его и дал ему записку с которой он должен поехать к земскую больницу к доктору В.А. Короповскому. Из показаний доктора В.А. Короповского мы узнаем, что он подписал бумагу и возвратил ее А.Г. Ткачеву. С этой запиской он отправился к священнику и по словам А.Г. Ткачева прождал его до вечера, а затем отправился домой[4]. Идя домой он стал спотыкаться, потому что стал плохо видеть, а на другой день совершенно ослеп от ударов нанесенных ему приставом. Крестьянин слободы Казацкой Афанасий Малыхин в своих показаниях указал следующее: в декабре к нему пришел А.Г. Ткачев и сказал, что у него умерла женщина и просил помочь ему похоронить. Свидетель А. Малыхин дал ему что мог и сказал, чтобы он взял у пристава записку, без которой священник не станет хоронить. Далее в показаниях А. Малыхина говорится, что он вечером опять видел А.Г. Ткачева, который был весел и сказал ему, что пристав дал ему записку, а о том, что пристав его избил он не сообщает. Что же касается его слепоты, то А. Малыхин указал, что А.Г. Ткачев уже слепой, как два года и не раз обращался за помощью к А. Малыхину с просьбой дать ему глазных капель[5]. Так же А. Малыхин в своих показаниях указал, что пристав за все время пребывания в Обоянском уезде, никогда и никого не бил (**возникает вопрос, зачем пристав приглашал А.Г. Ткачева во второй раз – Е.А.**). Показания А. Малыхина, также подтвердила его жена крестьянка Ольга Малыхина. Что же касается самого пристава, то он свою вину не признал.

Рассмотрев данное дело, Губернское правление нашло жалобу мещанина А.Г. Ткачева о нанесении ему в декабре 1901 г. побоев приставом 1-го стана Обоянского уезда отчего он ослеп заслуживающим внимания. Т.к. его жалоба относительно побоев голословна, а в показаниях свидетелей Малыхиных говорится, что А.Г. Ткачев ослаб зрением около двух лет назад. В виду изложенного, Губернское правление

постановило жалобу мещанина А.Г. Ткачева оставить без последствий, о чем ему сообщить по месту жительства, а дело завершить.

Несмотря на не которые противоречия с населением полиция продолжала выполнять свои функции по охране общественного порядка в преддверии революционных событий в начале XX в. Из архивных документов видно, что население относилось к полицейским чинам уважительно. Так в деле мещанки М.И. Тишиной, свидетели в своих показаниях говорят о том, что «А.В. Волков долго звал хозяев, при этом очень вежливо просил привязать собак и ни кому не угрожал»[1]. В деле мещанина А.Г. Ткачева мы также находим в показаниях свидетеля А. Малыхина, что «пристав И.В. Евглевский за все время пребывания на месте службы никогда и ни кого не избивал»[4].

В заключение следует отметить, что жалобы такого характера поступало достаточно много и во всех них можно увидеть не довольство полицейской властью. Анализ документов о жалобах мещан на полицию показал, что не которые из них носили необъективный характер. Так, мещанка М.А. Тишина испытывала личную неприязнь к полицейскому А.В. Волкову.

Проанализировав архивные документы, мы можем увидеть, что полицейские чины пользовались уважением у населения, выполняли свои функции согласно правилам взаимоотношения полиции и городских жителей.

Конечно, нужно учитывать, что одной из главных мер при формировании отношения общества к тем или иным государственным органам является результативность выполнения ими социально значимых функций.

Список использованной литературы

1. Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф.33. Оп. 1. Д. 900. Л. 10.
2. ГАКО. Ф.33. Оп. 1. Д. 900. Л. 11.
3. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 948. Л. 7.
4. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 948. Л. 8.
5. ГАКО. Ф. 33. Оп. 3. Д. 948. Л. 9.
6. Инструкция чинам сыскных отделений. – Спб.,1910 – 12 с.
7. Реент Ю.А. Общая и политическая полиция России (1900 –1917 гг.). – Рязань, 2001. – 230 с.

HOLY PLACES IN KAZAKHSTAN

Sarsambekova A.S.

Аяпова Д.В.

Eurasian National University L.N.Gumilyov

Astana

СВЯТЫЕ МЕСТА КАЗАХСТАНА

А.С. Сарсамбекова

Д.В. Аяпова

Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева

Астана

Abstract

Many people came to the funeral to the respected elders of the genus, and then went to their graves for asking help. Because these persons after death were protectors of their

regions. These places people called holy Places. The aim of this paper is to explore the role of Holy places in the revival of traditional religion in Kazakhstan.

Аннотация

На похоронах у уважаемых старейшин рода собирается много людей, чтобы почтить их память. Со временем, начинается паломничество к их могилам, где потомки могут обратиться с просьбой о помощи, поскольку старейшины после смерти воспринимаются как защитники своих регионов. В связи с этим, могилы старейшин считают и называют святыми местами. Целью данной работы является изучение роли святых мест в возрождении традиционной религии в Казахстане.

Keywords: the Oral History. Holy Places. Kazakhstan. Traditional Religion.

Ключевые слова: устная История. Святые места. Казахстан. Традиционная религия.

Kazakhstan is located in the "Heart of Eurasia". The majority of lands are steppe. Therefore, the population was engaged in nomadic pastoralists from the first millennium BC. Nomads had a polytheism but the most powerful God was a Sky (Taniry). This God was a general God of all Eurasian's nomads. Sophisticated climate, nomadic pastoralism, dispersed population of the steppe have developed a special "steppe etiquette". For instance, the loss of cattle occurred once time in 12 years (*Zhut*), so affected nomads asked for help from members of his genus and Khan. During *Zhut* Khan sacrificed affected nomads to 50% of his herds. If wayfarer was in steppe tonight, he could go to sleep at any home (*Urta*) [3; 70]. Each nomad gave food and bed free. 1/4 of the herd owned by the guest. If a guest suddenly came, nomad was obliged to slaughter a sheep and cook, gave him a bed. This was the law of the steppe. Therefore, each nomad respected elders of a genus because they were keepers of history, culture and law. Unfortunately, after the Turkic khanate, nomads have lost their writing and switched to oral history.

Nomads believe that people have a soul (*zhan*), after death, when soul lose a body, it calls *aruak*. For instance, kazakhs call darling person *zhany*, it is means you soul is the second part of my soul. According to Kazakhs folk beliefs, *aruaks* are among alive people, they can see everything, except a sex[5]. *Aruaks* come to the house on Thursday and leave on Friday. So, once a week nomads in the past cooked a *shelppek* (funeral cakes) in the Thursday's dinner (or Friday's lunch) and did *Duga*(pray to the *Taniry*)for their ancestors. According to nomad's folk beliefs, "*aruaks*" feed smell cakes, which are fried in butter[5]. All Eurasian nomads had had ancestor cult when Sufi have brought Islam in Kazakhstan's steppe[12; 122]. Therefore, Kazakhs ancestors accepted the Sufi tradition (the saints cult), and these two tradition made symbiosis which we are calling Folk Islam, Kazakh Islam or Sufi Islam. People believed in the healing power of the holy places. This is characteristic not only for nomads[10; 64]. For instance, Hammerschlag spent the night in the sacred cave of the Huichol Indians when treated their children[7; 248]. According to the nomadic tradition, each region has burials of Five Saint *Ata* (grandfather).

Kazakhs were keepers this nomadic tradition till 1917, then, until 1991 Kazakhstan was a one of the 15th Soviet union's Republics. It was a time of atheism, people hide the fact that they believe in God. According Mustafina, in those times, people could not make the pilgrimage to Mecca and the all people from Central Asia began to come to the Turkestan city (southern Kazakhstan)[9]. Burials of two Muslim saints have in this city: Arystan Baba and Kozha Ahmed Yassau. When the USSR collapsed, people could show they believe in God. Also, there were many new spiritual trends[13].

As we have written, Kazakhstan has many new spiritual trends and shamans after collapse of the USSR[11; 54]. One of them is *Ata Zhol*, which was established by Kydyrali Mombayuly Tarybaev in 1997. Specialized Interdistrict Economic Court of Almaty on February 5, 2009 declared "Ata Zholy" harms the health of the population of Kazakhstan[8].

This spiritual trend has shamans (*sunkar*—men and *akku*-women) which are doing three activities: they give a *bata*(it is blessing from Kazakhs saint aruak to the person). Appearing ancestors in Kazakhstan are not unique. This process was in Mongolia: vengeful ancestors and in Korea: tearful ancestors[1; 136]. In Kazakhstan, we have met with Kazakh's saint person, which have been very disappointed their descendants. And they have been trying return their descendants to the right way – *Ata Zhol*[6]. Before 1917 Kazakhs did not drink alcohol and smoke, they were Muslims. Currently, Kazakhs forget ancestor's testament and “go astray”. They heal people: shamans go around the person clockwise with *Ata Tayak* – dervish's stick and repeat Kalim-There is no God except Allah and Muhammad is his prophet. It is similar with Sufi and Muslim tradition[2]. Also they bring groups of pilgrims to the holy places (regional and Turkestan). The third parts *akkus's* and *sunkars's*work is organization pilgrims groups and leading them to the HolyPlaces. As they have said, *keruenaparuga*(to bring caravan). In our opinion, this case is an accurate example of "Folk Islam".

Why people go to the trip? It depend on their needs. According to the Kazakhs beliefs, each person have to go the saint burials once a year. This trip will give good luck and “open the way”. The majority of pilgrims usually go to the trip because they are sick and they are very disappointed with traditional medicine. Our group has had 15 person: 11 people have had a different sick; 1 person has been an author of this article; 3 people have been gone to this trip during 8 years (they have said this trip has changed their lives)[6].

Ata Zholy'sshamans (*akkusandsunkars*) said to people, the trip to HolyPlaces is useful for their ancestors. As we have wrote, on the trip participants go to burials of saints and pray God there. Each burial is served by *shirakshi* (a man who specially takes care of this burial and lives on pilgrim's alms). *Shirakshi* read Koran and *Duga* (pray for this saint). Saints see not only participants but their ancestors (*aruaks*-spirits) too. A saint person is located near God and can ask God for the participant's ancestors and God bring their spirits (*aruaks*) close. Also God lets some spirits go out of shadow to light [4]. Thus, participant's ancestors (*aruaks*) can push up to God!

In opinion of Kazakhs, each person is accompanied by 7 father's and 7 mother's ancestors. These ancestors support right (father's) and left (mother's) hands all time. But each Kazakh has to do Muslim ablution because ancestors are pure and cannot touch their dirty descendants. So, if Kazakhs would like to get a support from their ancestors they have to do Muslim ablution (Sarsambekova et al, in press). When person died, 7-9 people wash his/her body (Muslim ablution) therefore '*aruaks*' are pure. Girls cannot have a baby without the *neke*(wedding ceremony which includes Muslim and folk traditions). According to this tradition, the contract is signed not only by bride and groom, by *aruaks* too. If women have a baby without the *neke*, her child will not take a support from fathers' ancestors. In the future, this men or women cannot do something, because his/her way will be close (Kazakhs say *zholzhok*)[5].

Once a week Kazakhs cook a *shelpek* (funeral cakes) in the Thursday's dinner (or Friday's lunch) and read Koran, *Duga*for their ancestors. According to Kazakhs folk beliefs, *aruaks* feed smell cakes, which are fried in butter. It is obligatory but many people do not do it because they do not know about that (it is Soviet heritage). Descendants "fed" *aruaks*, pray for them. These actions are helping *aruaks* be closer to God. In turn, *aruaks* give support to their descendants and "open the way for them". Person can realize plans and dreams. In this case we can see also symbiosis of folk beliefs and Islam too. Muslims have been cooking funeral cakes during the 40 days because they believe in a Day of Judgment and the end of the world. All the dead will rise from their graves and put *shelpek* on their heads, because the sun will be very light. Also, people do not wash their stuff on Thursday and Friday, as they believe that the dirty water is poured on the pure *aruaks*.

Once a year, the Kazakhs try to go to the graves of their ancestors. And the Sufi tradition of honoring the saints has merged with the cult of ancestors in the Kazakh steppe,

without causing controversy. Thus, trip to the Holy Places is a revival of traditional religion of Kazakhs - Sufi Islam, which includes Islam and nomadic Ancestors cult.

References

1. Buyandelgeriyin M 2007. Dealing with uncertainty: Shamans, marginal capitalism, and the remaking of history in postsocialist Mongolia. *American Ethnologist*, Vol.34, No.1, pp.127–147.
2. Basilov VN 1984. *Chosen Spirits*. Moscow: Politizdat.
3. Fell, E. Nelson. Tales of the kirghiz steppe. – London: Duffield and C., 1916. – 201 p 70.
4. Fell, E. Nelson. On Kirghiz Steppe // New-York tribune. – 1917. – April 07.
5. Field Materials 2005-informator Pushtan Sarsambekova (1925-2009) Omsk City (Russia).
6. Field Materials 2014a-Pilgrims Aigul and Assel.
7. Hammerschlag CA. The Huichol Offering: A Shamanic Healing Journey. *J Relig Health* (2009) 48:246–258
8. Information about the illegal religious organizations in the Republic of Kazakhstan <http://www.saryarka.astana.kz/ru/node/42548> от 26.04.2015
9. Mustafina R.M. Islam and Reliktydoislamskihi mirovozzrencheski tradicii u kazahov. Astana: ZharkynKo, 2010;
10. Ogudin VL 2002. Sacred places of Fergana as an object of scientific research. *Etnograficheskoe Obozreniye*. № 1: 63-79
11. Penkala-Gawęcka 2014. The Way of the Shaman and the Revival of Spiritual Healing in Post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan. *Shaman*. VOL. 22. NOS. 1-2. SPRING/AUTUMN 2014: 35-61
12. Potapov LP. Altayskiy shamanism. Leningrad, 1991. P. 122, 126;
13. Sarsambekova AS. “Ata Zhol” in Kazakhstan: Spiritual Revival through Neo-Shamanism. *The Anthropologist* (2015) 20 (3): 462-467.

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВВ.: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

Тимшина Е.Л.

*Московская академия экономики и права
Доцент кафедры гуманитарных наук*

WOMEN'S HISTORY: EXPERIENCE OF CLASSIFICATION OF HISTORICAL SOURCES

Timshina E.L.

*Moscow Academy of Economics and Law
Associate Professor of Department of the Humanities*

Аннотация.

В данной статье предпринята попытка очертить круг источников, которые могут быть использованы при изучении истории женщин и их объединений в современной России. Для решения поставленной задачи было не только установлено видовое многообразие, что объяснялось сложностью и многогранностью избранной темы, но и проведена их классификация.

Abstract.

This article attempts to outline the range of sources that can be used in the study of the history of women and their associations in modern Russia. To solve this problem was not only a set of species diversity that explained the complexity and versatility of the chosen topic, but also their classification .

Ключевые слова: женское движение, гендерные исследования, феминизм, гражданское общество, общественные движения.

Keywords: the women's movement , gender studies , feminism , civil society , social movements.

В 1990-е гг. благодаря начавшимся политическим реформам, освоению новых социальных практик, развитию механизмов рыночной экономики, возникли мобилизационные импульсы, инициирующие социальную активность граждан через осознание ими собственных интересов, был создан тот потенциал, без которого невозможно становление структур гражданского общества, создание условий для соблюдения прав и свобод человека, развитие гражданской самодеятельности и политической активности, реального участия граждан в политике. Среди результатов трансформационных процессов можно отметить возникновение общественных движений и инициатив, которые стали носителями и выразителями общественно значимых интересов различных социальных групп. Особо следует выделить женское движение.

Женское движение, каким оно сложилось в современной России, представляет собой неотъемлемую часть политического процесса, консолидация женских объединений обеспечивает данной социальной группе возможность быть услышанной при принятии важных политических решений.

На сегодняшний день существует большое количество исследований, посвященных данной проблематике. Среди них особо можно выделить труды С. Г. Айвазовой [1; 2; 3; 4], О. А. Хасбулатовой [5; 6; 7] и Н. Л. Пушкаревой [8; 9; 10; 11; 12], обращенные к истории женщин и их движения в историческом контексте.

В данной статье предпринята попытка очертить круг источников, которые могут быть использованы при изучении истории женщин и их объединений в современной России. Для решения поставленной задачи было не только установлено видовое многообразие, что объяснялось сложностью и многогранностью избранной темы, но и проведена их классификация.

Источниковая база исследования истории современного женского движения представлена следующими видами материалов.

- *Законодательные и нормативно-правовые материалы.* В первую очередь следует назвать Конституцию РФ 1993 г., в текст которой была включена правовая норма, предусматривающая не только формально-юридическое, но и фактическое равенство для женщин и мужчин (ст. 19, ч. 3). Среди правовых документов отметим Указы Президента РФ «О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин» (1993 г.), «О повышении роли женщин в системе федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (1996 г.), а также Постановление правительства «Об утверждении Национального плана действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе до 2000 года». В работе использовались Закон СССР от 9 октября 1990 г. N1708-I «Об общественных объединениях», Федеральный закон «Об общественных объединениях» 1995 г., Семейный кодекс РФ, а также материалы комитета Государственной Думы по правам женщин, семьи и молодежи. Анализ этой группы источников позволяет проследить процесс изменения правового статуса женских общественных объединений, а также позицию государственных органов власти в отношении положения женщин.

- *Документы и материалы женских объединений.* Особое значение в этой группе источников имеют документы общественных организаций, регулирующие деятельность женских объединений. Среди них в качестве примера назовем Программу и Устав Общероссийского общественно-политического движения женщин России, Устав Совета женщин МГУ, Устав Московской областной общественной организации «Союз женщин Подмосковья» и др. К этой группе источников относятся и документы женских форумов, съездов, конгрессов и конференций, в частности, документы Конвенций специализированных учреждений ООН, актов по предотвращению дискриминации в отношении женщин (Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1967 г.), Всемирных конференций по положению женщин (1975, 1980, 1985, 1995), а также материалы Первого и Второго Независимых Женских Форумов (1991, 1992), Всероссийских Женских съездов и Всероссийских женских конгрессов.

- *Труды участниц российского женского движения.* Среди них можно назвать речи и доклады, сделанные на конференциях, конгрессах и форумах, а также публикации, подготовленные в рамках специальных проектов [13]. Важным источником, относящимся к этой группе материалов, являются книги участниц женского движения [14; 15; 16].

- *Программы политических партий.* Среди них отметим программу общероссийской партии «Яблоко», в которой говорится о том, что «задача построения демократического общества немыслима без решения проблемы обеспечения равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», а также обозначены необходимые условия достижения равенства [17].

- *Материалы периодической печати.* Данная группа источников представлена материалами общероссийской газетной периодики «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд», «Известия», «Московский комсомолец», «Московский университет», ежеквартальными альманахами «Женщины в российском обществе», «Адам и Ева», «Диалог со временем», журналами «Знак равенства» и «Женщина и политика», а также публикациями т.н. «женской прессы». Были использованы тексты выступлений и интервью руководителей и активисток женского движения, аналитические материалы, информационные репортажи, которые в большом количестве представлены на страницах прессы.

- *Статистические источники.* В работе над историей женщин могут использоваться статистические материалы различных опросов общественного мнения, проводимых в разные годы Всероссийским центром общественного мнения, Независимым исследовательским центром РОМИР, Фондом «Общественное мнение», Центром социологических исследований МГУ. Опубликованные данные опросов являются важным источником изучения женского движения в современной России. Отметим сборник «Женские неправительственные организации России и СНГ», подготовленный в рамках исследовательского проекта по сбору и обобщению сведений о женских организациях, действующих в России в середине 1990-х гг. [18].

- *Информационные интернет-порталы женских объединений.* К данной группе источников можно отнести информационные женские электронные издания и порталы в сети Интернет. Среди них отметим следующие: «Женская информационная сеть», Информационное обозрение деятельности негосударственных организаций «Пчела»; Информационный портал «Женщина и общество» (www.owl.ru), всероссийский женский сайт «Woman.ru», Университетская сеть по гендерным исследованиям для стран бывшего СССР и др. Электронные ресурсы являются ценным источником, поскольку оперативно размещают на своих страницах материалы о современном состоянии женского движения.

В целом, источниковая база представляет достаточный фундамент для исторического исследования женского движения.

Список использованной литературы

1. Айвазова С. Г. Идеиные истоки женского движения в России // *Общественные науки и современность*. 1991. № 4. С. 125–133.
2. Айвазова С.Г. К истории феминизма // *Общественные науки и современность*. 1992. № 6. С. 153–168.
3. Айвазова С. Г. Женское движение в России: традиции и современность // *Общественные науки и современность*. 1995. № 2. С. 121–130.
4. Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия (Очерки политической теории и истории). М.: РИК Русанова, 1998. 408 с.
5. Хасбулатова О. А., Егорова Л. С., Землякова А. С. Мониторинг социального самочувствия и ценностных ориентаций женщин (1991–1997 гг.) // *Женщина в российском обществе*. 1997. № 2. С.7–11.
6. Хасбулатова О. А. Социальное самочувствие и ценностные ориентации российских женщин: (По материалам мониторингового исслед.) / Редкол.: О. А. Хасбулатова (отв. ред.).
7. Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в России (1860-1917). Иваново: Иван. гос.ун-т, 1994. 135 с.
8. Пушкарева Н. Л. Женщины России и Европы на пороге Нового времени. М.: Изд-во ИЭА РАН, 1996. 301 с.
9. Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины в доиндустриальной России: невеста, жена, любовница. М.: Ладомир, 1997. 381 с.
10. Пушкарева Н. Л. Русская женщина: история и современность. Материалы к библиографии. М.: Ладомир, 2002. 523 с.
11. Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб: Алетейя, 2007. 495 с
12. Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины XVIII века. М: Ломоносовъ, 2012. 202 с.
13. Михалева Г. М. Женщины в России: права и возможности. М., 2007.
14. Лахова Е.Ф. Перспективы паритетной демократии в России. М., 1997.
15. Лахова Е.Ф. Трудная дорога к равноправию. М., 2002
16. Хакамада И.М. Общее дело. Просто о сложном. М., 1995.
17. <http://yabloko.ru/Union/Program/ch2.htm>
18. Женские неправительственные организации России и СНГ. Справочник / Составители: Абукирова Н. И., Клименкова Т. А., Кочкина Е. В., Регентова М. А., Тройнова Т. Г. М.: Эслан, 1998. 365 с.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОШЕЛЕВ КАК УЧАСТНИК ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА РАИЧА И ОБЩЕСТВА ЛЮБОМУДРИЯ

Тучина Ю.А.

*Московский государственный областной университет, аспирантка кафедры
Истории России средних веков и нового времени*

ALEKSANDR IVANOVICH KOSHELEV AS A PARTICIPANT IN LITERARY CLUB OF RAJIC AND THE SOCIETY OF WISDOM

J. Tuchina

Moscow State Regional University

Аннотация.

Статья посвящена участию одного из лидеров движения славянофилов А. И. Кошелева в популярных обществах XIX века - литературном кружке Раича и обществе Любоумудрия. В данной статье показано, как формировались и развивались взгляды Кошелева в этот период его жизни. Определяется также, насколько популярны среди просвещенной части российского общества были подобные собрания.

Abstract.

This article is one of the leaders of the movement of the Slavophiles A. I. Koshelev in the popular societies of the nineteenth century - literary gatherings of Rajic and the society of Wisdom. This article shows how you were formed and developed the Koshelev's views during this period of his life. Is also determined by how popular he is among the enlightened part of Russian society were such meetings.

Ключевые слова: литературный кружок, философский кружок, славянофильство, общественная деятельность.

Keywords: literary club, philosophy club, Slavophilism, social activities.

Александр Иванович Кошелев – один из главных участников движения славянофилов. Автор многих общегосударственных преобразований, он основывал газеты и журналы, писал свои сочинения и издавал сочинения многих других авторов. Имел крепкое хозяйство и огромное состояние, но, несмотря на это, никогда не был без дела.

А.И Кошелев прожил долгую и очень плодотворную жизнь. Он участвовал в Великих реформах. Оставил после себя большое количество сочинений, записок. В советское время упоминания о нем минимальны, а комплексные научные работы, посвященные его жизни, идеям и деятельности отсутствуют вовсе.

Сегодня имя Александра Ивановича Кошелева незаслуженно забыто, хотя большая часть его жизни и наследие, которое осталось после него – это повествование о российском освободительном движении. Кошелев – это яркий пример представителя высшего сословия, показывающий, что способен сделать свободомыслящий, любящий Россию и ее своеобразие человек, который рассматривает в качестве приоритета труд на благо своей Родины.

Отдельный интерес представляет его деятельность в качестве участника Литературного кружка Раича и общества любоумудрия. В этот период жизни Кошелев продолжал формировать образ России и искать тот уникальный самобытный путь развития своей родины.

Круг чтения юного А.И. Кошелева, куда входили литературные новинки как русской, так и западноевропейской словесности, безусловно, играл огромную роль в становлении читательского вкуса и творческих предпочтений юноши. Однако для

полного представления о закономерностях его роста необходимо учитывать, каким образом строилось литературное образование А.И. Кошелева, какие сведения о литературе прошлого и современных произведениях входили в круг его учебных занятий, под каким школьным влиянием шло формирование его представлений об истории русской литературы. Это отвечало и духу литературной эпохи первой половины XIX в., бывшей переходным этапом между нормативным XVIII в., не признававшим творчества без тщательной выучки, и веком индивидуально-творческого начала в литературе, в свою очередь культивировавшим образ юного читателя, с искренним увлечением погружающегося в мир словесности, нередко руководимого в этом мудрым сочувствующим наставником (ср. «Годы учения Вильгельма Мейстера» И. В. Гете, «Рыцарь нашего времени» Н.М. Карамзина и др.).

Характер литературного образования А.И. Кошелева строился с учетом обеих этих тенденций. Известные, благодаря воспоминаниям современников А.И. Кошелева и его самого, факты, относящиеся ко времени его обучения в Московском университете, а также сведения об истории этого учебного заведения и о литературной позиции наставников А.И. Кошелева в русской словесности позволяют в настоящее время с достаточной полнотой реконструировать не только картину его литературного образования в целом, но и специфику представлений о традиции, в первую очередь, русской словесности XVIII в., которая была в ту пору основой образования.

Не до конца решенной проблемой в изучении образования А.И. Кошелева представляется, прежде всего, степень и характер воздействия на него первого наставника в словесности А.Ф. Мерзлякова. Думается, немаловажным для творческого становления А.И. Кошелева оказалось то, что литературная позиция Мерзлякова и как поэта, и как литературного критика, теоретика и педагога была двойственна. Наряду с изложением основополагающих правил классицизма (идея нормативного творчества, подчиненного законам и правилам, подражание образцам, нравственная польза художественных произведений) он утверждал мысль о свободе истинного художника в обращении с правилами, о необходимости следовать в творчестве, прежде всего, голосу сердца. Сохраняя в своей историко-литературной концепции понятие «образцового» автора, Мерзляков тем не менее изменял сам набор этих «образцов». Так, им с осторожностью высказывались суждения о погрешностях в сочинениях таких признанных авторитетов нормативной литературы, как А.П. Сумароков, М.В. Ломоносов, М.М. Херасков, и выдвигались на первый план новые авторы, смело отступавшие от правил: Г.Р. Державин, И.И. Дмитриев, А.О. Аблесимов, В.А. Озеров.

Развитием образования А.И. Кошелева в Московском университете стало знакомство с С.Е. Раичем, проводившим занятия по практической словесности. Литературный кружок, который существовал с момента возникновения пансиона и был реформирован Раичем, посещали студенты разных курсов.

Кружок объединил многих представителей московской литературной молодежи и, в первую очередь, учеников Раича по пансиону. В кружок входили В. Ф. Одоевский, М. П. Погодин, Д. П. Ознобишин, А. Н. Муравьев, С. П. Шевырев, Н. В. Путята и др. Здесь бывали будущий декабрист В. К. Кюхельбекер и Н. А. Полевой. Также участниками кружка Раича были будущие поэты М.Ю. Лермонтов, Н.Н. Колачевский, В.М. Строев, С.И. Стромиллов, Л.А. Якубович, будущий художник-карикатурист Н.А. Степанов и др. Раич-наставник обучал своих учеников приемам литературного творчества, правил стихосложения.

Литературные взгляды Раича в конце 1820-х – начале 1830-х гг. определялись интересом поэта к итальянской словесности. Он связывал будущее русского стиха с усвоением благозвучности, плавности языка, богатой образности итальянской поэзии, прежде всего Ф. Петрарки. Глубоко интересовался Раич и историей русской литературы XVIII в., вопреки сложившимся в то время историко-литературным

традициям, он считал плодотворным для ее развития не французское, а итальянское влияние.[9, с. 38-39]

Раич, сам по себе человек весьма ученый, был знатоком классических языков и античного наследия. Известно, что еще в 10-е гг., будучи воспитателем молодого Федора Тютчева (самому Раичу тогда было около 23 лет), он рекомендовал ему читать «Федра» в оригинале[8]. О том, чем занимались в его кружке, сообщает М. П. Погодин, один из членов кружка, княгине Голицыной в письме от 15 марта 1823 г.: «У нас составилось общество друзей. Собираемся раза два в неделю. Читаем свои сочинения и переводы. У нас положено, между прочим, перевести всех греческих и римских классиков и перевести со всех языков лучшие книги о воспитании, и уже начаты Платон, Демосфен и Тит Ливий» [1, с. 212]. И действительно, один из членов кружка В. И. Оболенский уже, вероятно, в 1824 г. перевел «Законы» Платона.

«Наши заседания были очень живы и некоторые из них даже блестящи и удостаивались присутствия всеми любимого и уважаемого московского генерал-губернатора кн. Д.В. Голицына, Ив.Ив. Дмитриева и других знаменитостей. Тут изящная словесность стояла на первом плане; философия, история и другие науки только украдкой, от времени до времени, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось там прочесть некоторые переводы из Фукидида и Платона и отрывки из истории Петра I, которую тогда я с любовью занимался.»[2]

В.И.Кошелев стал также активнейшим деятелем родственного по направлению Общества Любомудрия, основанного почти одновременно с кружком Раича (в 1823 году), причем в Общество Любомудрия вошел ряд членов раичевского кружка. О знаменитом кружке Любомудров написано достаточно много[2]. Напомним, что за люди были эти составившие кружок юноши. Председателем кружка был князь В. Ф. Одоевский. В 1823 г., когда был организован кружок, ему было всего 19 лет. Секретарем был назначен Д. В. Веневитинов, он был на год младше Одоевского. В состав кружка также входили Иван Киреевский (17 лет), Н. М. Рожалин, В. П. Титов, С. П. Шевырëв, Н. А. Мельгунов, А. И. Кошелев, отчасти М. П. Погодин и А. С. Хомяков, все молодые юноши, увлеченные шеллингианцы. Многие из них, конечно, были связаны с Московским Университетом, но решающее влияние на них оказали совместные чтения и обсуждения Шеллинга, а не профессорские лекции (хотя Одоевский увлеченно слушал М. Г. Павлова и И. И. Давыдова, известных ранних шеллингианцев).

Общество Любомудрия носило более закрытый и замкнутый характер по сравнению с кружком Раича, но и кружок последнего серьезно интересовался немецкой идеалистической философией. Также несомненна идейная связь обоих литературно-философских объединений с «Мнемозиной», редакторами которой были В. Ф. Одоевский и В. К. Кюхельбекер.

А. И. Кошелев писал в своих мемуарах, что Общество «собиралось *тайно* и об его существовании мы никому не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, И. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Гёррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения... Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед... Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше евангелия и других священных писаний».[4]

Однако, несмотря на то, что общество было тайным и о создании его «никому не говорили», в «Московских ведомостях» от 18 ноября 1823 года есть заметка о создании общества Любомудров, с перечислением его членов и существовании литературного кружка Е.С.Раича.

Любомудрами называли себя члены кружка для отличия от французских философов XVIII века., призывая обратиться к распространению «новых мыслей, блеснувших из Германии».[5] Общество любомудров воспитало как будущих славянофилов, та и будущих декабристов (декабрист В. К. Кюхельбекер являлся одним из редакторов «Мнемозины»), пути молодых мыслителей, радевших о благе для родной страны пока не разошлись. Молодые люди встречались, читали произведения философов, обсуждали прочитанное, спорили об общественно-политических вопросах современности, о формах и способах общественных преобразований, с интересом изучали романтическую теорию искусств.

Среди целей, которые указывали любомудры в своем печатном органе «Мнемозина», ничего не говорилось о Платоновой или даже вообще античной философии. Ставилась задача отучить русское общество от французской философии, приручить к немецкой и на этом основании создать «философию самобытно-русскую»[6, с 232-233].

Самыми деятельными участниками кружка были, несомненно, Владимир Одоевский и Дмитрий Веневитинов.

Разгром декабрьского восстания привел к ликвидации Общества любомудрия. Председатель общества В. Ф. Одоевский торжественно предал сожжению уставы и протоколы Общества. По свидетельству А. И. Кошелева, это вызвано было тем, что «политические события сосредоточивали на себе все наше внимание». Кружок Раича тоже ликвидировался после 14 декабря, но и литературное и идейное общение между бывшими членами кружка не прекращалось, так же как не прекращалось оно и между бывшими любомудрами.[7, с. 448-459]

Отечественная война 1812 г., декабристское восстание 1825 г., революционные события в Европе 1830 – 1850гг., активная умственная работа в российском обществе подготовили социально-политические и идейные условия для появления славянофильского общественно-политического течения.

Декабристское движение оставило заметный след в сознании всего народа. Большую роль оно сыграло и в формировании мировоззрения А.И. Кошелева. Оно показало, что в стране появились общественные силы, настроенные на радикальное социальное переустройство. Возникли противоречия между исторической традицией социальной иерархии и либерально-демократической идеологией. Политическим итогом неудавшегося восстания декабристом стал окончательный разрыв между самодержавной властью и образованного патриотически настроенного дворянства. Впереди у Кошелева была еще долгая и плодотворная жизнь, но это период позволил ему заложить фундамент для собственных нравственных, этических и мировоззренческих поисков.

Список использованной литературы

1. Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. М., 1888. Ч. 1.
2. Зеньковский В. История русской философии. М., 2001.
3. Каменский З. А. Московский кружок любомудров. М., 1980.
4. Кошелев А.И. Записки .М., 2002
5. Мнемозина, 1824, ч. IV.
6. Мнемозина. Ч. 4, 1825 г. (цит. по:[Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. 2.).
7. Мордовченко Н. И. Веневитинов и поэты-любомудры // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956.Т. VI. Литература 1820—1830-х годов. — 1953.
8. Полонский А. Э. С. Е. Раич – Дон-Кихот из Рай-Высокого // Научный Интернет-журнал. 2008. № 8. URL: www.relga.ru

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ДОЛЖНОЕ ЧИСЛО СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА

Губская Н.С.

Студент, Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Дудина А.А.

Студент, Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Чернышова Т.В.

Студент, Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

PROPER HEART RATE IN PEOPLE OF MATURE AGE PERIOD

Gubskaya N.S.

Student, Kuban State Medical University, Krasnodar

Dudina A.A.

Student, Kuban State Medical University, Krasnodar

Chernyshova T.V

Student, Kuban State Medical University, Krasnodar

Аннотация

На основании данных роста и веса жителей города Краснодар, чей средний возраст составил сорок лет, проводилось исследование. Выявлено, что среднее значение должного числа сердечных сокращений женщин превышает таковой показатель мужчин, а среднее значение текущего числа сердечных сокращений у мужчин превышает таковой у женщин.

Abstract

On the basis of the height and weight of the inhabitants of the city of Krasnodar, whose average age is forty years surveyed. It was found that the average value of proper heart rate of women exceeds that of men's figure, and the average value of the current heart rate of men exceeds that of women.

Ключевые слова: должное число сердечных сокращений, половые различия, соматометрические показатели.

Keywords: proper heart rate, gender differences, somatometric parameters.

Частота сердечных сокращений является простым и чувствительным индикатором функционального состояния организма, что делает ее определение обязательным элементом любого медицинского исследования.

Материалы и методы.

Определяли данные роста и веса (р/м) лиц в возрасте от 34,5 до 44,4 лет у 83 женщин (средний возраст $\pm 40,08 \pm 0,25$) и 34 мужчин (средний возраст $40,09 \pm 0,39$). Вычисления проводились по формуле Шейх-Заде $ДЧСС = 48 \times (р/м)^{1/3}$, где р – рост, m – масса тела (свидетельство на патент №2187247, опубликован 28.08.02). Цифровой материал обработан методом вариационной статистики в рамках программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение.

Проведенный статистический анализ выявил достоверные различия среднего значения ДЧСС у женщин по сравнению с таковым у мужчин ($65,86 \pm 0,39$ мин⁻¹ и $59,79 \pm 0,53$ мин⁻¹; соответственно).

Таблица

Сравнительная оценка показателей ДЧСС у мужчин и женщин сорока лет

Группы	СП	Возраст, лет	Рост, см	Масса, кг	ДЧСС, мин ⁻¹	ТЧСС, мин ⁻¹
Женщины	ВР	36,07-44,08	150,04-183,38	59,16-72,31	59,27-72,44	69,6-85,06
	М	40,08	166,71*	65,73*	65,86**	77,33*
	±m ₈₃	0,25	0,67	1,53	0,39	1,60
Мужчины	ВР	36,08-44,10	160,82-196,55	84,35-103,10	53,81-65,77	74,3-90,81
	М	40,09	178,69*	93,72*	59,79**	82,56*
	±m ₃₄	0,39	1,05	2,39	0,53	2,02
	Р	p>0,05	p>0,01	p<0,01	p<001	p<0,01

Примечание: * - достоверные различия между показателями мужчин и женщин сорока лет; ** - особо достоверные различия между показателями мужчин и женщин сорока лет.

Также были установлены достоверные различия ТЧСС у мужчин по сравнению с таковыми у женщин (77,33±1,60 мин⁻¹ и 82,56±2,02 мин⁻¹; соответственно). Закономерность и выраженность указанных сдвигов ТЧСС может быть очевидной только при четком знании должного значения этой частоты (ДЧСС), ожидаемого у данного человека в покое при отсутствии воздействий на организм. Текущее число сердечных сокращений, наблюдаемое в покое при отсутствии явной патологии в организме, довольно сильно отличается у разных людей, находящихся в совершенно одинаковых условиях исследования. И при помощи предложенной формулы даже в покое у здоровых людей можно выявить наличие слабых регуляторных воздействий, вызывающих индивидуальное, временное или постоянное изменение ТЧСС относительно ее должного уровня [1].

* *

Примечание: 1) Достоверные различия между ДЧСС И ТЧСС мужчин и женщин сорока лет отмечены звездочкой (*)

Должное число сердечных сокращений носит сугубо индивидуальный характер, зависит от типа нервной системы, возраста, роста, массы тела и пола [2]. Поэтому

установление взаимосвязи ДЧСС и пола является ключевым моментом при выявлении физиологической нормы и патологических состояний организма

Выводы:

1. Установлены различия между должным числом сердечных сокращений у женщин и мужчин зрелого возрастного периода.
2. Выявлено, что у женщин 40-летнего возраста должное число сердечных сокращений выше, чем у соответствующей группы мужчин.
3. Выявлено, что у мужчин 40-летнего возраста текущее число сердечных сокращений выше, чем в соответствующей группе женщин

Список использованной литературы

1. Шейх-Заде Ю.Р., Курзанов А.Н. Интерпретация частоты сердечных сокращений с позиций клинической физиологии // Фундаментальные исследования: Научный журнал – Москва, 2009, №9.

2. Байбаков С.Е., Бахарева Н.С., Шейх-Заде Ю.Р., Чупрунова Н.С. Морфометрическое определение гендерных различий в телосложении человека. Морфология. – 2014. – Т. 145, №2. – с.63-66

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ЗАДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РЕГИОНАХ

Жумалина А.К.,

д.м.н., профессор, рук. кафедры детских болезней №1 с неонатологией

Иргалиева Н.Г.,

ассистент кафедры детских болезней №1 с неонатологией

Жилкибаева Б.Ж.,

ассистент кафедры детских болезней №1 с неонатологией

Болякова Л.Д.

ассистент кафедры детских болезней №1 с неонатологией

Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет имени Марата Оспанова г. Актобе

PROBLEM OF ECOLOGICALY DETERMINED REFARDATION OF DEVELOPMAND OF CHILDREN, LIVING IN ECOLOGICALLY UNFAVOURABLE REGIONS.

Zhumalina A.K.,

Irgalieva B.Zh

Zhilkibaeva B.Zh

Bolyakova L.D

West Kasakhstan Mara Ospanov State Medical University, Aktobe.

Аннотация

Проведенные исследования говорят о том, что одной из причин экологически детерминированной задержки роста и развития детей, проживающих в экологически неблагоприятных регионах Западного Казахстана, является не только отсутствие активации тиреотропно-тиреоидной системы, в препубертатном и пубертатном периодах, но и снижение инсулиноподобного ростового фактора (ИРФ-1) в крови, находящегося в прямой связи с низкими показателями физического развития.

Abstract

Conducted investigations shou that one of the causes of ecologically determend retardation of Childrens growth and developmend, living in ecologically unfavourable regions

of the West Kazakhstan is lack of activation of thyrotropin - thyroiditis system during pre - pubertal and pubertal period, but reducing of insulin- like growth factor (IGF) in blood, that is in direct connection with low indications of physical development.

Ключевые слова дети, физическое развитие, гормоны, экология.

Key- words Children, physical development, hormones, ecology.

Организм ребенка от момента рождения до достижения зрелого возраста проходит сложный путь созревания, который характеризуется интенсивным процессом роста и развития. Известно, что загрязнение внешней среды в различных регионах Казахстана продолжает сохраняться с тенденцией к нарастанию. Физическое развитие является важнейшим интегральным показателем состояния здоровья всего, и в том числе детского населения страны. Изучение особенностей физического развития у детей в условиях наступающего глобального загрязнения окружающей среды становится актуальной проблемой не только для Казахстана, но и всего мирового сообщества [1,2,3]. В связи с этим необходимо исследование механизмов задержки физического развития и разработка методов ранней диагностики низкорослости у детей, проживающих в экологически неблагоприятных регионах.

Материалы и методы исследования. В соответствии с целями и задачами работы проведено обследование у 604 детей, проживающих с рождения вблизи хромперерабатывающих предприятий (г. Актобе) в возрасте от 7-17 лет. В качестве контрольной обследована группа школьников (от 7-17 лет), проживающих в районе относительно экологического благополучия (г. Кобда). Комплексное обследование включало в себя следующие методы исследования: общеклинические, функциональные, определение уровня гормонов, инсулиноподобного ростового фактора (ИРФ), оценка физического развития. Антропометрия детей проводилась согласно общепринятой методике Арон-Славицкой. Исследования проводились в первую половину дня.

Гормональное исследование плазмы крови проводилось иммуноферментным анализом (ИФА) на содержание трийодтироина (T_3) тироксина (T_4), тиреотропина (ТТГ). Забор крови у детей проводили утром, натощак между 7 и 10 часами. Обследование включало консультации врачей – специалистов с определением диагноза поражения органов и систем.

Результаты. По данным нашего исследования было выявлено, что задержка роста среди детей и подростков составляет в г. Актобе 23,6 % без половых различий. По контрольному региону распространенность низкорослости среди детей составила 7,8 %.

Проведенный статистический анализ физического развития у девочек, проживающих в хромперерабатывающем регионе (г. Актобе), по антропометрическим данным показал, что абсолютные значения средних величин длины, массы тела возрастают на всем протяжении исследованного отрезка онтогенеза. Но они имеют количественные несоответствия с контрольной группой.

Так, у девочек г. Актобе длина тела увеличивается – со 114,8 см до 157,1 см, а среднее увеличение длины тела у них составляет, соответственно 4,0 см в год, с максимальной прибавкой 5,7 см в 13 лет, а в контрольной группе длина тела девочек составила 122 см в 7 лет и 164 см – в 17 лет; в среднем увеличение длины тела у них составляет 4 см в год. Максимальная годовая прибавка отмечена в 11 лет и составляет 7 см за год ($P < 0,001$).

Следует отметить, что годовая прибавка в исследуемых группах оказалась незначительно выше контрольной группы, что, возможно, связано с компенсаторными возможностями проживания в экологически неблагоприятном регионе.

Увеличение массы тела у девочек происходит на протяжении всего исследуемого периода и составляет у контрольной группы 23,3 кг в 7 лет и 56,6 кг – в 17 лет.

В среднем увеличение массы тела у девочек, хромперерабатывающего региона составляет 3,2 кг, с максимальной годовой прибавкой в 11-12 лет на 5,8 кг. У девочек г. Актобе масса тела увеличивается с 22,5 кг до 54,2 кг, а среднее увеличение массы тела составляет 2,9 кг. Максимальная прибавка в 12 лет на 5,5 кг.

Соответствующие средние антропометрические величины, по абсолютным значениям годовых приростов тотальных размеров тела у мальчиков, возрастают в той же последовательности, что и у девочек. Так, у мальчиков в хромперерабатывающем регионе (г. Актобе) длина тела возрастает с 114,5 см до 162,2 см. Средняя годовая прибавка длины тела составляет 4,6 см. У детей контрольной группы длина тела в этот период возрастает со 121,9 см до 171,1 см, а годовая средняя прибавка составляет 4,5 см. Максимальное увеличение длины тела у мальчиков контрольной группы отмечается нами в 14 лет и составляет в среднем 9,9 см ($P < 0,001$).

Аналогичное максимальное увеличение длины тела у мальчиков г. Актобе отмечается тоже в 14 лет, но составляет - 7,7 см за год.

То же самое можно сказать и об увеличении массы тела мальчиков. Так, масса тела контрольной группы возрастает с 23,5 кг до 65,9 кг в 17 лет; в среднем годовая прибавка составляет 4,1. У мальчиков г. Актобе эта величина изменяется - с 21,1 кг до 61,2 кг. А средняя годовая прибавка составляет в среднем 3,9 кг. У мальчиков контрольной группы максимальные годовые прибавки массы тела происходят в 14 лет, также как и длины тела, и составляют, в среднем, 9,5 кг за год.

Максимальные годовые прибавки массы тела у мальчиков г. Актобе совпадают с максимальными прибавками длины тела, т.е. в 14 лет и составляют 7,9 кг за год.

Первый перекрест графических кривых по длине тела у мальчиков и девочек г.Актобе приходится на 9 лет, тогда как в контрольной группе он отмечается в 9 лет. Второй перекрест у девочек и мальчиков г. Актобе приходится на 15 лет, в контрольной группе на 13-14 лет (рисунок 1).

Рисунок 1. Возрастная динамика показателей длины тела у детей, проживающих в г. Актобе

По массе тела отмечается первый перекрест графических кривых изучаемого отрезка у детей контрольной группы в 9-10 лет, а у детей, проживающих в г. Актобе — 9-10 лет. Второй перекрест у детей г. Актобе в 12 лет, а в контрольной группе по массе тела приходится на 13,5-14 лет (рисунок 2).

Рисунок 2. Возрастная динамика показателей массы тела у детей, проживающих в г. Актобе

По абсолютным значениям средних величин грудной клетки нами выявлено максимальное увеличение скорости роста у девочек в 12 -13 лет и составляет: у девочек контрольной группы 6,7 см, а у девочек г. Актобе – 5,1 см за год при том, что средняя погодоявая прибавка составляет 2,1 см как у контрольных, так и у девочек г. Актобе.

У мальчиков г. Актобе средняя погодоявая прибавка окружности грудной клетки составляет 1,6 см, а в контрольной 1,7 см независимо от степени ЗР.

Максимальную скорость роста по окружности грудной клетки у мальчиков мы отмечаем в 12-13 лет, как и у девочек, но увеличение размеров у них несколько ниже и составляет 3,2 см у мальчиков г. Актобе и 3,6 см у мальчиков г. Кобда.

Сравнение полученных результатов указывало на то, что интенсивность увеличения основных параметров, характеризующих физическое развитие, заметно преобладала у школьников контрольного региона, что указывало на отставание сроков общего развития детей из экологически неблагоприятного региона проживания. Об этом же говорили и сроки погодоявых «перекрестов» кривых роста у школьников, которые в г. Актобе фиксировались в среднем на 2,5-3 года позже, чем в контрольном регионе.

Таким образом, обобщая полученные результаты сравнительного анализа основных показателей физического развития детей из разных регионов проживания, можно с уверенностью говорить о том, что сложившиеся к настоящему времени условия среды в г. Актобе оказывают неблагоприятное влияние на рост и развитие детей.

Особо важное значение для практики имеет определение инсулиноподобного ростового фактора (ИРФ-1), ответственного за реализацию биологического эффекта гормона роста на уровне тканей и регуляцию функции соматотрофов по типу обратной связи. ИРФ- 1 циркулирует в крови в связанном состоянии. На уровень ИРФ-1 влияют ряд факторов, в том числе, возраст, алиментарный фактор.

У 30 детей с задержкой роста исследовано содержание ИРФ-1 в крови. Исследование содержания ИРФ-1 выявило снижение их концентрации (таблица 1).

Таблица 1

Содержание ИРФ –1 в крови детей с низкорослостью, проживающих в хромперерабатывающем регионе

Возраст (число лет)	ИРФ-1 мд/Л	Стандартное отклонение
7	113	-1,0
8	149	-1,1
9	108	-1,7
11	138	-2,4
12	422	1,5
13	421	-0,7
15	457	-0,4

У детей контрольной группы в 7 лет – 188 мд/л, 8 лет – 228 мд/л, 9-лет – 275 мд/л, 11 лет – 365 мд/л, 12 лет – 464 мд/л, 13 – 517 мд/л и у 15-летних – 514 мд/л.

Сопоставление приведенных показателей указывает на значительно сниженные цифры ИРФ-1 у детей, проживающих в хромперерабатывающем регионе. Пик темпов роста отмечается в III и IV стадии пубертатного периода (по Таннеру) и обычно заканчивается к V стадии. Содержание ИРФ-1 отражает эндогенную секрецию соматотропного гормона. У обследуемых нами детей не выявлено четкого повышения ИРФ-1 в пубертатном периоде.

С целью исключения влияния тиреоидных гормонов на степень физического развития нами были определены содержание Т₃, Т₄ и ТТГ.

В среднем концентрация трийодтиронина (Т₃) составила по хромперерабатывающему региону - $1,9 \pm 0,05$ нг/мл. Наименьшая концентрация Т₃ отмечается в 12 лет. По контрольному региону $2,0 \pm 0,09$ нг/мл ($P < 0,001$).

Отмечается достоверная разница средних показателей тироксина (Т₄) у детей, проживающих вблизи хромперерабатывающих заводов, составила, соответственно $97,4 \pm 1,28$ нг/мл ($P < 0,001$), по контрольному региону - $117,3 \pm 0,74$ нг/мл. При сравнительном анализе тиреотропного гормона мы отметили, что с возрастом содержание гормона ТТГ снижается и в среднем, у детей, проживающих в хромперерабатывающем регионе, составила $1,6 \pm 0,16$ мМЕ/мл, тогда как в контрольном регионе $-2,2 \pm 0,10$ мМЕ/мл ($P < 0,001$). При изучении гормонального статуса у детей, проживающих в хромперерабатывающем регионе выявлено отсутствие свойственной нормальным условиям активации системы тиреотропин – щитовидная железа в препубертатном периоде, что в свою очередь могло повлиять на их физическое развитие.

Заключение. Проведенные исследования говорят, что одной из причин задержки процессов роста и развития детей, проживающих в хромперерабатывающем регионе, является не только отсутствие активации тиреотропно-тиреоидной системы, но и снижение ИРФ-1 в крови, находящегося в прямой связи с низкими показателями физического развития.

Список использованной литературы.

1. Баранов А.А., Щеплягина Л.А. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам роста и развития детей и подростков// Российский педиатрический журнал. - 2000. - №5. - С. 5-12.

2. Вельтищев Ю.Е., Ветров И.П. Объективные показатели нормального развития и состояния здоровья ребенка (нормативы детского возраста)// Российский вестник перинатологии и педиатрии. Приложение. – М., 2003. – 96 с.

3. Жумалина А.К., Тусупкалиев Б.Т., Сивакова Л.В. Физическое развитие и особенности состояния здоровья детей, проживающих в нефтегазоносных регионах// Медицинский журнал Астана.- 2010. - №3 (10). - С. 138-139.

АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АОС ЖИВОТНОГО ОРГАНИЗМА НА ФОНЕ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСТРОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ (0,2 Гр)

Ильдербаева Г.О.,

Докторант 3 года обучения по специальности «Медицина» ГМУ г.Семей, Казахстан

Жетписбаев Б.А.,

Профессор, завкафедрой физиологических дисциплин ГМУ г.Семей, Казахстан

К.Мутиг,

Профессор Института вегетативной анатомии Шарите, Германия

Ильдербаев О.З.

Профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

ACTIVITY OF THE FREE-RADICAL OXIDATION OF LIPIDS AND ANTIOXIDANT SYSTEM OF ANIMAL ORGANISMS ON THE BACKGROUND OF LONG-TERM CONSEQUENCES OF ACUTE GAMMA IRRADIATION (0.2 Gy)

Ilderbayeva G.O.,

Doctoral 3 years learning in the specialty "Medicina" The State Medical University-Semey, Kazakhstan

Zhetpisbaeb B.A.,

Professor Department of physiological disciplines State Medical University-Semey, Kazakhstan

Mutig K.

Professor Institute of Vegetative Anatomy, Charite, Germany

Ilderbayev O.Z.,

Professor Department of general biology and genomics, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Аннотация

Изучали воздействие малой дозы гамма-излучения (0,2 Гр) на интенсивность свободнорадикальных процессов и антиоксидантную систему в органах (печень, селезенка, надпочечники, тимус, лимфатические узлы тонкого кишечника) и лимфолизате периферической крови в отдаленном периоде (90 суток после облучения). В исследуемых гомогенатах органов и клетках при воздействии малой дозы ионизирующей радиации в отдаленном периоде отмечено разнонаправленное изменение активности глутатионредуктазы, каталазы и глутатионпероксидазы. Результаты работы позволили предполагать эффект стимулирующего или гиперфункционального характера малой дозы ионизирующего излучения.

Abstract

We studied the effect of low doses of gamma radiation (0.2 Gy) on the intensity of free-radical processes and antioxidant system in the organs (liver, spleen, adrenals, thymus, lymph nodes of the small intestine) and limfolizate of the peripheral blood in the long term (90 days after irradiation). We revealed the multidirectional change in activity of glutathione reductase,

catalase and glutathione peroxidase in the studied homogenates of organs and cells when exposed to low doses of ionizing radiation in the long term. The results suggest the effect of stimulating or hyper functional nature of small doses of ionizing radiation.

Ключевые слова: малая доза радиации, свободнорадикальные процессы, антиоксидантная система, отдаленные эффекты.

Keywords: low dose of radiation, free-radical processes, antioxidant system, long-term effects.

Введение.

Отдаленными эффектами облучения чаще всего являются возникновение лейкозов и злокачественных опухолей. Выяснилась также, что действие радиации на здоровье может зависеть от продолжительности воздействия: одна и та же доза радиации, получаемая за короткий промежуток времени, вызывает меньше поражений, чем доза, полученная за длительный период [23].

Проблема влияний малых доз ионизирующей радиации на защитно-приспособительные реакции и генетический аппарат человека, особенно остро стоит в Казахстане, на территории которого находятся три ядерных испытательных полигона, урановые рудники, космодром Байконур. Одним из потенциальных источников радиационного поражения населения республики является СИП, который за время своей деятельности (более 40 лет) оказал отрицательное воздействие на эколого-гигиеническую и медико-социальную обстановку в ряде прилегающих к нему регионов Казахстана. Многократное хроническое радиационное воздействие на здоровье около миллиона человек при низкой социально-экономической ситуации и практически полном отсутствии реабилитации пострадавшего населения повлекло за собой рост общей заболеваемости и смертности [1].

Изучение отдаленных последствий воздействия лучевого поражения является на повестке сегодняшнего дня одним из важных направлений радиационной медицины, так как затрагивает такие общественно значимые вопросы, как продолжительность жизни, репродуктивная функция, генетические последствия радиации на потомство, бластомогенные и небластомогенные действие и др. [24].

Расширение доступа стран третьего мира к ядерным материалам и технологиям и, особенно, угроза ядерного терроризма определяют необходимость повышения готовности медицинской службы к оказанию эффективной помощи от радиационных поражений организма [25], что обуславливает особый интерес исследователей к радиационно-биологическим эффектам при различных дозовых нагрузках [12].

Следовательно, знания о влиянии не только больших, но и малых доз на здоровье человека необходимы при решении вопросов радиационной безопасности: при чрезвычайных радиационных ситуациях и оценки действительной величины вреда при низких уровнях облучения [5, 17, 18].

В многочисленных исследованиях показано, что радиация в больших дозах может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной гибели организма [4, 11, 14, 21], а малые дозы, длительно действующие, обуславливают эффекты, клинически проявляющиеся через несколько месяцев и лет, приводящие к раку, генетическим повреждениям и аутоиммунным процессам [7, 16, 20].

Большинство людей на Земном шаре подвергаются низким уровням радиации, как за счет естественного фона, так и по причине всех техногенных источников. Следовательно, знания о влиянии не только больших, но и малых доз на здоровье человека необходимы при решении вопросов радиационной безопасности: при чрезвычайных радиационных ситуациях и оценке действительной величины вреда в условиях низких уровней облучения [3, 5, 17, 18].

Кроме того, эффекты малых доз облучения имеют ряд особенностей: при высоких дозах вред воздействия очевиден, а при малых дозах имеются свидетельства в пользу «горемзиса», под которым имеют в виду не только стимулирующее действие, но и вообще «благоприятный» результат облучения [6, 11, 26]. Приводятся и доводы о большом вреде на единицу дозы при малых дозах облучения. Поэтому оценка эффектов различных доз ионизирующего излучения на состояние здоровья населения в настоящее время является одной из актуальных проблем радиобиологии, что определяется существованием различных, часто противоположных точек зрения на природу эффектов различных доз излучения и, главное, на значимость для здоровья [19].

Основой деструктивного действия ионизирующего излучения являются цепные свободнорадикальные реакции, сопровождающиеся активацией перекисного окисления липидов. Важную роль в оптимизации условий авторегулирования окислительно-восстановительных реакций играет антиоксидантная система организма, состояние которой во многом определяет радиоустойчивость. Естественные тканевые антиоксиданты путем блокирования свободных радикалов и других первичных продуктов радиолиза способны защитить живые организмы от естественного фона и низких доз ионизирующей радиации. При повышенных же дозах проникающей радиации уровень естественных антиоксидантов в тканях оказывается уже недостаточным для инактивации нарастающего количества свободных радикалов. Свободные радикалы, накапливающиеся в облученном организме, обуславливают токсическое действие, развивающееся при лучевом поражении [2, 10].

Как ионизирующая радиация, так и перекисное окисление - биологически значимые феномены, влияющие на живые системы. Их взаимосвязь составляет сущность процесса лучевого поражения клетки, организма, лежит в основе многих механизмов реакции живой системы на лучевое воздействие. В настоящее время наиболее изучены ранние эффекты, проявляющиеся в быстро пролиферирующих тканях. В то же время, влияние облучения на биохимические реакции, протекающие в клетках различных органов, в отдаленные сроки после облучения остается изученным недостаточно.

Учитывая важность данной системы в формировании патологического процесса, ее лабильность, высокую чувствительность, а также значительные последствия при ее повреждении, нам представляется интересной ее роль в формировании патологического процесса у животных при воздействии малой дозы ионизирующего излучения в эксперименте.

Поэтому целью нашей работы было изучение в эксперименте роли свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы защиты в тканях надпочечников и иммунокомпетентных органах и клетках при воздействии малой дозы гамма-излучения (0,2 Грей) в эксперименте.

Материал и методы. Исследование проводили на белых крысах-самцах линии Вистар массой 220-240 г., которые были подразделены на 3 группы: I - контроль (n=15), II – облученные за 90 суток (n=15) до выведения из эксперимента. Животных опытных серий облучали на радиотерапевтической установке «Teragam» гамма-лучами ^{60}Co . До облучения проводили топометрическо-дозиметрическую подготовку животных к облучению: объект укладывается на изоцентрическом терапевтическом столе рентгенсимулятора «Terasix» (Чехия), который своей конструкцией и параметрами соответствует терапевтическому столу гамма-облучателя. Срез рисунка облучаемых животных после отображения на экранах дисплеев непосредственно вводится в планирующую систему через сетевое подключение компьютера с помощью дигитайзера. Расчет изодоз был сделан с помощью планирующей системы «PlanW-2000» с получением топометрическо-дозиметрической карты с техническими

параметрами и планируемыми дозами облучения. Животных подвергли общему гамма-облучению в дозе 0,2 Грей однократно: SSD - 97,2 см, SAD – 100,0 см, поле 40x40 см, t= 14 сек. (SSD – расстояние от источника ионизирующего излучения в аппарате до условного центра облучаемого патологического очага; SAD – расстояние от источника ионизирующего излучения в аппарате до ближайшей к нему поверхности облучаемого объекта). Во время облучения животные находились в специально сконструированной клетке из органического стекла с изолированными ячейками для каждого животного.

Животных выводили из эксперимента через 90 (отдаленный период) суток после облучения. Во время облучения животные находились в специально сконструированной клетке из органического стекла с изолированными ячейками для каждого животного. Эксперименты на животных проводили в соответствии с приказом Минздрава СССР от 12 августа 1977 г., Женевской конвенцией (1990) и Хельсинкской декларацией о гуманном отношении к животным.

У всех животных определяли продукты перекисного окисления липидов и активность ферментов антиоксидантной системы в различных органах и клетках. Для исследования выделяли лимфоциты из периферической крови и готовили гомогенаты из печени, селезенки, тимуса, лимфатических узлов тонкого кишечника и надпочечников. В них определяли содержание диеновых конъюгатов (ДК) [9] и малонового диальдегида (МДА) [15], активности фермента глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы [8], каталазы и супероксиддисмутазы [13]. Полученные результаты подвергали статистической обработке; различия оценивали по t критерию Стьюдента [27].

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что динамика содержания первичных продуктов ПОЛ в гомогенатах тканей селезенки после облучения в отдаленном периоде по отношению к интактным животным составила 5,51 % ($p>0,05$). Такая же картина отмечена в гомогенатах печени - 2,98 % ($p>0,05$), лимфоузлах тонкого кишечника - 9,09 % ($p>0,05$), как в селезенке в сторону увеличения. А в гомогенатах тимуса, надпочечников и лимфоцитах периферической крови уровень диенового конъюгата достоверно не менялся, имея тенденцию на снижение, например в гомогенатах тимуса - 2,13 % ($p>0,05$), в лимфолизате - 4,17 % ($p>0,05$), в надпочечниках - 13,67 % ($p>0,05$) почти на уровне контрольного показателя.

При изучении вторичных продуктов липопероксидации (МДА) была выявлена схожая картина как с уровнем диеновых конъюгатов по отношению к интактным животным, т.е. достоверных различий по продукции МДА не было выявлено, отмечалась только тенденция к росту показателей. Через 90 суток после облучения, т.е. в отдаленном периоде содержание МДА в гомогенатах отмечено: в селезенке после облучения по отношению к интактным животным составила - 9,68 % ($p>0,05$), в гомогенате тимуса - 17,65 % ($p>0,05$), в лимфоузлах тонкого кишечника - 40,0 % ($p>0,05$), в гомогенате надпочечников - 19,05 % ($p>0,05$) и в лимфолизате - 20,0 % ($p>0,05$). А в печени уровень оказалась на уровне интактного животного.

По результатам данных показателей можно предполагать, что в отдаленном периоде при облучении в малой дозе гамма-излучения происходит эффективное влияние на механизм удержания продуктов ПОЛ, возможно с увеличением активности ферментов антиоксидантной системы или «положительное» воздействие малой дозы радиации.

Для выяснения этого механизма нами проводилось дальнейшее исследования. В следующей серии изучали влияние ионизирующей радиации в отдаленном периоде на антиоксидантной системы организма в органах и лимфоцитах крови. В результате воздействия малой дозы радиации было выявлено повышение активности глутатионредуктазы в лимфоците периферической крови на 732,50 % ($p<0,01$), а в селезенке на 18,08 % ($p>0,05$) была снижена. У экспериментальных животных

глутатионпероксидазы в гомогенатах печени, тимуса, лимфатических узлов, надпочечников превышала контрольные значения, имелись тенденция к повышению: в печени – примерно на 3 % ($p>0,05$), в тимусе - на 4 % ($p>0,05$), в лимфаузлах – на 30 % ($p>0,05$).

Немаловажный фермент АОЗ организма является глутатионпероксидаза, защищающих организм от окислительного повреждения. Глутатионпероксидаза катализирует восстановление перекисей липидов в соответствующие спирты и восстановление пероксида водорода до воды. На следующем этапе изучалось влияние гамма излучения в отдаленном периоде на активности ферментов глутатионпероксидазы и каталазы в гомогенатах органов и крови. В отдаленном периоде после облучения сохраняется подавление активности глутатионпероксидазы в селезенке, тимусе, лимфаузлах и лимфоцитах периферической крови: на 24,75 % ($p<0,05$), на 13,71 % ($p>0,05$), на 4,90 % ($p>0,05$), на 2,74 % ($p>0,05$) соответственно.

В селезенке, тимусе, лимфаузлах и печени отмечена тенденция к снижению активности фермента каталазы, только в лимфоцитах крови и надпочечниках выявлено не достоверное повышение активности фермента. Увеличение активности этих ферментов указывает на повышение концентрации активных форм кислорода и их перекисных соединений при воздействии радиации в отдаленном периоде, что приведёт к повреждению целостности клеток тканей. Таким образом, установлено, что в исследуемых гомогенатах органов и клетках при воздействии малой дозы ионизирующей радиации в отдаленном периоде отмечено разнонаправленное изменение активности каталазы и глутатионпероксидазы. Облучение в малых дозах приводит увеличению чувствительности к действию повреждающих факторов. Результаты работы позволили предполагать возможно стимулирующий эффект или гиперфункциональный эффект малой дозы ионизирующего излучения.

Список использованной литературы:

1. Абильдинова Г.Ж. Цитогенетические последствия воздействия ионизирующих излучений на популяции человека. Сборник научных статей. Международ. научно-практи. конферен., посвященная 60-летию первых в мире испытаний ядерного оружия в США, 60-летию атомной бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки. Караганда, 2005. - С. 31-41.

2. Абдрахманов Ж.Н., Ермекова С.А. Отдаленные последствия действия радиации на организм человека //Клиницист. - 1995. - № 3. - С. 20-27.

3. Балмуханов С.Б., Арзыкулов Ж.А., Балмуханов Т.С. Радиобиология ионизирующих излучений малой мощности и низкой интенсивности//Астана медициналық журналы. - 2003. - № 4. - С. 11-16.

4. Балмуханов С.Б. Гусев Б.И., Абдрахманов Ж.Н. и др. Злокачественные новообразования и Семипалатинский ядерный полигон//”Экология, радиация, здоровье” материалы II-й международной конференции. - Семипалатинск, 1998. - С. 35-36.

5. Бейсенбина Г.Ж. Влияние малых доз ионизирующего излучения на состояние иммунологической реактивности ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в отдаленном периоде: автореф. дисс. канд. мед. наук: 03.00.01. – Алматы.: АГМИ, 2001. - 24с.

6. Булдаков Л.А., Калистратова В.С. Позитивные эффекты облучения животных и человека в малых дозах ионизирующего излучения//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2005. - №1. - С. 61-71.

7. Бурлакова Е.Б. Обедненный уран, ОЯТ и малые дозы радиации//Экология и жизнь. - 2001. - № 4. - С. 46-50.

8. Власова С.Н., Шабунина Е.И., Переслегина И.А. Активность глутатионзависимых ферментов эритроцитов при хронических заболеваниях печени у детей//Лабораторное дело. – 1990. – № 8. – С. 19-21.
9. Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови//Лабораторное дело. - 1983. - № 3. – С. 33-36.
10. Гуськова А.К. Рец. на книгу Кудряшова Ю.Б.: «Радиационная биофизика (ионизирующие излучения)»//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2005. - Т. 50, № 2. - С. 62-64.
11. Збигнев Яворовский. Гормезис: благоприятные эффекты излучения // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 1997. - № 2. - С. 18-25.
12. Иванов В.К., Цыб А.Ф., Шиляева Т.П. и др. Анализ смертности среди участников ликвидации после Чернобыльской катастрофы (период наблюдения 1991-1998)//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2002. - № 4. - С. 34-42.
13. Королук М.А., Иванова Л.И., Майорова Н.О., Токарев В.Е. Метод определения активности каталазы//Лабораторное дело. – 1988. – № 1. – С. 16-19.
14. Комарова Л.Н., Петин В.Г., Тхабисимова М.Д. Восстановление клеток китайского хомячка под влиянием комбинированного воздействия рентгеновского излучения и химических препаратов//Медицинская радиология и медицинская безопасность. - 2002. - № 4. – С. 17-22.
15. Конюхова С.Г., Маркин С.Г., Конюхова А.А., Федорова Т.Н. Перекисное окисление липидов и методы определения продуктов липопероксидации в биологических средах//Лабораторное дело. – 1989. - № 9. – С. 40-46.
16. Ляшнская А.М., Осипов В.А., Смирнова О.В. и др. Функция воспроизводства у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и здоровье детей//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2002. - № 1. - С. 5-10.
17. Разумов А, Гусаров И., Семенов Б. И. и др. Радиационный гормезис, радонотерапия и радонопрофилактика//Вопр. кур. физиотерапии и ЛФК. - 2001. - № 5. - С. 47-49.
18. Рябухин Р.С. Низкие уровни ионизирующего излучения и здоровье: системный подход//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2000. - № 4. - С. 5-45.
19. Ставицкий Р.В., Лебедев Л.А., Мехечеев А.В., и др. Некоторые вопросы действия малых доз излучения//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2003. - № 1. - С. 23-29.
20. Туков А.З., Дзогаева Л.Г. Сравнительный анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них у ликвидаторов последствий аварий на ЧАЭС, работающих на предприятиях атомной промышленности и атомных электростанциях России//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2002. - № 4. - С. 27-33.
21. Цыб А.Ф. О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О радиационной безопасности населения»//Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2002. - № 2. - С. 19-25.
22. Эйдус Л.Х. О едином механизме инициации различных эффектов малых доз ионизирующих излучений//Радиационная биология. Радиоэкология. - 1996. - Т. 36, № 6. - С. 874-881.
23. Яблоков А.В. Атомная мифология. «Заметки эколога об атомной индустрии», 1995. 359с.
24. Ярмоненко С.П. 3 международная конференция «Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы: итоги 15 летних исследований», Киев// Медицинская радиология и радиационная безопасность. – 2001. - № 5. – С. 27-33.

25. Knudson G., Elliot T.B., Brook I. et.al. Nuclear, biological, and chemical combined injures and countermeasures on the Battlefield//Milit. Med. - 2002. -Vol. 167. - Suppl. I. P. 95-97.

26. Luckey T.D. Hormesis with ionising radiation Boca Raton: "CRC Press". -1980. - P. 84.

27. Glantz S. Medico-biological statistics. Moscow, 1999.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЛИЧНОСТИ

Кашина Ю.В.

*Кубанский государственный медицинский университет
Краснодар*

Гостищев А.Ф.

*Кубанский медицинский институт
Краснодар*

Рабданов М.М.

*Кубанский медицинский институт
Краснодар*

Киек Ю.В.

*Кубанский государственный медицинский университет
Краснодар*

PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF STUDENTS, DEPENDING ON THE TYPE OF PERSONALITY

Kashina Y.V.

*Kuban State Medical University
Krasnodar*

Gostishchev A.F.

*Kuban Medical Institute
Krasnodar*

Rabdanov M.M.

*Kuban Medical Institute
Krasnodar*

Kiek Y.V.

*Kuban State Medical University
Krasnodar*

Аннотация

В работе приведены данные определения психоэмоционального статуса студентов экспресс-методом по виброизображению головы. Имеет место высокое совпадение результатов определения психоэмоционального статуса экспресс-методом виброизображения головы с данными психологического тестирования. Психоэмоциональный статус студентов сопоставлен с генетически детерминированными типами личности. Полученные данные имеют значение для воспитания личности, обеспечение социальной стабильности в молодежной среде.

Abstract.

There are the results of determining the emotional status of the students by express-method of vibrational image of the head. There is a high coincidence of results of determination of psycho-emotional status with express-method of vibrational image of the

head with the results of psychological tests. Psycho-emotional status of students is associated with genetically determined types of personality. The results have importance for education of the personality and social stability in the youth environment.

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, тип личности, виброизображение

Keywords: psycho-emotional status, the type of personality, the vibrational image.

В настоящее время особое значение приобретает обеспечение социальной стабильности в молодежной среде. Актуальным является определение психоэмоционального статуса студентов и выявление по нему лиц, которые могут явиться потенциальной группой, для дестабилизации.

Для проведения массового тестирования молодежи требуются экспресс-методы определения психоэмоционального статуса человека. Одним из них является метод виброизображения головы человека.

Метод виброизображения основан на регистрации микродвижений и пространственных колебаний объекта, путем определения параметров вибрации (частоты и амплитуды) для каждого элемента исследуемого изображения [1]. Параметры виброизображения количественно характеризуют эмоции и физиологическое состояние организма человека [2].

Целью работы явилась определение психоэмоционального статуса статуса у студентов в зависимости от типа личности.

Психоэмоциональный статус у 180 студентов юношей Кубанского государственного медицинского университета и Кубанского медицинского института определяли при помощи метода виброизображения. Для регистрации виброизображения использовалась веб - камера AVerCam и датчик изображения 1/3 дюйма КМОП с разрядностью 8 бит. В качестве компьютера был взят стандартный ноутбук Samsung P40 TV001 с процессором Pentium M2000 и программным обеспечением VibriImage 6.1 от компании Элсис. Веб - камера устанавливалась на расстоянии около 0,5 метра напротив исследуемого лица (головы) человека так, чтобы голова была видна на мониторе компьютера достаточно крупно.

В качестве контрольных методов использовали психологические тесты [3, 4, 5]. Типы нервной личности определяли по тесту Айзенка.

У испытуемых были получены следующие характеристики психоэмоционального статуса.

Агрессия, оцениваемая по шкале от 20 до 50 баллов, у флегматиков составляла $28,4 \pm 0,9$ баллов, у сангвиников $31,9 \pm 0,8$ баллов, у меланхоликов $33,3 \pm 0,7$ баллов, а у холериков $40,3 \pm 0,5$ баллов. Среди классических типов наибольшая агрессия отмечалась у холериков. У флегматиков-сангвиников она была $30,2 \pm 0,7$ баллов, флегматиков-меланхоликов $31,0 \pm 0,5$ баллов, холериков-сангвиников $37,2 \pm 0,3$ баллов, меланхоликов-холериков $32,3 \pm 0,2$ баллов. Наибольшая агрессия среди смешанных типов отмечалась у холериков-сангвиников.

Низкая тревожность по шкале от 15 до 40 баллов была у флегматиков $16,0 \pm 0,3$ баллов, умеренная у сангвиников $29,6 \pm 0,4$ баллов и у холериков $30,1 \pm 0,6$ баллов, высокая у меланхоликов $35,0 \pm 0,4$ баллов. Наиболее высокая тревожность среди классических типов имела место у меланхоликов. У флегматиков-сангвиников она была $24,2 \pm 0,2$ баллов, флегматиков-меланхоликов $32,3 \pm 0,2$ баллов, холериков-сангвиников $31,3 \pm 0,4$ баллов, меланхоликов-холериков $35,3 \pm 0,2$ баллов. Наибольшая тревожность среди смешанных типов отмечалась у меланхоликов-холериков.

Высокая уравновешенность по шкале 40-100 баллов имела место у флегматиков $77,3 \pm 0,4$ баллов и у сангвиников $68,2 \pm 0,6$ баллов. Низкая уравновешенность отмечалась у холериков $30,1 \pm 0,3$ баллов и у меланхоликов $44,8 \pm 0,5$ баллов. Наиболее низкая уравновешенность среди классических типов была у холериков. У флегматиков-

сангвиников уравновешенность была $67,8 \pm 0,5$ баллов, флегматиков-меланхоликов $68,2 \pm 0,6$ баллов, холериков-сангвиников $32,4 \pm 0,5$ баллов, меланхоликов-холериков $36,5 \pm 0,7$ баллов. Низкая уравновешенность среди смешанных типов отмечалась у холериков-сангвиников и меланхоликов-холериков.

Высокой энергичностью по шкале 10 - 40 баллов обладали флегматики $25,6 \pm 0,3$ баллов, сангвиники $27,5 \pm 0,5$ баллов, холерики $26,4 \pm 0,7$. Низкая энергичность отмечалась у меланхоликов $18,1 \pm 0,4$ баллов. Среди смешанных типов энергичность у флегматиков-сангвиников была $25,1 \pm 0,2$ баллов, флегматиков-меланхоликов $26,4 \pm 0,3$ баллов, холериков-сангвиников $25,3 \pm 0,5$ баллов, меланхоликов-холериков $20,3 \pm 0,2$ баллов.

Среди классических типов высокое торможение по шкале 10-40 баллов была у флегматиков $38,5 \pm 0,6$. У остальных типов личности оно было низким. У сангвиников $21,7 \pm 0,3$ баллов, у холериков $22,2 \pm 0,4$ баллов, у меланхоликов $21,0 \pm 0,7$ баллов. При смешанных типах личности торможение оценивалось у флегматиков-сангвиников $32,7 \pm 0,3$ баллов, флегматиков-меланхоликов $22,3 \pm 0,4$ баллов, холериков-сангвиников $21,1 \pm 0,3$ баллов, меланхоликов-холериков $20,7 \pm 0,4$ баллов.

Наибольший стресс по шкале 20-40 баллов отмечался среди классических типов у меланхоликов $30,3 \pm 0,6$ баллов. У флегматиков он оценивался в $22,0 \pm 0,3$ баллов, у сангвиников в $21,2 \pm 0,7$ баллов, у холериков в $22,0 \pm 0,5$. Среди смешанных типов он был у флегматиков-сангвиников $23,2 \pm 0,4$ баллов, флегматиков-меланхоликов $22,5 \pm 0,3$ баллов, холериков-сангвиников $22,4 \pm 0,6$ баллов, меланхоликов-холериков $29,2 \pm 0,7$ баллов.

Ощущение опасности, оцениваемое по шкале 20-50, наибольшим было при классических типах у меланхоликов $36,3 \pm 0,6$ баллов. У флегматиков оно оценивалось в $26,7 \pm 0,5$ баллов, у сангвиников в $27,4 \pm 0,3$ баллов, у холериков в $24,8 \pm 0,6$ баллов. При смешанных типах у флегматиков-сангвиников $27,9 \pm 0,3$ баллов, флегматиков-меланхоликов $27,4 \pm 0,5$ баллов, холериков-сангвиников $26,4 \pm 0,2$ баллов, меланхоликов-холериков $35,4 \pm 0,9$ баллов.

Высокая харизма по шкале 40-100 баллов отмечалась среди классических типов у флегматиков $80,7 \pm 0,9$ баллов, у сангвиников $82,6 \pm 0,5$ баллов, у холериков $76,1 \pm 0,3$ баллов. Более низкая харизма была у меланхоликов $53,6 \pm 0,7$ баллов. Среди смешанных типов харизма была у флегматиков-сангвиников $77,2 \pm 0,8$ баллов, флегматиков-меланхоликов $78,5 \pm 0,4$ баллов, холериков-сангвиников $76,7 \pm 0,6$ баллов, меланхоликов-холериков $55,1 \pm 0,4$ баллов.

Среди лиц с классическим типом нервной деятельности высокая саморегуляция по шкале 50-100 баллов имела место у флегматиков $75,6 \pm 0,7$ баллов, у сангвиников $77,9 \pm 0,4$ баллов, у холериков $73,9 \pm 0,8$ баллов. Низкая саморегуляция была у меланхоликов $49,6 \pm 0,6$ баллов. При смешанных типах саморегуляция была у флегматиков-сангвиников $77,4 \pm 0,3$ баллов, флегматиков-меланхоликов $78,4 \pm 0,5$ баллов, холериков-сангвиников $75,4 \pm 0,3$ баллов, меланхоликов-холериков $51,4 \pm 0,5$ баллов.

Нейротизм, оцениваемый по шкале 50-100 баллов был у холериков $90,4 \pm 0,8$ баллов и меланхоликов $78,4 \pm 0,7$ баллов. Стабильность по шкале 0 - 49 баллов отмечалась у флегматиков $36,6 \pm 0,3$ баллов и у сангвиников $34,1 \pm 0,5$ баллов. При смешанных типах у флегматиков-сангвиников $30,4 \pm 0,6$ баллов, флегматиков-меланхоликов $39,4 \pm 0,7$ баллов, холериков-сангвиников $63,2 \pm 0,4$ баллов, меланхоликов-холериков $65,1 \pm 0,9$ баллов.

К экстравертам, оцениваемым по шкале 50-100 баллов отнесены сангвиники $74,3 \pm 0,5$ баллов, холерики $85,4 \pm 0,7$ баллов, флегматики-сангвиники $52,1 \pm 0,5$ баллов, флегматики-меланхолики $60,5 \pm 0,3$ баллов, холерики-сангвиники $62,2 \pm 0,6$ баллов, меланхолики-холерики $54,4 \pm 0,3$ баллов интроверсия по шкале 0 - 49 баллов имела место у флегматиков $48,4 \pm 0,6$ баллов и меланхоликов $46,9 \pm 0,5$ баллов.

Имеет место высокое совпадение результатов определения психоэмоционального статуса экспресс-методом виброизображения головы с данными психологического тестирования.

В исследовании установлены характеристики психоэмоционального статуса студентов в зависимости от типа высшей нервной деятельности (типа личности).

Список использованной литературы

1. Минкин В.А., Штамм А.И. Способ преобразования изображения // Патент № 2187904 от 19.12.2000 г.
2. Минкин В.А., Штамм А.И. Способ получения информации о психофизиологическом состоянии живого объекта // Патент № 2289310 от 16.02.2004 г.
3. Карелин А.А. Психологические тесты. - М., 2000. – Т.1. – 312 с.
4. Карелин А.А. Психологические тесты. - М., 2000. – Т.2. – С. 232 с.
5. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара, 2000. - 672 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЕНОМ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Корчин В. И.

д.м.н., профессор Ханты-Мансийской государственной медицинской академии

Лапенко И.В.

аспирант Ханты-Мансийской государственной медицинской академии

Макаева Ю.С.

аспирант Ханты-Мансийской государственной медицинской академии

SECURITY FEATURES SELENIUM ADULT POPULATION OF THE NORTHERN TYUMEN REGION

Korchan V.I.

MD, professor of Khanty-Mansiysk State Medical Academy

Lapenko I.V.

graduate student of Khanty-Mansiysk State Medical Academy

Maikava Y.S.

graduate student of Khanty-Mansiysk State Medical Academy

Аннотация.

Комбинацией методов АЭС-ИСП, МС-ИСП определена концентрация селена (Se) в волосах взрослых коренных (ханты) и некоренных жителей Ханты-Мансийского автономного округа: 170 обследованных лиц, из них 88 – пришлых и 82 – ханты. Средний возраст – 39,6±11,2 г. Обнаружена достоверно ($p<0,001$) лучшая обеспеченность Se организма аборигенов, сравнительно с некоренными жителями Севера. Наряду с другими причинами, недостаточность Se у взрослого пришлого населения северного региона может явиться причиной значительно большей распространенности сердечнососудистых и онкологических заболеваний.

Abstract

The combination of the AES-ISP, MS-ISP methods determined concentration of selenium (Se) in hair of adults of indigenous (khanty) and not aboriginals of Khanty-Mansiysk region: 170 examined persons, from them 88 – alien and 82 – the khanty. Middle

age – 39,6±11,2 g. It is found authentically ($p<0,001$) the best security of Se of an organism of natives, compared with not aboriginals of the North. Along with other reasons, insufficiency of Se at the adult alien population of the northern region can be the reason considerably of bigger prevalence of cardiovascular and cancer diseases.

Ключевые слова: Север, волосы, селен, некоренное население Севера, ханты.

Keywords: North, hair, selenium, not indigenous people of the North, khanty.

На территории Российской Федерации, имеющей площадь 17,1 млн км² (1 место в мире), доля северных территорий составляет почти 65%. Здесь проживает 10,8 млн человек, что составляет 7,5% населения страны.

В настоящее время недра Севера и прилегающих территорий являются не только крупнейшим источником, но и стратегическим резервом минеральных и энергетических ресурсов России. Здесь добывается 100% алмазов. Сурьмы, апатитов, редких металлов, 98% платиноидов, 97,5% газа, 95% никеля и кобальта, 75% нефти и конденсата, 67% меди [14].

Открыты шельфовые месторождения углеводородов. Через Арктику проходит Северный морской путь – единственная национальная магистраль России, которая открывает свободный выход страны в другие регионы земного шара. Поэтому для дальнейшего экономического развития России необходимо постоянное движение в сторону освоения северных территорий, которые сегодня обеспечивают 60-70% всех валютных поступлений страны.

Расположенный на севере Тюменской области Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) уникальный по своим природным богатствам и технико-экономическим показателям длительное время воспринимается как сырьевая база страны. Более 40 лет его территория находится под мощным техногенным воздействием нефтегазодобывающего, лесопромышленного комплексов, транспорта углеводородного сырья, его переработки, выработки электроэнергии.

Кроме того, ХМАО, как и большинство территорий Сибири, по санитарно-экологической ситуации для человека является гипокомфортной зоной. По совокупности климатических характеристик и с учетом общебиологического действия природных и антропогенных факторов, их сочетания и степени выраженности территория Севера в целом может быть отнесена к зоне дискомфортных районов с элементами выраженной экстремальности по ряду параметров. Природные и антропогенные факторы предъявляют повышенные требования к функциональным системам организма человека, осложняют труд, быт и отдых проживающих здесь людей, являясь факторами риска нарушений здоровья [14].

ХМАО является исконным местом проживания коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси, ненцев. До начала освоения нефтегазовых месторождений на территории ХМАО было развито традиционное хозяйство коренных малочисленных народов Севера: рыболовство и оленеводство. Освоение малонаселённого Тюменского Севера ведётся с привлечением производительных сил из других регионов России. Однако приезжающие для работы на Крайний Север испытывают негативное влияние экстремальных условий высоких широт [5, с. 7-8].

Северные районы принадлежат к той или иной биогеохимической провинции, для которой характерен недостаток или (реже) избыток некоторых химических элементов в природных средах [1, с.10-12] Таёжно – лесная зона Севера нашей страны характеризуется кислыми почвами, в которых выявлена недостаточность содержания кальция, фосфора, йода, фтора и селена. Установление биологической роли селена как мощного природного антиоксиданта определило приоритетность исследований селенового статуса населения различных регионов мира.

Цель: изучить обеспеченность селеном взрослого коренного и некоренного населения Ханты – Мансийского автономного округа.

Материал и методы исследования. Обследовано 170 взрослых жителей ХМАО, проживающих в г. Когалыме, г. Ханты-Мансийске и Сургутском районе. Среди них 88 (51,8%) некоренных жителей ХМАО, более 5 лет проживающих в северном регионе, и 82(48,2%) представителей коренного населения. Гендерный состав обследованных лиц: пришлое население: мужчин 33(37,5%), женщин 55(62,%); аборигенное население: мужчин 30(36,6%), женщин 52(63,4%). Средний возраст – 39,6±11,2 г.

В соответствии со статьями 30-34, 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1, ст.18, 20-22, 28, 41 Конституции Российской Федерации, обследуемые пациенты давали информационное добровольное согласие на выполнение диагностических исследований, а в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ – на обработку персональных данных.

В волосах обследованных лиц было проведено определение содержания селена (Se) в составе 25 химических элементов методами атомно-эмиссионной спектроскопии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргонной плазмой (АЭС-ИСП, МС-ИСП) в Центре биотической медицины (ЦБМ, г. Москва) [8, с.4-15]. Средние значения концентраций изученных элементов сравнивали с референтными величинами [7].

Вычисляли среднюю величину вариационного ряда (M), ошибку средней арифметической (m), в качестве мер рассеивания параметров с ненормальным распределением и наличием ряда экстремальных значений использовали 25 и 75 перцентили. Достоверность различий изучаемых параметров анализировали с применением критерия Манна-Уитни для непараметрических величин: за достоверные принимали различия при значениях $p < 0,05$. Полученный цифровой материал обрабатывали с использованием программы MS Excel и STATISTICA 8.0.

Результаты исследования и обсуждение. Существуют огромные различия в образе жизни, характере питания и трудовой деятельности между представителями коренного и некоренного населения ХМАО. Принимая во внимание это обстоятельство, несомненный интерес представляло проведение анализа обеспеченности Se пришлого и аборигенного населения северного нефтегазодобывающего региона.

При сравнении концентрации в волосах данного жизненно важного химического элемента у взрослого некоренного и коренного населения ХМАО установлено достоверно ($p < 0,001$) более высокое содержание Se в волосах ханты, сравнительно с пришлоим населением Севера (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная концентрация селена в волосах взрослого пришлого и аборигенного населения ХМАО

показатель	взрослое население ХМАО (n=170)		p
	некоренное n=88)	ханты (n=82)	
M	0,35	0,58	p<0,001
m	0,014	0,021	
Me	0,34	0,61	
25	0,017	0,42	
75	0,048	0,69	

Так, средние величины концентрации Se в волосах у пришлого населения ХМАО было в 2 раза ниже физиологически значений: по данным ряда исследователей, оптимальный уровень Se составляет 0,7 мкг/г [4, с. 187]. Адекватно обеспечены Se

оказались только 16(18,2%) взрослых пришлых жителей ХМАО, у 55(62,5%) был обнаружен незначительный его дефицит, а у 17(19,3%) – выраженная недостаточность данного биоэлемента. При этом в группе ханты более половины обследованных лиц имели физиологически оптимальное содержание Se в волосах – 53(64,6%) и только у 29(35,4%) был обнаружен неглубокий его дефицит.

Результаты эпидемиологических исследований предполагают защитный эффект микроэлемента от возникновения и развития кардиологических и ряда онкологических заболеваний [2, с.22-23].

Статистические данные Департамента здравоохранения ХМАО наглядно показывают значительное превышение заболеваемости новообразованиями и болезнями органов кровообращения среди взрослого некоренного населения севера Тюменской области по сравнению с аборигенами (табл. 2).

Таблица 2

Болезненность по классам заболеваний на 1000 взрослых (18 лет и старше) в 2014г.

класс заболеваний	пришлое население	ханты
новообразования	25,0	5,9
болезни системы кровообращения	114,7	65,0

Географическое положение Ханты-Мансийского автономного округа формирует две принципиальные особенности региона: во-первых, суровые климатические условия определяют отсутствие собственной базы для развития растениеводства, вследствие чего в автономном округе используют преимущественно привозные продукты питания, во-вторых, заболоченность местности предполагает низкий уровень усвоения пастбищными растениями селена, биодоступность которого, как известно, в почвах ограничена при кислых рН и высокой влажности [4, с.214; 6]. Исследованиями, проведенными ранее совместно с Институтом питания РАМН, был выявлен дефицит селена в почвах, укосах трав, питьевой воде, местных и привозных продуктах питания [3]. Учитывая тот факт, что представители некоренного населения большую часть года, а коренного – постоянно проживают на территории селенодефицитного Ханты – Мансийского автономного округа и одинаково подвержены негативному антропогенному воздействию добычи и переработки нефти, причину значительно лучшей обеспеченности селеном коренного населения севера Тюменской области следует искать именно в характере питания.

Известно, что главным продуктом питания малочисленных коренных народов Севера является рыба [10, с. 41-50]. Исследованиями установлено, что уровень селена в рыбе наименее подвержен воздействию геохимических факторов. Исследованиями установлено, что пресноводная рыба в гумидных условиях способна аккумулировать селен в количествах, соответствующих коэффициенту биологического накопления 1,4-1,9 [4, с.91-94]. Явление концентрирования микроэлемента пресноводной рыбой определяет относительно высокие концентрации селена и небольшую зависимость уровня аккумуляции от географического положения.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) малочисленное коренное население Ханты-Мансийского автономного округа значительно лучше обеспечено эссенциальным микроэлементом селеном, сравнительно с пришлым населением;

2) наряду с другими причинами, дефицит селена у взрослых пришлых жителей Севера тесно коррелирует со значительно более высокой, по сравнению с ханты, заболеваемостью новообразованиями и болезнями системы кровообращения;

3) можно предположить, что значительное увеличение доли рыбы в рационе питания способно существенно улучшить обеспеченность современного человека жизненно важным микроэлементом селеном.

Литература

1. Агаджанян Н.А., Скальный А.В. Химические элементы в среде обитания и экологический портрет человека. – М.: Изд-во КМК, 2001. – 83с.
2. Голубкина Н.А., Скальный А.В., Соколов Я.А. и др. Селен в медицине и экологии. – М.: Изд-во КМК. – 2002.– 136 с.
3. Голубкина Н.А., Корчина Т.Я., Меркулова Н.Н. и др. Обеспеченность селеном жителей г. Сургута Тюменской области // Экологические системы и приборы. – 2004. – № 3. – С. 48-51.
4. Голубкина Н.А., Папазян Т.Г. Селен в питании: растения, животные, человек. – М.: «Печатный город», 2006. – 254с.
5. Здоровье населения Ямало – Ненецкого автономного округа: состояние и перспективы / Под ред. А.А. Буганова. – Надым – Омск, 2006. – 809с.
6. Корчина Т.Я. Экологические факторы Севера и селеновый статус некоренного населения // Экология человека. – 2007. – № 5. – С. 3-7.
7. Скальный А.В. Референтные значения концентрации химических элементов в волосах, полученных методом ИСП-АЭС (АНО ЦБМ). Микроэлементы в медицине. 2003. Т.4, №1. С. 55-56.
8. Подунова Л.Г., Скачков В.Б., Скальный А.В. Методика определения микроэлементов в диагностируемых биосубстратах атомной спектрометрией с индуктивно связанной аргоновой плазмой // Методические рекомендации. Утверждены ФЦГСЭН МЗ РФ 29.01.2003. М.: ФЦГСЭН МЗ РФ. – 17с.
9. Чащин В.П., Гудков А.Б., Попова О.Н., Одланд Ю.О., Ковшов А.А. Характеристика основных факторов риска здоровья населения, проживающего на территории активного природопользования в Арктике // Экология человека. – 2014. - №1. – С.3-12.
10. Шатилов М. Пища ваховских остяков / Труды Томского Краевого Музея. – Томск, 1929. – Т.2. – 50 с.

МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛИ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Костенко О.В.,

*ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский университет», доцент кафедры
философии, биоэтики и права с курсом
социологии медицины, Волгоград*

Шестаков А.А.

*МБУЗ «Родильный дом №2 г.Ростова-на-Дону,
врач акушер-гинеколог, Ростов-на-Дону*

MEDICAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE OBSTETRICIAN-GYNECOLOGIST IN THE OBSTETRICS SYSTEM

Kostenko Olga Vladimirovna

*Volgograd state medical University,
Associate Professor of the Department of
philosophy, bioethics and law with course
of medical sociology, Volgograd.*

Shestakov Alexander Anatolyevich,
The municipal budgetary healthcare institution
"Maternity hospital №2 of Rostov-on-Don",
obstetrician-gynecologist, Rostov-on-Don

Аннотация. Проблемы оптимизации оказания акушерско-гинекологической помощи при родах – одни из самых актуальных в современной медицине, поскольку родовспоможение является ключевым моментом самого важного для людей процесса – продолжения рода. Особое внимание уделено данным проблемам и в «Концепции развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года»[1]. Авторы провели медико-социологическое исследование роли врача акушера-гинеколога в системе родовспоможения и обобщили результаты.

Abstract. Optimization problems of providing obstetric care during childbirth is one of the most actual in modern medicine, as obstetrics is a key moment of the most important people for the process of procreation. Special attention is paid to these problems in the "Concept of healthcare development in the Russian Federation until 2020"[1]. The authors conducted a medico-sociological study of the role of the obstetrician-gynecologist in the obstetrics system and summarized the results.

Ключевые слова: родовспоможение, врач акушер-гинеколог, модели врачевания, пациентка – роженица, информированное согласие.

Keywords: obstetrics, obstetrician-gynecologist, models of healing, the patient is a pregnant woman, informed consent.

Среди проблем, связанных непосредственно с родовспоможением, наибольший интерес специалистов вызывает диагностика и хирургическая тактика при вращении плаценты в рубец на матке после операции кесарева сечения (М.А.Курцер, 2015) и в целом проблема операций кесарева сечения, которая в современном акушерстве приняла масштаб эпидемии (А. Антсаклис, 2015; М.С.Селихова, 2013, 2014; Григорян В., 2014). Интенсивно обсуждаются современные требования к ведению преждевременных родов (Ди Ренцо, 2015), этические проблемы недоношенности (Ф. Червенак, 2015), роль 3D – ультразвуковых технологий в диагностике и лечении патологических состояний (А. Курьяк, 2015), способы ведения преждевременных родов (Сичинава Л. Г., 2015), проблема дефицита магния в развитии акушерской и гинекологической патологии (К. Дадак, 2015), проблема тромбофилических осложнений у беременных (А.Д. Макария, 2015) и др.

Активно проводятся научные форумы, посвященные актуальным проблемам акушерства и гинекологии («Актуальные проблемы акушерства и перинатологии», 27-28 февраля 2015г., г.Томск, «Актуальные проблемы современного акушерства и перинатологии», 10 июня 2015 года, г.Москва). Ежегодный Всероссийский научный форум «Мать и дитя» собирает лучших представителей профессии, которые представляют свои последние достижения. Так, в рамках XVI Всероссийского научного форума «Мать и дитя 2015» (22–25 сентября 2015 года, г. Москва) были проведены прекурсы: «Дисфункция тазового дна у женщин: методы диагностики, лечения и профилактики», «Наблюдение за состоянием плода в родах: КТГ, СТАН, лактат и клиническая интерпретация», II Всероссийский конгресс по визуальной диагностике в акушерстве, гинекологии и перинатологии, Всероссийская конференция акушеров и медицинских сестер неонатологического профиля, XVII Международная специализированная выставка "Охрана здоровья матери и ребенка – 2015».

Как видим, клинические вопросы оказания медицинской помощи женщинам при беременности, родах и в послеродовом периоде находятся в центре внимания врачебного сообщества. Но, к сожалению, практически отсутствуют работы, в которых

рассматривается влияние социальных факторов на эффективность профессиональной деятельности врачей акушеров-гинекологов в системе родовспоможения. Можно назвать только одну работу, где эти вопросы как-то затрагиваются, хотя именно работа врача в родильном стационаре отражена достаточно концептивно. Это монография О.И.Линевой, О.А.Хашина и И.А.Шмелева «Профессия акушера-гинеколога: взгляд клинициста, психолога и юриста» (Самара, 2010). Казалось бы, основное внимание к данной проблеме должно быть уделено в научном поле социологии медицины, которое позволяет компарировать клинические и социальные подходы в исследовании. Действительно, в инициативных исследованиях по социологии медицины и на страницах профильных журналов «Биоэтика» и «Социология медицины» регулярно появляются работы, посвященные медико-социальным вопросам акушерства и гинекологии, но они посвящены, в основном, охране репродуктивного здоровья женщин [2, 3, 43 – 48]. Упоминания о медико-социальных проблемах родовспоможения можно найти только в диссертационных работах Кусмарцевой О.Ф.(2005), Гряниченко Н.А. Костенко О. В., Генераловой Г. Е. (2006), Деларю А. В., Морозовой Н. А., Немировской Ю. В. (2007) и Григорян В. А.(2012). Эти диссертации были защищены в диссертационном совете Д 208.008.04 – Социология медицины в Волгоградском государственном медицинском университете.

В то же время, роль врача акушера-гинеколога, его взаимоотношения с другими агентами родовспоможения специально пока никем не рассматривались, что и послужило мотивом для проведения авторами медико-социологического исследования в Южном Федеральном Округе РФ.

Целью исследования было эксплицировать профессиональные особенности деятельности врача акушера-гинеколога в современной отечественной системе родовспоможения и разработать рекомендации по оптимизации этой деятельности в соответствии с задачами, сформулированными в «Концепции развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года».

Прежде всего, нами был проведен анализ литературных источников, который показал, что для решения задач, сформулированных в «Концепции развития здравоохранения в РФ до 2020 г.», требуется изучение таких вопросов, как совершенствование системы родовспоможения и повышение эффективности профессиональной роли врача акушера-гинеколога в условиях трехуровневой модели оказания медицинской помощи [4, 87 – 90; 5, 31 – 34; 6, 36 - 41].

На материале социологического исследования был проведен дескриптивный анализ профессиональных диспозиций врачей акушеров-гинекологов в системе родовспоможения, который показал, что современные врачи акушеры-гинекологи представляют собой достаточно сплоченную группу квалифицированных специалистов, обладающую большим творческим потенциалом и желанием этот потенциал реализовать в своей деятельности. А как именно он реализуется? Это было выяснено на материале конкретно-социологического исследования путем компарации собственно профессиональных и социальных факторов, влияющих на деятельность врачей акушеров-гинекологов. Каких-то причин, свидетельствующих о непривлекательности, по сравнению с другими, профессии врача акушера-гинеколога, обнаружено не было, только 7% собираются расстаться с медициной, еще 13% останутся в медицине, но поменяют специальность. 67,4% врачей, в целом, удовлетворены квалификацией своих коллег и, практически, полностью удовлетворены квалификацией акушерок, с которыми работают. Что касается полностью или частично недовольных работой коллег (25%), то они представляли, в основном, старшую возрастную группу – 18% из группы 40 – 54-летних и 7% из старшей возрастной группы.

Для того, чтобы врач акушер-гинеколог мог правильно разработать стратегию и тактику ведения пациентки в период беременности и родов, он должен хорошо представлять себе, с каким контингентом женщин будет иметь дело. История болезни дает фактический материал для клинического анализа, но не дает представления о личности пациентки, о ее жизненной ситуации, отношении к беременности, психофизиологических характеристиках, опыте контактов с медицинскими работниками и т.п. Поэтому целесообразно проводить медико-социологический мониторинг группы пациенток, обратившихся по поводу беременности. Это также может помочь в сокращении числа искусственных прерываний беременности [7, 37 – 45].

Очевидно, что предпочтения акушеров-гинекологов во многом определяются не столько ситуацией беременности, сколько ситуацией родов, когда женщина и врач должны действовать как одно целое, а выполнение указаний врача помогает пациентке избежать случайных рисков. Именно поэтому врачи, в большинстве своем, полагают себя ответственными за успех родов, но только наравне с женщиной, которую считают самой главной фигурой на всех этапах – предродовом, родовом и послеродовом. Определить, как личность женщины, ее поведение влияют на работу врача акушера-гинеколога, можно на материале, полученном путем применения качественных методов социологии медицины [8, 53 – 56; 9, I-VI]. Проведенные кейс-стади показали, что врачи акушеры-гинекологи считают себя главными акторами процесса родовспоможения, хотя не исключают полезности участия других медицинских работников. Они придерживаются современных установок на процесс родовспоможения, уважают автономию женщины при принятии решений, но предпочитают более высокий уровень доверия врачу и комплаентности. Общая позиция врачей может быть охарактеризована как установка на применение в акушерско-гинекологической практике достижений персонализированной медицины. 69,7% респондентов считают такое применение необходимым, хотя признают свою недостаточную информированность в этом вопросе. Именно в контексте персонализированной медицины удастся гармонизировать преимущества роли врача и роли женщины-пациентки в процессе родов.

В основе любого конфликта при оказании акушерско-гинекологической помощи в системе родовспоможения всегда лежат этические нарушения, причем, это могут быть как нарушения этики медицинской, так и этики пациентской. Наиболее широко в профессиональном сообществе врачей акушеров-гинекологов распространена патерналистская модель врачевания в родовспоможении (45,3%), на втором месте – коллегияльная модель (26%), на третьем месте – контрактная (18,7%). Сторонников техницистской модели нет. Чаще всего конфликтные ситуации в период ведения беременности и родов возникают в связи с такими проблемами, как недостаточное информирование пациентки [10, 52 – 54], вмешательство родственников в процесс оказания медицинской помощи, применение неадекватной ситуации модели врачевания, некорректное отношение медперсонала, отсутствие преемственности между врачами амбулаторного профиля и врачами родильного стационара и т.д. Поскольку женщины-пациентки находятся перед, во время и после родов в специфическом психофизиологическом состоянии, привычные требования морали к ним не всегда применимы, поэтому основная нравственная нагрузка по профилактике конфликтов ложится на медперсонал и, прежде всего, врачей. Следовательно, необходима специальная подготовка в области этики, деонтологические тренинги и активизация работы независимых этических комитетов медицинских учреждений акушерско-гинекологического профиля.

Стратегия реализации «Концепции развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года» требует определенных изменений в деятельности тех, кто ее осуществляет, в том числе, врачей акушеров-гинекологов. Поэтому выводы медико-социологического исследования об их роли в системе родовспоможения и, тем самым,

в решении демографической проблемы, проблемы снижения материнской и младенческой смертности, могут служить теоретической основой для оптимизации системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и женщинам в послеродовом периоде.

Список использованной литературы

1. Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года// <http://www.inpharm.ru/>. Доступ 18.05.2015.
2. Стародубов В.И., Суханова Л.П., Сыченков Ю.Г. Репродуктивные потери как медико-социальная проблема демографического развития России // «Социальные аспекты здоровья населения». Электронный научный журнал. – 2011– №6. URL: <http://vestnik.mednet.ru/content/category/5/57/30/lang.ru/> . Доступ 18.05.2015.
3. Ковалева М.Д., Бондаренко А.С., Шестаков А.А. Социальные проблемы профилактики в акушерстве и гинекологии/ Социология медицины. – 2015. - №1. – С. 43 – 48.
4. Навроцкий Б.А. Новое направление в социологических исследованиях городской тематики // Социология города. – 2015. - №2. – С.87 – 90. DOI http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2015-1402.
5. Навроцкий Б.А., Деларю В.В. Проблемы биоэтики в социологических исследованиях городской тематики// Биоэтика. – 2014. - №1. С. 31 – 34. DOI http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2014-1399.
6. Григорян В.А., Костенко О.В., Губа Т.И. Этические проблемы взаимоотношений «врач-пациент» и «врач-врач» в акушерско-гинекологической практике// Биоэтика.- 2011. - №2. – С. 36 - 41.
7. Кураков Д.А., Бондаренко А.С., Шестаков А.А. Социальный профиль отношения к абортам жительниц крупного промышленного города// Социология города. – 2014. - №4. – с. 37 – 45.
8. Костенко Т.И., Костенко О.В., Бондаренко А.С. Применение метода кейс-стади при анализе этических ситуаций в акушерско-гинекологической практике//Биоэтика. – 2014. - №2.. – С. 53 – 56.
9. Sedova N. N., Navrotsky V. A., Volchansky M. E. et el. Theory and practice of application of qualitative sociological methods in medicine// Medical News of North Caucasus,2015. Vol. 10. Iss. 1. – P. I-VI.
10. Теунова Д.Н., Доника А.Д., Титовская В.А. Информированное согласие в проблемном поле юриспруденции и биоэтики // Биоэтика. – 2014. - №2. – С. 52 – 54.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕДА ПРИ НЕДОНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Недосейкина М.С.

*УО «Гомельский государственный медицинский университет», ассистент
кафедры акушерства и гинекологии*

ETIOLOGICAL RELATIONSHIPS AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF GENITAL INFECTION AND INFLAMMATION OF AFTERBIRTH AT PREMATURE BIRTH

Nedosekina Marina

*"Gomel State Medical University",
Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology*

Аннотация

Целью данного исследования было изучение роли генитальной инфекции и воспаления последа в инициации преждевременных родов. Изучена частота генитальной инфекции и воспаления последа среди женщин с преждевременными родами, определены факторы риска инфицирования плаценты.

Abstract

The aim of this study was to determine the role genital infection and inflammation of placenta in the initiation of premature birth. We investigate frequency of genital infection and placental inflammation among women with preterm labor, factors for intrauterine infection.

Ключевые слова: преждевременные роды, генитальная инфекция, воспаление последа.

Keywords: preterm labor, genital infection, inflammation of placenta.

Для современного акушерства приоритетным направлением является профилактика преждевременных родов, основанная на знании причин, их вызывающих. Основной причиной недонашивания беременности является инфекция матери, в 40-50% случаев инфекция урогенитального тракта [2, с. 650–660.]. В четверти случаев ранних преждевременных родов у матери имеются признаки генитальной инфекции [1, с. 24-27; 4, с. 1218-1227]. Модуляция иммунного ответа во время беременности повышает чувствительность женского организма к инфекции и увеличивает шансы ее распространения [3, с. 1-30].

Цель: изучить этиологическую взаимосвязь и клиническое значение генитальной инфекции и воспаления последа при преждевременных родах.

Материалы и методы. В основную группу были включены беременные женщины на сроке от 190 до 252 дней с начавшимися преждевременными родами или с преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО). Критерий включения в группу сравнения – роженицы с доношенной беременностью.

Материалом для выявления ДНК и определения бактериальной нагрузки *S. trachomatis*, *M. genitalium*, *M. hominis*, *U. urealyticum*, *U. parvum* служил соскоб цервикального канала и биоптаты плацент. Экстракцию ДНК из соскоба цервикального канала проводили с использованием набора «ДНК-сорб-АМ», а из ткани плаценты с использованием набора «ДНК-сорб-В».

Идентификацию возбудителей и определение их ДНК-нагрузки, выраженной в геном-эквивалентах (ГЭ) на 10^5 клеток, осуществляли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью тест-систем «АмплиСенс® Флороценоз / Микоплазмы-FL» и «АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-FL», «АмплиСенс Chlamydia trachomatis-скрин-титр-FL».

Гистологическое исследование последов проводили по стандартной методике, образцы окрашивали гематоксилином-эозином, в микропрепаратах оценивали воспалительные изменения.

Общее межгрупповое различие для качественных признаков рассчитывали с помощью критерия χ^2 с поправкой Йейтса на непрерывность, для малых выборок использовали точный критерий Фишера (P). Шансы возникновения изучаемого события в группах оценивали по отношению шансов (OR) с 95% доверительным интервалом (95%CI). Исследование связи бинарного признака с количественными показателями проведено с использованием метода логистической регрессии (рассчитан показатель β и p для модели в целом, OR и 95%CI).

Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждения. При госпитализации в стационар по поводу начавшихся преждевременных родов, ПРПО при недоношенной беременности и для родоразрешения при доношенной беременности все пациентки были обследованы методом ПЦР на наличие ДНК урогенитальных микоплазм и *S. trachomatis* в

урогенитальном тракте. У значимого большинства обследованных женщин (62; 62%; 51,8-71,5) выявлена ДНК *U. parvum* ($\chi^2=11,5$, $p=0,0007$), в 78% случаев в основной группе ($\chi^2=10,9$, $p=0,001$). Одновременное выявление ДНК нескольких видов условно-патогенных микоплазм наблюдали у 26 (52%; 37,4-66,3) пациенток с преждевременными родами и у 11 (22%; 11,5-35,9) женщин со срочными родами ($\chi^2=9,7$, $p=0,002$). Генетический материал *M. genitalium* во всех 18 (18%; 11,0-26,9) случаях обнаружен при наличии ДНК других возбудителей генитальной инфекции ($P<0,0001$).

К третьему триместру беременности отмечено увеличение доли женщин основной группы с клиническими проявлениями генитальной инфекции с 55,9% до 88% ($\chi^2=11,1$, $p=0,0008$). Вагинит выявлен у 18 (100%) беременных при обнаружении в уrogenитальном тракте ДНК *M. genitalium* ($P<0,0001$), у 13 (72,2%; 46,5-90,3) из них вагиниты были рецидивирующими ($\chi^2=7,1$, $p=0,01$). Послеродовые гнойно-септические осложнения наблюдали у 12 (66,7%; 40,9-86,7) родильниц при выявлении в половом тракте ДНК *M. genitalium* ($\chi^2=4,0$, $p=0,046$). Клинические проявления вагинита диагностированы у 31 (96,9%; 83,8-99,9) пациентки при наличии в половых путях ДНК *M. hominis* ($\chi^2=56,3$, $p<0,0001$), у 22 (70,8%; 51,9-85,8) из них отмечен рецидивирующий характер вагинита ($\chi^2=10,9$, $p=0,001$). При генитальной инфекции, ассоциированной с *M. hominis*, угрозу прерывания беременности (УПБ) наблюдали у 22 (70,8%; 51,9-85,8) беременных ($\chi^2=10,9$, $p=0,001$), ПРПО – у 26 (83,9%; 66,3 -94,6) пациенток ($\chi^2=28,5$, $p<0,0001$).

При выявлении в уrogenитальном тракте ДНК *U. urealyticum* вагинит выявлен у 15 (83,3%; 58,6-96,4) женщин ($\chi^2=16,0$, $p=0,0001$). *U. parvum* в половом тракте обнаружена у 33 беременных, из них у 26 (78,8%; 61,1-91,0) женщин диагностирован вагинит ($\chi^2=21,9$, $p<0,0001$).

Все последы исследованы методом ПЦР на наличие ДНК уrogenитальных микоплазм и *S. trachomatis*. В основной группе инфицирование плаценты указанными микроорганизмами диагностировано у 19 (38%; 24,7-52,8) пациенток против 9 (18%; 8,6-31,4) женщин в группе сравнения ($\chi^2=4,9$, $p=0,03$). При инфицировании половых путей уrogenитальными микоплазмами и/или *S. trachomatis* накануне родов в каждом третьем случае была инфицирована плацента – 24 из 75 (32%; 21,7-43,8) против 2 (8%; 0,9-26,0) случаев с отсутствием указанных микроорганизмов в уrogenитальном тракте ($\chi^2=5,6$, $p=0,02$). При наличии в уrogenитальном тракте *M. genitalium* и *S. trachomatis* увеличивалась вероятность инфицирования последа указанными микроорганизмами (OR=16,2; 95% CI 1,6; 166,4, $p=0,02$ и OR=15,2; 95% CI 1,9; 117,9, $p=0,01$, соответственно). Инфицирование плаценты *M. hominis* диагностировано у 10 (32,3%; N=31) пациенток при наличии данного вида микоплазм накануне родов в половых путях против 2 (2,9%; N=69) женщин при их отсутствии (OR=15,9; 95% CI 3,2; 78,7, $p=0,0007$). ДНК *U. parvum* в плаценте выявлена в 18 (29,5%; N=61) случаях, а *U. urealyticum* у 4 (22,2%; N=18) женщин при наличии микроорганизмов в уrogenитальном тракте по сравнению с 2 (5,1% для *U. parvum* и 2,4% для *U. urealyticum*) случаями инфицирования плаценты при их отсутствии (OR=7,7; 95% CI 1,7; 35,6, $p=0,009$ и OR=11,4; 95% CI 1,9; 68,4, $p=0,008$, соответственно).

Для изучения факторов, способствующих инфицированию плаценты, женщины двух групп были объединены в одну группу. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Факторы, способствующие инфицированию плаценты урогенитальными микоплазмами и *S. trachomatis* у женщин с преждевременными и срочными родами

Фактор	β ; OR	95% CI	Уровень значимости, p
Генитальная микст-инфекция	1,5; 4,5	1,8-11,2	0,001
Вагинит в I триместре	-0,5; 0,6	0,2-1,6	0,3
Вагинит во II триместре	0,9; 2,6	1,1-6,3	0,041
Вагинит во III триместре	1,9; 6,7	1,9-24,3	0,004
Рецидивирующий вагинит	0,6; 1,8	0,7-4,8	0,3
ИЦН	1,1; 2,9	1,1-7,4	0,03
УПБ в I триместре	-0,5; 0,6	0,2-1,9	0,4
УПБ во II триместре	1,4; 3,9	1,5-10,3	0,007
УПБ в III триместре	0,4; 1,5	0,6-3,6	0,4
ПИОВ	0,6; 1,8	0,8-4,4	0,2

Из 28 пациенток с инфицированными микоплазмами и/или *S. trachomatis* плацентами 9 (32,1%; 15,9-52,4) женщинам проведено местное лечение вагинита с применением антибактериальных лекарственных средств и эубиотиков ($\chi^2=7,1$, $p=0,008$). У пациенток с урогенитальным микоплазмозом и хламидиозом инфицирование плаценты выявлено с одинаковой частотой (50%) при родоразрешении через естественные родовые пути и путем операции кесарево сечение.

Воспалительные изменения последа выявлены в 27 (96,4%; $N=28$) образцах при наличии ДНК микоплазм и *S. trachomatis* в ткани плаценты ($\chi^2=44,6$, $p<0,0001$), в 25 (89,3%; 71,8-97,7) случаях амниотический тип воспаления сочетался с паренхиматозным ($\chi^2=31,5$, $p<0,0001$), в плаценте одной пациентки группы сравнения – амниотический тип воспаления и по одному случаю в каждой группе отсутствия воспалительных изменений в последе.

Признаки омфаловаскулита и мембранита выявлены у 4 (100%) женщин при инфицировании плаценты *M. genitalium*. При обнаружении в плаценте ДНК *S. trachomatis* наблюдали признаки париетального хориодецидуита (3) и виллузита (3). У наибольшей доли женщин при инфицировании последа *M. hominis* диагностирован виллузит (45,5%; $P=0,047$) и омфаловаскулит (54,6%; $P=0,035$).

При парамедианных и высоких значениях концентрации ДНК *M. hominis* и *U. parvum* в плаценте у 18 (100%) женщин диагностированы воспалительные изменения против 5 (71,4%; 29,1-96,3) случаев при значениях ДНК-нагрузки, отнесенной к 1 квартилю ($P=0,0004$).

В основной группе при инфицировании плаценты урогенитальными микоплазмами и *S. trachomatis* беременность в 12 (63,2%; 38,4-83,7; $P=0,002$) случаях протекала с истимико-цервикальной недостаточностью (ИЦН), в 16 (84,2%; 60,4-96,6) случаях с вагинитом перед родами против 2 (22,2%; 2,8-60,0) из группы сравнения ($\chi^2=10,2$, $p=0,001$). У 13 (68,4%; 43,5-87,4) женщин основной группы с инфицированием плаценты диагностирован ПРПО ($\chi^2=5,2$, $p=0,02$).

В основной группе при наличии инфицирования плаценты родовую деятельность, рефрактерную к ведению токолитиков, наблюдали у 13 (68,4%; 43,5-87,4) пациенток по сравнению с 2 (10,5%; 1,3-33,1) женщинами, у которых проводимый токолиз был эффективен ($\chi^2=13,3$, $p=0,0003$). Из 4 женщин, у которых выявлено инфицирование плаценты *M. genitalium*, хориоамнионит диагностирован у 3 (75%; 19,4-99,4) пациенток.

У пациенток, не получивших этиологическую антибактериальную терапию, с увеличением срока беременности возрастают шансы вагинита, который диагностирован в третьем триместре у 38 (79,2%; 65,0-89,5), во втором – у 18 (37,5%;

23,9-52,7; OR=6,3; 95% CI 2,6; 15,7, $p=0,0001$), в первом – у 14 (29,2%; 16,9-44,1; OR=9,2; 95% CI 3,6; 23,5, $p<0,0001$). У женщин с хламидийной и микоплазменной инфекцией во время беременности без проведения антибактериальной терапии отмечена наибольшая доля последов с признаками виллузита (40%; $\chi^2=5,3$, $p=0,02$), мембранита (12,5%; $\chi^2=6,1$, $p=0,01$) и омфаловаскулита (12,5%; $\chi^2=4,4$, $p=0,036$).

У детей, рожденных женщинами с непролеченным урогенитальным микоплазмозом, аспирационная пневмония была диагностирована значимо чаще в сравнении с новорожденными, чьи матери получили антибактериальную терапию микоплазменной инфекции, - 20 (N=48; 41,7%) против 7 (N=40; 17,5%) случаев ($\chi^2=5,9$, $p=0,01$). Сепсис в раннем неонатальном периоде наблюдали у 7 (14,6%; N=48) детей, рожденных пациентками с микоплазменной инфекцией во время беременности без антибактериальной терапии ($P=0,01$).

Выводы. У беременных основной группы накануне родов в урогенитальном тракте выявлена ДНК *U. parvum* (78%, $p<0,0001$), *M. hominis* (46%; $p=0,003$) и *S. trachomatis* (13%, $P=0,047$). В основной группе к третьему триместру возрасла доля женщин с манифестной генитальной инфекцией до 88% ($p=0,0008$).

Наличие в урогенитальном тракте *M. genitalium* ассоциировано послеродовыми гнойно-септическими осложнениями (66,7%; $P=0,046$), при генитальной инфекции, вызванной *M. hominis*, частота УПБ составила 70,8% ($p=0,001$), ПРПО – 83,9% ($p<0,0001$). У значимого большинства пациенток ПРПО наблюдали при парамедианных и высоких значениях ДНК-нагрузки *M. hominis* в половом тракте (83,3%; $p=0,007$).

При преждевременных родах инфицирование плаценты возбудителями инфекций, специфичных для перинатального периода, выявлено в 38% случаев ($p=0,03$), в трети случаев накануне родов диагностировано инфицирование полового тракта урогенитальными микоплазмами и/или *S. trachomatis* ($p=0,02$). Шансы инфицирования плаценты урогенитальными микоплазмами и/или *S. trachomatis* увеличивались при наличии в урогенитальном тракте, как *M. genitalium* ($p=0,02$) и *S. trachomatis* ($p=0,01$), так при выявлении условно-патогенных микоплазм – *M. hominis* ($p=0,0007$), *U. urealyticum* ($p=0,008$) и *U. parvum* ($p=0,009$). Отмечены следующие факторы риска инфицирования плаценты: генитальная микст-инфекция ($p=0,001$), вагиниты во II и III триместрах беременности ($p=0,041$ и $p=0,004$, соответственно), ИЦН ($p=0,03$) и УПБ во II триместре ($p=0,007$). У наименьшей доли женщин с инфицированием плаценты при наличии вагинитов проведено комплексное местное лечение ($p=0,008$).

При наличии ДНК микоплазм и *S. trachomatis* в ткани плаценты в 96,4% случаях выявлены воспаление последа ($p<0,0001$), в 89,3% случаях сочетание амниотического типа воспаления с паренхиматозным ($p<0,0001$). При инфицировании плаценты возбудителями инфекций, специфичных для перинатального периода, у пациенток с преждевременными родами в течение беременности диагностируют ИЦН (63,2%; $P=0,002$), вагинит перед родами (84,2%; $p=0,001$), ПРПО (68,4%; $p=0,02$) и стойкую к введению токолитиков родовую деятельность (68,4%; $p=0,0003$).

Этиотропная терапия урогенитального микоплазмоза во время беременности снижает частоту виллузита ($p=0,02$), мембранита ($p=0,01$), омфаловаскулита ($p=0,036$), пневмонии ($p=0,01$) и сепсиса у новорожденных ($P=0,01$), без этиотропной терапии к третьему триместру увеличилась доля беременных с вагинитом (с 31,3% до 79,2%, $p<0,0001$).

Таким образом, наличие генитальной инфекции у беременной предрасполагает к ее распространению и инфицированию плаценты и плода, в результате чего вероятно развитие родовой деятельности и ПРПО при недоношенной беременности. Этиотропное лечение микоплазменной и хламидийной инфекции полового тракта снижает вероятность инфицирования последа и развития в нем воспалительных изменений, предупреждая инфицирование плода и прерывания беременности.

Список использованной литературы

1. Сидельникова, В.М. Невынашивание беременности – современный взгляд на проблему / В.М. Сидельникова // *Акушерство и гинекология*. – 2007. - №5. – С. 24-27.
2. Challis, J.R.G. Mechanism of parturition and preterm labor / J.R.G. Challis // *Obstetrical and Gynecological Survey*. – 2000. - №10 (55). - P. 650–660.
3. A Rapid Interleikin-6 Bedside Test for indefication of intra-amniotic inflammation in preterm labor with intact membranes / P. Chaemsaitong [et al.]. // *J Matern Fetal Neonatal Med*. – 2015. -№ 10. - P. 1-30.
4. Seelbach-Goebel, B. Antibiotic Therapy for Premature Rupture of Membranes and Preterm Labor and Effect on Fetal Outcome / B. Seelbach-Goebel // *Geburtshilfe Frauenheilkd*. – 2013. -№12 (73). - P. 1218-1227.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ

**Койносов П.Г.
Чирятьева Т.В.
Орлов С.А.
Жвавый П.Н.**

*ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет»
Тюмень*

CONSTITUTIONAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE INDIGENOUS INHABITANTS OF THE MIDDLE OB REGION

**P. G. Koynosov
T. V. Chiryatieva
S. A. Orlov
P.N. Jvavyi**

*Tyumen state medical University
Tyumen*

Аннотация

Знание закономерностей модификационной изменчивости телосложения коренных жителей Среднего Приобья позволяет правильно осуществлять контроль за состоянием их физического развития.

Abstract

The knowledge of regularities of modification variability in body co-indigenous residents of the Middle Ob region enables appropriate control over the state of their physical development.

Ключевые слова: онтогенез, физическое развитие, соматотип

Keywords: ontogeny, physical development, somatotype

Актуальность. Индивидуальная анатомическая изменчивость является закономерностью биологического развития организма человека, обеспечивающей широкий диапазон приспособительных реакций к природной и социальной среде обитания. Изучение различных антропологических аспектов, в том числе, морфофункциональных особенностей организма коренного населения Среднего Приобья, актуально для науки и практики здравоохранения [1, 4, 5].

Современная среда обитания коренных жителей Среднего Приобья (ХМАО-Югра) характеризуется не только суровыми природно-климатическими условиями, но и

приходом новых производственных и социальных факторов. В процессе адаптации к современным условиям в организме аборигенов возникают структурно-функциональные перестройки, способствующие формированию фенотипа, который повышает устойчивость организма к современным условиям среды [2,3, 6]. Возникающая модификационная изменчивость является нормой индивидуального реагирования на современную среду проживания и проявляется перестройками конституциональных свойств организма [7-9].

Цель работы. Изучить закономерности анатомо-антропологической изменчивости морфотипа детей коренных жителей Среднего Приобья.

Материал и методы. Объектом исследования явились 677 детей коренных народов Севера (ненцы, ханты), которые родились и постоянно проживали в условиях Среднего Приобья. Антропометрическая программа включала выявление следующих показателей: масса тела, кг; 8 длиннотных размеров, см; 6 поперечных размеров, см; 6 обхватных размеров, см; 4 измерения диаметров тела. Показатели физического развития сопоставляли с таблицами региональных стандартов, с выделением 3 групп: гармоничным, опережающим и отстающим физическим развитием. При соматотипологической диагностике и оценке компонентного состава тела определялись толщина кожно-жировых складок, размеры дистальных эпифизов верхней и нижней конечностей, а также обхваты сегментов верхней и нижней конечностей. Фракционирование массы тела производилось по трем компонентам. Математическая обработка материала проводилась по программам, принятым в вариационной статистике.

Результаты и обсуждение. В комплексной оценке физического развития учитывали морфофункциональные показатели, которые наиболее постоянны и достаточно объективно отражают возрастные закономерности онтогенетической изменчивости растущего организма. Для контроля за ростовыми процессами использовали показатели длины, массы тела и окружности грудной клетки. Антропометрические показатели тотальных размеров тела детей коренного населения ХМАО-Югра представлены в табл. 1. Наши данные показывают, что в возрасте 11-13 лет во всех рассматриваемых группах детей практически не имеется достоверных различий. В период ростового скачка наблюдается значительный прирост показателей, особенно в группах ненцев. Установлено, что у девочек показатели длины тела меньше на 2-3 см, а в группах ненков данная величина характеризуется самыми высокими значениями. Прирост массы тела в период 11-18 лет у обследуемых детей составляет 14-20 кг. Самые высокие значения массы тела определяются в группе ненцев. В течение всего рассматриваемого возрастного периода (11-18 лет) отмечается неравномерный прирост массы тела, особенно в группе девочек.

Таблица 1

Антропометрические показатели детей коренного населения (M±m)

Показатели	Возраст, лет	Исследуемая группа			
		Мальчики ханты	Мальчики ненцы	Девочки ханты	Девочки ненки
Длина тела, см	11-12 (n=159)	139,4±3,5	140,6±4,0	140,8±4,3	141,4±4,6
		P _{1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4} - нет			
	13-14 (n=164)	144,6±4,1	145,1±4,2	150,4±4,4	151,8±4,7
		P _{1-3,1-4,2-3,2-4} <0,05; P _{1-2,3,4} - нет			
	15-16 (n=175)	155,8±4,3	157,4±4,4	155,6±4,4	158,4±4,8
		P ₁₋₄ <0,05; P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} - нет			
	17-18 (n=179)	161,8±4,8	166,4±4,6	158,6±4,5	163,4±4,9
		P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P ₁₋₄ - нет			
Масса тела, кг	11-12 (n=159)	38,6±1,4	39,6±1,7	39,8±1,8	40,2±1,8
		P ₁₋₄ <0,05; P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} - нет			
	13-14 (n=164)	42,6±1,8	44,5±1,9	46,1±2,1	47,6±2,4
		P _{1-3,1-4,2-4} <0,05; P _{1-2,2-3,3-4} - нет			
	15-16 (n=175)	50,4±2,6	54,1±2,7	50,4±2,4	53,4±2,9
		P _{1-2,1-4,2-3,3-4} <0,05; P _{1-3,2-4} - нет			
	17-18 (n=179)	54,3±3,4	59,1±3,9	52,4±3,1	57,8±3,5
		P _{1-2,1-4,2-3,3-4} <0,05; P _{1-3,2-4} - нет			
Окружность грудной клетки, см	11-12 (n=159)	67,4±1,5	69,5±1,6	66,4±1,6	68,6±1,8
		P ₂₋₃ <0,05; P _{1-2,1-3,1-4,2-4,3-4} - нет			
	13-14 (n=164)	70,6±1,9	75,1±2,1	72,1±2,1	74,3±2,3
		P _{1-2,1-4,2-3} <0,05; P _{1-3,2-4,3-4} - нет			
	15-16 (n=175)	77,5±2,6	82,4±3,2	76,2±3,4	79,6±3,6
		P _{1-2,2-3,2-4,3-4} <0,05; P _{1-3,1-4} - нет			
	17-18 (n=179)	82,6±3,4	86,4±3,6	79,4±3,8	83,5±3,9
		P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P ₁₋₄ - нет			
Площадь тела, м ²	11-12 (n=159)	0,8±0,1	0,9±0,1	0,7±0,1	0,8±0,1
		P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P ₁₋₄ - нет			
	13-14 (n=164)	1,0±0,2	1,1±0,2	1,0±0,2	1,1±0,2
		P _{1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4} - нет			
	15-16 (n=175)	1,3±0,2	1,5±0,2	1,2±0,2	1,4±0,2
		P _{1-2,2-3,3-4} <0,05; P _{1-3,1-4,2-4} - нет			
	17-18 (n=179)	1,5±0,3	1,7±0,3	1,4±0,3	1,6±0,3
		P _{1-2,2-3,3-4} <0,05; P _{1-3,1-4,2-4} - нет			

Установлено, что окружность грудной клетки у мальчиков всех возрастных групп на 2-3 см больше, чем в группах девочек. Самые высокие показатели окружности грудной клетки выявляются в группе мальчиков-ненцев. Следует отметить, что среди детей ханты показатели окружности грудной клетки на 3-4 см меньше, чем в группе ненцев. Расчеты показателей поверхности тела объективно характеризуют экоадаптированность обследуемых детей к условиям Севера. Полученные данные выявили, что во всех группах детей показатели площади тела к 17-18 годам достигают максимальных значений. В период 11-18 лет величина поверхности тела практически увеличивается в 2 раза. Фракционирование массы тела производили по расчетным формулам, позволяющим установить количественное содержание жирового, мышечного и костного компонентов в структуре тела обследуемых детей (табл. 2).

Таблица 2

Компонентный состав массы тела детей коренного населения (M±m)

Показатели	Возраст, лет	Исследуемая группа			
		Мальчики ханты	Мальчики ненцы	Девочки ханты	Девочки ненки
Жировой компонент, кг	11-12 (n=159)	4,3±0,1 p _{1-3,2-3} <0,05; p _{1-2,1-4,2-4,3-4} – нет	4,1±0,1	5,3±0,2	4,9±0,2
	13-14 (n=164)	6,5±0,3 P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P ₁₋₄ – нет	5,6±0,3	7,1±0,4	6,4±0,3
	15-16 (n=175)	7,4±0,5 P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P ₁₋₄ – нет	6,7±0,4	8,5±0,6	7,8±0,4
	17-18 (n=179)	9,1±0,8 P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P ₁₋₄ – нет	8,1±0,6	10,6±0,9	9,3±0,7
Подкожный жир, кг	11-12 (n=159)	2,6±0,2 P _{1-3,2-3} <0,05; P _{1-2,1-4,2-4,3-4} – нет	2,3±0,2	3,4±0,3	3,1±0,3
	13-14 (n=164)	3,6±0,3 P _{1-3,2-3,3-4} <0,05; P _{1-2,1-4,2-4} – нет	3,2±0,3	4,8±0,4	3,9±0,4
	15-16 (n=175)	3,9±0,3 P _{1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P _{1-2,1-4} – нет	3,3±0,3	5,4±0,5	4,3±0,4
	17-18 (n=179)	4,8±0,4 P _{1-2,1-3,2-3,2-4,3-4} <0,05; P ₁₋₄ – нет	3,4±0,3	6,4±0,6	4,8±0,5
Мышечный компонент, кг	11-12 (n=159)	16,5±1,1 P _{1-2,2-3,2-4} <0,05; P _{1-3,1-4,3-4} – нет	17,4±1,2	15,2±0,9	15,2±0,9
	13-14 (n=164)	18,4±1,3 P _{1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4} – нет	19,6±1,4	18,4±1,1	18,4±1,1
	15-16 (n=175)	20,6±1,5 P ₁₋₂ <0,05; P _{1-3,1-4,2-3,2-4,3-4} – нет	22,3±1,7	21,3±1,4	21,3±1,4
	17-18 (n=179)	24,5±1,7 P _{1-2,2-3,2-4} <0,05; P _{1-3,1-4,3-4} – нет	27,1±1,9	23,5±1,7	23,5±1,7
Костный компонент, кг	11-12 (n=159)	6,8±0,4 P _{1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4} – нет	7,1±0,6	6,9±0,5	6,9±0,5
	13-14 (n=164)	7,4±0,5 P ₁₋₂ <0,05; P _{1-3,1-4,2-3,2-4,3-4} – нет	8,5±0,7	8,1±0,7	8,1±0,7
	15-16 (n=175)	8,8±0,7 P ₁₋₂ <0,05; P _{1-3,1-4,2-3,2-4,3-4} – нет	10,1±0,9	9,6±0,8	9,6±0,8
	17-18 (n=179)	9,6±0,8 P _{1-2,1-3,1-4,2-3,2-4} <0,05; P ₃₋₄ – нет	11,4±0,9	10,6±0,9	10,6±0,9

Абсолютная величина жирового компонента с возрастом непрерывно увеличивается и к 17-18 годам достигает максимальных значений. Следует отметить, что во всех возрастах у девочек показатели жирового компонента значительно больше, чем в группах мальчиков. Расчеты показывают, что показатели подкожного жира также характеризуются возрастными и этническими различиями. В период 13-16 лет у мальчиков и девочек наблюдается минимальный прирост рассматриваемого показателя. К 17-18 годам величина подкожного жира возрастает до самых высоких значений, особенно в группе девочек. Во всех рассматриваемых возрастных периодах у ненцев количество подкожного жира значительно меньше, чем среди детей ханты. Нами произведены расчеты, показывающие значительную вариабельность в содержании мышечной ткани в период 11-18 лет. Прирост показателей мышечной ткани в данный возрастной период у мальчиков составляет 8-10 кг, а в группе девочек – 7-8 кг. Следует

отметить, что среди детей младшего возраста (11-14 лет) изменчивость в показателях мышечного компонента минимальна, а к 17-18 годам выявляются значительные половые различия. У ненцев количественные показатели мышечного компонента оцениваются самыми высокими цифрами. В период 11-18 лет величина костного компонента у мальчиков и девочек увеличивается практически в 1,5 раза. Во всех рассматриваемых возрастных группах среди мальчиков показатели костного компонента оцениваются более высокими цифрами, чем в группах девочек.

Заключение. Таким образом, исследования тотальных размеров тела позволили выявить ряд соматических особенностей, объективно влияющих на показатели физического развития. Полученные антропометрические характеристики морфотипа детей характеризуют рост и развитие организма, формирование половых различий. Результаты исследования дополняют сведения по отдельным этапам развития соматотипа детей и позволяют характеризовать индивидуальные особенности растущего организма отдельных представителей коренного населения Среднего Приобья.

Список использованной литературы

1. Агаджанян Н.А. Проблемы адаптации и учение о здоровье – М.:РУДН, 2006 – 245 с.
2. Алексеенко Т.И. Физическая активность школьников и методы диагностики функциональных возможностей и физического развития // Материалы IV Всероссийского съезда специалистов лечебной физкультуры и спортивной медицины. – М., 2002. – С.16.
3. Баранов А.А. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам роста и развития детей и подростков // Российский пед. журнал. – 2000. - №5. – С. 5-12.
4. Гребнева Н.Н. Адаптационные возможности и особенности формирования организма подростков Тюменского Севера // Актуальные проблемы эволюционной и популяционной физиологии человека: мат. конф. – Тюмень, 2001. – С.15-16.
4. Жвавый Н.Ф., Койносов П.Г., Орлов С.А. Медицинская антропология - наука о человеке // Морфология. -2009. -Т. 133.- № 3.- С. 42.
5. Жвавый Н.Ф., Койносов П.Г., Орлов С.А., Койносов А.П. Эколого-антропологические аспекты индивидуальной изменчивости морфотипа детей Тюменского Севера //Морфология. 2011. Т. 140. № 5. С. 27-30.
6. Койносов П.Г., Чирятьева Т.В., Орлов С.А., Путина Н.Ю., Койносов А.П. Антропометрические и соматометрические особенности организма лиц юношеского возраста тюменской области //Медицинская наука и образование Урала. -2012. -Т. 13.- № 4 (72). -С. 77-81.
7. Корчин В.И. Показатели физического развития и адаптационного потенциала детей малочисленных народов Севера // Актуальные проблемы физической культуры и здорового образа жизни: мат. Всерос. конф. – Сургут, 2007. – С. 103-107.
8. Орлов С.А. Популяционные особенности лиц юношеского возраста, жителей Тюменской области // Медицинский вестник Башкортостана. - 2010. - Т. 5. - № 6. - С. 27-30.

ОЦЕНКА ЛЕГОЧНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОБЪЕМНОЙ КАПНОГРАФИИ

Пономарева И.Б.

*к.м.н., ассистент кафедры терапии ФДПО с курсом семейной медицины
Рязанского государственного медицинского университета имени ак. И.П. Павлова*

Субботин С.В.,

*аспирант кафедры терапии ФДПО с курсом семейной медицины Рязанского
государственного медицинского университета имени ак. И.П. Павлова*

Вьюнова А.Н.

*аспирант кафедры внутренних болезней и поликлинической терапии Рязанского
государственного медицинского университета имени ак. И.П. Павлова*

EVALUATION OF PULMONARY FUNCTIONS IN PATIENTS WITH COPD USING THE METHOD OF VOLUMETRIC CAPNOGRAPHY

Irina Ponomareva

*PhD, assistant of Department of therapy Postgraduate Education with a course of
Family Medicine Ryazan State Medical University,*

Sergei Subbotin

*Postgraduate of Department of therapy Postgraduate Education with a course of
Family Medicine Ryazan State Medical University*

AnnaVyunova

*Postgraduate of Department of Internal Medicine and polyclinic therapy of
Ryazan State Medical University*

Аннотация

Спирометрия - ключевой метод в диагностике ХОБЛ. Однако измерение степени бронхиальной обструкции недостаточно для полной оценки функционального респираторного статуса пациента. Капноволюметрия - позволяет выявлять зависимость концентрации углекислого газа от объема выдыхаемого воздуха. Цель настоящей работы – определить дополнительные возможности метода объемной капнографии в изучении легочных функций у больных с ХОБЛ. Обследовано 77 лиц мужского пола, из которых – 40 пациентов с ХОБЛ. Каждому пациенту проведена спирометрия и объемная капнография с использованием ультразвукового компьютерного спирографа SpiroScout (Ganshorn, Германия). Проанализированы параметры спирометрии и объемной капнографии. Полученные результаты показали достоверные различия между пациентами с ХОБЛ и контрольной группой по параметрам, отражающим форму капнографической кривой. Таким образом, объемная капнография является дополнительным диагностическим инструментом для оценки легочных функций у больных ХОБЛ.

Abstract

Spirometry is a key method in the diagnostics of COPD. However, measuring of the degree of bronchial obstruction is insufficient for a full assess of of the patient's functional respiratory status. Capnovolumetry can detect carbon dioxide concentration dependence on the volume of exhaled air. The purpose of this work is to identify additional opportunities of volumetric capnography method in the study of pulmonary functions in patients with COPD. The study involved 77 males, of which 40 patients are with COPD. Spirometry and volumetric capnography using an ultrasound computer spiograph SpiroScout (Ganshorn, Germany) are performed in each patient. Parameters of spirometry and volumetric capnography were analyzed. The obtained results showed significant differences between

patients with COPD and control group in the parameters reflecting the shape of the capnography curve. So, the volumetric capnography is an additional diagnostic tool for the evaluation of pulmonary functions in patients with COPD.

Ключевые слова: объемная капнография, ХОБЛ, объем мертвого пространства, спирометрия.

Keywords: volumetric capnography, COPD, the volume of dead space, spirometry.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к часто встречающимся заболеваниям человека. В настоящее время во всем мире отмечается тенденция к увеличению заболеваемости ХОБЛ: распространенность ХОБЛ II стадии и выше в РФ среди лиц старше 40 лет составляет $10,1 \pm 4,8\%$; в том числе для мужчин – $11,8 \pm 7,9\%$ и для женщин – $8,5 \pm 5,8\%$. В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост заболеваемости ХОБЛ в России [5].

Спирометрия является ведущим методом в оценке изменений функции внешнего дыхания при ХОБЛ. Спирографическое исследование - это метод, позволяющий не только поставить функциональный диагноз, но и осуществить подбор индивидуальной терапии, мониторировать ее эффективность. Тем не менее, исследование функции внешнего дыхания позволяет оценить в основном лишь степень бронхиальной обструкции и не дает информации о легочной вентиляции и перфузии [1;3]. Таким образом, выполнение только спирометрии не дает полного представления о функциональном легочном статусе пациента [2]. Объемная капнография предоставляет дополнительные возможности в функциональной диагностике ХОБЛ [4].

Этот метод не требует большой кооперации с пациентом, а изменения параметров капноволнометрии хорошо коррелируют со степенью бронхиальной обструкции [6]. Так, Pablo V. Romero с соавторами при обследовании 84 пациентов с ХОБЛ продемонстрировал, что изменения показателей объемной капнографии согласуются со степенью тяжести обструктивных нарушений [9]. Guang-Sheng Q. с соавторами в исследовании 66 пациентов с ХОБЛ показал корреляционную зависимость показателей спирометрии и объемной капнографии, что позволило ему сделать выводы: объемная капнография является количественным методом оценки тяжести обструкции дыхательных путей [7]. Объемная капнография достоверно отражает процессы вентиляции и перфузии [8;10].

Метод объемной капнографии представляет собой измерение и графического отображение концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе, при котором исследуется зависимость концентрации углекислого газа от объема выдыхаемого воздуха.

В настоящей работе проведен детальный анализ показателей объемной капнографии у пациентов с ХОБЛ в сравнении с контрольной группой.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 77 лиц мужского пола, из них 40 пациентов с ХОБЛ (возраст $65,18 \pm 8,7$ лет) и 37 пациентов контрольной группы (возраст $58,8 \pm 9,09$ лет).

Исследование проводилось с помощью ультразвукового компьютерного спирографа SpiroScout (Ganshorn, Германия). Всем пациентам проводилась спирометрия, в соответствии со стандартами ATS/ERS, затем объемная капнография.

Все пациенты группы ХОБЛ перед исследованием воздержались от приема короткодействующих бронходилататоров в течение 6 часов и длительнодействующих бронходилататоров в течение 12 часов.

Получены достоверные различия ($p < 0,05$) в группе пациентов с ХОБЛ в сравнении с контрольной группой по показателям $ОФВ_1$ и $ОФВ_1 / ФЖЕЛ$ (таблица 1).

Табл. 1 Характеристика обследуемых пациентов

Параметр	Единицы измерения	Группа ХОБЛ (n=40)	Контрольная группа (n=37)
Возраст	лет	65,18±8,7	58,8±9,09
ОФВ ₁	% от долж.	43,3±11,6*	84,4±9,5
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ	%	47,6±14,8*	79,9±8,6
ИМТ	кг/м ²	25,6±5,1	27,1±4,37

Сокращения: ИМТ- индекс массы тела, ОФВ₁ –объем форсированного выдоха за первую секунду, ОФВ₁/ФЖЕЛ –отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к форсированной жизненной емкости легких.

*p<0,05 в сравнении с результатами контрольной группы

Результаты представлены в виде: среднее ± стандартное отклонение

Форма кривой объемной капнограммы непосредственно отображает газообмен в легких. Дополнительные диагностические возможности предоставляет анализ фаз II и III. Структура объемной капнограммы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура объемной капнограммы

Деструкция альвеолярно-капиллярной стенки при эмфиземе вызывает расширение терминальных и респираторных бронхиол и альвеолярных ходов. Объем смешанного воздуха при этом увеличивается; на капнограмме регистрируется изменение наклона второй фазы (dMM/dV2) и угла альфа между фазами 2 и 3 (Alpha s2s3).

Измерить объем физиологического мёртвого пространства возможно методом Bohr, Fowler и пороговым методом.

Для определения содержания дыхательного газа в альвеолярной смеси газов используется методика Бора. Расчет производится по формуле:

$$Vd = Ve \cdot (PaCO_2 - PeCO_2) / PaCO_2,$$

где: Ve - объем выдохнутой смеси газов, PaCO₂ - парциальное давление CO₂ в альвеолярной смеси газов, PeCO₂ - парциальное давление CO₂ в выдыхаемой смеси газов.

Ранее и в настоящее время (без использования метода капноволнометрии) объем функционального мёртвого пространства рассчитывался на основании разницы между значениями pCO₂ в выдыхаемом альвеолярном воздухе и капиллярной (артериальной) крови (точнее, крови конечных отрезков лёгочных капилляров). При увеличении физиологического мёртвого пространства (т.е. отношения Vd/Vt) pCO₂ в выдыхаемом воздухе (PECO₂) будет ниже, чем pCO₂ в артериальной крови. На этом принципе основано уравнение Бора, применяемое для расчёта отношения Vd/Vt:

$$Vd/Vt = (PaCO_2 - peCO_2) / paCO_2.$$

Ультразвуковой компьютерный спирограф SpiroScout, оснащенный функцией объемной капнографии позволяет анализировать этот показатель без определения

уровня углекислого газа, содержащегося в артериальной крови. В норме отношение $V_d/V_t = 0,3$ [8].

Статистическая обработка результатов

Статистическая обработка результатов работы производилась при помощи пакета прикладных программ «Statistica for Windows фирмы StatSoft Inc. Версия 10.0». Данные описательной статистики представлены как выборочное среднее \pm стандартное отклонение. Различия считались статистически достоверными при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение

По результатам анализа показателей объемной капнографии было показано достоверное различие ($p < 0,05$) отношения $VD\text{-Bohr}/VT$ ($0,4 \pm 0,09$) в группе пациентов с ХОБЛ в сравнении с контрольной группой ($0,28 \pm 0,06$). (табл.2)

Табл. 2 Показатели объемной капнографии

Параметр	Единицы измерения	Группа ХОБЛ (n=40)	Контрольная группа (n=37)
VD-threshold	мл	$98,4 \pm 24,7$	$92,7 \pm 12,4$
VD-Bohr	мл	$401,1 \pm 144,2^*$	$327,2 \pm 87,2$
VD-Bohr/VT		$0,4 \pm 0,09^*$	$0,28 \pm 0,06$
VD-Fowler	мл	$157,4 \pm 38,2^*$	$123,4 \pm 21,4$
VT	л	$0,85 \pm 0,2$	$0,89 \pm 0,3$
dMM/dV2	г/моль*л	$2,2 \pm 0,68^*$	$3,64 \pm 0,74$
dMM/dV3	г/моль*л	$0,38 \pm 0,12^*$	$0,21 \pm 0,17$
Alpha s2s3	°	$137,6 \pm 8,1$	$126,6 \pm 5,6$
V Cap	г/моль	$0,42 \pm 0,06$	$0,41 \pm 0,3$

Результаты представлены в виде: среднее \pm стандартное отклонение

Сокращения: VD-threshold – объем мертвого пространства, определенный в соответствии с пороговым методом, VD-Bohr - объем мертвого пространства по Бору, VD-Bohr/VT- отношение объем мертвого пространства по Бору к дыхательному объему, VD-Fowler- объем мертвого пространства по Fowler, VT- дыхательный объем, dMM/dV2- наклон фазы 2, dMM/dV3 - наклон фазы 3, Alpha s2s3- угол альфа между фазами 2 и 3, V Cap - объем CO_2

* $p < 0,05$ в сравнении с результатами контрольной группы

С другой стороны, достоверных различий по V Cap между группами продемонстрировано не было: этот показатель составил $0,42 \pm 0,06$ в группе больных ХОБЛ и $0,41 \pm 0,3$ в контрольной группе соответственно. Однако при сравнении показателей, отражающих форму капнографической кривой получены следующие достоверные ($p < 0,05$) различия: у пациентов с ХОБЛ отмечено увеличение dMM/dV3 - наклон фазы 3 ($0,38 \pm 0,12$) в сравнении с контрольной группой ($0,21 \pm 0,17$), а также показано снижение dMM/dV2- наклон фазы 2 у пациентов с ХОБЛ этот показатель составил $2,2 \pm 0,68$, в то время как в контрольной группе $3,64 \pm 0,74$.

Выводы: метод объемной капнографии позволяет измерять мертвое пространство, проводить подробный анализ дыхательных объемов и является дополнительным диагностическим инструментом для оценки легочных функции у больных ХОБЛ.

Список использованной литературы

1. Абросимов В.Н. Капнография в диагностике функциональных нарушений дыхания у больных нейроциркуляторной дистонией. Пульмонология, 1998.-N 3.-С.55-58
2. Абросимов В.Н. Хроническая обструктивная болезнь легких и пневмосклероз – еще один фенотип. Пульмонология, 2012.-N 4.-С.95-99.

3. Бяловский Ю.Ю. Капнография в общей врачебной практике. / Ю.Ю. Бяловский, В.Н. Абросимов .-LAP Lambert Academic Publishing, 2014.- 136 с.
4. Fernando Suarez-Sipmann, Stephan H. Bohm, Gerardo Tusman. Volumetric capnography: the time has come. //Curr Opin Crit Care. 2014.Vol 20(3).P.333-339.
5. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Revised. 2014.
6. Gravenstein J.S. Capnography/ J.S.Gravenstein MD et al.//Cambridge University Press. Second Edition.- 2011. -475p.
7. Guang-Sheng Qi. The ability of volumetric capnography to distinguish between chronic obstructive pulmonary disease patients and normal subjects./ . Guang-Sheng Qi et all. // Lung. – 2014. Vol 192(5). P. 661-668.
8. Mark S Siobal RRT FAARC et al. Calculation of Physiologic Dead Space: Comparison of Ventilator Volumetric Capnography to Measurements by Metabolic Analyzer and Volumetric CO2 Monitor. //Respiratory Care.- 2013.Vol 58(7). P. 1143-1151.
9. Pablo V Romero etal. Volumetric capnography and chronic obstructive pulmonary disease staging.// International Journal of COPD. – 2007. Vol 2(3). P. 381–391
10. Veronez L etal. Volumetric capnography for the evaluation of chronic airways diseases. //Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. - 2014. - P.983-985.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Сафин В.Ф.

*доцент ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Уфа, Россия;*

Хуснаризанова Р.Ф.

*доцент, ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Уфа, Россия;*

Гайнуллина М.К.

*главный научный сотрудник, ФБУН "Уфимский научно-исследовательский
институт медицины труда и экологии человека", г. Уфа, Россия;*

Каримова Л.К.

*главный научный сотрудник ФБУН "Уфимский научно-исследовательский
институт медицины труда и экологии человека", г. Уфа, Россия;*

MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF THE WORKING ENVIRONMENT OF ANIMAL HUSBANDRY

Safin V.F.

Bashkirian State Medical University;

Husnarizanova R.F.

Bashkirian State Medical University;

Gainullin M.K.

Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology", Ufa

Karimov L.K.

Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology", Ufa

Резюме. Рассмотрено состояние условий труда работниц свиноводческого комплекса, микрофлора производственных помещений и спектр микроорганизмов, которые могут привести к заболеваниям.

Summary. Reviewed the status of the working conditions of workers in pig production complex, the microflora of production facilities and range of microorganisms that can cause disease.

Ключевые слова. Свиноводческий комплекс, работницы, условия труда, микрофлора производственных помещений.

Keywords. Pig-breeding complex, workers, labour conditions, the microflora of industrial premises.

Введение. В развитии промышленных методов животноводства свиноводство занимает особое место. Интенсификация производства, высокая концентрация поголовья, загрязнение воздуха производственных помещений химическими веществами, обусловленные жизнедеятельностью животных (сероводород, меркаптаны, аммиак, индол, скатол, амины и др.), использование многокомпонентных кормов, высокая относительная влажность воздуха благоприятствуют размножению и накоплению микрофлоры в рабочих помещениях [4, 6].

Целью исследования явилось определение уровня и спектра микробной обсемененности воздуха производственных помещений свиноводческого комплекса и их гигиеническая регламентация.

Материал и методы исследований. Исследования выполнены в Республике Башкортостан на современном свиноводческом комплексе, который рассчитан на 50

тысяч голов животных и представляет собой производство с полным законченным циклом, начиная с воспроизводства поголовья свиней, их откорма и переработки мяса.

Оценка санитарно-микробиологического состояния воздушной среды производственных помещений свиноводческого выполнена по ГН 2.2.6.709-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны» и согласно Методическим указаниям «Микробиологический мониторинг производственной среды» (МУК 4.2.734-99 от 10.03.1999 г.). Определяли показатели общей численности микроорганизмов в 1м³ воздуха в КОЕ (колоний образующие единицы). В дальнейшем был проведен посев на различные универсальные, селективные, дифференциально-диагностические питательные среды: питательный, кровяной, желточно-солевой агары, среды Эндо, Сабуро, Чапека. Посевы инкубировались при различных температурных режимах (28°C, 37°C), в течение 24-72 часов.

Технология свиноводства состоит из трех взаимосвязанных циклов: воспроизводство поголовья, дорастивание молодняка и откорм. В основу технологии положен промышленный метод непрерывного равномерного в течение года воспроизводства поголовья (опорос свиноматок) и откорма свиней. При поточной технологии производства, поголовья свиней распределяются по специализированным цехам в зависимости от назначения, возраста и физиологического состояния.

Поточная технология предусматривает создание определенных условий содержания однородных групп животных с целью получения необходимого объема и качества продукции в равные промежутки времени. В совхозе применяется безвыгульная система и бесподстилочное содержание животных.

В производственных корпусах большинство животных содержится группами, а хряки-производители, матки тяжелосупоросные и подсосные с поросятами-сосунками в индивидуальных станках. Большая часть пола станков сплошная, над навозными каналами он решетчатый.

Основные технологические процессы (кормление и поение свиней, удаление навоза, ветеринарная обработка) механизированы, а некоторые процессы автоматизированы. Поение животных осуществляется с помощью автоматических поилок разных типов.

В совхозе для животных всех половозрастных групп, кроме молодняка младшего возраста, в основном предусматривается нормированное кормление влажными кормами. Для этого применяют стационарные раздатчики с пневматической или насосной транспортировкой кормов по трубам, а также мобильные или ленточные раздатчики. Поросята-сосуны и поросята-отъемыши получают сухие корма из бункерных кормушек.

Для отвода производственных и фекально-хозяйственных сточных вод оборудована канализация. Навоз из свинарников удаляется с помощью механических транспортеров, гидравлических систем (прямого и рециркулярного смыва, самотечную) или комбинированных систем навозоудаления. Отопление воздушное, совмещенное с вентиляцией.

С целью создания благоприятного микроклимата поросьятам-сосунам используют лампы инфракрасного нагрева, коврики.

Результаты исследований. Гигиеническими исследованиями установлено, что на свиноводческом комплексе отмечается загрязнение воздуха производственных помещений химическими веществами, обусловленные жизнедеятельностью животных (сероводород, меркаптаны, аммиак, индол, скатол, амины и др.). Выявлено, что концентрации меркаптанов в 1,5 раза, аммиака в 1,2 раза превышали их ПДК).

Концентрация пыли в воздухе различных помещений свиноводческого комплекса была не одинакова. Пыль состоит из ингредиентов комбикормов, частиц щетины,

ороговевших клеток кожного эпителия животных. Многие органические вещества, входящие в состав пыли, обладают сенсibiliзирующим и алергизирующим свойствами [5]. Концентрация пыли на участках откорма свиней составляла 1,1-2,7 мг/м³, на участке кормоприготовления и смешения кормов – 4,4-11,2 мг/м³, т.е. превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) более чем в 2 раза (табл. 1). Запыленность производственных помещений свиноводческого комплекса вместе с микроорганизмами способствует возникновению микробно-пылевого аэрозоля.

Численность и состав микрофлоры воздуха, являясь важным показателем санитарного состояния хозяйства, в определенной степени зависят от условий содержания, состояния и возраста поголовья и др. На свиноводческом комплексе имеет место загрязнение воздуха микроорганизмами (до 15600 КОЕ/м³), преимущественно сапрофитной и условно патогенной флорой. Общая численность сапрофитных микроорганизмов в 1м³ воздуха находилась в пределах нормы, численность кокковых форм бактерий была на уровне 6170-620 КОЕ/м³. В воздушной среде свиноводческого комплекса в 8,4% случаев (480 КОЕ/м³) обнаружен гемолизирующий стрептококк, золотистый стафилококк, в 28,6% - плесневые грибы и др.

Обсемененность воздушной среды производственных помещений свиноводческого комплекса условно патогенной и патогенной микрофлорой с другими факторами рабочей среды, может оказать неблагоприятное воздействие на работниц [1].

Таблица 1.
Содержание отдельных вредных факторов в воздухе рабочей зоны свиноводческого комплекса, мг/м³

Место отбора проб	Вредные факторы и их ПДК, мг/м ³	Миним.–максим. концентрации	Средняя концентрация
Цех откорма свиней	Сероводород – 10,0 Меркаптаны – 0,8 Аммиак – 20,0 Пром. пыль – 4,0	0,12 – 0,19 0,6 – 1,2 16,2 – 23,3 1,1 – 2,7	0,15 0,8 18,3 1,3
Цех репродукции (отделение опороса)	Сероводород – 10,0 Меркаптаны – 0,8 Аммиак – 20,0 Пром. пыль – 4,0	0,06 – 0,08 0,15 – 0,20 6,0 – 9,8 не обнаружены	0,07 0,17 7,5 не обнаружены
Участок супоросных маток	Сероводород – 10,0 Меркаптаны – 0,8 Аммиак – 20,0 Пром. пыль	0,4 – 0,6 0,32 – 0,37 11,5 – 14,6 не обнаружены	0,5 0,34 12,7 не обнаружены
Участок кормоприготовления	Сероводород – 10,0 Меркаптаны – 0,8 Пром. пыль – 4,0	0,03 – 0,04 не обнаружены 4,4 – 11,2	0,03 не обнаружены 7,5
Кормосмесительный участок	Сероводород – 10,0 Меркаптаны – 0,8 Пром. пыль – 4,0	0,2 – 0,3 0,17 – 0,22 4,4 – 11,2	0,287 0,20 7,5

По ГН 2.2.6.709-98 общая обсемененность производственных помещений свиноводческого комплекса оценивается как соответствующая нормативным

показателям (ПДК равна 50000 КОЕ/м³) [2]. Согласно Р.2.2. 2006-05 «Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», условия труда свиноводческого комплекса, по микробной обсемененности, соответствуют допустимому классу - 2.0 [3]. Структура микробного обсеменения по наличию грибов *Candida*, согласно гигиеническим требованиям, не должна превышать 0,04% от общего количества грибов. В нашем случае он многократно превышал ПДК и условия труда согласно Р.2.2. 2006-05 необходимо оценивать как соответствующие 3-й степени 3-го класса вредности. Гемолитические штаммы бактерий в воздухе производственных помещений, согласно гигиеническим нормативам, не должны превышать 0,02% от общего количества бактерий, а в нашем случае β -гемолитический стрептококк выявлялся в 8,4 % случаев, что также многократно превышал ПДК. В данном случае условия труда должны быть отнесены к 3 степени 3-го класса вредности.

По нашим данным, факторы рабочей среды женщин-работниц основных профессий свиноводческого комплекса, в первую очередь, микробную обсемененность, согласно Р.2.2.2006-05 необходимо оценивать как третью степень 3-го (вредного) класса условий труда.

Выводы. 1. Микробная обсемененность рабочей среды свиноводческого комплекса, согласно Р.2.2.2006-05 оценивается как третья степень 3-го (вредного) класса условий труда – 3.2. 2. Микробно-пылевой аэрозоль производственных помещений свиноводческого комплекса, включающий пыль, бактерии, в т.ч. гемолитические штаммы бактерий *Streptococcus*, а также дрожжеподобные грибы рода *Candida*, можно рассматривать как ведущий вредный производственный фактор. 3. При специальной оценке условий труда на микробную загрязненность производственных помещений свиноводческого комплекса необходимо учитывать структуру микробного обсеменения.

Список использованной литературы

1. Воробьев А.А. Мир микробов /А.А. Воробьев, А.Л. Гинцбург, В.М. Бондаренко // Вестник РАМН- 2000.- №11.- С.11-14.
2. Гигиенические нормативы ГН 2.2.6.709-98 / Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны // Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 24.
3. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Руководство Р.2.2.2006-05: Утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 29 июля 2005 г. - М. - 152 с.
4. Особенности микробиологического загрязнения воздуха производственных помещений птицеводческого комплекса по выращиванию уток /Красовский В.О., Янбухтина Г.А., Гайнуллина М.К. //Влияние окружающей и производственной среды на здоровье человека. Пути решения проблем: материалы XLVII научно-практической конференции с международным участием «Гигиена, организация здравоохранения и профпатология» и семинар «Актуальные вопросы современной профпатологии»/ под ред. В.В. Захаренкова. – Кемерово: Примула, 2012. – С. 136-139.
5. Сафин В.Ф. Факторы формирования здоровья у женщин-работниц животноводческого комплекса / В.Ф. Сафин, Л.К. Каримова, Л.М. Рафикова //Актуальные вопросы охраны окружающей среды и здоровья работников сельского хозяйства: материалы юбилейной научно-практ. конференции. - Саратов, 2006.- С. 235-238.
6. Спиринов В.Ф. Безопасность условий труда и профилактика профессиональных заболеваний работающих в АПК / В.Ф. Спиринов, Т.А. Новикова, Н.И. Махонько и др. // Профессия и здоровье: материалы I Всерос. Конгресса. – М., 2002.- С. 103-105.

**ДОЛЖНОЕ ЧИСЛО СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЛИЦ «НЕЙТРАЛЬНОГО
ДЕТСТВА» СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ЭТНОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОСТА-
ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА**

Черкесова Д.Р.

Тихонова М.А.

Морозова А.В.

Студент,

Кубанский государственный медицинский университет

**THE PROPER NUMBER OF HEART CONTRACTIONS IN PERSONS «FIRST
CHILDHOOD” OF NORTH CAUCASIAN ETHNIC GROUP DEPENDING ON
GROWTH AND WEIGHT INDICATOR OF THE BODY**

Cherkesova D.R.

Tikhonova M.A.

Morozova A.V.

student,

Kuban State Medical University

Аннотация

В статье представлены гендерные различия должного и текущего числа сердечных сокращений, которые изучались у 100 лиц «первого детства» северокавказского этноса. Установлено, что у лиц «первого детства» отсутствуют гендерные различия в показателях должного числа сердечных сокращений и площади поверхности тела.

Annotation

Gender differences of proper and current heart rates investigated among 100 persons from “first childhood” group of north Caucasian ethnic group was described in this article. It was not discovered gender differences of proper heart rates and area surface of the body.

Ключевые слова: половые различия, возраст, анатомические строения.

Keywords: gender differences, age, anatomic conformation.

Динамика роста скелета и всех органов в молодом возрасте, регрессивные изменения в зрелом и в старческом возрасте, половые, национальные и индивидуальные особенности позволяют дать сравнительную оценку строения организма человека в различные периоды его жизни и понять причины многих заболеваний, что особенно важно с клинической точки зрения. Концепция дошкольного возраста определяет приоритетным направлением формирование, а не только сохранение и укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольном возрасте половые различия в соотношении уровней физического развития и физической подготовки незначительно отличаются. Морфологические признаки, которые позднее контролируются наследственностью более чем на 90% в раннем и дошкольном возрасте на 30-50 % зависят от влияния внешней среды [1]. Текущая частота сердечных сокращений (ТЧСС) является самым главным параметром при оценке состояния всех функций организма.

Колебания ТЧСС относительно ее нормального уровня, часто служит обязательным показателем различных патологических (детский церебральный паралич, гипотиреоз, инфекционные заболевания, кровопотеря гипотермия), физиологических

(беременность, сон, гипноз, биоритмы, спортивное сердце), и фармакодинамических состояний (наркоз, курение, алкогольное или наркотическое опьянение) [4].

Целью данной работы явилось определение должного числа сердечных сокращений (ДЧСС) у лиц «первого детства», относящихся к северокавказскому этносу России.

Материалы и методы

Для исследования были использованы данные роста и веса у 100 детей (50 девочек и 50 мальчиков) в возрасте $6,01 \pm 0,45$ лет (кабардинцев и балкарцев). Исследования проводились на базе детского сада №1 г.п. Чегем, КБР. Вычисление ДЧСС производились по формуле Ю.Р. Шейх-Заде (свидетельство №2187247). Определение площади поверхности тела с учетом росто-весовых показателей проводилось по формуле Шейх-Заде Ю.Р., 2000 г [3]. Цифровой материал обработан методом вариационной статистики в рамках программы Microsoft Excel. Различия расценивались как достоверные при $p \leq 0,05$, т.е. в тех случаях, когда возрастные различия превышают 95%.

Результаты и обсуждение.

Проведенный статистический анализ не выявил достоверных различий в знании ДЧСС между группами мальчиков ($77,4 \pm 0,5 \text{ мин}^{-1}$) и девочек ($78,2 \pm 0,6 \text{ мин}^{-1}$). В показателях площади поверхности тела у мальчиков ($9178,9 \pm 168,7 \text{ см}^2$) и девочек ($8798 \pm 138,3 \text{ см}^2$) также не обнаружено достоверных различий. Выявлена обратная значимая связь между ДЧСС и площадью поверхности тела ($r = -0,90$). При этом отклонение текущего числа сердечных сокращений (ТЧСС) от ДЧСС в группе мальчиков не превышало 10% - у 7 человек, тогда как у других это отклонение было более заметным, достигая, соответственно, 20% - у 8, 30% и более - у 29. В группе девочек отклонение ТЧСС от ДЧСС не превышало 10% у 10 человек, у других это отклонение достигало 20% - у 13, 30% и более - у 23.

Отклонение ТЧСС от ДЧСС

Таблица
Взаимосвязь текущей частоты сердечных сокращений в покое и должной частоты сердечных сокращений с ростом и массой тела у детей первого детства

Исследуемые показатели	Статистические показатели	Группа испытуемых (n=100)	
		Девочки (n=50)	Мальчики (n=50)
Возраст, лет	M	6,00	6,00
	$\pm m$	0,45	0,45
Рост, см	M	122,33	122,84
	$\pm m$	0,88	0,85
Масса, кг	M	25,46	24,80
	$\pm m$	0,80	0,79
ДЧСС, мин ⁻¹	M	78,2	77,4
	$\pm m$	0,6	0,5
S _{поверхности тела} , см ²	M	8798	9178,9
	$\pm m$	138,3	168,7

Примечания: достоверные различия отмечены звездочкой (*)

При исследовании ТЧСС у детей следует ориентироваться не на возраст ребенка, а на его рост и массу, прямо определяющие уровень ДЧСС, что особенно важно при исследовании детей в разных регионах, а также в связи с феноменом акцелерации роста детей в настоящую эпоху существования человека [4]. У детей обоего пола в возрасте 4-7 лет наиболее активным процессам роста подвержены длинотные размеры тела к концу данного возрастного периода появляются первые признаки гендерных особенностей в размерах тела [1].

Выводы:

1. Выявлено отсутствие у лиц «нейтрального детства» северокавказского региона России гендерных различий в показателях должного числа сердечных сокращений и площади поверхности тела;
2. Установлена обратная зависимость между площадью поверхности тела и должным числом сердечных сокращений;
3. Выявлено, что и более чем у половины обследованных детей текущее число сердечных сокращений отклонено от должного числа сердечных сокращений на 30% и более.

Список использованной литературы

1.Изаак С.И., Панасюк Т.В., Комиссарова Е.Н. Дошкольники: рост, развитие, индивидуальность. Москва-Санкт-Петербург: Изд-во Арден, 2005. -210с.

2.Шейх-Заде Ю.Р., Зюзик Ю.А., Шейх-Заде К.Ю. Определение должной частоты сокращений у человека в покое // Физиология человека. —2001. 5.— Т. 27. — № 6. — С. 114 — 116.

3.Шейх-Заде Ю.Р. Способ определения должной частоты сердечных сокращений. Патент № 2187247 РФ. Опубл. 20.08.02 г. В БИ № 23.

4.Антиангинальные средства: физиологическая и молекулярная фармакология, стратегия и тактика клинического применения /под ред. П.А.Галенко-Ярошевского. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2012. - с.1121-1129.

РЕКОВЕРИН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАРКЕР ОПУХОЛЕЙ ПОЧКИ.

Цой Л.В.

*Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, аспирант кафедры патологической анатомии
им. акад. А.И. Струкова.*

RECOVERIN AS A PERSPECTIVE MOLECULAR MARKER OF RENAL TUMORS.

Tsoy L.V.

*I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, postgraduate student of the
department of pathology.*

Аннотация

Важной современной задачей является поиск маркеров, при помощи которых можно диагностировать онкологическое заболевание и прогнозировать поведение опухоли. Перспективным направлением является использование с этой целью паранеопластических антигенов (ПНА). В данной работе проведено исследование различных гистологических типов рака почки, а также произведена оценка экспрессии рековерина в них. Рековеринпродуцирующими опухолями оказались 36 из 49 биоптатов почки (73,46%), однако специфичность рековерина как потенциального маркера опухолей почек оказалась неодинаковой. Частота встречаемости экспрессии рековерина при онкоцитоме почки составляет около 92% случаев, при аденокарциноме – 78%, при светлоклеточном раке почки различной степени дифференцировки – 70%, а при хромофобном раке почки составила 50%.

Abstract. An important task today is to find markers in order to diagnose cancer and predict the behavior of the tumor. Nowadays, one of the promising trend is to use for this purpose paraneoplastic antigen (PNA). In this report we studied the different histological types of kidney cancer, as well as evaluated the expression of recoverin. Recoverin-positive tumor was 36 of 49 kidney specimens (73.46%), but recoverin specificity as a potential marker of renal tumors proved unequal. The frequency of expression recoverin at kidney oncocytoomas is about 92% of cases, adenocarcinoma - 78% with clear cell RCC - 70%, while chromophobe kidney cancer was 50%.

Keywords: renal cell carcinoma, recoverin, paraneoplastic antigens.

Ключевые слова: Почечноклеточный рак, рековерин, паранеопластические антигены.

Опухоли почек являются распространенными новообразованиями (до 3% в общей структуре выявляемых неоплазий) и имеют тенденцию к высокой смертности (до 40%) и постоянному росту заболеваемости. Глобальной задачей патологоанатома является поиск маркеров, при помощи которых можно диагностировать онкологическое заболевание и прогнозировать биологическое поведение опухоли в каждом случае, с целью выбора правильного лечения. Перспективным направлением является использование с этой целью паранеопластических антигенов (ПНА) - белков, отсутствующих в нормальной ткани, и появляющихся лишь после ее малигнизации. Одним из подобных антигенов является Ca^{2+} -связывающий белок рековерин. Это – первый специфичный для сетчатки глаза белок, экспрессия которого была выявлена в злокачественных опухолях, локализующихся вне иммунотолерантной ткани глаза [5]. Так, экспрессия рековерина в опухолях легких встречается с частотой примерно 70 - 85% [6], а при меланоме – с частотой около 40% [6, 7]. Аберрантная экспрессия рековерина в злокачественных опухолях, локализованных за пределами сетчатки, способна вызывать ответ иммунной системы, проявляющийся в выработке специфических антител и Т-клеток. Подобные изменения в функционировании иммунной системы способны приводить к развитию паранеопластических синдромов (ПНПС), отягчающих ход основного заболевания. Ретинальная дегенерация, как ПНПС, встречается примерно в 6% случаев рака почки [4].

Ранее считалось, что антитела к рековерину появляются в сыворотке крови только в случае наличия злокачественной опухоли и паранеопластической дегенерации сетчатки. Однако рядом авторов (Савченко М.С., Бажин А. В., Коган Е.А.) было выявлено появление антител против рековерина в сыворотке крови пациентов без развития вышеупомянутого ПНПС.

Целью работы является изучение экспрессии рековерина различными опухолями почки у пациентов без развития паранеопластической дегенерации сетчатки.

Материалы и методы. В исследование были включены 49 пациентов с диагнозом «опухоль почки». Больные были прооперированы в период с 2009 по 2013 год. Объем удаленных тканей был достаточен для проведения гистологического и иммуногистохимического исследования. Удаленные опухоли были фиксированы в 10% нейтральном забуференном формалине в течение 24 ч. Далее проводилась вырезка, фиксация и заливка материала в парафин. Срезы толщиной 5 мкм депарафинировали, окрашивали гематоксилином и эозином. В результате исследования полученных препаратов с помощью методов световой микроскопии проводилась верификация диагноза опухолей почек: светлоклеточный рак почки, папиллярная аденокарцинома почки, хромофобный рак почки и онкоцитомы (в соответствии с гистологической классификацией ВОЗ).

Далее было выполнено иммуногистохимическое исследование с первичными антителами к рековерину. Результаты оценивались полуколичественным методом (на основании распространенности окрашивания в препарате) в 10 полях зрения при увеличении микроскопа $\times 200$. В качестве положительного контроля использовалась ткань сетчатки глаза крысы.

Результаты и обсуждения. В результате гистологического исследования среди 49 опухолей почек верифицированы: 20 опухолей (40,82%) имеющих строение светлоклеточного рака почки, 9 – папиллярной аденокарциномы (18,37%), 8 – хромофобного рака почки (16,33%) и 12 – онкоцитомы (24,49%). В ходе иммуногистохимического исследования были получены следующие результаты: рековеринпродуцирующими опухолями оказались 36 из 49 образцов (73,46%), однако специфичность рековерина как потенциального маркера опухолей почек оказалась неодинаковой. Частота встречаемости экспрессии рековерина при онкоцитоме почки

составляет около 92% случаев, при аденокарциноме – 78%, при светлоклеточном раке почки различной степени дифференцировки – 70%, а при хромофобном раке почки составила 50%.

Выводы. Таким образом видно, что положительная экспрессия рековерина наблюдается почти в 74% всех типов опухолей почки.

По частоте экспрессии рековерина на первом месте стоит онкоцитома (почти 93% рековерин-позитивных опухолей), на втором папиллярная аденокарцинома с частотой экспрессии 77%, на третьем светлоклеточный рак почки (70%) и на последнем месте хромофобный рак, при котором положительная экспрессия отмечается лишь в половине случаев.

Причиной данного распределения предположительно является различие в гистогенезе и степени дифференцировки опухолей. В пользу это свидетельствуют данные литературы [5], в которых отмечается, что хромофобный рак является наиболее прогностически благоприятным типом почечноклеточного рака, на следующем месте находится папиллярная аденокарцинома и наиболее агрессивным считается светлоклеточный рак почки.

В то же время в отдельных работах было показано, что раковые клетки, экспрессирующие рековерин, индуцируют антиопухолевый иммунитет и снижают пролиферацию раковых клеточных линий [6,7].

Однако, для того чтобы назвать наличие экспрессии рековерина в опухолях почки прогностически благоприятным фактором, нужно проводить дальнейшие исследования.

Список использованной литературы.

1. Polans, A.S.; Buczyłko, J.; Crabb, J.; Palczewski, K. A photoreceptor calcium binding protein is recognized by autoantibodies obtained from patients with cancer-associated retinopathy. *J. Cell Biol.*, **1991**, *112*, 981-989.
2. Bazhin, A.V.; Savchenko, M.S.; Shifrina, O.N.; Demoura, S.A.; Chikina, S.Y.; Jaques, G.; Kogan, E. A.; Chuchalin, A.G.; Philippov, P.P. Recoverin as a paraneoplastic antigen in lung cancer: the occurrence of anti-recoverin autoantibodies in sera and recoverin in tumors. *Lung Cancer*, **2004**, *44*, 193-198.
3. Bazhin, A.V.; Schadendorf, D.; Willner, N.; De Smet, C.; Heinzelmann, A.; Tikhomirova, N.K.; Umansky, V.; Philippov, P.P.; Eichmüller, S.B. Photoreceptor proteins as cancer-retina antigens. *Int. J. Cancer*, **2007**, *120*, 1268-1276.
4. Гасанов М.З., Батюшин М.М., Терентьев В.П., Цветков Д.С., Пасечник Д.Г. Молекулярные аспекты патогенеза рака почки. Медицинские науки. Фундаментальные исследования №12, 2012.
5. Ljungberg B., Bex A., Canfield S., Dabestani S., Hofmann F., Hora M., Kuczyk M.A., Lam T., Marconi L., Merseburger A.S., Mulders P.F.A., Powles T., Staehler M., Volpea A., Bensalah K. Рекомендации Европейской ассоциации урологов 2014 г. Почечно-клеточный рак. Регулярные выпуски «РМЖ» №17 от 01.08.2014 стр. 1218
6. Maeda, A., Ohguro, H., Maeda, T., Wada, I., Sato, N., Kuroki, Y. and Nakagawa, T. (2000). Aberrant expression of photoreceptor-specific calcium-binding protein (recoverin) in cancer cell lines. *Cancer Res.* 60, 1914-1920.
7. Ohguro, H., Odagiri, H., Miyagawa, Y., Ohguro, I., Sasaki, M. And Nakazawa, M. (2004). Clinicopathological features of gastric cancer cases and aberrantly expressed recoverin. *Tohoku J. Exp. Med.* 202, 213-219.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА В-ЛАКТОГЛОБУЛИНА У КАЛМЫЦКОГО, ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО-ПЕСТРОГО И ЗЕБУВИДНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

Звягельский Г.А.

Центр нанобиотехнологий ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.

GENE POLYMORPHISM OF B-LACTOGLOBULIN FROM THE KALMYK, HOLSTIN BLACK-MOTLEY AND ZEBU-LIKE CATTLE.

G.A. Zvyagelsky

Center for nanobiotechnology Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy .127550 , Ul . Timiryazevskaya , 49 .

Аннотация

В этой статье представлены результаты рестрикционного анализа продуктов амплификации полученных из тотальной ДНК крупного рогатого скота (*Bos Taurus*), методом ПДРФ ПЦР (Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов) по гену β -лактоглобулина и проведена оценка полиморфизма этого гена для пород различного направления продуктивности (молочного, мясо-молочного и мясного) и различных селекционных направлений (местных пород скота направленных на устойчивость к определённым условиям обитания и разведения, и высокопродуктивной заводской породы).

Abstract

This article presents the results of restriction analysis of the amplification products obtained from total DNA of cattle (*Bos Taurus*), by RFLP PCR (Restriction fragments length polymorphism) gene β -lactoglobulin and appraised the polymorphism of the gene for the breeds of different areas of productivity (dairy, meat and dairy and meat) and various selectional areas (in local cattle breeds aimed at resistance to certain environmental conditions and breeding, and a highly productive breed).

Ключевые слова: биотехнология, полиморфизм, β -лактоглобулин, ПДРФ ПЦР, крупный рогатый скот, сельское хозяйство.

Keywords: biotechnology, polymorphism, β -lactoglobulin, RFLP PCR, cattle, agriculture.

Актуальность исследования:

В настоящее время все большую актуальность в племенном разведении и селекции сельскохозяйственных животных приобретает молекулярно-генетический анализ полиморфизма генов, непосредственно влияющие на качественные и количественные признаки продуктивности. Для определения племенной ценности животных широко используется генетическая экспертиза по соответствующим участкам генома. Одним из наиболее изученных генов, влияющих на молочную продуктивность, является ген β -лактоглобулина (β -LGB). Для оценки значимости гена β -LGB в молочной продуктивности проводятся многочисленные исследования корреляции генотипов животных с основными продуктивными показателями животных (содержание протеина в молоке, содержание жира в молоке, среднесуточный удой и т.д.). Подобный интерес к гену β -лактоглобулина обусловлен тем, что белок β -лактоглобулин входит в группу наиболее важных белков молока крупного рогатого

скота (КРС), коз, овец и других млекопитающих (от 7 до 12 % всего молочного белка приходится на β -лактоглобулин). Данное исследование было проведено с целью анализа полиморфизма гена β -лактоглобулина в конкретных хозяйствах для определения частоты распределения возможных генотипов в популяциях калмыцкого автохтонного, черно-пестрого голштинизированного и зебувидного скота, определения наиболее гетерогенных групп пород и обнаружения возможной корреляции распределения генотипов и аллельных вариантов гена β -лактоглобулина с породными особенностями выбранных групп. Исследование также несёт в себе задачу определения породных особенностей полиморфизма гена β -LGB, которое может иметь значение для составления программ по сохранению аборигенных пород и сохранению породного разнообразия.

Введение: Ген β -лактоглобулина кодирует сывороточный белок молока жвачных, у крупного рогатого скота ген локализован в хромосоме 11. С использованием полимеразной цепной реакции с последующим рестрикционным анализом выделено два основных аллельных варианта (А и В), для которых характерным типом аллельного взаимодействия является кодоминирование. Выявлены их определенные ассоциации с характеристиками молочной продуктивности (содержание протеина в молоке, содержание жира в молоке, среднесуточный удой и т.д.) [1, 2, 5]. Так, различия в суточном удое между животными с генотипом АА и животными, несущими в своём генотипе аллель В, могут составлять от 200 до 700 кг молока (в пользу последних), преимущества по содержанию жира в молоке от 8 до 27 кг на 1000 кг молока [2, 4, 6].

Целью данного исследования был сравнительный анализ распределения аллелей и генотипов по β -LGB у местной калмыцкой породы, в основном, мясного направления продуктивности, и специализированной молочной породы черно-пестрого голштинизированного скота, что может способствовать увеличению эффективности селекционной работы с учетом генетически детерминированных особенностей молочной продуктивности животных. Так же к общему количеству групп животных была добавлена малая выборка зебувидного скота в количестве 10 животных, так как зебувидный скот хорошо адаптирован к тяжелым условиям обитания и обладает очень высокой жирностью молока 3,58-4,68% [3] (для сравнения жирность молока черно-пестрого скота 3,68-3,97 у [2]) и, соответственно, представляет большой интерес для исследования полиморфизма гена β -лактоглобулина.

Материалы и методы: Выполнен рестрикционный анализ продуктов амплификации фрагмента гена β -LGB, методом PCR-RFLP (Restriction fragment length polymorphism) у 52 особей калмыцкого крупного рогатого скота ООО «КФХ Харада» (республика Калмыкия), 49 животных калмыцкого крупного рогатого скота хозяйства ООО «Лебедь» (Астраханская область) и 48 коров черно-пестрого голштинизированного скота хозяйства «Степаньково» (Московская область), 10 особей зебувидного скота хозяйства НЭХ «Снегири». Тотальную геномную ДНК выделяли из цельной крови с помощью коммерческого набора реагентов «S-сорб» (ЗАО «Синтол», Москва). Для амплификации фрагмента гена LGB нами подобраны следующие праймеры:

5'-TGTGCTGGACACCGACTACAAAAAG-3'; 5'-GCTCCCGGTATATGACCACCTCT-3'. Праймеры были подобраны таким образом, чтобы амплифицированный фрагмент ДНК включал в себя сайты опознавания, специфичные для А- и В- аллельных вариантов. Программа амплификации:

1. первоначальная денатурация 94°-5 мин,
2. денатурация 94°С-50 сек.,
3. отжиг праймеров 62°С- 50 сек., 35 циклов
4. элонгация 72°С-1 сек,
5. финальная элонгация 72°С - 5 мин.

Далее выполняли рестрикционный анализ с использованием рестриктазы HaeIII (НПО «СибЭнзим», Москва). Рестрикция - 37°C, 12 часов. Продукты рестрикции разделяли методом горизонтального электрофореза в 2% агарозном геле с использованием бромистого этидия. Результаты визуализировали в УФ-свете. Распределение аллелей гена β -LGB в исследованных группах КРС было рассчитано исходя из закона Харди – Вайнберга для равновесных популяций и критерия распределения χ^2 .

Рис. 1 Рестрикционный анализ продуктов PCR гена β -лактоглобулина черно-пестрого голштинизированного скота хозяйства Степаньково». 1, 3, 8, 13 – гомозиготные животные с генотипом ВВ (фрагменты 99 и 2x74 п.н.); 5, 7, 15, 16 – гомозиготные животные с генотипом АА (размер фрагментов 148 и 99 п.н.); 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17– животные с генотипом АВ (фрагменты 148, 99 и 2x74 п.н.).

Номер образца животного (М– маркер молекулярных масс):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 М 10 11 12 13 14 15 16 17

Длины амплифицированных фрагментов п. о.

Результаты: Полученные данные рестрикционного анализа образцов крови 48 животных черно-пестрого голштинизированного скота хозяйства «Степаньково», 52 животных калмыцкой породы хозяйства «Харада», 49 животных калмыцкой породы хозяйства «Лебедь», 10 зебувидных животных хозяйства «Снегири» представлены в таблице №1 «Частоты распределения генотипов по хозяйствам». Данные о достоверности различий между группами животных по определённым генотипам представлены в таблице № 2 «Достоверность различий».

Таблица №1
«Частоты распределения генотипов по хозяйствам».

Хозяйство	Порода	Генотип	Частота встречаемости	Ошибка репрезентативности (m)
"Степаньково"	Черно-пестрый голштинизированный скот	АА	8.3333%	± 0.1297
"Степаньково"	Черно-пестрый голштинизированный скот	АВ	47.9167%	± 0,3729
"Степаньково"	Черно-пестрый голштинизированный скот	ВВ	43.75%	± 0,0996
"Харада"	Калмыцкий аборигенный скот	АА	0	-
"Харада"	Калмыцкий аборигенный скот	АВ	55.769%	± 1,113
"Харада"	Калмыцкий аборигенный скот	ВВ	44.23%	± 0,5138

«Лебедь»	Калмыцкий аборигенный скот	AA	0	-
«Лебедь»	Калмыцкий аборигенный скот	AB	42,86%	± 0,6976
«Лебедь»	Калмыцкий аборигенный скот	BB	57,1428%.	± 0,3076
"Снегири"	Зебувидный скот	AA	20%	± 0,8333
"Снегири"	Зебувидный скот	AB	60%	± 1,6666
"Снегири"	Зебувидный скот	BB	20%	± 0,8333

Таблица № 2
«Достоверность различий».

Сравниваемые хозяйства	Генотип	td	P	Достоверность разности
«Харада» и «Лебедь»	AB	7,3661	< 0.001	достоверна
«Харада» и «Степаньково»	AB	6,4418	< 0.001	достоверна
«Харада» и «Снегири»	AB	2,5226	< 0.05	достоверна
«Лебедь» и «Снегири»	AB	9,1339	< 0.001	достоверна
«Лебедь» и «Степаньково»	AB	1,9907	> 0.05	недостоверна
«Снегири» и «Степаньково»	AB	1,5484	> 0.05	недостоверна
«Харада» и «Лебедь»	BB	14,248	< 0.001	достоверна
«Харада» и «Степаньково»	BB	0,6152	> 0.1	недостоверна
«Харада» и «Снегири»	BB	20,748	< 0.001	достоверна
«Лебедь» и «Снегири»	BB	34,523	< 0.001	достоверна
«Лебедь» и «Степаньково»	BB	21,081	< 0.001	достоверна
«Снегири» и «Степаньково»	BB	24,68	< 0.001	достоверна
«Харада» и «Лебедь»	AA	0,9206	> 0.1	недостоверна
«Харада» и «Степаньково»	AA	10,222	< 0.001	достоверна
«Харада» и «Снегири»	AA	17,151	< 0.001	достоверна
«Лебедь» и «Снегири»	AA	18,669	< 0.001	достоверна
«Лебедь» и «Степаньково»	AA	12,408	< 0.001	достоверна
«Снегири» и «Степаньково»	AA	11,944	< 0.001	достоверна

Полученные данные свидетельствуют о том, что у калмыцкого скота, при полном отсутствии гомозигот AA, частота встречаемости аллельного варианта B, в общем, заметно выше, чем у черно-пестрого голштинизированного и зебувидного скота ($0,7222 \pm 0,0098(m)$ в хозяйстве «Харада», $0,7879 \pm 0,0085(m)$ в хозяйстве «Лебедь», $0,5$ у зебувидного скота в хозяйстве «Снегири» и $0,6771 \pm 0,0112(m)$ у молочного скота).

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что калмыцкий скот имеет определенные преимущества для разведения в связи с присутствием аллельного варианта B по гену β -LGB, ассоциированному с желательными характеристиками молочной продуктивности, по сравнению с заводским черно-пестрым голштинизированным скотом, а также с зебувидным скотом, что необходимо учитывать при разработках генетически обоснованных программ по совершенствованию и сохранению калмыцкого скота. Результаты исследования зебувидного скота показали, что из всех представленных пород зебувидный скот является наиболее полиморфным по гену β -LGB, что может быть обусловлено фактором отбора, направленного в первую очередь на адаптацию к тяжелым условиям окружающей среды, а не на молочную продуктивность.

Список использованной литературы

1. Глазко В.И., Глазко Г.В. Введение в генетику: биоинформатика, ДНК-технология, генная терапия, ДНК-экология, протеомика, метаболомика – Киев: КВИЦ, 2003. – 640 с.

2. Гареева И. Т. Взаимосвязь полиморфных вариантов генов пролактина и лактоглобулина с молочной продуктивностью коров: дис. канд.биол. наук. –Санкт-Петербург – Пушкин, 2012.

3. Каюкова Н.В. Молочная продуктивность и качество молока зебувидного скота: дис. канд. сельскохозяйств. наук. – Москва 1998.

4. Усенбеков Е.С. Генотипирование крупного рогатого скота по локусам каппа-казеина, бета-лактоглобулина и мутации BLAD: дисс. канд. биол. наук. – Санкт-Петербург – Пушкин, 1995.

5. Satyanarayana Rachagani et al. Genotyping of β -Lactoglobulin gene by PCR-RFLP in Sahiwal and Tharparkar cattle breeds: 25 May 2006© licensee BioMed Central Ltd. BMC Genetics – 2006.

6. Jaime A. Rosero-Alpala et al. Genetic polymorphism of beta-lactoglobulin and alpha-lactoalbumin in Colombian Creole cattle by PCR-SSCP (Polimorfismo genetico de beta-lactoglobulina y alpha-lactoalbumina en el Ganado criollo colombiano, mediante PCR-SSCP) Department of Agricultural Sciences, Universidad Nacional de Colombia – 2011.

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАБОТЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Кочнев А.Д.

Студент гр. БТП-311, Ростовский государственный строительный университет

Евстропов В.М.

*Профессор кафедры “Безопасность технологических процессов и производств”,
Ростовский государственный строительный университет*

DANGEROUS AND HARMFUL PRODUCTION FACTORS DURING THE WORK FOR WORKERS IN AGRICULTURE

Kochnev A.D.

Student group BTP-311, Rostov state university of civil engineering

Evstropov V.M.

*Professor of the Department “Safety of Technological Processes and Productions”,
Rostov state university of civil engineering*

Аннотация: В статье приведены основные отрасли сельского хозяйства, оказывающие негативное воздействие на работников в этой сфере труда. Рассмотрены вредные и опасные производственные факторы не только на рабочем месте предприятий, но и на домашних хозяйствах. Приведены мероприятия по предупреждению и защите работников от вредных и опасных производственных факторов в сельском хозяйстве.

Summary: The primary branches of agriculture making negative impact on workers in this sphere of work are given in article. Harmful and dangerous production factors not only on a workplace of the enterprises, but also on house farms are considered. Actions for the prevention and protection of workers against harmful and dangerous production factors are given in agriculture.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, вредные и опасные факторы, мероприятия по защите сельскохозяйственных

работников, зоонозные инфекции, сельскохозяйственные машины, профессиональные заболевания.

Keywords: Agriculture, animal husbandry, plant growing, harmful and dangerous factors, actions for protection of agricultural workers, zoonosis infections, farm vehicles, occupational diseases.

Сельское хозяйство представляет собой одну из главных отраслей, которая определяет уровень жизни населения страны и его благосостояние, а также продовольственную безопасность страны. Условия труда в сельском хозяйстве зависят от особенностей трудового процесса. Сельское хозяйство характеризуется сезонными работами, неритмичным трудовым процессом, исходя из этого напряженность труда увеличивается в определенные периоды времени года. [1, с. 1]

Сельское хозяйство состоит из двух главных отраслей:

- Растениеводство (зерновое хозяйство, производство кормов для животных, выращивание культур, овощеводство и бахчеводство, выращивание картофеля, садоводство);

- Животноводство (скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство).

Кроме этого, существуют различные перерабатывающие сельскохозяйственные предприятия.

Сельскохозяйственные рабочие подвергаются воздействию вредных и опасных производственных факторов не только на рабочем месте, но и у себя дома, в случае если содержат свои собственные хозяйства. Вредные и опасные производственные факторы характерные для животноводства: 1) загрязнение воздуха рабочей зоны различными газами, пылью и микроорганизмами; 2) вероятность заражения человека заболеваниями от животных; 3) высокие физические нагрузки; 4) неблагоприятный микроклимат (повышенные и пониженные температуры, сквозняки); 5) движущиеся механизмы оборудования, применяемого в животноводстве; 6) высокий уровень ультрафиолетового и инфракрасного излучения, необходимый для обогрева животных; 7) высокий уровень шума, при дроблении кормов для животных и раздачи их животным; 8) недостаток освещенности (естественной и искусственной) рабочей зоны; 9) токсические и раздражающие химические вещества (минеральные добавки для корма животных, средства для очистки и дезинфекции животноводческих помещений).[2, с. 391-392],[5, с. 7-8]

Животноводческие помещения загрязняют воздух различными газами (сероводородом, аммиаком, альдегидом и т. д.) в следствие разложения органических веществ. Резкий запах газов может вызывать у работников тошноту и возникновение головной боли. Кроме того, воздух загрязняется при изготовлении измельчение сена и корнеплодов. В загрязненном воздухе могут присутствовать кормовые добавки – антибиотики, витамины, микроэлементы, пух, шерсть. Они вызывают аллергические заболевания у работников.[2, с. 391-392]

В животноводстве довольно часто происходят заражения работников зоонозными инфекциями, такими как: бруцеллез, лептоспироз, токсоплазм, сибирская язва, оспа коров. Работником необходимо соблюдать личную гигиену, иначе возможно распространение паразитов: глистов, аскарид, трихинелл. На птицеводческих фермах есть опасность заболеть орнитозом, туберкулезом, токсоплазмозом, а также другими респираторными заболеваниями и болезнями кожи.

Мероприятия по предупреждению передачи зоонозных инфекций от животных к людям, включают в себя проведение, в зоне источников инфекции, дезинфекционные мероприятия. В целях защиты от передачи инфекции контактным путем используют защитную спецодежду, элементами которой являются халат, перчатки, нарукавники,

фартук. Для эффективного соблюдения техники безопасности требуется высокой уровень санитарной культуры. Смена колпаков и халатов должна производиться не менее 2 раз в неделю, в случаи загрязнении выделениями, кровью больных животных спецодежда меняется немедленно.

Работником на животноводческих предприятиях запрещается: 1) подходить к животным без спецодежды; 2) выходить в спецодежде за пределы сельскохозяйственного предприятия или надевать верхнюю одежду на спецодежду, а также выносить спецодежду домой для любых целей; 3) находиться в столовой или буфете в спецодежде; 4) для приема пищи, питья и курения должны быть отведены специальные комнаты. [6, с. 32]

Несмотря на механизацию сельского хозяйства, на многих предприятиях работники все еще выполняют операции ручного труда. Ручной труд доярок, скотников, телятниц относится к категории тяжелого физического труда с вынужденным положением тела, что приводит к таким профессиональным заболеваниям, как: тендовагинитам, невритам локтевого и срединного нервов, радикулитам. Неблагоприятный микроклимат приводят к широкому распространению простудных заболеваний. [2, с. 391-392],[3, с. 4,6-9,17-21]

Растениеводство представляет собой травмоопасную отрасль сельского хозяйства, что обусловлено широким применением различных машин и механизмов. Вредными и опасными производственными факторами в растениеводстве являются: 1) пыль неорганического, органического и смешанного происхождения, образующиеся при обработке почвы, посевах, уходе за растениями и уборке урожая; 2) биологически активные вещества, токсичные вещества; 3) машины и механизмы, находящиеся в движении; 4) при работе на тракторах – шум и вибрации, высокие и низкие температуры воздуха, вынужденная рабочая поза, значительные физические усилия.[3, с. 4,6-9,17-21],[8, с. 3-4]

Отрасли в растениеводстве, такие как: свекловодство, овощеводство, садоводства, виноградарство, табаководство, характеризуются различными методами выполнения трудовых операций, которые в основной своей массе выполняются вручную. Наиболее трудоемкой является уборка урожая. Сельскохозяйственные машины для уборки плодов и обрезки деревьев, комбайны для уборки огурцов и томатов, техника для сбора табачных листьев имеют свои недостатки, характеризующиеся неудобной позой, усилиями при работе с рычагами аппаратов, вибрацией и дискомфортом.[7, с. 6-7,11-12]

У работников в сфере сельского хозяйства, наиболее часто выявляют следующие профессиональные заболевания: 1) заболевания костей, суставов и нервно-мышечного аппарата, вибрационная болезнь, профессиональная тугоухость в результате действия физических вредных факторов; 2) отравления пестицидами (острые и хронические) в результате действия вредных химических веществ, используемых в сельском хозяйстве в качестве удобрений; 3) пылевые бронхиты, пневмокониоз возникающие от действия пыли; 4) инфекционные и паразитарные заболевания, вызываемые при контакте с зараженными животными; 5) бронхиальная астма и аллергические дерматиты. [3, с. 4,6-9,17-21]

Для снижения или полного предотвращения действия вредных и опасных факторов на работников в сфере сельского хозяйства, а также снизить загрязнение окружающей среды, необходимо выполнение правил охраны труда, такие как: 1) использования средств индивидуальной защиты и уменьшение проведения времени с животными, их экскрементами, кормами и отходами сельскохозяйственного производства; 2) замена ручного труда на механизированный и автоматизированный; 3) соблюдения разработанных технологий по содержанию животных; 4) герметизация, вентиляция и установка кондиционеров на сельскохозяйственной технике, с целью

установки оптимального микроклимата и снижения запылённости воздуха; 5) своевременное отчистка и обеззараживания специальной одежды работников; 6) очистка животноводческих предприятий должна выполняться систематически и механизированным путем; 7) химическое и биологическое обеззараживания органических удобрений; 8) установка в сельскохозяйственных предприятиях фильтров для очистки воздуха, применение вентиляции; 9) своевременно проведение медицинских осмотров персонала предприятий в отрасли животноводства и растениеводства; 10) при работе вручную необходимо обеспечить работников удобными скамейками со спинками, выделять немного времени на проведения гимнастики для расслабления рук и спины. [4, с. 1-2],[5, с. 7-8],[7, с. 6-7,11-12]

Список использованной литературы

1. Охрана труда в сельском хозяйстве / Ю.А. Гусак-Катрич. – Альфа-Пресс, 2007. – 1 стр. [1];
2. Гигиена и основы экологии человека / Ю.П. Пивоваров – Москва – 2006. – 391-392 стр. [2];
3. Профессиональные заболевания работников сельского хозяйства / Ю. И. Кундиев, Е. П. Краснюк, В. Г. Бойко, А. Г. Каминский, И. П. Лубянова, Л. Н. Российская, Н. Т. Тимофеева, Л. П. Цыркунов. – Киев: Издательство: “Здоровье”, 1983. – 4,6-9,17-21 стр. [3];
4. СП 4542-87 “Санитарные правила для животноводческих предприятий”. – 1-2 стр. [4];
5. ПОТ Р О-006-2003. “Правила по охране труда в животноводстве”. – 7-8 стр. [5];
6. Безопасность жизнедеятельности в животноводстве / А.Ф. Князев, З.В. Иванова, Л.А. Никитина – Москва – 2004. - 32 стр. [6];
7. Гигиена труда в сельском хозяйстве / Е. Чобану – 2015. – 6-7,11-12 стр. [7];
8. ПОТ РО-97300-01-95 “Правила по охране труда при производстве продукции растениеводства”. – 3-4 стр. [8].

ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ ЗЕРАФШАНА

Назарова С.

Бухарский государственный университет-преподаватель

Курвантаев Р.

*Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии и Гулистанский государственный университет –заведующем отделом и профессор университета,
д.с.х.н*

EVOLUTION AND FORECAST OF DEVELOPMENT IRRIGATED GROUND THE BOTTOM PART OF A VALLEY ZERAFCHAN

S.Nazarova

Bukhara State University-teacher

R.Kurvantaev

*Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry and Gulistan State
University - head department and university professor*

Аннотация

В статье излагается эволюция почв нижней части Зерафшанской долины. В результате мелиоративных мероприятий такырно-луговые, старозалежные луговые с болотно-луговые и солончаки, серо-бурые почвы трансформировались в

старорошаемые луговые аллювиальные почвы. Прирост орошаемых земель произошел за счет освоения новых, ранее не освоенных территорий.

Abstract

In clause the evolution soil of the bottom part Zerafchan of a valley is stated. In result melioration of measures takir-meadow, old-fallow land meadow with boggy-meadow and salinization, grey - brown ground transformed in old age irrigation meadow alluvial of ground. The gain irrigation of grounds has taken place at the expense of development new, earlier not mastered territories

Ключевые слова: почва, луговые, такырно-луговые, серо-бурые, механический состав, гумус, фосфор, калий, азот, засоление, солончак, карбонат.

Keywords: soil, meadow, takyr meadow, gray-brown, texture, humus, phosphorus, potassium, nitrogen, salinity, saline carbonate

Нижняя часть долины р. Зарафшан располагается в пустынной зоне, отличающейся экстремально аридным климатом. Развитие зональных почв (серо-бурых, пустынных песчаных, такырных и такыров, а также солончаков) происходит здесь по пустынному типу почвообразования. При гидроморфном режиме увлажнения образуются азональные почвы, а также переходные от азональных к пустынным или наоборот. При этом влияние пустыни сказывается на всех почвах, прежде всего в засолении почв.

По данным многих ученых [1-6], в период проведения почвенных исследований в тридцатые годы в левобережной части Бухарского оазиса, вдоль русла Зарафшана, на его прирусловой приподнятости формировались старорошаемые (культурно-поливные), лугово-такырные почвы. В правобережной части дельты, вероятно, также доминировали орошаемые лугово-такырные почвы. По механическому составу почвы были преимущественно тяжело- и среднесуглинистыми.

Содержание гумуса в пахотном горизонте этих почв составляло 1,5-2,5%. Старорошаемые лугово-такырные почвы были преимущественно незасоленными и слабозасоленными (плотный остаток 0,1-0,5%). Среднезасоленные почвы встречались гораздо реже. Тип засоления был сульфатный. Местами в почвах выявлялась аналитическим путем слабая солонцеватость, но морфологически она не проявлялась.

По данным исследователей [1,6] валовое содержание фосфора и калия в пахотном слое колебалось соответственно от 0,08 до 0,20% и от 1,01 до 2,63%. Таким образом, эти почвы были богаты запасами калия и бедны фосфатами.

Содержание CO_2 карбонатов по профилю колебалось от 6,8 до 9,8%.

Одновременно с орошаемыми лугово-такырными почвами в левобережной части дельты формировались луговые почвы при залегании грунтовых вод 1-3 м. Они располагались на слабо повышенных элементах рельефа среди окружающих их избыточно-гидроморфных почв и солончаковых понижений. Луговые почвы представляли из себя старые залежи со среднемошным агроирригационным горизонтом. Профиль по механическому составу был тяжело- и среднесуглинистым, реже легкосуглинистым.

Формируясь при близком залегании пресных или слабоминерализованных грунтовых вод, луговые почвы покрывались буйной растительностью, способствующей образованию мощной дернины (10-12 см) с ярко выраженной комковатой структурой почв. Содержание гумуса в дерновом горизонте доходило до 3,5%. В сильнозасоленных почвах растительный покров был изрежен, дернина непрочная и менее мощная. Содержание гумуса в ней составляло 1,0-2,2%. Содержание валового фосфора в почвах колебалось в пределах 0,17-0,12%, калия – 1,8-2,4%. Количество карбонатов по профилю варьировалось от 7 до 8%.

Старозалежные луговые аллювиальные почвы были в различной степени подвержены засолению: от слабозасоленных до средне- и сильнозасоленных. В

дерновом горизонте содержание солей достигает 1,6-4,0%, в нижележащих – до 0,3-0,6%.

На Каракульской части дельты Зарафшана до строительства Аму-Каракульского канала при глубоком залегании грунтовых вод (3-5 м) развивались орошаемые лугово-такрынные (такрынно-луговые) почвы [4]. Таким был 80 лет назад генетико-мелиоративный почвенный фон, доминирующий в нижней, дельтовой части долины р. Зарафшан.

В 1963г. Республиканской почвенной экспедицией института «Узгипрозем» были проведены исследования почв в Бухарской области в масштабе 1:10000. В результате проведенных исследований показали, что капитальных мелиоративных мероприятий старозалежные луговые почвы. В центральной и восточной части левобережья в комплексе с болотно-луговыми почвами и солончаками, трансформировались в староорошаемые луговые аллювиальные почвы. Все старозалежные луговые и даже болотно-луговые почвы обладали агроирригационным горизонтом различной мощности, что говорило об их длительном былом использовании под орошаемое земледелие.

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы были преимущественно среднесуглинистого состава. Гумусовый горизонт достигал мощности 70-100 см. В пахотном горизонте этих почв содержалось 1,2-1,4% гумуса. Азота в почвах содержалось 0,103-0,135%. Валового фосфора в почвах было 0,117-0,210%, что несколько превышало его содержание в исходных почвах.

В мелиоративном отношении староорошаемые луговые почвы стали несколько лучше: среди них преобладали слабозасоленные и промытые почвы, средnezасоленные встречались редко, сильнозасоленных почти не было. Тем не менее, здесь встречались солончаки. Одновременно с освоением старозалежных луговых почв продолжалось использование лугово-такрынных почв в орошаемом земледелии. Происходил, вероятно, прирост орошаемых земель за счет освоения новых, ранее не освоенных территорий. Вновь осваиваемые почвы были также представлены в основном старыми залежами.

Интенсивное использование лугово-такрынных почв под орошение привело почти к повсеместному подъему грунтовых вод, что обусловило возврат (обратную эволюцию) части полугидроморфных почв в гидроморфные луговые.

Исследования 1963 г. показали [2,5], что в левобережье Бухарской дельты небольшие площади староорошаемых такрынно-луговых почв остались только в ее верховьях и в южной части, между Каганом и Бухарой. В правобережной части староорошаемые лугово-такрынные почвы были распространены широко – в Пешкунском, Шафирканском и Гиждуванском районах. Но преобладающую площадь в правобережья занимали луговые аллювиальные почвы, преимущественно староорошаемые. Встречались здесь и солончаки луговые.

На территории Каракульской дельты Зарафшана староорошаемые лугово-такрынные почвы эволюционировали в староорошаемые луговые аллювиальные. Значительную площадь здесь занимали луговые солончаки, а также очень сильно засолившиеся залежи.

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы Бухарской дельты Зарафшана, предшественниками которых были орошаемые лугово-такрынные почвы, имели (по данным РПЭ института «Узгипрозем») агроирригационный горизонт мощностью от 1,0 до 2 м. Он был в основном среднесуглинистого механического состава. Гумусовый горизонт достигал 70-100 см. Содержание гумуса и азота в пахотном горизонте этих староорошаемых луговых почв было ниже (0,9-1,1% и 0,05-0,07%), чем в староорошаемых такрынно-луговых почвах, а также в староорошаемых луговых почвах, предшественниками которых были старозалежные луговые аллювиальные почвы.

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы Каракульской дельты Зарафшана, предшественниками которых были также староорошаемые лугово-такырные (такырно-луговые) почвы, имели менее мощный агроирригационный горизонт (70-100 см). Он преимущественно среднего и легкого механического состава. Мощность гумусового горизонта составляла 50-70 см. Гумуса и азота в пахотном горизонте этих почв несколько больше (0,9-1,3% и 0,08-0,12%), чем в староорошаемых луговых почвах Бухарской дельты, прошедших тот же эволюционный путь. Валового фосфора также было больше (0,152-0,201%).

В целом в 1963г. в низовьях долине Зарафшана соотношение между староорошаемыми луговыми почвами различной степени засоления выглядело следующим образом: незасоленных—18%, слабозасоленных-53% средnezасоленных – 28%, сильнозасоленных – 1%.

Исследования 1963г. показали, что за тридцатилетний (по сравнению с 1932г.) период староорошаемые лугово-такырные почвы на значительной территории Бухарской дельты сохранили свой подтиповой генетический уровень. Эти почвы обладали мощным агроирригационным горизонтом. В разных частях дельты мощность его варьировала от 1 до 2 м. Гумусовое прокрашивание при этом изменялось от 50 до 100 см. Содержание гумуса в пахотном горизонте в зависимости от его механического состава составляло от 0,7 до 1,5%. Азота в почвах от 0,05 до 0,09%, валового фосфора – от 0,114 до 0,168%.

Мелиоративное состояние староорошаемых лугово-такырных почв несколько ухудшилось. Раньше почвы были преимущественно незасоленными и слабозасоленными, теперь среди этих почв нет незасоленных, зато появились вместе со слабозасоленными почвами средне- и сильнозасоленные. Соотношение между этих почв по степени засоления было следующим: слабозасоленных – 80%, средnezасоленных – 14%, сильнозасоленных – 6%.

Исследованиями в 2013 г., установлено, что площадь лугово-такырных почв значительно поубавилась. Доминирующими на территории низовий р. Зарафшан являются староорошаемые луговые почвы. Почвенный покров за прошедшие 50 лет (1963-2013 гг.) значительно выровнялся по своим морфогенетическим показателям, хотя некоторые различия, связанные с литолого-геоморфологическими условиями, сохранились.

По механическому составу староорошаемые луговые аллювиальные почвы, обладающие мощным агроирригационным горизонтом, преимущественно среднесуглинистые, реже тяжелосуглинистые. Легкосуглинистые почвы приурочены в основном к верховьям водных источников.

Гумусовое прокрашивание до 70-100 см. Содержание гумуса в пахотных горизонтах варьирует от 0,5 до 1,2%. Сравнивая эти показатели с данными 1963 г., можно заметить, что они близки с показателями по гумусу луговых почв, предшественниками которых были лугово-такырные почвы, и гораздо ниже показателей традиционно луговых почв. Азота в почве содержалось от 0,03 до 0,07%. Содержание валового фосфора колеблется от 0,108 до 0,405%, подвижных фосфатов – от 4 до 15 мг/кг. Валового калия в почвах от 0,3 до 1,6%. В содержании подвижных форм калия также большой разброс – от 3-150 до 175-400 мг/кг почвы. Из этих показателей можно заметить, что староорошаемые луговые аллювиальные почвы подвижными формами как фосфора, так и калия, обеспечены слабо. Такая же ситуация с элементами питания складывалась и раньше.

В настоящее время староорошаемые луговые аллювиальные почвы, доминирующие в нижней части долины р. Зарафшан (Бухарский и Каракульский оазисы), в разной степени подвержены засолению. Судя по материалам, собранным по четырем ключевым хозяйствам, почвы по степени засоления распределяются

следующим образом: слабозасоленных – 48%, средnezасоленных – 29%, сильнозасоленных – 23%. Таким образом, мелиоративное состояние современных почв низовий Зарафшана значительно ухудшилось по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Эволюция почв низовий р. Зарафшан проходила на типовом, подтиповом, родовом и видовом уровнях. Схема эволюции основных почв этого региона за период 1932-2013 гг. выглядит в следующем виде:

СорЛТ-0,1

СорЛТ-1(2,3) СорЛа-1,2,3

Бухарская часть дельты СорЛТ-0,1(2)

СорЛа-1,0 → СорЛа-1,2,3

Бухарская часть дельты Ст.залЛа-3 → СорЛа-1,0(2) → СорЛ-1,2,3

Каракульская часть дельты СорЛТ-1,2 → СорЛа-2(3) → СорЛа-1,2,3

В последние годы из-за дефицита внутри оазисных земельных резервов освоения начали вовлекать в орошаемое земледелие малопригодные почвы, расположенные севернее Бухарского оазиса. Здесь на делювиально-пролювиальных отложениях формируются серо-бурые почвы в комплексе с песками. По механическому составу эти почвы преимущественно легкосуглинистые и супесчано-песчаные. Гумуса в этих почвах мало – от 0,2 до 0,6%. Карбонатов – 3-6%. Целинные серо-бурые почвы с поверхности незасолены, но солончаковаты. Содержание солей на глубине 0,3-0,6 м достигает 1-2%.

Освоение этих земель, сопровождающееся вегетационными и промывными поливами, вызывает подъем грунтовых вод до 3-4 м и эволюцию автоморфных серо-бурых почв на первом этапе освоения в полугидроморфные серобуро-луговые. По механическому составу новоорошаемые серобуро-луговые почвы легкосуглинистые на легкосуглинисто-супесчаных и песчаных скелетных отложениях. По профилю в них встречаются кристаллики гипса и редкие ржавые пятна.

Содержание гумуса в пахотном горизонте новоорошаемых серо-буро-луговых почвах варьирует от 0,4 до 0,8%, азота – 0,036-0,087%. Обеспеченность почв подвижными формами фосфора и калия в пахотном горизонте низкая соответственно 12-27 и 50-200 мг/кг почвы. Карбонатов в профиле 5-6%. Почвы засолены в слабой степени, местами промытые. Тип засоления почв – хлоридно-сульфатный. Эволюция серо-бурых почв проходит на под типовом, родовом и видовом уровнях и выглядит следующим образом:

ЦелСБ-0 ... → НосСБ-0 (1) → НорСБЛ-1(0)

Анализируя эволюцию орошаемых почв в низовьях долины р. Зарафшан, в пределах Бухарского и Каракульского оазисов, следует отметить, что здесь преобладает устойчивая тенденция гидроморфизации почв. Этому способствуют высокая степень использования земель под орошение и недостаточная естественная и искусственная дренированность территории. Особенно это относится к средней и нижней частям Бухарской дельты Зарафшана и к Каракульской.

Повышение уровня минерализованных грунтовых вод выше критического уровня вызывает засоление почв, что и отражается в схеме эволюции почв. Стираются резкие отличия в засолении почв верховий Бухарской дельты, ее низовий, а также Каракульской дельты. Все почвы почти в равной степени подвержены процессам засоления. Засоляются и орошаемые серо-буро-луговые почвы, которые со временем также трансформируются в луговые.

При современном уровне мелиорации низовьев Зарафшана вышеуказанные тенденции сохраняются на перспективу и опустынивание почв.

В низовьях долины р. Зарафшан, где господствует экстремально аридный климат и гидрогеологические условия характеризуются стабильно высоким стоянием в

различной степени минерализованных грунтовых вод (1-3 м), изменение почв происходит в основном на родовом, видовом и реже под типовом уровнях. Здесь образуется весьма напряженная мелиоративная обстановка. Засоление почв, как один из факторов их опустынивания, проявляется в более высокой степени, чем в средней части долины Зарафшана, что требует применения комплекса мелиоративных мероприятий.

Список использованной литературы

1. Кимберг Н.В. Зарафшанская долина. // Хлопчатник, т. 2, Изд-во АН УзССР, Ташкент, 1957. С.3-102.
2. Кузиев Р.К., Сектименко Э.В., Исмонов А. Атлас почвенного покрова республики Узбекистан. Ташкент, 2010.
3. Кузиев Р.К., Сектименко Е.В. Почвы Узбекистана. Ташкент, 2009. 352с.
4. Панков М.А. Мелиоративное почвоведение. Изд-во «Ўқитувчи», Ташкент, 1974. 416 с.
5. Почвенная карта Бухарской области Узбекской ССР. Масштаб 1:200000 (100000). Изд-во «Узгипрозема», 1967
6. Фелициант И.Н., Конобеева Г.М., Горбунов Б.В., Абдуллаев М.А. Почвы Узбекистана (Бухарская и Навоийская области). Изд-во «Фан», Ташкент, 1984. С.22-101

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВА КЛЕЙКОВИНЫ ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО SDS-СЕДИМЕНТАЦИИ В ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ F₂-F₃

Лешенко М.А.,
научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, г. Зерноград
Самофалов А.П.,
кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
Самофалова Н.Е.,
кандидат с.х. наук, зав. лаб. селекции и семеноводства озимой твердой пшеницы

VARIABILITY OF GLUTEN QUALITY IN DURUM WINTER WHEAT ACCORDING TO SDS-SEDIMENTATION IN HYBRIDS F₂-F₃

M.A. Leshchenko,
research associate
FSBSI ARRIGC named after I.G. Kalinenko, Zernograd
A.P. Samofalov,
Candidate of Agricultural Sciences, leading research associate
N.E. Samofalova,
Candidate of Agricultural Sciences, head of the laboratory of durum winter wheat breeding and seed-growing

Аннотация.

Представлены результаты изучения изменчивости, частоты и степени трансгрессии - признака качества клейковины озимой твердой пшеницы по величине седиментационного осадка в гибридных популяциях F₂-F₃, полученных от скрещивания разных по этому показателю родительских форм.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для получения исходного материала с высоким качеством клейковины при подборе пар для

скрещивания необходимо наличие хотя бы одного родительского компонента с очень сильной или сильной клейковиной по показателю SDS-седиментации.

Abstract.

The article considers the study results of variability, frequency and degree of transgression as the trait of gluten quality of durum winter wheat according to an amount of sediments in hybrids F₂-F₃, obtained by crossing of parent forms with various indexes of the trait.

The received data allow making a conclusion that when choosing the pairs for hybridization it's essential to have at least one parent component with very strong or strong gluten by SDS-sedimentation to obtain initial material with a high quality of gluten.

Ключевые слова: озимая пшеница, качество, клейковина, гибриды, SDS-седиментация, вариабельность, трансгрессия.

Keywords: winter wheat, quality, gluten, hybrids, SDS-sedimentation, variability, transgression.

Введение.

Успех селекции, в каком бы направлении она не проводилась, в значительной степени зависит от наших знаний изменчивости селективируемых признаков, генотип-средовых взаимодействий и генетических факторов в детерминации признаков качества зерна; принципа подбора пар; генетического эффекта отбора по признакам качества в различных типах скрещиваний; методов поэтапной оценки по различным признакам качества зерна; т.е. в целом от знаний эколого-генетических основ селекции на качество. [5]

Улучшение качества клейковины, как одного из важнейших показателей технологической оценки зерна пшеницы, является одной из главных задач, стоящих перед селекцией на современном этапе. [4]

Качество клейковины обуславливают исходные компоненты при гибридизации. [1]

При подборе исходного материала на качество важно знать ожидаемые результаты в потомстве при скрещивании в различных сочетаниях. При создании гибридных популяций с участием хотя бы одного из родителей со средним или плохим качеством зерна отборы эффективнее осуществлять в более старших поколениях с учетом возможности нежелательного расщепления в сторону снижения качества зерна в популяции. [6]

Многообразие предложенных критериев качества клейковины и их слабая изученность в селекционном аспекте ставят селекционеров перед необходимостью использовать косвенные оценки, такие, например, как седиментационный анализ. [4]

Особое внимание уделялось и уделяется показателю седиментации, как признаку, на котором главным образом основана качественная оценка селекционного материала на ранних этапах селекции. В генетических работах по данному вопросу многие исследовали потомства от простых скрещиваний контрастных по качеству зерна родительских форм. Этот принцип подбора пар для скрещивания позволяет получать четкую картину расщепления и генетически осмыслить данные гибридологического анализа. [5]

Изменчивость генотипов зависит от целого ряда различных факторов, максимальный учет которых может существенно повысить качество оценки, а, следовательно, и эффективность отбора ценных генотипов. [6]

Изучение изменчивости качества клейковины у гибридов, полученных от скрещивания родительских форм с разным уровнем показателя SDS-седиментации является для твердой озимой пшеницы актуальным и носит поисковый характер для выявления критерия отбора на этот признак.

Материал и методы: Исследования проводились в 2012-2013 гг., опытный материал выращивался в условиях полевого опыта по предшественнику сидеральный пар. В процессе вегетации все оценки, наблюдения и анализы проводились по методике государственного сортоиспытания (1988 г). Качество клейковины методом SDS-седиментации [2], усовершенствованному для озимой твердой пшеницы во ВНИИЗК [7], с условной градацией по степени выраженности этого признака: 40 мл и больше очень сильная, 35-39 мл – сильная, 30-34 мл – средняя, 29 и ниже – слабая.

Материалом для исследования послужили гибриды F₂-F₃, полученные от скрещивания сортов с разным уровнем качества клейковины по показателю SDS-седиментации: Курант, (очень сильная), Терра (сильная), Золотко (средняя), Кремона, Гелиос (слабая).

Скрещивания проведены по схеме:

1. очень сильная × сильная; 2. сильная × очень сильная;
очень сильная × средняя; слабая × средняя
очень сильная × слабая сильная × слабая
3. средняя × очень сильная; 4. слабая × очень сильная;
средняя × сильная; слабая × сильная;
средняя × слабая. слабая × средняя;
слабая × слабая.

Результаты.

Изучались потомства (отсчет поколений по растению) F₂-F₃ поколения, полученные от скрещивания разных по качеству клейковины сортов твердой озимой пшеницы, где по каждому гибриду оценивалось среднее значение признака, пределы изменчивости, вариабельность.

Коэффициенты вариации показывают, что изменчивость показателя SDS-седиментации во втором поколении гибридов была слабой за исключением у комбинации Курант × Кремона, Кремона × Курант. Величина седиментационного осадка в целом слабо варьировала и находилась у гибридов в пределах изменчивости ее у исходных форм.

Таблица 1

Варьирование показателя SDS-седиментации у гибридов F₂ и их родительских форм, мл

Сорт, популяция	n	Среднее	Пределы варьирования	V, %
Курант	37	42,4	36-52	8,0
Курант × Терра	80	42,2	33-48	7,3
Терра × Курант	72	41,2	34-46	7,5
Терра	38	38,6	30-46	8,1
Курант	38	43,0	33-47	7,7
Курант × Золотко	66	36,6	36-44	7,1
Золотко × Курант	52	40,5	34-46	8,3
Золотко	52	35,2	28-40	8,8
Курант	28	42,9	33-56	15,8
Курант × Кремона	78	36,7	28-50	14,8
Кремона × Курант	64	32,7	25-40	10,7
Кремона	43	29,0	24-36	9,6

Терра	38	38,8	2-48	6,1
Терра x Золотко	46	36,4	30-40	7,5
Золотко x Терра	32	41,5	37-47	9,0
Золотко	37	34,4	30-42	8,0
Золотко	37	36,2	30-42	8,0
Золотко x Кремона	82	35,3	30-40	8,7
Кремона x Золотко	136	31,6	25-37	8,5
Кремона	37	28,5	25-34	6,1
Кремона	28	28,4	25-30	3,3
Кремона x Гелиос	96	28,0	25-30	4,8
Гелиос	30	27,0	24-29	4,8

В поколении F_3 по каждому гибриду оценивалось среднее значение признака, пределы изменчивости и вариабельность. Также установлено, что величина седиментационного осадка, как и в F_2 варьирует в пределах изменчивости у исходных компонентов. Наиболее высокие показатели SDS-седиментации отмечены у гибрида Курант x Терра, Терра x Курант, с использованием исходных компонентов с очень сильной и сильной клейковиной (таблица 2).

Таблица 2

Качество клейковины по показателю SDS-седиментации у гибридов F_3 и их родительских форм

Сорт, популяция	n	Среднее	Пределы варьирования	V, %
Курант	30	40	36-44	5,5
Курант x Золотко	86	35	28-44	8,6
Золотко x Курант	52	36	29-40	6,4
Золотко	40	32	29-40	8,0
Курант	30	40	36-44	5,5
Курант x Терра	48	38	33-42	3,7
Терра x Курант	61	38	32-44	5,6
Терра	18	36	33-37	1,9
Курант	30	40	36-44	5,5
Курант x Кремона	39	34	29-44	9,7
Кремона x Курант	37	34	29-37	7,4
Кремона	8	30	28-32	4,3
Терра	18	36	33-37	1,9
Терра x Золотко	23	37	32-41	7,5
Золотко x Терра	43	35	30-39	6,7
Золотко	40	32	29-40	8,0
Кремона	8	30	28-32	4,3
Кремона x Золотко	44	32	26-38	8,6
Золотко x Кремона	62	33	28-40	7,8
Кремона	8	30	28-32	4,3
Кремона x Гелиос	49	29	25-34	6,3
Гелиос	9	29	26-32	5,8

В них же отмечается, как и в F₂ максимальный выход высококачественных потомств: 95,8 и 95,1% (F₃) 97,8 и 98,3% (F₂), соответственно.

Рассчитана частота и степень трансгрессии (таблица 3).

Таблица 3 - Частота и степень трансгрессии показателя SDS-седиментации у гибридов F₃

Гибрид	Группа качества	Величина признака, мл		Трансгрессия ($x \pm 2\delta$), %			
		средняя	лимиты	положительная		отрицательная	
				частота	степень	частота	степень
Курант x Терра	очень сильная x сильная	38	33-42	2,1	10,7	2,1	8,9
Терра x Курант	сильная x очень сильная	38	32-44	3,3	16,3	0	0
Курант x Золотко	очень сильная x средняя	35	28-44	2,3	29,1	2,3	8,0
Золотко x Курант	средняя x очень сильная	36	29-40	0	0	4,5	8,0
Курант x Кремона	очень сильная x слабая	34	29-44	2,6	29,2	0	0
Кремона x Курант	слабая x очень сильная	34	29-37	0	0	5,4	8,5
Терра x Золотко	сильная x средняя	37	32-41	0	0	0	0
Золотко x Терра	средняя x сильная	35	30-38	2,3	14,7	0	0
Золотко x Кремона	средняя x слабая	33	28-40	0	0	4,8	8,9
Кремона x Золотко	слабая x средняя	32	26-38	2,3	18,7	2,3	8,1
Кремона x Гелиос	слабая x слабая	29	25-37	6,1	14,9	2,0	8,6

В целом положительная степень трансгрессии была выше в комбинациях Курант x Золотко, Терра x Курант, Курант x Кремона, где в качестве материнской формы использовались родители с очень сильной, сильной и средней клейковиной. Частота выявления трансгрессивных форм была у большинства гибридных популяций невелика (0-3,3%), за исключением гибрида Кремона x Гелиос – 6,1%.

Таким образом, слабая изменчивость данного показателя позволяет сделать вывод о генетической природе фактора определяющем значение SDS-седиментации, что в свою очередь дает возможность использования его, как критерия отбора высококачественных форм.

В селекции на улучшение качества клейковины при подборе пар для гибридизации необходимо наличие хотя бы одного из родителей с очень сильной и сильной клейковиной по показателю SDS-седиментация.

Список использованной литературы

1. Бебякин В.М., Т.Б. Кулеватова, Кибкало И.А Оценка качества зерна яровой мягкой пшеницы в процессе селекции // Аграрная наука - №11- 2012. – С. 22-24
2. Васильчук Н.С. Селекция яровой твёрдой пшеницы.- Саратов, 2001

3. Воскресенская Г.С., Шпот В.И. Трансгрессия признаков у гибридов Brassica и методика количественного учета этого явления // Доклады ВАСХНИЛ. – М.:Колос, 1967. – №7. – с. 18-20
4. Звягина Ю.Ю. Сравнительная оценка критериев качества клейковины в связи с селекцией яровой мягкой пшеницы в Поволжье: дис. канд. с.-х. наук – Саратов.2000. 157с.
5. Казарцева А.Т., Шеуджен А.Х., Нещадим Н.Н. Эколого-генетические и агрохимические основы повышения качества зерна. - Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. 160 с.
6. Осыка И.А. Селекционно-генетические аспекты оценки перспективности гибридных популяций яровой мягкой пшеницы по продуктивности качеству зерна: дис. канд. биол. наук – Саратов, 2008. 137 с.
7. Самофалова Н.Е., Копусь М.М., Скрипка О.В., Марченко Д.М., Самофалов А.П., Иличкина Н.П., Гричаникова Т.А SDS-седиментация в поэтапной оценке селекционного материала озимой пшеницы по качеству зерна. – Ростов/Д: ЗАО «Книга», 2014. – 32 с.

ПАРАМЕТРЫ АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКУ ЧЕРНЫЙ ПАР

Рыбась И.А.,

младший научный сотрудник

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур

имени И.Г. Калиненко

THE PARAMETERS OF ADAPTABILITY OF THE WINTER WHEAT VARIETIES AND LINES SOWN IN THE WEED-FREE (“BLACK”) FALLOW LAND

Rybas I.A.,

junior researcher,

FSBSI All-Russian Research Institute of Grain Crops after I.G. Kalinenko

Аннотация

В статье приводятся научные исследования по изучению адаптивности 17 сортов и 6 линий озимой пшеницы по предшественнику черный пар с использованием различных методик оценки адаптивных свойств. В формировании урожайности за годы исследований (2012-2014 года) основное влияние на показатель «урожайность зерна» оказывают взаимодействие условий среды и гентипа, на долю которого приходится 47%. Доля генотипов составляет 34 %, условий вегетации – 17 %, что позволяет провести расчет адаптивных свойств. Урожайность озимой мягкой пшеницы сильно изменялась в зависимости от условий вегетации и особенностей сортов, урожайность варьировала от 57,6 ц/га у линии 260/09 (2012 г.) до 83,3 ц/га у сорта Краса Дона (2014 г). Высокой урожайностью и адаптивностью (Y_j) обладают сорта Лилит (105%), Краса Дона (108%) и линии 1056/08 (105%) и 771/09 (113%); высокой отзывчивостью на возделывание в различных условиях – сорт Капитан ($b_i=2,30$) и линии 1056/08 ($b_i=2,18$) и 771//09 ($b_i=2,93$); стабильностью – сорт Донской простор ($\sigma_d^2=0,13$) и стрессоустойчивостью – сорта Ермак ($Y_{min}-Y_{max}=-7,4$), Донской простор ($Y_{min}-Y_{max}=-6,2$) и Лилит ($Y_{min}-Y_{max}=-6,4$). По параметрам адаптивности основных элементов структуры урожая можно выделить сорта Капитан и Краса Дона,

обладающие высокими средними значениями признаков и адаптивностью, стрессоустойчивостью, стабильностью.

Abstract

The article deals with the researches of adaptability of 17 varieties and 6 lines of winter wheat sown in the weed-free ("black") fallow land using various assessment methods of adaptive traits. During the years of study (2012-2014) we found out that the correlation of the environment and the genotype greatly affected on the trait 'grain productivity' (47%). The influence of genotypes was 34%, the effect of the vegetation conditions on productivity was 17% that allowed calculating adaptive traits of the crop. The productivity of soft winter wheat changed a lot depending on the vegetation conditions, properties of the cultivars. The productivity ranged from 57,6 c/ha (line '260/09', 2012) to 83,3 c/ha (variety 'Krasa Dona', 2014). The varieties 'Lilit', 'Krasa Dona', the lines '1056/08' and '771/09' possess high productivity and adaptability (Y_j) of 105%, 108%, 105% and 113% respectively. The variety 'Kapitan' and the lines '1056/08' and '771/09' possess high responsiveness to cultivation in various conditions with ($b_i=2,30$), ($b_i=2,18$) and ($b_i=2,93$) respectively. The variety 'Donskoy prostor' possesses the best stability of $\sigma_d^2=0,13$. As for stress tolerance, the varieties 'Ermak', 'Donskoy prostor' and 'Lilit' showed the best results in it, with ($Y_{min}-Y_{max}=-7,4$), ($Y_{min}-Y_{max}=-6,2$) and ($Y_{min}-Y_{max}=-6,4$) respectively. According to the parameters of adaptability of the main elements of yield we can distinguish the varieties 'Kapitan' and 'Krasa Dona' which possess high average indexes of traits and adaptability, stress tolerance and stability.

Ключевые слова: урожайность, стрессоустойчивость, пластичность, адаптивность, стабильность.

Keywords: productivity, stress tolerance, responsiveness, adaptability, stability

Введение

В развитых странах повышение урожаев на 90-95% зависит от создания новых сортов и гибридов с помощью генетико-селекционных технологий и лишь 5-10 % за счет совершенствования агротехнологий [2].

По мнению А.А. Жученко (2001), именно сорт определяет основные требования к технологиям возделывания: продуктивность, энергоэкономичность, экологически безопасное качество и природоохранность [4].

По многолетним данным отечественного и мирового земледелия, в общем росте урожайности сельскохозяйственных культур на долю сорта за последние 30 лет приходится за счет интенсивных факторов 25-30% [1].

В связи с аридизацией климата и потребностью сельхозпроизводителей в новых адаптивных сортах озимой мягкой пшеницы актуальным является изучение адаптивных свойств новых сортов и линий [5].

Цель и методика исследований.

Цель исследований – изучить сорта и линии озимой мягкой пшеницы по урожайности и параметрам экологической пластичности и стабильности, стрессоустойчивости, адаптивности к изменениям условий среды по предшественнику черный пар.

Экспериментальная часть работы выполнена в 2012-2014 гг. на опытном поле отдела озимой пшеницы ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Материалом для исследований послужили 17 сортов и 6 перспективных линий селекции института, высеванных по предшественнику – черный пар. Опыт закладывался на делянках с учетной площадью 10 м² в четырехкратной повторности. Для оценки адаптивных свойств были использованы: показатели пластичности (b_i) и стабильности (σ_d^2) по методике S.A. Eberchart, W.A. Russell (1966); стрессоустойчивости ($Y_{min}-Y_{max}$) по

уравнениям Rosielle A.A. Hamblin J. (1981); адаптивная способность (Y_i) вычислена по методике Л.А. Животкова (1994) с соавторами [6, 7, 3].

Метеорологические условия в годы проведения исследований (2012-2014 гг.) отличались от среднемноголетних значений. Благоприятные условия для роста и развития озимой пшеницы по предшественнику черный пар сложились в 2014 году, сформировав высокую урожайность, 2012 год характеризуется как засушливый, не благоприятный для формирования высоких урожаев пшеницы.

Результаты и обсуждение

В формировании урожайности за годы исследований (2012-2014 года) основное влияние на показатель «урожайность зерна» оказывает взаимодействие условий среды и генотипа, на долю которого приходится 47%. Доля генотипов составляет 34 %, условий вегетации – 17 %, что позволило провести расчет адаптивных свойств.

Урожайность озимой мягкой пшеницы сильно изменялась в зависимости от условий вегетации и особенностей сортов, урожайность варьировала от 57,6 ц/га у линии 260/09 (2012 г.) до 83,3 ц/га сорта Краса Дона (2014 г.).

Высокая урожайность в 2012 году была отмечена у сортов Ермак ($66,7 \pm 2,5$ ц/га), Станичная ($66,7 \pm 2,5$ ц/га), Донской сюрприз ($64,6 \pm 0,4$ ц/га), Капитан ($65,3 \pm 1,1$ ц/га), Капризуля ($65,4 \pm 1,2$ ц/га), Лилит ($71,8 \pm 7,6$ ц/га), Адмирал ($67,3 \pm 3,1$ ц/га), Краса Дона ($72,4 \pm 8,2$ ц/га) и линий 629/05 ($66,7 \pm 2,5$ ц/га), 1056/08 ($66,1 \pm 1,9$ ц/га) и 771/09 ($65,2 \pm 1,0$ ц/га). В 2013 году сорта Донской простор ($68,0 \pm 1,2$ ц/га), Дон 105 ($70,8 \pm 4,0$ ц/га), Аскет ($67,3 \pm 0,5$ ц/га) и линии 430/07 ($74,3 \pm 7,5$ ц/га), 260/09 ($78,9 \pm 12,1$ ц/га) и 771/09 ($80,9 \pm 14,1$ ц/га). Сорта Ермак ($71,7 \pm 2,2$ ц/га), Донской простор ($70,5 \pm 1,0$ ц/га), Лидия ($72,5 \pm 3,0$ ц/га), Капитан ($77,4 \pm 7,9$ ц/га), Лилит ($73,0 \pm 3,5$ ц/га), Краса Дона ($83,3 \pm 13,8$ ц/га) и линий 1056/08 ($77,6 \pm 8,1$ ц/га) и 771/09 ($80,7 \pm 11,2$ ц/га) в 2014 году сформировали высокую урожайность. Все выделившиеся сорта озимой мягкой пшеницы по предшественнику черный пар достоверно превысили по урожайности среднюю по опыту.

В условиях резко-континентального климата важный показатель сортов – их устойчивость к стрессу. Этот параметр имеет отрицательный знак, и чем его величина меньше, тем выше стрессоустойчивость сорта за годы исследований. Высокую устойчивость к стрессу проявили сорта Ермак ($Y_{\min} - Y_{\max} = -7,4$), Донской простор ($Y_{\min} - Y_{\max} = -6,2$) и Лилит ($Y_{\min} - Y_{\max} = -6,4$).

Высокую урожайность и адаптивность (Y_j) имели сорта Лилит (105%), Краса Дона (108%) и линии 1056/08 (105%) и 771/09 (113%); высокую отзывчивость на возделывание в различных условиях, пластичность – сорт Капитан ($b_i = 2,30$), линии 1056/08 ($b_i = 2,18$) и 771//09 ($b_i = 2,93$; стабильность – сорт Донской простор ($\sigma^2 = 0,13$) (табл. 1).

Таблица 1 Урожайность и адаптивные свойства выделившихся сортов и линий озимой пшеницы по предшественнику черный пар, 2012-2014 гг.

Сорт	Урожайность, ц/га		Адаптивные свойства			
	X_{cp}	min-max	$Y_{\min} - Y_{\max}$	Y_j	b_i	σ^2
Ермак	67,6	64,3-71,7	-7,4	101	0,95	7,97
Донской простор	67,6	64,3-70,5	-6,2	101	1,18	0,13
Капитан	69,0	64,4-77,4	-13,0	103	2,30	15,99
Лилит	70,5	66,6-73,0	-6,4	105	0,23	11,20
Краса Дона	72,5	61,8-83,3	-21,5	108	2,08	85,63
430/07	67,9	59,9-74,3	-14,4	102	1,83	30,53
1056/08	70,4	66,1-77,6	-11,5	105	2,18	6,53
260/09	68,3	57,6-78,9	-21,3	102	2,04	84,51
771/09	75,6	65,2-80,9	-15,7	113	2,93	21,24
X_{cp}	66,8	64,2-69,5				$F_{\phi} > F_t$
HCP_{05}	0,25					

В результате проведенных исследований установлена значительная вариабельность основных элементов структуры урожая сортов озимой мягкой пшеницы.

Значительный интерес для селекции представляет озерненность колоса, изменчивость которой зависит от условий выращивания. Озерненность колоса изменялась от 25,3 зерен в 2014 году у линии 430/07 до 51,9 зерен – 2012 год у сорта Адмирал. Высокой стрессоустойчивостью по числу зерен в колосе характеризовались сорта Станичная, Капитан и линия 1056/08, адаптивностью – сорта Капитан, Адмирал, Краса Дона и линия 1056/08, пластичностью – сорта Адмирал, Краса Дона, стабильностью – линия 1056/08.

Одним из важнейших элементов структуры урожая является масса зерна колоса, варьирует данный признак от 0,85 г у сорта Дон 95 (2014 г.) до 2,32 г у сорта Краса Дона (2012 г.). К сортам, сочетающим высокие значения массы зерна колоса, показателей адаптивности, стрессоустойчивости, стабильности относится сорт Капитан. Сорт Краса Дона сочетает высокие средние значения признака, адаптивность и отзывчивость на изменение условий среды. Перспективная линия 1056/08 обладает стрессоустойчивостью и стабильностью. К экологически устойчивым сортам относится сорт Станичная (табл. 2).

Таблица 2

Параметры адаптивности основных элементов структуры урожая у сортов и линий озимой пшеницы по предшественнику черный пар, 2012-2014 гг.

Сорт, линия	Станичная	Капитан	Адмирал	Краса Дона	1056/08
Число зерен в колосе, шт					
X _{ср}	38,9	40,0	39,8	40,5	40,1
У _{min} - У _{max}	-10,8	-8,6	-18,7	-15,6	-10,6
Y _j	109	112	111	113	112
b _i	0,89	0,84	1,82	1,51	1,00
σ _d ²	4,51	1,18	6,32	0,26	0,01
Масса зерна с колоса, г					
X _{ср}	1,63	1,74	1,61	1,69	1,62
У _{min} - У _{max}	-0,9	-0,7	-1,0	-1,0	-0,7
Y _j	111	119	110	115	112
b _i	1,31	1,04	1,51	1,48	1,03
σ _d ²	0,000	0,003	0,011	0,013	0,000
Масса 1000 зерен, г					
X _{ср}	42,6	43,9	40,1	43,2	40,5
У _{min} - У _{max}	-5,4	-8,1	-7,0	-5,4	-6,5
Y _j	104	107	97	105	98
b _i	1,80	1,21	1,06	0,86	1,01
σ _d ²	4,42	0,30	0,23	0,72	0,16

Масса 1000 зерен рассматривается как один из ведущих структурных элементов, определяющий продуктивность сорта. Данный признак изменялся в пределах от 33,1 г у сорта Дон 95 (2014 г.) до 49,9 г у сорта Станичная (2012г.). Высокую стрессоустойчивость по массе 1000 зерен имели сорта Станичная (У_{min}-У_{max}=-5,4), Краса Дона (У_{min}-У_{max}=-5,4); адаптивность – сорта Станичная (Y_j=104%), Капитан (Y_j=107%) и Краса Дона (Y_j=105%); пластичность – сорта Станичная (b_i=1,80), Капитан (b_i=1,21); стабильность – сорта Адмирал (σ_d² =0,23) и линия 1056/08 (σ_d² =0,16).

Выводы

Изучение адаптивных свойств сортов озимой мягкой пшеницы дает возможность выделить адаптивные, пластичные, стабильные и стрессоустойчивые сорта по основным элементам структуры, формирующим урожайность. Сорта Капитан и Краса Дона можно выделить по параметрам адаптивности основных элементов структуры урожая, сочетающие высокие средние значения признаков и высокие показатели адаптивности и пластичности.

Список использованной литературы:

1. Алабушев А.В. Состояние и перспективы развития семеноводства зерновых культур в России / А.В. Алабушев, А.В. Гуреева, С.А. Раева // Зерновое хозяйство России. – 2010. – № 6(12). – С.13-16.
2. Драгавцев В. А. Некоторые задачи агрофизического обеспечения селекционных технологий для генетического повышения продуктивности и урожая растений / В.А. Драгавцев, Г.А. Макарова, А.А. Кочетов, Н.В. Кочерина, Г.В. Мирская, И.Г. Синявина // Агрофизика. – 2011. – № 1. – С. 14-22.
3. Животков Л.А. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «Урожайность» / Л.А. Животков, З.А. Морозова, Л.И. Секатуева // Селекция и семеноводство. – 1994. – № 2. – С. 3-6.
4. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы). – Москва, 2001. – Т. 1. – 780 с.
5. Рыбась И.А. Характеристика адаптивных свойств сортов и линий озимой мягкой пшеницы по предшественнику кукуруза / И.А. Рыбась, А.В. Гуреева, Д.М. Марченко, Т.А. Гричаникова, И.В. Романокина // Аграрный вестник Урала. – 2015. – № 10 (140) – С.10-14.
6. Eberhart S.A. Stability parameters for comparing varieties / S.A. Eberhart, W.A. Russell // Crop Science. – 1966. – Vol. 6. – № 1. – P. 36-40.
7. Rosielle A.A. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments / A.A. Rosielle, J. Hamblin // Crop Sci. – 1981. – № 21(6). – P. 943-946.

ВРЕДИТЕЛИ ЗАПАСОВ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В КАЗАХСТАНЕ

**. Сагитов А.О
Сарсенбаева Г.Б.**

*ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений»,
генеральный директор, ведущий научный сотрудник*

PESTS GRAIN RESERVES AND ITS PRODUCTS IN KAZAKHSTAN

**A.O. Sagitov
G.B. Sarsenbayev**

*"Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine"
CEO, Leading Researcher*

Аннотация. Вредители запасов зерна и продуктов его переработки или амбарные вредители – это насекомые и клещи, которые повреждают и уничтожают зерно и зернопродукты при хранении в зернохранилищах, тем самым снижая их качество.

В результате наших исследований проведены обследования по оценке фитосанитарного состояния хозяйств на севере и западе Казахстана. Определен видовой состав вредителей, изучены биологические особенности основных видов

вредителей. Также усовершенствована система защиты запасов зерна от вредителей запасов при хранении.

Abstract

Pests of grain reserves and its products or storage pests - are insects and mites that damage and destroy grain and grain products when stored in granaries, thereby reducing their quality.

As a result of our research survey conducted to assess the phytosanitary status of farms in the north and the west of Kazakhstan. The species composition of the pests studied biological characteristics of the main types of pests. Also, improved system of protection against pests of grain reserves of stocks in storage.

Ключевые слова: зерно, зернопродукты, хранение, зернохранилища, вредители запасов, меры борьбы.

Key words: grain, grain products, storage, granary, pests of grain storage, protection.

В период хранения зерно и продукты его переработки подвергаются повреждению многочисленными видами насекомых и клещей. Способность вредителей запасов к круглогодичному размножению приводит к огромным потерям, которые ежегодно могут составить 10-12,8%. Величина потерь не ограничивается одними количественными показателями, но включает еще и качественные признаки (загрязняют паутиной, экскрементами, микрофлорой), поскольку даже слабо поврежденное зерно становится нетоварным. Поэтому чтобы сохранить зерно и продукты его переработки от вредных организмов необходимо регулярно проводить мониторинг с профилактическими, защитными мероприятиями.

В настоящее время в результате дробления крупных сельскохозяйственных предприятий созданы фермерские и крестьянские хозяйства, ТОО и кооперативы, которые имеют слаборазвитую инфраструктуру по послеуборочной обработке и хранению зерна. Поэтому они вынуждены значительный объем производимого зерна отправлять на элеваторы без предварительной подработки напрямую с полей, сверхкондиционными параметрами по сорности и влажности.

Высокая товарность зерна, производимого в Казахстане, требует, чтобы партии зерна были чистыми от вредителей и соответствовали международным стандартам.

За годы исследований нами проведены обследования по фитосанитарному состоянию хозяйств на севере и западе Казахстана.

Всего в Северном Казахстане обследовано 58 хозяйств, в том числе 28 сельских складов, 250 зернохранилищ, 21 элеваторов, 4 пивоваренных завода, 6 мельниц, 4 мукомольных комбината и одна кондитерская фабрика. Отобрано и проанализировано 572 пробы.

В Западном Казахстане всего обследовано 10 хозяйств, в том числе 5 элеваторов, 1 мелькомбинат, 19 зерноскладов при элеваторах. Отобрано 87 образцов (просьпы зерна, сметки, паутины, растительные остатки).

Для выяснения источников заражения хранящегося зерна было изучено заселение вредителями зернохранилищ, складов, элеваторов, пивоваренных заводов и прикладских территорий. С этой целью за годы исследований отобрано 108 проб с силосов элеваторов, 225 – с загруженных зернохранилищ, 123 – незагруженных зерноскладов, 84 проб с прикладских территорий.

По данным Г.Я. Косолаповой [1, с.68-79] в Казахстане основными внескладскими резервациями вредителей запасов зерна являются животноводческие помещения, сено, солома, гнезда птиц, норы грызунов, по материалам Е.А. Соколова [2, с.42-46] – все зараженные зернохранилища и зернотока, по С.И. Исакову [3, с. 113-125] источниками заражения зерна нового урожая являются прикладские территории и незагруженные зернохранилища.

По результатам исследований многих ученых, а также по нашим данным на севере и западе Казахстана основными резервациями вредителей запасов зерна являются склады, прискладская территория, животноводческие помещения, сено, солома, грызуны и птицы. Зная основные пути заражения вредителями можно наметить конкретные мероприятия. Защита зерноскладов и перерабатывающих предприятий от вредителей достигается путем профилактических и истребительных мер.

Самое главное – это своевременно и качественно обрабатывать хранилища перед закладкой зерна и подготовить к хранению само зерно. Подготовка хранилищ включает ремонт самих сооружений и оборудования, их тщательную очистку и дезинсекцию, а также подготовка территории предприятий.

Нами проведены обследования свободных зернохранилищ, частично или полностью загруженных складов, прискладских территорий элеваторов, складов, мельниц, пивоваренных и комбикормовых заводов.

Раньше обычно зерно постоянно направляли из сельских складов на элеваторы, с элеватора на перерабатывающие предприятия, но в настоящее время значительную часть урожая сельские товаропроизводители хранят на местах, поэтому необходимо проведение обязательных профилактических мероприятий с весны после отгрузки зерна начиная с сельских складов, ХПП.

Борьба с вредителями зерна при хранении, которые причиняют ему огромный ущерб, это проблема, которая не потеряла своей актуальности и в настоящее время, поскольку в последние годы значительная часть зерна остается в хозяйствах и иногда хранится в недостаточно хорошо приспособленных для этих целей помещениях, что способствует массовому размножению насекомых и клещей и приводит не только к значительным потерям зерна, но и к загрязнению его ферментами их тел, личиночными шкурками и экскрементами. Все это резко ухудшает пищевую ценность зерна, а порой служит причиной его полной непригодности. В настоящее время известно более 300 видов, повреждающих зерно и другие продукты растениеводства в период хранения. Основными вредителями складских помещений являются амбарный долгоносик (*Sitophilus granarius* L.), бурый складской кожеед (*Attagenus simulans* Sols.), большой мучной хрущак (*Tenebrio molitor* L.), суринамский мукоед (*Oryzaephilus surinamensis* L.), булавоусый хрущак (*Tribolium castaneum* Herbst.), зерновой точильщик (*Rhizopertha dominica* F.), мучная огневка (*Pyralis farinalis* L.) и другие.

Насекомые часто являются главной причиной порчи хранящегося зерна. Количество вредных насекомых растёт, начиная с того момента, когда зерно закладывают в хранилище летом, и до зимы, когда пониженные температуры замедляют их рост. Имеются два основных фактора, определяющих скорость роста и количества насекомых: миграция вредителей из зараженных участков в незараженное зерно и их производство. Если факторы не контролируются или недостаточно управляемы – заражение вредителями зерновых запасов происходит довольно быстро.

Миграция вредителей протекает очень быстро, если поблизости от свежего зерна имеется зараженное вредителями зерно или зерновая пыль. Воспроизводство насекомых-вредителей идет очень интенсивно при температуре от 25°C до 40°C, так как эта температура является оптимальной для их размножения [4, с. 79-104].

Защита запасов зерна и зернопродуктов как в период подготовки их к хранению в складских помещениях, так и во время хранения достигается с помощью комплекса дополняющих друг друга мероприятий.

Основой комплекса защитных мероприятий до поступления продукции и в период хранения составляют карантинные, организационно-хозяйственные, профилактические и истребительные меры.

Карантинные мероприятия. К ним относятся тщательный досмотр и обеззараживание импортных грузов, а также зернопродукции, поступающей с других

регионов республики; выявление, локализация и уничтожение вредителей – объектов внешнего и внутреннего карантина; недопущение отгрузки зараженного зерна и продуктов его переработки.

Необходимо соблюдать правила не только внешнего, но и внутреннего карантина, так как с большим объемом товарообмена и транзитных грузов опасность проникновения вредителей запасов, отсутствующих в республике и в регионе, резко возрастает.

Профилактические мероприятия. Важной задачей при хранении запасов семенного и продовольственного зерна, муки, крупы является предупреждение заражения их вредителями, применяя профилактические, физические и химические меры. Последние направлены на предупреждение возможного заражения зерна и продуктов его переработки или других объектов. Своевременное и качественное их применение исключает заражение хранящегося зерна и продуктов его переработки. Защита запасов зерна от вредителей может быть успешной только при условии строгого соблюдения правил хранения, санитарного режима, созданию условий препятствующих развитию вредителей.

Основная цель санитарных мероприятий состоит в ликвидации очагов резерваций вредителей, в предупреждении расселения вредителей от зараженных объектов в незараженные, в соблюдении чистоты и порядка при работе с зерном и зернопродуктами.

Проведение комплекса профилактических мер в незагруженных складах и прикладской территории нами в ОПХ «Заречное» Костанайской области и ТОО «Степное Алтын астық» Актюбинской области позволило исключить заражение поступающего на хранение зерна вредителями.

Истребительные мероприятия направлены на уничтожение насекомых и клещей различными средствами и способами. Заражение зерна и продуктов его переработки вредителями является следствием несоблюдения мер профилактического характера. Поэтому необходимо одновременно с истребительными мерами выявить причины появления зараженности и устранить их.

Истребительные меры с вредителями зернохранилищ проводят путем влажной, аэрозольной и газовой (фумигации) обработок.

Также нами были изучены роль и значение озонной и ионоозонной обработки зерна в системе защиты запасов от вредителей [5, с. 20-22]. У основных вредителей запасов они по мере увеличения их концентрации снижали плодовитость, продолжительность жизни и увеличивали сроки развития преимагинальных стадий. Для комплекса вредителей запасов оптимальными режимами дезинсекции зерна озоном являются концентрации 4,9 и 6,3 г/м³ при экспозиции 60 минут, ионоозона – 1,4 г/м³ 3000 единиц. Применение озона возможно для дезинсекции зерна продовольственных и фуражных целей. Результаты работ требуют широкого испытания в производственных условиях, что позволило бы снизить расход инсектоакарицидов, а систему защиты запасов считать более экологичной.

В данное время нами проводятся исследования по дезинсекции зерна с применением регулируемой газовой среды против вредителей запасов.

Таким образом, для обеспечения населения хлебом, животных кормами, промышленности сырьем, важно не только вырастить и убрать высокий урожай, но и сохранить его без порчи и потерь.

Список использованной литературы

1. Косолапова Г. Я. Вредители запасов зерна Северного и Центрального Казахстана. // Сб. научных трудов: Защита зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков в Северном Казахстане. Алма – Ата. 1982. – С. 68–79.

2. Соколов Е. А., Береснева Р.Ф. Вредители запасов зерна в Северном Казахстане. //Вестник с–х науки Казахстана. 1983.№ 3.– С 42–46.
3. Искаков С. И., Маралбаев Т.А. Вредители запасов зерна в Юго – Восточном Казахстане. // Вестник с–х науки Казахстана. Алматы. 1996. № 11. – С. 113–125.
4. Исмухамбетов Ж.Д., Изтаев А.И.,Кожаметова Ф.К., Сарсенбаева Г.Б. және басқалары. Қамба зиянкестерине қарсы озонды қолдану.//Жаршы. Алматы. 2008. - №8, 20-22 б.
5. Закладной Г.А. Вредители хлебных запасов. // Ж. Защита и карантин растений, М.: № 6, 2006. – С.79-104.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В СОЦИАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Василенко И.В.

*ФГАОУ «Волгоградский государственный университет»,
профессор*

ECONOMIC MOTIVATION OF UNIVERSITY GRADUATES IN THE SOCIAL MACHANISM OF THE MODERN RUSSIAN REGIONAL ECONOMY

I. V. Vasilenko

*Federal state Autonomous educational institution "Volgograd state University",
professor*

Аннотация

В статье рассматривается экономическая мотивация выпускников ВУЗов, с одной стороны, как подсистема социального механизма развития региональной экономики, а с другой – как внутренняя сторона экономического поведения социальных агентов. Теоретические вопросы исследования экономической мотивации молодежи сопровождаются эмпирическими данными социологического исследования, в ходе которого были выявлены основные направления мотивации экономического (трудового) поведения выпускников волгоградских ВУЗов в 2015 году.

Abstract

The article discusses the economic motivation of graduates, on the one hand, as a subsystem of the social mechanism of development of the regional economy, and as the inner side of the economic behaviour of social agents. Theoretical issues of examining the economic motivation of young people accompanied by empirical data of sociological research, during which were identified the main directions of motivation of the economic (employment) behavior of graduates of the Volgograd high schools in 2015.

Ключевые слова: социальный механизм, рыночная экономика, экономическое поведение, трудовое поведение, экономическая мотивация

Keywords: social machanism, market economy, economic behavior, employment behavior, economic motivation

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования рыночной экономики, актуальным становится исследование социальных механизмов развития региональных экономик современной России. Социальные механизмы функционируют при взаимодействии различных экономических субъектов, работников, руководителей предприятий, регионов, в основе которых лежат их интересы и диспозиции. Перед этими акторами встаёт необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка, демонстрировать новые типы экономического, трудового и профессионального поведения, приспособливая все стороны своей жизнедеятельности к меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад каждого работника в результаты действия социального механизма развития экономики.

Решающим фактором повышения результативности деятельности людей является их мотивация. Мотивационные системы людей образуют важнейшую подсистему социального механизма развития рыночной экономики. В нашей стране понятия экономической, трудовой и профессиональной мотивации часто заменялись понятием

«стимулирование». Такое усеченное понимание мотивационного процесса приводило к ориентации на краткосрочные экономические цели, на достижение сиюминутной прибыли, на акцент на экономической, а не социально-экономической сущности мотивации труда. Это разрушительно действовало на мотивационные качества личности работников, не вызывало заинтересованности в собственном развитии, самосовершенствовании, а ведь именно эти мотивы являются важнейшим двигателем социального механизма развития экономики страны, региона, резервом повышения эффективности производства.

Исходя из актуальности проблемы, ее научной и практической значимости, недостаточной изученности в социологической литературе, цель статьи заключается в анализе экономической мотивации современной региональной молодежи России (на примере Волгоградского региона), формирующейся и проявляющейся в рамках экономического (трудового) поведения.

Известный американский социолог Т. Парсонс рассматривал экономическое поведение как частный случай социального поведения, и рассматривал его только через отношения экономики и социальной системы [1]. Солидаризуясь с этой точкой зрения, мы рассматриваем экономическое поведение как производное социальной среды, активную часть социального механизма экономики, которая преломляется в мотивационных характеристиках и актах действующих лиц, является итогом субъективной детерминации человеческой активности в сфере экономики. Поэтому экономическое поведение часто употребляется в синтетическом варианте взаимодействия экономики и социума – социально-экономическое поведение. В этом смысле его можно понимать как процесс целенаправленной активности в соответствии со значимыми интересами и потребностями человека. Для большинства индивидуальных агентов эта активность проявляется в труде и профессии. Таким образом, экономическое (трудовое, профессиональное) поведение – это, с одной стороны, сложнейшая система адаптации и приспособления личности к разнообразным изменяющимся экономическим (трудовым) и социальным условиям, способ функционирования в системе конкретной экономики и социума. С другой – активная форма преобразования и изменения социальной и экономической (трудовой) среды в соответствии с объективными возможностями, которые человек самостоятельно проектирует и открывает для себя, соотносясь со своими собственными представлениями, ценностями и идеалами [2, с. 128]

Экономическое поведение может выступать в разных формах: индивидуальных групповых, организационных и массовых формах и детерминируется и интегрируется различными социальными институтами и механизмами [3, с. 8-9].

В нашей работе рассматривается такой агент социального механизма развития региональной экономики, как студенческая молодежь, находящаяся на начальном этапе включения в трудовую деятельность в условиях рыночной экономики. К этой категории мы относим молодежь, получившую высшее профессиональное образование (безработные и работающие), возрастные границы которой варьируются в пределах от 16 до 30 лет.

Любое экономическое (трудовое) поведение представляет собой внешнюю сторону взаимодействия индивидов. Внутренней стороной является экономическая (трудовая) мотивация. В нашем случае будем называть ее социально-экономической или социально-трудова мотивация, так как изначально мы условились рассматривать мотивационные аспекты поведения экономических агентов, взаимодействующих в социальном механизме развития экономики.

Социально-экономическая мотивация, выраженная, прежде всего в экономических интересах и диспозициях, является не экзогенной системой, зависящим от универсальной человеческой природы, а эндогенной и зависит от истории, той же

самой, что и история экономического универсума, в котором эти диспозиции востребованы и получают подкрепление [4, с. 137]. Поэтому, мотивация экономического (трудового) поведения – это осознанное, являющееся свойством личности, побуждение субъекта (субъектов) к деятельности, к осуществлению трудовых действий.

Возможность реализации для социального агента своего интереса может быть ограничена отсутствием свободы выбора возможных альтернатив экономического (трудового) поведения. В этом случае интерес, как источник мотивации, может принимать форму принуждения.

Для правильного понимания тенденций и перспектив развития экономики и общества необходимо учитывать экономические интересы существующих в нем социальных групп и классов. Наряду с личными и групповыми экономическими интересами существуют экономические интересы общества в целом как сложноструктурированной, целостной и динамично изменяющейся системы, а также отдельно взятого региона, города. Социальный механизм развития экономики вбирает в себя в интегрированном и обобщенном виде, как интересы отдельных индивидов, так и интересы различных групп и общностей, однако в нем они не сводятся к их простой сумме. В них существует неповторимое содержание, связанное с обеспечением целостности в развитии экономики данного региона и страны, высокой эффективности общественного воспроизводства, обеспечением достойного уровня жизни населения, социальной защитой нуждающихся и т.п. В связи с этим большое значение приобретает гармонизация экономических интересов различных групп населения и различных субъектов хозяйствования в социальном механизме развития экономики. Линии экономического поведения, которым индивиды следуют в повседневной жизни не «возникают вдруг». Они создаются посредством рефлексивного мониторинга деятельности, осуществляемой в условиях соприсутствия [5, с. 116]. Именно такой деятельностью является трудовая деятельность и мотивируется она соответствующей мотивацией. Система устойчивых социальных взаимодействий создает условия для формирования обобщенного мотивационного стремления индивидов [Там же].

Значение экономических (трудовых) действий в конкретном пространстве и времени позволяет понять, что представляет собой социальный механизм развития экономики этой страны, региона в конкретный период времени. «Если кому-то нужно понять, что происходит в конкретной ситуации, тогда нужно понять, как участвующие в этой ситуации придают ей смысл, каковы их мотивы и намерения...»[6, с.366].

С целью изучения конкретного наполнения смыслами социально-экономической мотивации молодежи Волгоградского региона в 2015 году было проведено социологическое исследование выпускников ВУЗов г.Волгограда. В исследовании приняли участие 300 человек, (тип выборки – многоступенчатая, серийно-стратифицированная выборка, стратификация производилась по факультетам и полу).

При ответе на вопрос о том, что мотивировало их при выборе профессии, около половины респондентов (45%) выбрали вариант: «удовлетворение материальной потребности»; 22,9% – «возможность проявлять самостоятельность в работе», 19,3% – добиться признания и уважения, 11,9% – помогать людям, 11,0% – возможность. Мы начали наше исследование с изучения мотивации выбора профессии, т.к. именно с нее начинает формироваться экономическая (трудовая) мотивация.

При ответе на вопрос о мотивах, которыми руководствуются выпускники ВУЗов Волгограда при устройстве на работу, респонденты представили практически равные позиции: мотив реализации установки на коллективизм – 17,4%, мотив личного самоутверждения – 16,5%, мотив реализации самостоятельности – 15,6%, мотив состязательности – 14,7%, мотив на надежность и гарантированность – 13,8%, мотив приобретения нового знания – 13,8%.

Следующий момент исследования касался выявления системы ожиданий от предстоящей трудовой деятельности. Мнения респондентов разделились следующим образом: 23,9% опрошенных считают, что она должна быть престижной; столько же предполагают, что должна быть высоко оплачиваемой; 14,7% ожидают, что в трудовой деятельности сумеют развить свои способности; 13,8% хотели бы увидеть интересную работу, 7,3% – творческую.

Социально-экономическая мотивация и ее смысловое наполнение детерминируется у выпускников ВУЗов отношением родных и близких к предстоящей трудовой деятельности. Так, при ответе на вопрос: «Довольны ли выбором Вашей будущей трудовой деятельности Ваши родные и близкие люди?», 67% респондентов – ответили «да», 5,5% – «нет», 12,8% – «мне это не важно». Как видим, представления о трудовой деятельности выпускников ВУЗов Волгограда во многом определяют их мотивацию.

Среди прочих мотивов, отмеченных респондентами, выделяются также такие, как: быть в центре внимания – 22,9%, носить специальную форму одежды – 10,1%, иметь возможность путешествовать – 7,3%.

Итак, социально-экономическая мотивация выпускников региональных (волгоградских) ВУЗов характеризуется следующими видами направленности: интерес к материальной стороне профессиональной деятельности, стремление к саморазвитию, желание приносить пользу людям.

Список использованной литературы:

1. Parsons T., Smelser N. Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory. Код доступа: <http://www.amazon.com/Economy-Society-Integration-International-Sociology/dp/0415605156>. Дата обращения 10.12.15
2. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие. – М., 1999. -320с.
3. Верховин В.И., Зубков В.И. Экономическая социология: Монография. М., 2002. - 459с.
4. Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики - М., – СПб., 2005. – 576с.
5. Гидденс Э. Устройство общества: очерк теории структуриации. – М., 2003 – 528с.
6. Бергер П.Л., Бергер Б., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. – М., 2004. – 608с.

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ, РАЗУМНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ АНАЛОГОВОЙ МОДЕЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Заднепровский Р. П.
НИИ инновационных технологий, г.Волгоград

QUALITY OF LIFE, REASONABLE CONSUMPTION AND MATHEMATICAL ANALOGUE MODEL OF THEIR INDICES

Zadnehrovsky R.P.
Institute of technologie, Volgograd (Russia)

Аннотация

Рассмотрены некоторые аспекты проблемы выбора и обоснования количественных и качественных характеристик качества жизни с учетом научно-

технических достижений, разумности потребления и примеры аналоговых математических моделей некоторых характеристик экономико- социальных процессов

Abstract

There were examined some aspects of choice problem and substantiation of qualitative and quantitative characteristics of life quality with considering of scientific-technical achievements, reasonable consumption and examples of analogue models of some economic and social processes characteristics.

Ключевые слова: качество жизни, разумность потребления, аналоговая модель экономического процесса

Key-words: quality of life, reasonable consumption, analogue model of economic process

В бытовом понимании термин качество определяет степень пригодности объекта для потребителя. В международном стандарте под качеством понимается совокупность характеристик объекта относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. При этом, речь идет о наборе количественных и качественных требований к характеристикам объекта с возможностью их реализации и проверки.

В социологии качество жизни (КЖ) выражается частными показателями удовлетворения материальных и культурных потребностей человека: качество питания, комфорта, окружающей среды, получаемых знаний и их развития и приложения к жизненным проблемам и ряд других. Индивидуальные потребности (формализованные индексами КЖ) нередко противоречат или мало соответствуют общественным нормам и неписанным правилам поведения. Индивидуальные психофизические особенности типов сообществ создают особые трудности для выбора и обоснования набора показателей (индексов) КЖ.

Значительную роль играет разумное потребление. Еще Гиппократ отметил, что «ни насыщение, ни голод и ничто другое нехорошо, если преступает меру природы». Биологически обусловленный эгоизм, присущий всему живому, является одним из необходимых средств выживания с неосознанным стремлением к преимущественному потреблению всего, что удовлетворяет необходимые физиологические потребности, приносит удовольствие и стремление выделиться при обладании недоступными для большинства услугами, популярностью, властью. Научно-технические достижения (НТД) способствуют не только производству необходимых товаров, но и товаров и услуг, являющихся нерациональными с точки зрения существования человечества, то-есть таких, которые стимулируют эйфорию безудержного сверхпотребления (СП). Явление СП ведет не только к очевидному увеличению экологического неблагополучия, но и к деградации общества, когда великий принцип гуманизма вытесняется индивидуальной свободой вседозволенности (СВ). Существенную роль играет учет интереса (направленность субъекта на значимые объекты потребления) - как одного из комплексных критериев качества жизни. Социальный интерес можно рассматривать как импульс деятельности субъекта (личности), социального слоя, нации или общества. Оптимизация КЖ предполагает предварительный математический анализ с выделением социальных взаимодействий, наиболее общих стремлений и запросов индивидов и групповых сообществ, норм и правил, позволяющих участникам сообществ регулировать и прогнозировать социальное и научно-техническое взаимодействие. Любая математическая модель должна дополняться системой качественных показателей, например, в виде условных баллов относительного сопоставления, получаемых в результате статистического анализа опросов групп экспертов и тестирования отдельных групп населения. Распределение качественных отличий количественных характеристик

индивидуумов в больших выборках во многом аналогичны распределению частиц с данным уровнем их энергии или другого параметра их состояния. Как в обществе, так и в микромире существует невозможность полного переноса закономерностей взаимодействия двух индивидуумов (или частиц) на закономерности их коллективного взаимодействия. Для использования законов распределения в конкретных моделях (например, для прогноза потребления товаров и услуг) необходима их модификация с обоснованием краевых условий и ограничений. В ряде случаев может быть использовано предложенное автором выражение [1] для относительной доли множества N с задаваемым критерием:

$$n = Nm + (No - Nm) \exp(q).$$
 Здесь Nm и No - верхний и нижний ограничительный уровень с присущим ему критерием, q - показатель учитывающий относительный уровень дохода- D . Подобное выражение можно использовать для прогнозирования потребления товаров и услуг с различным качественным уровнем с оценкой вероятности распределения требований к объему таких услуг среди групп населения (потребителей) или (в пределе) среди индивидуумов.). Такие критерии качества жизни как здоровье, уровень межличностного общения, возможность удовлетворения культурных запросов и индивидуальных потребностей в большей или меньшей степени зависят от величины D . Важную роль в повышении общего показателя КЖ играет частный показатель – повышение качества потребляемых товаров и услуг, культуры досуга и обслуживания. Количественная оценка этих показателей достаточно трудна. В работе В.И.Копылова [1] рассмотрены некоторые вопросы оценки качества в социальной и материально-технической сферах. Им предложено определять интегральные индексы качества по формуле: $J = (k_1 k_2 \dots k_i)^{1/i}$, где k_1, k_2, \dots, k_i – частные коэффициенты, отражающие уровни в социальной сфере: удовлетворенности общества, потребителей, владельцев предприятий и персонала. Соответственно, в материально-технической сфере это уровни: материалоемкости, трудоемкости, производительности, рентабельности, фондоемкости и энергоемкости. Подобно вышеизложенному, учитываются индексы финансовых возможностей, качества технологической системы, сбыта и качества конкурентоспособности продукции. Почти все частные коэффициенты определяются на основе статистических данных и вероятностно-аналитических экспертных оценок. Бурное развитие научно-технической специализации породило ряд проблем поддержания интеллектуального уровня достаточно высокого для востребования и широкого внедрения НТД. Глобальные задачи повышения КЖ и, в частности, экологические проблемы не могут быть решены только узкими специалистами. Назрела необходимость выработка критериев оптимального соотношения специалистов узкого профиля и энциклопедически образованных людей. Ближайшая задача – создание алгоритмизированная система информационного банка данных (доступных широкому кругу специалистов и населения) способная выдавать детальные решения в различных научно-технических и социально-экономических областях. Время требует создания освоения новых программ образования по проблемам адаптации к окружающей среде с учетом социально-экономических показателей, философии и социологии разумного потребления, научных основ оптимизации социально-политических решений. Ошибки в проведении государственной научно-технической политики неизбежно приводит к спаду экономики и КЖ. Отметим, что «голодное» финансирование, во многих случаях, приводит к недоброкачественности исследований и выводов и снижению качества специалистов. Рассмотрим некоторые общие соображения по выбору аналоговых математических уравнений. Процессы движения и длительного развития процессов в естественных средах (механических, электрических, биологических систем) носят затухающий или периодически возрастающий экспоненциально-волновой характер. Это касается всех естественных процессов природы и, несомненно, должно иметь аналоги в развивающихся обществах

и, в частности, при изменении критериев КЖ. Отметим однотипность терминов развития процессов (или движения) в анализе естественно-научных и экономико-социальных процессов: импульс движения, движущая сила или потенциал, скорость и ускорение процессов, приращение (или спад) экономических или физических показателей, Все это может быть отражено в аналоговых дифференциальных уравнениях для различных развивающихся систем и процессов с привлечением различных вероятностно-статистических коэффициентов частных показателей. Такие явления, как деградация общества, инфляция, конкуренция, обесценивание знаний, падение КЖ, также могут найти аналоговое толкование, связанное с распространением энергии и переходом ее из одного состояния в другое. Рост КЖ трудно представить без роста качественных показателей общей культуры, включающей в себя и нравственно-воспитательный аспект, положительную (или отрицательную) значимость искусства. Наука, в значительной степени, является стратегическим компасом философии, призванной наметить разумные пределы дифференциации общества и выявить действительные соотношения научного и ненаучного знания (религии, эзотерическим учениям). На общественное сознание существенно воздействуют в глобальном масштабе: углубление кризиса современной цивилизации и возвышение роли ненаучного знания. Открытие тонких форм материи и информационного поля планеты выдвигает важную научно-естественную проблему о роли в развитии общества, так называемого « материального сознания».

Рассмотрим вопрос о возможности оценки соотношения качества и количества. Известен философский постулат о переходе количества в качество. В математической модели это можно трактовать как определение меры количества продукции (изготовливаемой в течении длительного времени, состоящего из многочисленных циклов – длительности выпуска штучной продукции) – M , по достижении которой, качество штучных изделий необходимо повышается. Величину M следует выразить в безразмерном соотношении, например, в процентах от количественного множества - n . Необходимость повышения качества - K связана величиной спроса на изделия (товары, услуги), насыщения сферы сбыта продукции, ростом квалификации изготовителей,

$$K_A = \frac{n}{1+n}$$

внедрением инноваций НТД. Простейшее выражение для аналога качества:

$K_1 K_2 \dots K_n$ является своего рода параметром вероятностного ожидания небракованных (качественных) изделий. Так, например, при $n=1$, $K_A = 0,5$; при $n = 3$, $K_A = 0,75$; при $n \rightarrow \infty, K_A \rightarrow 1$.

Частные коэффициенты - k выражают отдельных циклов производства. Если число частных учитываемых количественных операций изготовления $k \rightarrow \infty$, то величина $K_A \rightarrow 1/e$, где $e = 2,71$ – одно из так называемых «натуральных чисел», характеризующих естественных ход многих процессов. В данном случае можно полагать, что $K_A = M \approx 0,37$. Это число можно понимать как меру количественного перехода (37% п) в преимущественно качественный период.

Если обозначить качество как соотношение $K = n_k / N$, где n_k - количество качественных изделий в конечном множестве N , то приращение коэффициента качества можно выразить в виде:

$dK = D(dn_k / N)$, где $N = n_k + n_0$ (сумме обычных и качественных изделий), D -коэффициент, отражающий относительное влияние искусственных факторов влияющих на спрос (рекламная активность, недобросовестная конкуренция и др.). Решение вышеуказанного дифференциального уравнения дает зависимость: $N = n_k e^{K/D}$. При $K =$

$D n_k = N/e = 0,37$, т.е подтверждает изложенное положение о мере перехода

количества в качество. К этому следует добавить, что число e лежит в интервале так называемой фрактальной размерности $2 < \phi < 3$, которая является характеристикой самоорганизующихся систем [2]. Интересно отметить, что число e используется в теории реологических систем как мера релаксации (рассасывание напряжений в вязко – пластичных телах). Рассмотрим характерные физические дифференциальные уравнения и примеры их аналогов $m = 0$, для экономико-социальных процессов. Для физических процессов движения макро – и микро размеров - x (механика, электродинамика, гидравлика) используется уравнение типа: $m\ddot{x} - \lambda \dot{x} - bx = 0$, где λ, b, m – соответственно, коэффициенты сопротивления движению, зависящие от скорости \dot{x} и величины перемещения (например, элементарной массы $-m$), \ddot{x} – ускорение процесса (вторая производная от величины перемещения – x). Если масса непостоянна (например, $m = at$), получаем следующее, более сложное нелинейное уравнение, использованное для анализа процесса просачивания жидкостей в пористые среды при просачивании по направлению сил тяжести)

$$t\ddot{x} - Ax - Dx + gt + cP = 0 \quad (2)$$

Здесь $A = (\lambda - a)/a$, $D = b/a$, P – капиллярная сила (как следствие изменения энергетического потенциала по мере смачивания новых дисперсных частиц при движении жидкости, g – постоянное ускорение движения (за счет притяжения масс). Общее решение уравнения (2) приведено в работе [3] и для достаточно большого числа слагаемых многочлена принимает вид:

$$\dot{x} = V = P_d \frac{\exp(-bt/\lambda - a)}{\lambda - a} + \frac{a}{b}[1 - \exp(-bt/(\lambda - a))] \quad (3)$$

Конечная скорость $V_K = a/b$, начальная скорость $V_0 = P_d / \lambda - a$. При аналоговой интерпретации уравнений (2,3) используем следующие варианты обозначений с единой размерностью (возможны другие варианты в зависимости от конкретного процесса)

\dot{x} – скорость процесса (производительности $-P=x$, прибыли или дохода за единицу времени – месяцы, годы); \ddot{x} – ускорение процесса (скорость изменения производительности – P^* , ускорение прибыли, интенсивности труда и др.); $at = \kappa^0 t/T =$

K – коэффициент качества, изменяющийся по отношению к начальному значению κ^0 в течении данного времени цикла – T ; b – коэффициент снижающий рост прибыли от количества полученной продукции (трудности сбыта, недобросовестная конкуренция и т.п.); gt – ускорение производства для удовлетворения его гарантийной части (постоянный госзаказ, доля длительных контрактов, в отдельных случаях может трактоваться как косвенная долевая отдача средств потраченных на обучение кадров, поддержку инновации, НТД); λ – коэффициент роста затрат при увеличении производительности (рост неликвида, поддержка технического состояния, транспортно

погрузочные работы и др.) Величина cP_d – ресурсный потенциал производства (резерв или ресурс, используемый как импульс процесса). Тогда в аналоговом уравнении величина $\ddot{x} = P^*CK$, где C – цена (в условных денежных единицах – д.е) товарной

единицы (т.е.); коэффициент качества $0 < K < 1$, $a = \kappa^0/T = n_K t/N$, где общее количество продукции (за период T) $N = P/T$, n_K – доля качественной продукции; коэффициент $\lambda = n_H/N$, где n_H – доля неликвидной продукции; $b = n_C/P/T$, где n_C – доля сбыта за рассматриваемый период. Значение потенциала $cP_d = R^*C_P$, где C_P – ресурсная цена товарной единицы. После подстановки аналоговых обозначений в уравнения (4,5), получаем формулу для анализа изменения производительности $P^* = \dot{x}$ или прибыли (величины $P^* C$ с размерностью: д.е./время) с учетом коэффициентов a, b, λ получаем скорость роста прибыли (д.е./т)

$$P^* = \{R^*C_p [\exp(-bt/Aa)]/Aa\} + (1/D)[1-\exp((-bt/Aa)] \quad (4)$$

Действительная скорость роста $a/b < P^* < R^*C_p$ и изменяется по экспоненциальной зависимости. Из формулы (6) следует что, если λ стремится к величине a , то величина первоначального ресурса резко возрастает, а при $a > \lambda$ надобность в ресурсе, как внешнем импульсе развития прибыльного производства снижается и даже отпадает. Это происходит при высоком качестве и малой неликвидности продукта. Если рост качества значительно обгоняет темп сбыта продукции, то следует убавить ввод ресурса R^* и снизить цену C_p .

Таким образом, аналоговое уравнение достаточно логично отражает особенности процесса изменения принятого экономического показателя.

Список литературы

1. Матер. научно-практ. конф. «Качество жизни – новая цивилизационная парадигма». Волгоград: филиал Московского госуд. ун-та коммерции, 2000. С.217-220 и 114 – 125.
2. Нанонаука и нанотехнологии. Ч.1. Под редакцией Заднепровского Р.П., Семеновой Л.М., Литинского А.О. Волгоград: ВолГАСУ, 2008. С.72-73.
3. Заднепровский Р.П. О впитывании суспензированных жидкостей в дисперсные пористые среды. Сб. материалов 11-ой междунар. конф. "Strategiczne putania swiatowej nauki – 2015". Przemysli (Polonia): nauka I studia, 2015/ С. 87-94/

ПРОБЛЕМА ОСОЗНАННОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА

Нальгиева Х.Л.

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный

PROBLEM OF CONSCIOUS OF THE SOCIAL CHOICE

H.L. Nalgiev

Chechen State Pedagogical University, Grozny

Аннотация

Общественное мнение - явление историческое. По мере развития человеческой цивилизации менялись экономические, социальные, политические, технические и другие условия его функционирования и вместе с ними сам его статус в жизни общества, повышается его роль, усложняются функции, расширяются сферы деятельности и т. д. Все эти процессы, отмечающие как раз превращение общественного мнения из простого суждения масс, имеющего силу лишь в ограниченных рамках тех или иных общностей, в политический институт жизни обществ в целом, становятся особенно значительными в последние десятилетия. Одним из наиболее существенных элементов влияния на общественное мнение является принцип убеждения. Убедить других - это цель преимущественного большинства.

Abstract

Public opinion - a historical phenomenon. With the development of human civilization changing economic, social, political, technical and other conditions of its operation, and with them he his status in society increases its role, functions become more complex, expanding the scope of activities, and so on.. All these processes are marked as time transformation of public opinion from a simple judgment of the masses is in force only in the limited framework of various communities in the political institution society as a whole, are particularly significant in recent decades. One of the most essential elements of influence on public opinion is the principle of persuasion. Convince others - is the goal of most priority.

Ключевые слова: общество, выбор, управление мнением, социальный статус, имитация, социальный статус.

Keywords: society, the choice of management opinion, social status, imitation, social status.

Мнение является выражением установки человека относительно конкретного вопроса. Когда установки становятся достаточно устойчивыми, они всплывают на поверхность в виде мнений. Общественное мнение обладает характерными признаками, в частности: направленностью, интенсивностью, стабильностью, информационной насыщенностью, социальной поддержкой.

В основе каждой установки лежат индивидуальные ориентации – восприятие индивидом проблем или объектов в определенных обстоятельствах дополненное восприятием значения мнения других людей об этих же проблемах или объектах. Здесь же стоит упомянуть такие определения, касающиеся межличностного характера, как согласие и понимание. Согласие – это степень, с которой два или более лица разделяют одну и ту же оценку по общей проблеме. Понимание – степень совпадения определений, трактовок двух и более лиц.

Индивидуальные ориентации, лежащие в основе установки, обуславливаются и формируются у каждого индивида, исходя из целого ряда признаков и обстоятельств его жизни:

Личностные – физические и психологические особенности индивида, включая рост, вес, возраст и социальный статус.

Культурные – окружение и жизненный уклад конкретного района или географической местности.

Образовательные – уровень и качество образования индивида.

Семейные – происхождение людей. Дети воспринимают вкусы, предубеждения, политические предпочтения и многое другое от своих родителей.

Религиозные – система верований в бога или сверхъестественные силы.

Социально-классовые – положение в обществе. Вместе с изменением социального статуса людей меняются и их установки. [1, с. 165]

Национальные, расовые – этническая или расовая принадлежность, происхождение человека все сильнее влияют на формирование его установок.

Известный психолог Д.Н. Узнадзе указывал, что выбор есть непосредственная потребность. Более того, каким бы целесообразным ни казалось человеку то или иное возможное решение, ему удастся принять это решение лишь после согласования его с потребностями своего «Я». Однако тот факт, что в роли непосредственного фактора выбора выступают указанные потребности, вовсе не означает, что они действуют сами по себе.

Особое значение, вернее сказать, влияние, приобретает опосредованность сегодня в условиях усиленного омассовления потребностей, вкусов, ценностных ориентаций людей в так называемых обществах тоталитарного или потребительского типа, где по сути дела, высокоорганизованное манипулирование сознанием людей имитирует субъектность индивидов в качестве свободных, сознательных, индивидуальных авторов своих стремлений, чувств, мыслей и действий. [7, с. 89]

Суть имитации можно выразить обратно пропорциональной зависимостью: чем больше индивид ощущает себя субъектом, тем меньше он им в действительности является, превращаясь в объект скрытой власти над ним. А этот факт ставит проблемным вопрос о свободе выбора и волеизъявления человека, особенно когда речь идет о выборах, как определенном механизме, опосредующем отношения граждан с государством. Через избирательную систему (или с помощью ее) партийно-финансово-государственные элиты наделяют свой тайный материальный интерес всеобщим ценностным значением. Поэтому без знания сути дела, тонкостей проблем

избирательной кампании и задач, которые предстоит решить в ходе ее реализации, свободный выбор невозможен.

Сложность конструкции процесса выбора состоит еще в том, что нельзя представлять себе акт выбора как выражение только чисто познавательной, рациональной, целенаправленной деятельности. Человек в ситуации выбора не просто анализирует, раскладывая по полочкам все минусы и плюсы, он выступает в ней еще и как целостная личность, поэтому «проекты» действий несут на себе печать его психического склада, индивидуальности. Не случайно М. Вебер подчеркивал, что целерациональность – это лишь методологическая установка для действующего, познающего субъекта истории.

Истинный выбор предполагает однократность, но если в постоянно изменяющихся ситуациях (а именно такими являются социально-политические условия реализации прав электората) избирается всякий раз одно и то же, то можно предположить либо рекуррентность таких ситуаций, либо неизменность волевой интенции власть предержащих на превращение любых объектных представлений в одни и те же идеи сознания». [2, с. 112]

От глобальной проблемы выбора мы переходим к более конкретному ее разделу – проблеме электорального выбора, проблеме поведения общественных масс при совершении акта выбора под давлением социальных настроений и манипулятивных технологий. Далеко еще не исследован феномен электорального поведения, т.е. поведения избирателей (как реальных, так и потенциальных) в процессе избирательных кампаний.

Поэтому возникает необходимость принятия каких-то организационных принципов донесения до избирателя истины. Предлагается даже при публикации материалов исследований, как и при продаже товара, требовать сертификат качества – своего рода гарантии от заведомой лжи, недобросовестности и халтуры, на что вряд ли пойдут законодатели. Кстати, немало трудностей создается в период избирательной кампании самими законодателями.

Понятно, что колеблющийся человек принимает решение не самостоятельно, а под действием извне. Вопрос, что это за воздействие?

Общественное настроение объединяет и побуждает к действию определенные группы, слои населения и даже народы. [3, с. 141]

Первое отличие общественного настроения от социального настроения состоит в том, что социальное настроение в настоящее время в значительной степени находится под воздействием общественно-политических процессов, и именно в политическом аспекте глубже затрагивает социальные проблемы жизни общества. Оно может проявляться через отдельные проблемы, даже детали этих проблем. На социальное настроение влияет не только вся масса проблем, неразрешенных вопросов, но и отдельные их проявления. Это второе отличие общественного настроения от социального настроения.

Третье отличие общественного настроения от социального состоит в том, что общественное настроение – это массовидное явление, способное быть движущей силой всего общественного развития, тогда как социальное настроение большей частью – лишь отражение доминант общественного сознания и социальной практики людей, социальных групп и социальной организации общества. [8, с. 75]

А так как все общество социально неоднородно, то и социальное настроение у различных слоев общества тоже может быть разным.

«Социальный портрет» современного российского политика, часто подаваемый средствами массовой информации и входящий в нашу жизнь со страниц прессы, необычайно противоречив, иногда надуман, а порой и вовсе не соответствует действительности.

Вот почему изучение ценностных ориентаций электоральных групп и образов политиков, созданных СМИ, представляет значительный практический и теоретический интерес, так как позволяет выяснить основные ценности и настроения, социальное самочувствие политических деятелей в современной России, а также очистить общественное сознание населения от мифов, созданных прессой.

Список литературы

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., Наука, 1994.
2. Бакштановский В.И. Моральный выбор личности. М., 1983.
3. Баумнер Г. Коллективное поведение – психология масс. Самара. 1998.
4. Бехтерев В.М. Объективная психология. М., «Наука», 1991.
5. Дмитриев А.В. Тощенко Ж.Т. Социологические опросы и политика. Социс 1994. N5
6. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. М., 1996.
7. Завьялов П.С. Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. М., Международные отношения. 1991.
8. Карапетян Л.М. Политические партии и интересы народа. М., 1995.
9. Комаровский В.С. Демократия и выборы в России. Социс. 1996. №6
10. Лебонн Г. Психология народов и масс – М.: 1995
11. Матвиенко В.Я. Социологический анализ в политике – М.: 1995.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ С X В. ДО КОНЦА XVIII В.

Явнова Н.А.

*ВГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»,
студентка
Горно-Алтайск*

SOCIAL ASSISTANCE TO CHILDREN ORPHANED FROM THE X CENTURY TO THE XVIII CENTURY.

N.A.Yavnova

*Gorno-Altai State University,
Gorno-Altaiisk*

Аннотация

В статье рассматривается проблема социальной защиты детей-сирот в исторический период с X в. и до конца XVIII века. Выявлены основные направления деятельности институтов помощи и защиты детей.

Abstract

The problem of social protection of orphans in the historical period from the X century until the end of the XVIII century. The basic directions of activity of institutions of assistance and protection of children.

Ключевые слова

Дети, дети-сироты, помощь, поддержка, защита.

Keywords

Children, orphans, assistance, support, protection.

Распространение христианства на Руси (конец X в.) оказало большое влияние на все сферы жизни, в том числе и на характер социальной защиты детей. Изменившаяся культурно-историческая ситуация (завершение распада первобытно-общинного строя, принятие христианства, появление церкви, возвышение княжеской власти, развитие

феодалных отношений) требовала других способов защиты нуждающихся детей и детей-сирот. С этого периода начинает формироваться христианская парадигма социальной защиты детства. Возникновение идеи помощи детям связаны с развитием письменности и христианской литературы в которой были закреплены представления о призрении и милосердии к ближнему.

Сохранились документы, которые регулировали отношения в области помощи детям. К таким документам относились церковные уставы князей Владимира и Ярослава, которые содержали нормы брачно-семейных отношений и основные положения общественной заботы о детях.

Главным объектом помощи по-прежнему оставались дети-сироты, а субъектами помощи выступали – князья, церковь, монастыри, приходы. Также обозначились основные направления защиты детства: княжеская, приходская благотворительность, церковно-монастырская, милостыня.

В Киевской Руси одним из первых образцов социального устройства детей-сирот, были скудельницы (божедомники). Так назывались общие могилы в которых хоронили людей умерших от голода, замерших зимой. Недалеко от скудельниц сооружались сторожки, куда привозили сирот, подкидышей, «незаконно прижитых детей» [2]. Воспитанием брошенных детей занимались старцы – скудельники. Дети содержались за счет общественных подаваний, люди приносили им одежду, продукты, игрушки.

В Уставе князя Владимира 996 г. определялась «десятина на содержание монастырей и церквей, а также богаделен, больниц и странных неимущих». Князь возложил призрение за детьми-сиротами на духовенство, в тоже время он и сам заботился о детях-сиротах, подавая им милостыню. Устав князя Ярослава 1015 г. развивал идеи князя Владимира, и определял наказание за нарушение установленных семейно-брачных отношений.

На Руси зарождается общественная политика заботы о детях: после смерти родителей решались проблемы опекунов и наследования детьми имущества. Юридические нормы по этим проблемам нашли отражение в «Русской Правде» (1072), здесь закреплялись имущественные права детей: после смерти отца при отсутствии сыновей замужние дочери лишались части наследства. Вдовы с малолетними детьми были обязаны сохранить имущество для передачи его в наследство.

Забота о детях отражена и других литературных памятниках Руси XI–XVI вв. Например, в таких как: «Поучение Владимира Мономаха» (XI в.) [3], «Житие Феодосия Печорского» (XI в.) [4], «Житие Александра Невского» (конец XIII в.) [8], «Житие Сергия Радонежского» (XV в.) [1], «Домострой» (XVI в.) [6], «Повесть о горезлосчастии» (XVI в.).

В начальные периоды Российского государства забота о детях-сиротах находилась в руках частных лиц – князей и духовенства. Подтверждением служит княжеская поддержка вдов и сирот. Например, известна поместная грамота, автор которой был архиепископ Леонид, адресована она была вдове Марфе Пешковой с детьми, муж которой погиб. Эта грамота свидетельствовала о том, что семье оказывалась всесторонняя помощь, от обработки пашни до выплат денежного и хлебного оброка. В работе А. Стога «Об общественном призрении в России» [9] (1818) содержатся примеры княжеской помощи бедным, вдовам и сиротам. Большое распространение получило хождение в «народ», когда князь лично подавал милостыню бедным слоям населения («милостыня с рук»).

Заинтересованность великих князей в распространении христианства способствовала открытию школ во многих городах Киевской Руси – Новгороде, Чернигове, Суздале, Ростове, Галиче и др. В Киеве была открыта первая школа при дворе князя Владимира.

В период татаро-монгольского нашествия развитие помощи и поддержки детей-сирот приостановилось, в литературных источниках практически отсутствует информация о социальной помощи детям в этот период.

При Иване Грозном вновь возобновилась государственная забота о детях-сиротах. В Стоглавом соборе (1551) Иван Грозный высказал идею о том, что в каждом городе необходимо выявлять детей, нуждающихся в общественном надзоре, строить специальные богадельни для сирых и немощных, где им были бы обеспечены приют и уход [5].

Первые сведения о мерах, принимавшихся Российским государством к воспитанию безнадзорных детей, относятся к XVII в. (под понятием «беспризорные дети» в этом период понимались: дети нищенствующие, беспризорные, бродяжничающие, занимающиеся преступностью). В этот период происходит разрушение внутрисемейных отношений и самих семей. Социальные катаклизмы порождали детское сиротство, бродяжничество, нищенство, проституцию и преступность.

Детям, которые потеряли родителей, было трудно выжить самостоятельно и они устремлялись туда где, было бы легче выжить – в города. Таким городом являлась Москва, что стало настоящим бедствием для столицы.

Были предприняты меры для решения проблемы воспитания безнадзорных детей. Царем Федором Алексеевичем был издан указ (1682) об устройстве на казенный счет церковно-государственных благотворительных заведений для сирот, нищих и хронически больных.

Первый государственный сиротский дом в России был построен в 1706 г. новгородским митрополитом Иовой при Холмово-Успенском монастыре.

Инфантицид (узаконенное убийство ребенка), в особенности «засорных детей» (незаконнорожденных детей) младенцев, было распространенным явлением. По Уложению царя Федора Михайловича 1649 г. детоубийцы казнились.

При Петре I была создана государственная система призрения детей. Были выделены категории нуждающихся в попечении. До Петра I в России не существовали социальные институты поддержки «засорных» младенцев. В первой половине XVIII в. он открыл первые приюты для «засорных младенцев» – «гошпитали», в которые принимались незаконнорожденные дети, соблюдая тайну их усыновления.

Так в России стал практиковаться «тайный прием» младенцев. Источником финансирования «гошпиталей» были вечные деньги собранные с вступающих в брак, вычеты из жалованья чиновников и другие сборы. Из казны выделялись средства на содержание воспитанников и оплату обслуживающего персонала. Когда дети подрастали, их отдавали в богадельни или приемным родителям. Серия указов 1712–1715 гг. узаконила положение в стране «засорных» младенцев.

На смену «тайному приему» приходит «явный», по которому требовалось предъявление действительной материально не состоятельной женщины. Если она нуждалась, то принося ребенка в приют ей оказывалась помощь: деньги продукты питания, дорогу и пособие т.д. Иногда мать принимали в приют вместе с ребенком. Со временем уходя, из приюта, она продолжала получать от него пособия в течение двух лет [7].

Начиная со второй половины XVIII в. в России начинает проявляться интерес к ребенку как к личности, предпринимаются попытки наделить его определенными правами, тем самым защитить его. В этот период по указу Екатерины II создавались воспитательные дома для осиротевших детей, при этом соблюдался принцип: все бесприютные дети имеют право на заботу со стороны государства; попечение о них должно быть не менее тщательным, чем попечение родителей о своих детях. Важно

отметить, что все питомцы воспитательных домов были во все времена объявлены свободными от крепостной зависимости.

В 1763 г. профессор Московского университета А.А. Барсов и педагог-просветитель И.И. Бецкой разработали «Генеральный план Императорского Воспитательного дома» – первого в России образовательного заведения не для благородных сословий. В «Генеральном плане Императорского Воспитательного дома» утверждалась важность гуманного отношения к детям, запрещались телесные наказания.

В 1770-е гг. указом Сената воспитательные дома были открыты в Санкт-Петербурге и других крупных городах России.

В 1775 г. Екатериной II была проведена управленческая реформа, вследствие которой в губерниях стали создаваться приказы общественного призрения. Приказы общественного призрения включали народные школы для детей, сиротские дома, богадельни и др. Незаконнорожденные подкидыши до совершеннолетия поступали в ведение этих общественных учреждений, а затем становились вольными.

Воспитательные дома рассматривались как самостоятельные ведомства, они получали от императрицы значительные суммы, а также льготы и привилегии.

Фактически вплоть до XX столетия государственная политика отношения к детям, оставшимся без попечения родителей, была направлена на создание и обеспечение условий их проживания и воспитания в приемных семьях, частных приютах под опекой благотворительных и церковных инстанций.

Таким образом, можем отметить, что в период с X до конца XVIII в. формируется государственная политика защиты детей, обусловленная основными общественными тенденциями: образование государства, принятием христианства, зарождением гражданского общества. Намечаются последовательные мероприятия со стороны государства по поддержке материнства и детства, появляются новые ведомства, частные благотворительные учреждения, образовательные и воспитательные заведения для детей, оформляются первые теоретические подходы к проблемам решения социальных проблем детства.

Список использованной литературы:

1. **Бабич, И.Л.** Житие Сергия Радонежского. Хрестоматия по истории России / сост. И.Л. Бабич, В.Н. Захаров, И.Л. Уколова. – Т.1: С древних времен до XVII века – М., 1994. – 256 с.
2. **Василькова, Ю.В.** Социальная педагогика: курс лекций / Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – М., 2000. – 167 с.
3. **Галагузова, М.А.** Поучение Владимира Мономаха. История социальной педагогики / под ред. М.А. Галагузовой. – М., 2001. – 50 с.
4. **Егоров, С.Ф.** Житие Феодосия Печорского. История педагогики в России: хрестоматия / сост. С.Ф. Егоров. – М., 2002. – 156 с.
5. **Зими́на, А.А.** Стоглав. Хрестоматия по истории СССР XIV–XVII вв. / под ред. А.А. Зими́на, сост. В.А. Александров, В.И. Корецкий. – М., 1962. – 239 с.
6. **Мартынюк, А.В.** Домострой. Средневековая Русь в текстах и документах: учеб. пособие / авт.- сост. А.В. Мартынюк. – Минск, 2005. – 136 с.
7. **Мартынова, М.С.** Социальная работа с детьми группы риска / М.С. Мартынова и др. – М., 2003. – 273 с.
8. **Писменный, М.А.** Житие Александра Невского / М.А. Писменный. – М., 2003. – 286 с.
9. **Фирсов, М.В.** Стог А. Об общественном призрении в России / сост. М.В. Фирсов. – М., 1995. – 189 с.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗУМНОЕ НАЧАЛО ОБИТАЕМОЙ ПЛАНЕТЫ (ЧАСТЬ 1)

Белоусов Ю.В.

г. Мариуполь, Украина

A REASONABLE ORIGIN OF THE HABITABLE PLANET (PART 1)

Ju.V. Belousov .

Mariupol, Ukraine

Аннотация

Вплоть до конца 18 века в науке существовало представление о воде как об индивидуальном химическом элементе. Благодаря исследованиям ученых Г. Кавендиш (1781-82) и А. Лавуазье (1783) было установлено, что вода есть соединение водорода и кислорода. Немногом позже был установлен количественный состав, что позволило установить химическую *формулу* воды H_2O . Проникнув в тайные глубины атома, физическая наука установила *электронную формулу* молекулы H_2O . В работе доказывается несостоятельность химической *формулы*, а на базе экспериментальных замеров межатомных расстояний якобы молекулы H_2O , впервые в мире построена трехмерная фигура *натуральной квантовой тепловой структуры воды*.

Summary

Until the end of the 18th century in science there was a concept, regarding water as an individual chemical element. Due to the research, conducted by the scholars, like G. Cavendish (1781-82) and A. Lavoisier (1783) it was found out that water was a combination of hydrogen and oxygen.. Eventually its quantitative composition was defined and it helped to find out H_2O -a chemical *formula* of water. Having penetrated into the secret depth of atom science discovered the *electronic formula* of H_2O molecule and on the basis of experimental measurements of inter-atomic distances of the said-to be water molecule, a triple-dimension figure of *the natural quantum thermal water structure* was compiled for the first time in the world.

Ключевые слова: квантовая структура (квант), квантование, потенциальная тепловая внутриатомная и внутриядерная энергия, энергетическое пространство, энергетическая щель, масштабное число.

Key words: quantum structure (quantum), quantification, potential thermal inter-atomic and inter-nuclear energy, energy space, energy hole, scale number.

1. Общеизвестные сведения [1].

Водe принадлежит важнейшая роль в геологической истории Земли и возникновении жизни, в формировании физической и химической среды, климата и погоды на нашей планете. Широкое распространение воды в природе заставляет задуматься о её происхождении. Считается, что «выход воды из глубинных недр мантии в процессе разогревания Земли на ранних стадиях её развития и дал, по современным воззрениям, начало гидросфере, включающей в себя океаны, моря, озера, водохранилища, реки, подземную воду и почвенную влагу. Имеются данные о том, что вода, хотя бы частично имеет «космическое» происхождение: протоны, пришедшие от Солнца, захватив электроны, превращаются в атомы водорода, которые, соединяясь с атомами кислорода, дают H_2O .

И все-таки неясно: откуда взялось в мировом пространстве такое количество водорода и кислорода, чтобы в результате химической реакции горения на момент

образования Земного шара, вода покрыла бы 2/3 поверхности Земного шара, а также проникла бы и в земные недра? Каков её возраст, в сравнении с возрастом планеты, а также в сравнении с возрастом водорода в её составе?

2. Структура молекулы воды в парообразном состоянии (рис.1).

«Аномалии физических свойств воды связаны со структурой и особенностями её межмолекулярных взаимодействий. Три ядра в молекуле воды образуют равнобедренный треугольник с протонами в основании и кислородом в вершине (рис.1а).» [1]

Структура молекулы воды [1]: а) - геометрия молекулы H_2O (в парообразном состоянии); б) - электронные орбиты в молекуле H_2O ; в) - электронная формула молекулы H_2O (видны необобществленные электронные пары; г) - четыре полюса зарядов в молекуле H_2O , расположены в вершинах тетраэдра.

Рис.1. Экспериментальные результаты а) и гипотетические предположения б); в); г).

Результаты физиков-экспериментаторов, выполнивших измерения «габаритов» молекулы пара с точностью до тысячных долей Ангстрема¹ [\AA], заслуживают уважения.

3. Квантовая структура водяного пара qs (H_2O).

Используя результаты замеров, расчетно-логическим путем в декартовой, натуральной системе координат построена трехмерная квантовая структура² водяного пара qs (H_2O) (рис. 2). Средствами заливки показано, что квант кислорода $qs_{(O)}$ представляет собой конусную фигуру, обращенную вершиной вверх (по оси $+Z$), к которой примыкают два полу-конуса кванта водорода, обращенные вершиной вниз (по оси $-Z$). Для этих зеркально симметричных фигур введены новые обозначения $\pm \frac{1}{2} qs_{(H)}$, соответственно направлению оси абсцисс $\pm X$.

3.1. Особенности квантового подхода.

Здесь квантовые числа $\pm \frac{1}{2}$ с разными знаками означают открытие:

¹ Внесистемная единица длины 1 Ангстрем взята в квадратные скобки, согласно принятым обозначениям в справочном пособии по физике [3].

² Или - просто «квант». В скобках приходится показывать привычную формулу воды, хотя фактически квант, вроде бы, соответствует формуле OH . Однако эта формула в химии имеет иное толкование, нежели, формула H_2O . Так исключен формальный подход к описанию изначально квантованной внутриатомной и внутриядерной энергии воды.

• в образовании кванта водяного пара участвуют не 2 атома водорода, а лишь одна квантовая структура конического типа, разделенная продольным сечением пополам.

Продольные сечения, делящие пополам конусообразную фигуру вращения, ограничивают конечную длину оси абсцисс $\pm X$. При этом, особое положение водорода в таблице Д.И. Менделеева учитывается таким образом, что одна полуось симметрии конусообразного кванта $(-)\frac{1}{2}qs_{(H)}$ совпадает с левой вертикальной рамкой таблицы, а вторая - ограничивает «габаритный» размер кванта водяного пара по оси абсцисс в пределах таблицы. Следовательно, виртуальный полу-объем кванта водорода космического происхождения находится за пределами левой рамки таблицы – в космическом пространстве

«В классической физике существуют ограничения в применении некоторых понятий к определенным объектам. Так, понятие температуры не имеет смысла применять для одной молекулы.»[2].

В *Натуральной Теории* [5-10] таких ограничений нет. Более того, убедительно показано, что трехмерные конусообразные объекты (тела вращения) в составе квантовой структуры $qs(H_2O)$ на 100% заполнены *потенциальной тепловой внутриатомной энергией*. При этом естественно, что дискретные уровни потенциальной энергии (по оси ординат $+Z$) оцениваются физической величиной температуры, измеряемой в градусах Цельсия [$^{\circ}C$].

Надеюсь понятно, что расчетный уровень тепловой потенциальной внутриатомной энергии кислорода или водорода, т.е. величину температуры подтвердить экспериментальными замерами не представляется возможным. При квантовом же подходе результаты расчета тепловых полей внутри атома и его ядра экспериментальной проверке не подлежат, т.к. *натуральная математика, обладая абсолютно точными расчетными методами*, исключает как таковой научный метод исследований с помощью математической статистики и теории вероятности.

Поскольку *кванты теплоты* образованы вследствие *физического действия квантования*, их внутриатомная энергия отделена от окружающего пространства двумерной поверхностью. И круг - в основании, и развертка боковой поверхности конуса, представляют собой *энергетическую оболочку квантов теплоты*. Её физическая характеристика следует из нового понятия: *поверхностная плотность тепловой энергии*

$$\rho_q = \frac{[^{\circ}C]^2}{[l]^2}, (1)$$

где численный показатель температуры (в градусах Цельсия), умноженный сам на себя, относится к двумерной площади, измеряемой в Ангстремах $[l]^2 = 1\text{Å}^2$ [3,4].

3.2. Природа линейных единиц измерения изначально квантованного энергетического пространства /ЭП/.

Длина линий, соединяющих точки - ядра, обозначенные символами Н и О (рис.1а)) в сравнении с образующими конической поверхности уточнена расчетом. Это вызвано необходимостью учесть размер $\delta = 0,04\text{Å}$ на входе клинообразных *энергетических щелей /ЭЩ/*, необходимых для обмена внутриатомной энергии воды с окружающим пространством (рис.2).

Рис.2. Расчетная схема внутриатомной тепловой, потенциальной энергии квантовой структуры водяного пара.

Визуальное сравнение рисунков 1 и 2 дает основание заявить об открытиях:

1. Межъядерное расстояние Н – О (рис.1а)), в действительности является линией контакта непосредственно взаимодействующих квантовых структур кислорода $qs(O)$ и водорода $\pm \frac{1}{2} qs(H)$, изначальной, натуральной формой которых является конусообразная фигура $qs(O)$ и два зеркально симметричных перевернутых в энергетическом пространстве полуконуса водорода $\pm \frac{1}{2} qs(H)$.

2. Длина образующей конуса (Н – О) в точности равна одному ангстрему т.к. учитывает, размер $\delta = 0,04, \text{ \AA}$ на входе в клиновую энергетическую щель /ЭЩ/: $0,96\text{ \AA} + 0,04\text{ \AA} = 1\text{ \AA}$, следовательно, единица длины $1\text{ \AA} = [l] = 10^{-10}[\text{м}]$ имеет естественное происхождение, как и единица длины 1м [3].

3.3. Природа числовых характеристик изначальнo квантованного ЭП. Десятичная дробь $0,04 = (0,2)^2$ выражает площадь квадрата s_{\square} , сторона которого, $a = 0,2 = 2 \cdot 0,1$. Простое число 2, умноженное на самого себя $2^2 = 4$. Если уменьшить масштабную значимость числа 4, записав его как $4 \cdot 0,1\text{ \AA}$, то получим периметр квадрата, сторона a , которого равна $0,1\text{ \AA}$. Это означает, что линейной единицей измерения во внутриатомном пространстве является не 1 \AA , а лишь его десятая доля: $m_{[l]}^{-1} = 0,1\text{ \AA}$, т.е. масштабное число³, в нижнем индексе которого указана естественная, наименьшая единица длины $[l] = 1\text{ \AA}$. Выходит, что сечение ЭЩ:

$$s_{\square} = (2 \times j_{[l]}^{-1})^2 = 4 \times j_{[l]}^{-2} = 0,04\text{ \AA}^2 \quad (1)$$

образовано в результате физического действия анти квантования, равнозначного арифметической операции возведения в квадрат⁴.

• Неизвестное ранее физическое действие созидательного толка является причиной образования двух естественных ЭЩ, которые, разделяя разнородные кванты тепловой энергии, объединяют их целостную квантовую структуру $qs(H_2O)$.

³ Символ j обусловлен именем автора масштабного исчисления *Ju.V. Belousov*.

⁴ Никак не похоже на обобществление 2-х электронов атомов водорода на электронной орбите атома кислорода.

Присутствие десятичной дроби 0,04 меньшей масштабной значимости в числовом ряду постоянной Планка $\hbar = h/2\pi = 1,054... \cdot 10^{-33}$ [Дж]·[с] [2 - 3], свидетельствует о том, что квантовая структура qs (H_2O) строится действительно на новом базисе Натуральной квантовой теории [5 - 9]. К тому же подчеркнем размерность постоянных Планка Дж·с содержит произведение единиц измерения теплоты и времени.

В работах автора [5 - 9] приведено новое истолкование численно-масштабной величины постоянных Планка, h и \hbar , исходя из *физического смысла двуединого Би – принципа абсолютной относительности /ПАО/ Ю.В. Белоусова [10]*.

Здесь Bi^2 - ПАО, выражен отношением простых чисел $\frac{3}{2}$. Его реализация в Природе уподоблена арифметической операции деления простых чисел $3:2 = 1,5$. Отсюда расстояние между протонами Н...Н (рис.1а), выраженное суммой одинаковых чисел разного масштаба

$$1,515 = 1,5\text{Å} + 1,5 \overset{j^{-2}}{[l]^2}, \quad (2)$$

является также расчетной⁵ и вместе с тем закономерной естественной физической величиной, согласно Bi^2 - ПАО.

Возвратившись к числовому ряду постоянной Планка \hbar , покажем, что в общем случае *физическое действие квантования* внутриатомной энергии на первом уровне выражается физически значимым результатом от *природы тонкой внутриатомной энергии*, каким является сумма полу-целого и целого квантовых чисел $1 + 0,5 = 1 + \frac{1}{2} + (4 \times \overset{j^{-2}}{[l]^2})$. Масштабная значимость десятичной дроби 0,04, как видим, зависит от непрерываемого арифметического равенства $\frac{1}{2} = 0,5$, выражающего *двуединое* квантовое число.

В итоге :

- 1) раскрыт физический смысл действия квантования и анти квантования уподобленных арифметическим операциям;
- 2) установлена природа квантовых чисел;
- 3) дискретный скачек масштаба отношения простых чисел $3/2 = 1,5 \rightarrow 1,05$ обусловлен *двуединым* квантовым числом $\frac{1}{2} = 0,5$.

Отсюда следует *неправомерность* применения в квантовой механике «ограничения в возможности одновременного точного определения координаты частицы и величины её импульса» Иначе говоря, доказана *несостоятельность фундаментального принципа неопределенности Гейзенберга*, использующего для соотношений приращения координат и времени численное значение постоянной Планка $\hbar/2 = 1,054.../2 \approx 1/2$.

• Число $0,002 = (\frac{1}{2})^{-1} \cdot 10^{-3}$ в начале численного ряда постоянной Планка $h = 0,662... [Дж] [с]$ – есть обратное квантовое число (перевернутое в пространстве) третьего порядка малости. Оно означает открытие предела делимости внутриатомной энергии.

Продолжим перечень открытий, обнаруживаемых при визуальном сравнении экспериментальных и расчетно-логических результатов.

3. Построением квантовой структуры qs (H_2O) доказано: диаметр $D_{(O)}$ основания конуса qs (O) в точности равен $D_{(O)} = 1\text{Å}$, следовательно, радиус круга $r_{(O)} = D_{(O)}/2 = \frac{1}{2}\text{Å} = 0,5\text{Å}$, что на $0,029\text{Å}$ меньше первого радиуса Бора, рассчитанного по формуле $a = [\alpha/4\pi R_\infty] = 0,529177249(24) \cdot 10^{-10}\text{м}$ [3].

⁵ Второе слагаемое характеризует ЭЩ $qs(O)$ в виде предельно сжатой дырки.

4. *Опровергнуто устоявшееся представление о формуле молекулы H_2O , состоящей якобы из 3-х атомов, а также представление квантовой теории атома об электронно-ядерной структуре атома водорода $1s^1$ и атома кислорода $2s^2 2p^4$.*

5. *Химический тип связи, благодаря которому образована якобы молекула H_2O , в действительности представлен как неизвестный науке тип контактного взаимодействия трехмерных квантовых структур, через посредство энергетических щелей.*

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

За рамками статьи, рекомендованными оргкомитетом, осталось еще немало открытий, например; а) суть дискретных переходов тепловой внутриатомной энергии, а также б) суть дискретного перехода внутриатомной во внутриядерную тепловую энергию кислорода и водорода; в) физический образ ядер водорода и кислорода: г) универсальный тип контактного межквантового взаимодействия и др.

Список использованной литературы

1. ВОДА, Большая Советская Энциклопедия /БСЭ/ - 1971, Т.5, стр. 171-175
2. *Яворский Б.М., Детлаф А.А.* Справочник по физике. – М. Гл. редакция физико - математической литературы, 1990. – 624 с.
3. *Чертов А.Г.* Физические величины – М.: Высшая школа, 1990. - 335с.
4. Физические величины : Справочник /Под ред. И. С. Григорьева, Е.З. Мелихова, - М.: Энергоатомиздат, 1991.- 1232 с.
5. *Белоусов Ю.В.* Натуральная теория тонкой, масштабной энергии квантованного Пространства-Времени. – Мариуполь: “Новый мир”- 2004. – 524 с.
6. *Белоусов Ю.В.* КВАНТОВАЯ, НАТУРАЛЬНАЯ, ПРИЧИННАЯ ТЕОРИЯ МАССЫ. Квантовая теория физических свойств времени – теория мироздания. - Мариуполь, «Новый мир», 2006,400с.
7. *Белоусов Ю.В.* КВАНТОВОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ ПЕРВОНАЧАЛО МАССЫ ОБИТАЕМОЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (*Ряд открытий*) - монография. - Мариуполь, «Новый мир», 2011,135 с.
8. *Белоусов Ю.В.* Революционный переворот в науке Ч.1. Квантовое истолкование Периодического закона Д.И. Менделеева, исходя из активных свойств времени. – Саарбрюккен, LAP LAMBERT Academic Publishing -2014 с. 97.
9. *Белоусов Ю.В.* Революционный переворот в науке Ч.2. Природа массы космического происхождения. Квантование неоднородной тепловой энергии во взаимосвязи со свойствами времени. - LAP LAMBERT Academic Publishing -2014 с.
10. *Белоусов Ю.В.* Двуетный, масштабный, абсолютный (численно) *Би-принцип Ю.В. Белоусова* относительности квантования изначально неоднородного и разномасштабного «Пространства/Времени». Свидетельство № 23241 от 24.12.2007 в МОН Украины.

КРИВАЯ РАЗГОНА ВАГОНА МЕТРОПОЛИТЕНА 81-714/717

Ильяненко В.О.
Колбасинский Д.В.

THE RAMP UNDERGROUND CAR 81-714 / 717

Pyanenko V.O.
Kolbasinskiy D.V.

Аннотация

В данной статье представлены основные результаты моделирования физического процесса движения метрополитена. В дальнейшем модель будет уточняться и использоваться для исследований неразрушающего контроля.

Abstract

This article presents the basic results of the simulation of the physical process of movement underground. In the future, the model will be updated and used for non-destructive testing research.

Ключевые слова: математическая модель электропривода, метрополитен, электропривод постоянного тока.

Keywords: mathematical model of the actuator, the Metro, DC motor.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 14-01-00047)

В [1] подробно обоснована актуальность и необходимость моделирования электромеханических процессов, происходящих в вагоне 81-714/717 при его разгоне.

В [2] приведена силовая цепь рассматриваемого вагона и схема его цепей управления. Там же дано описание работы схем и процессы, происходящие во время разгона. Приведем фрагменты схемы силовой цепи вагона 81-714/717, параметры ее элементов и последовательность их изменения во время пуска.

На первой позиции группового реостатного контроллера все четыре тяговых двигателя включены последовательно (группировка С). Сопротивления пусковых реостатов обеих групп двигателей (R1, R6) равны по 4, 263 Ом, возбуждение тяговых двигателей составляет 28% от полного. Такая цепь описывается системой дифференциальных уравнений (1).

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\omega_d}{dt} = \frac{F'_p(\omega, I_y)}{M_{пр} \frac{R_k}{\mu_{ред}} + \frac{J}{\mu_{ред} R_k}} \\ \frac{dI_y}{dt} = \frac{U - R_a I_y - \beta c\Phi(I_y) I_y \omega_d}{L_a} \\ F'_p = 4 \cdot \frac{c\Phi(I_y) I_y \eta(I_y) \mu_{ред}}{R_k} - F_{сопр} \end{array} \right. \quad (1)$$

где $M_{пр} = 32 \cdot 10^3 \cdot 1,17$ - приведенная масса вагона;

$R_k = 0,39$ - радиус колеса;

$\mu_{ред} = 5,33$ - передаточное число редуктора;

$J = 297,8$ - коэффициент инерции вращающихся масс;

I_y - ток якорей тяговых двигателей;

$U = 825$ - напряжение контактной сети;

$R_a = 4 \cdot R_d + R_1 + R_6$, здесь $R_d = 0,0973$ - активное сопротивление тягового двигателя,

R_1 - сопротивление пускового реостата первой группы двигателей (изменяется в процесс пуска),

R_6 - сопротивление пускового реостата второй группы двигателей (изменяется в процесс пуска),

Процесс пуска тягового двигателя; $c\Phi(I_y) = (3,3608 \cdot 10^{-6} \cdot I_y^2 + 0,0161 \cdot I_y - 0,5273)$ - магнитный поток

начинается при β - коэффициент ослабления возбуждения тягового двигателя;

следующую F'_p - результирующая сила тяги;

начальных условиях $F_{сопр} = 32g \times 10^{-3} (1,1 + 0,112 \frac{V}{32g})$ - сила сопротивления движению;

условия g - ускорение свободного падения;

х:

V : $\eta(I_y) = (0,001 \cdot I_y^2 + 0,3357 \cdot I_y - 20,4014)$ - КПД тягового двигателя;

$V = \frac{\omega_d \cdot 60}{5,33} \cdot \frac{60 \cdot 0,39}{10^3}$ - скорость движения вагона;

ω_d - угловая скорость вращения тягового двигателя; t - время.

Рисунок 1.
Схема силовой цепи для группировки С

При подключении схемы (рис.1) к контактной сети ток силовой цепи вырастает до 440 А. Одновременно с этим начинает увеличиваться скорость движения вагона, что вызывает снижение тока. Следует отметить, что время электрических переходных процессов существенно меньше времени механических переходных процессов.

Поэтому на отдельных участках скоростной характеристики $V(I_{я})$ ток меняется практически мгновенно. При снижении тока до 145 А групповой реостатный контроллер переходит на вторую позицию, на которой двигатели начинают работать при полном возбуждении ($\beta = 1$). При переходе реостатного контроллера с одной позиции на другую, каждый раз изменяются параметры схемы (рис.1): постепенно снижаются сопротивления реостатов R1 и R6, изменяется возбуждение тяговых двигателей. Это приводит к скачкообразному росту тягового тока и его последующем плавном падении вследствие роста скорости. Подробно этот процесс описан в [3].

Так продолжается до 18-й позиции реостатного контроллера, на которой выполняется переключение схемы с группировки С (рис. 1) на группировку СП (рис. 3), через переходную схему (рис. 2).

Далее, с позиции 17, групповой реостатный контроллер вращается в обратную сторону до 1-й позиции, управляя при этом параметрами схемы (рис. 3). Этот процесс так же подробно описан в [3]. При переходе на каждую позицию осуществляется уменьшение сопротивления пусковых реостатов R1 и R6 и изменяется возбуждение тяговых двигателей.

Рисунок 2.
Переходная схема с группировки С на группировку СП

Рисунок 3.
Схема силовой цепи для группировки СП

На первой позиции группового реостатного контроллера и на группировке СП процесс пуска заканчивается и вагон выходит на естественную (безреостатную) характеристику с ослабленным полем двигателей.

Для решения (1) применяется шестистадийный метод типа Рунге-Кутта-Фельберга вида

$$\begin{aligned}
 y_{n+1} &= y_n + \sum_{i=1}^6 p_i k_i, \\
 k_1 &= hf(y_n), \quad k_2 = hf(y_n + k_1 / 4), \\
 k_3 &= hf\left(y_n + \frac{3}{32}k_1 + \frac{9}{32}k_2\right), \\
 k_4 &= hf\left(y_n + \frac{1932}{2197}k_1 - \frac{7200}{2197}k_2 + \frac{7296}{2197}k_3\right), \\
 k_5 &= hf\left(y_n + \frac{439}{216}k_1 - 8k_2 + \frac{3680}{513}k_3 - \frac{845}{4104}k_4\right), \\
 k_6 &= hf\left(y_n - \frac{8}{27}k_1 + 2k_2 - \frac{3544}{2565}k_3 + \frac{1859}{4104}k_4 - \frac{11}{40}k_5\right)
 \end{aligned} \tag{2}$$

Результат моделирования процесса разгона вагона 81-714/717, т.е. его скоростная характеристика $V(I_{\text{я}})$, представлен на рисунке 4.

Список использованной литературы

1. Ильяненко В.О., Колбасинский Д.В. Аналитическая модель подвижного состава метрополитена // 53-я Международная научная студенческая конференция «Транспорт». – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2015 г. – с. 13.
2. Ильяненко В.О., Колбасинский Д.В. Statement of the problem of mathematical modeling of electric rolling motion along the lines of the DC Metro // Modeling of Artificial Intelligence. – 2015 г. - №6. С. 59 - 66.
3. Колбасинский Д.В. Энергосбережения на городском электрическом транспорте. – Saarbrücken? Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2012 – 140p.
4. Вержбицкий В. М. Численные методы математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Высшая школа, 2001, 382 с.

МОДИФИКАЦИИ КЛАССОВ ГЕЛЬДЕРА ДЛЯ ДВУМЕРНОГО ДРОБНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Чеголин А.П.

*Южный Федеральный Университет,
Ростов-на-Дону*

MODIFYING HOLDER CLASSES FOR TWO-DIMENSIONAL FRACTIONAL INTEGRATION

A.P. Chegolin

*South Federal University,
Rostov-on-Don*

Аннотация.

В работе построены модифицированные пространства типа Гельдера для исследования действия операторов дробного интегрирования на прямоугольнике. Доказаны теоремы об ограниченности таких операторов как в пространствах Гельдера, так и в указанных модифицированных классах.

Abstract.

In this paper we construct modified spaces type of Holder for the study of the action of operators of fractional integration on the rectangle. Theorems on boundedness of such operators in Holder spaces and the above-mentioned modified classes are proved.

Ключевые слова: дробное интегрирование, классы Гельдера, интегральный оператор, ограниченность

Keywords: fractional integration, Holder classes, integral operator, boundedness

Введение. Постановка задачи.

В данной работе на основании классов Гельдера построены пространства функций, в которых лучшим образом можно увидеть действие дробных интегралов в двумерном случае на прямоугольнике. В основе этих исследований положены результаты для одномерного случая, наиболее подробно изложенные в книгах [1,2] (см. также статьи [3-7]). Многомерный случай в этом направлении, по сути, до сих пор не исследован.

Введем следующие обозначения. Пусть $\Omega = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ - основной прямоугольник, $x = (x_1, x_2) \in \Omega$. Для мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$, $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$,

определим: $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$, а гамма-функцию будем понимать следующим образом:
 $\Gamma(\alpha) = \Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)$.

Напомним, что класс Гельдера порядка λ_1 , $0 < \lambda_1 \leq 1$, в одномерном случае на отрезке $[a_1, b_1]$ определяется как множество всех функций ψ , удовлетворяющих условию:

$$|\psi(x_1) - \psi(x_2)| \leq A|x_1 - x_2|^{\lambda_1}$$

для любых $x_1, x_2 \in [a_1, b_1]$, где A - некоторое число. Введем пространство Гельдера функций двух переменных по аналогии с одномерным случаем.

Будем говорить, что непрерывная на прямоугольнике Ω функция $\varphi(t)$ удовлетворяет условию Гельдера порядка $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$, $0 < \lambda_1 \leq 1$, $0 < \lambda_2 \leq 1$, если для любых $t = (t_1, t_2) \in \Omega$ и $\tau = (\tau_1, \tau_2) \in \Omega$ выполняется неравенство

$$|\varphi(t) - \varphi(\tau)| \leq A(|t_1 - \tau_1|^{\lambda_1} + |t_2 - \tau_2|^{\lambda_2}),$$

где A - некоторое число. Данное определение эквивалентно равномерной гельдеровости:

$$\begin{cases} |\varphi(t_1 + h_1, t_2) - \varphi(t_1, t_2)| \leq c_1 h_1^{\lambda_1}, \\ |\varphi(t_1, t_2 + h_2) - \varphi(t_1, t_2)| \leq c_2 h_2^{\lambda_2}, \end{cases}$$

где числа c_1 и c_2 не зависят от t_1, t_2, h_1, h_2 . Множество всех функций $\varphi(t)$, удовлетворяющих условию (1) обозначим $H^\lambda(\Omega)$ и будем называть классом Гельдера на прямоугольнике в двумерном случае.

Дробным интегралом порядка $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ функции $\varphi \in H^\lambda(\Omega)$ назовем следующую конструкцию

$$(I_a^\alpha \varphi)(x) = (I_a^{\alpha_1, \alpha_2} \varphi)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \iint_{[a_1, x_1] \times [a_2, x_2]} \frac{\varphi(t)}{(x-t)^{(1-\alpha_1, 1-\alpha_2)}} dt$$

где $a = (a_1, a_2)$, $x \in \Omega$, $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$. Такое определение является естественным обобщением хорошо известного дробного интеграла в одномерном случае (см., например, книги [1] или [2]). Кроме того, введение указанным образом классов Гельдера позволяет говорить о сохранении основных свойств дробного интегрирования в этих пространствах по сравнению с одномерным случаем. Это касается как некоторых аналогий, связанных с действием операторов дробного интегрирования в этих классах, так и справедливости на функциях из $H^\lambda(\Omega)$ полугруппового свойства дробного интеграла:

$$I_a^\alpha I_a^\beta \varphi = I_a^{\alpha+\beta} \varphi.$$

Доказана теорема о действии операторов I_a^α (2) в классах Гельдера $H^\lambda(\Omega)$. Однако, для более наглядного представления о действии этих операторов доказываются соответствующие утверждения в модифицированных классах Гельдера $H_c^\lambda(\Omega)$ - классах гельдеровских функций, обращающихся в нуль на частях лучей, выходящих из точки a параллельно координатным осям.

Действие двумерных дробных интегралов в классах Гельдера на прямоугольнике и в модифицированных классах.

Рассмотрим оператор I_a^α в классе $H^\lambda(\Omega)$. Для этого оператора имеет место полугрупповое свойство, а именно, справедливо следующее утверждение

Теорема 1. Пусть $\varphi \in H^\lambda(\Omega)$, $\alpha > 0$, $\beta > 0$. Тогда $I_a^\alpha I_a^\beta \varphi = I_a^{\alpha+\beta} \varphi$.

Для доказательства основной теоремы о действии оператора I_a^α в классе $H^\lambda(\Omega)$ в первую очередь получены соответствующие результаты для этих же операторов с одной нулевой компонентой в мультииндексе:

$$(I_a^{\alpha_1, 0} \varphi)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha_1)_{a_1}} \int_{a_1}^{x_1} \frac{\varphi(t_1, x_2)}{(x_1 - t_1)^{1-\alpha_1}} dt_1,$$

$$(I_a^{0, \alpha_2} \varphi)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha_2)_{a_2}} \int_{a_2}^{x_2} \frac{\varphi(x_1, t_2)}{(x_2 - t_2)^{1-\alpha_2}} dt_2,$$

$x \in \Omega$. Специально для рассмотрения таких операторов, а в дальнейшем и для соответствующих дробных производных введем в рассмотрение модифицированные классы Гельдера $H_{\bullet, 0}^\lambda$ и $H_{0, \bullet}^\lambda$ – классы гельдеровских функций, вырождающихся на отрезках лучей, исходящих из точки $a = (a_1, a_2)$, и параллельных оси ординат или оси абсцисс соответственно:

$$H_{\bullet, 0}^\lambda(\Omega) = \{\varphi \in H^\lambda(\Omega) : \varphi(a_1, x_2) \equiv 0, \forall x_2 \in [a_2, b_2]\},$$

$$H_{0, \bullet}^\lambda(\Omega) = \{\varphi \in H^\lambda(\Omega) : \varphi(x_1, a_2) \equiv 0, \forall x_1 \in [a_1, b_1]\},$$

$$0 < \lambda_1 \leq 1, \quad 0 < \lambda_2 \leq 1.$$

Лемма 1. Пусть $0 < \lambda_i \leq 1$, $0 < \alpha_i < 1$, $i = 1, 2$. Тогда

$$1) \quad \text{Если } \varphi \in H_{\bullet, 0}^{\lambda_1, \lambda_2}(\Omega), \text{ то } (I_a^{\alpha_1, 0} \varphi)(x) \in H_{\bullet, 0}^{\lambda_1 + \alpha_1, \lambda_2}(\Omega),$$

$$2) \quad \text{Если } \varphi \in H_{0, \bullet}^{\lambda_1, \lambda_2}(\Omega), \text{ то } (I_a^{0, \alpha_2} \varphi)(x) \in H_{0, \bullet}^{\lambda_1, \lambda_2 + \alpha_2}(\Omega).$$

На основании леммы 1 доказывается теорема о действии дробных интегралов в пространствах $H^\lambda(\Omega)$.

Теорема 2. Пусть $\varphi \in H^\lambda(\Omega)$, $\Omega = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$, $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2)$, $0 < \lambda_1 \leq 1$, $0 < \lambda_2 \leq 1$, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$, $0 < \alpha_1 < 1$, $0 < \alpha_2 < 1$. Тогда справедливо представление

$$(I_a^\alpha \varphi)(x) = \frac{\varphi(a)}{\Gamma(1+\alpha)} (x-a)^\alpha + \frac{\psi_1(x_1)}{\Gamma(1+\alpha_2)} (x_2 - a_2)^{\alpha_2} + \frac{\psi_2(x_2)}{\Gamma(1+\alpha_1)} (x_1 - a_1)^{\alpha_1} + \psi_{1,2}(x)$$

где $\psi_1(x_1)$, $\psi_2(x_2)$, $\psi_{1,2}(x)$ – некоторые функции из пространств $H^{\lambda_1 + \alpha_1}([a_1, b_1])$, $H^{\lambda_2 + \alpha_2}([a_2, b_2])$ и $H^{\lambda + \alpha}(\Omega)$ соответственно, причем

$$\psi_1(x_1) \leq d_1 (x_1 - a_1)^{\lambda_1 + \alpha_1}, \quad \psi_2(x_2) \leq d_2 (x_2 - a_2)^{\lambda_2 + \alpha_2},$$

$$\psi_{1,2}(x) \leq d_3 \min \left\{ (x_1 - a_1)^{\lambda_1 + \alpha_1}, (x_2 - a_2)^{\lambda_2 + \alpha_2} \right\},$$

а d_1, d_2, d_3 – некоторые числа.

Пусть $c = (c_1, c_2) \in \Omega$. Введем модифицированный класс Гельдера $H_c^\lambda(\Omega)$, состоящий из функций $\varphi \in H^\lambda(\Omega)$, удовлетворяющих условию $\varphi(t_1, a_2) = \varphi(a_1, t_2) = 0$ для любого $t \in [a_1, c_1] \times [a_2, c_2]$, т.е. обращающихся в нуль на частях лучей, выходящих из точки a параллельно координатным осям. В частности, класс $H_a^\lambda(\Omega)$ представляет подкласс гельдеровских функций с условием $\varphi(a) = 0$, когда лучи вырождаются в точку. Другой крайний случай представляет класс $H_b^\lambda(\Omega)$, когда требуется обращение в нуль на сторонах основного прямоугольника Ω , выходящих из точки a . Действие дробных интегралов в пространствах $H_c^\lambda(\Omega)$ более наглядно, а именно, справедливо следующее утверждение.

Теорема 3. Пусть $\varphi \in H_c^\lambda(\Omega)$, $\Omega = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$, $c \in \Omega$, $0 < \lambda_1 < 1$, $0 < \lambda_2 < 1$, $0 < \alpha_1 < 1$, $0 < \alpha_2 < 1$, $\lambda_1 + \alpha_1 < 1$, $\lambda_2 + \alpha_2 < 1$, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$. Тогда $I_a^\alpha \varphi \in H_c^{\lambda+\alpha}(\Omega)$.

Список использованной литературы

1. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск: Наука и техника, 1987. 688с.
2. Самко С.Г. Гиперсингулярные интегралы и их приложения. Ростов н/Д : изд-во Рост. ун-та, 1984. 280с.
3. Карапетянц Н.К., Рубин Б.С. Радиальные потенциалы Рисса и операторы дробного интегрирования // Доклады АН СССР. 1982. Т.263, №6. С.1299-1302.
4. Гинзбург А. И., Карапетянц Н. К. Дробное интегродифференцирование в гельдеровских классах переменного порядка // Докл. АН. 1994. Т.339, №4. С.439-444.
5. Ross B., Samko S. G., "Fractional integration operator of variable order in the Holder spaces $H^{\lambda(x)}$ " // Intern. J. Math. and Math. Sci. 1995. 18.4. Pp.777–788.
6. Вакулов Б. Г., Самко Н. Г., Самко С. Г. Операторы типа потенциала и гиперсингулярные интегралы в пространствах Гельдера переменного порядка на однородных пространствах. Изв. вузов. Сев.-Кавк. рег. Естеств. науки. Актуальные проблемы мат. гидродинамики. Спецвыпуск. 2009. С.40–45